

Endbericht des
Forschungsprojektes
Nr. 100012

„Strategien zur Minimierung einer Fusariuminfektion bzw.
Mykotoxinbelastung bei Getreide und Mais durch pflanzenbauliche
Maßnahmen im Kontext mit einer Risikobewertung sowie des
Risikomanagements bei der Getreideübernahme in den
Anbauregionen Österreichs“

Strategies to minimise fusarium infections and mycotoxin pollution of cereals and maize by
cultivation measures in context with a risk assessment and risk management in the
Austrian production regions

G. Dersch, A. Adler, H. Felder, M. Lemmens, P. Liebhard, M. Oberforster, R. Öhlinger, M. Plank, C. Schleicher, H.P.
Stüger, E. Zwatz

Berichtszeitraum: 22.12.2005 – 30.11.2008

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
2	Projektteil Monitoring Getreide.....	9
2.1	Problemstellung und Zielsetzung	9
2.2	Durchführung	9
2.3	Ergebnisse	13
2.3.1	DON-Gehalte nach Bundesländern	13
2.3.2	ZON-Gehalte nach Bundesländern	15
2.3.3	DON-Gehalte nach Hauptproduktionsgebieten	17
2.3.4	ZON-Gehalte nach Hauptproduktionsgebieten.....	19
2.3.5	DON- und ZON-Werte in Weizen nach Hauptproduktionsgebieten.....	20
2.3.6	Jahreseinfluss auf DON- und ZON-Gehalte	23
2.3.7	DON- und ZON-Gehalte und Höchstwertüberschreitungen der einzelnen Getreidearten	29
2.3.8	Einfluss der Vorfrucht auf DON- und ZON-Gehalte bei allen Getreideproben 2004 - 2007.....	34
2.3.9	Einfluss der Vorfrucht auf DON- und ZON-Gehalte bei Weizen 2004 – 2007.....	36
2.3.10	Einfluss der Bodenbearbeitung auf DON- und ZON-Gehalte bei allen Getreideproben	40
2.3.11	Einfluss der Bodenbearbeitung auf DON- und ZON-Gehalte bei den Weizenproben.....	42
2.3.12	Einfluss von Vorfrucht und Bodenbearbeitung auf DON- und ZON-Gehalte	44
2.3.13	Einfluss von Fungizid-Einsatz auf DON- und ZON-Gehalt.....	46
2.3.14	Einfluss der Bewirtschaftungsform (biologisch vs. konventionell) auf DON- und ZON-Gehalt.....	49
2.4	Zusammenfassung	53
3	Projektteil Monitoring Körnermais.....	57
3.1	Einleitung und Durchführung.....	57
3.2	Ergebnisse	58
3.2.1	Einfluss der Jahre auf DON- und ZON-Gehalt.....	58
3.2.2	DON- und ZON-Gehalt in den Bundesländern und in den Hauptproduktionsgebieten	62
3.2.3	Verteilung der Toxingehalte DON und ZON in Körnermais.....	67
3.2.4	Einfluss der Bodenbearbeitung auf DON- und ZON-Gehalt	69
3.2.5	Einfluss der Vorfrucht auf den DON- und ZON-Gehalt.....	70
3.2.6	Einfluss der Reifegruppen (Reifezahl) auf den DON- und ZON-Gehalt.....	71
3.3	Zusammenfassung	73
4	Projektteil Monitoring: Weiterführung des Fusarien-Artenspektrums	76
4.1	Problemstellung	76
4.2	Material und Methoden.....	76

4.3	Projektziel	77
4.4	Ergebnisse und Diskussion	78
4.4.1	Körnermais:.....	78
4.4.2	Weizen.....	84
4.5	Zusammenfassung	89
5	Projektteil Anfälligkeit der Getreidesorten gegen Fusariuminfektionen	90
5.1	Durchführung und Ergebnisse von 2 künstlichen Inokulationsmethoden bei Weizen (IFA Tulln),.....	90
5.1.1	Ergebnisse 2006	92
5.1.2	Ergebnisse 2007.	95
5.1.3	Bewertung der Ergebnisse der künstlichen Infektionsversuche	99
5.2	Versuche mit ausgewählten Winterweizen-Genotypen unter erhöhtem natürlichem Infektionsdruck (Maisstoppel-Methode) der AGES.....	102
5.3	Bewertung der Maisstoppelversuche zu Anfälligkeit der Weizensorten 2006 - 2008	106
5.4	Weitere DON-Untersuchungen auf Standorten der Sortenwertprüfung der AGES.....	108
5.4.1	Winterweizen.....	108
5.4.2	Triticale.....	111
5.4.3	Durum (Hartweizen).....	113
5.5	Bewertung der Verfahren zur Einstufung der Anfälligkeit gegen Ährenfusarium bei Winterweizen	113
5.5.1	Ausprägungsstufe „Anfälligkeit für Ährenfusarium“ der BSL und Ergebnisse der Krankheitsparameter der sortenspezifischen Versuche im Vergleich	113
5.5.2	DON-Gehalte auf Standorten der Sortenwertprüfung bei generell mittlerer bis höherer Toxinbelastung und Ergebnisse der Krankheitsparameter der sortenspezifischen Infektionsversuche im Vergleich	118
5.5.3	DON-Gehalte auf Standorten der Sortenwertprüfung bei generell mittlerer bis höherer Toxinbelastung und aktuelle Ausprägungsstufe Ährenfusarium in der Beschreibenden Sortenliste	123
5.5.4	Zusammenfassung	125
6	Projektteil Anfälligkeit der Mais-Genotypen gegen Fusariuminfektionen	126
6.1	Problemstellung	126
6.2	Durchführung und Ergebnisse von Versuchen mit künstlicher und natürlicher Infektion zur Prüfung der Anfälligkeit gegenüber Kolbenfusariose bei Mais:	126
6.3	Bewertung der Ergebnisse bei natürlichem Infektionsbedingungen und bei künstlicher Inokulation.....	131
6.4	DON-Gehalte auf Standorten der Wertprüfung und Sortenversuchen der LWK OÖ und Ergebnisse der Krankheitsparameter der sortenspezifischen Infektionsversuche	134
6.5	Zusammenfassung	139
7	Projektteil Bodenbearbeitung und Fruchtfolge.....	140
7.1	Einleitung	140
7.2	Einfluss der Bodenbearbeitung und Fruchtfolge auf Fusariuminfektion bzw. Mycotoxin-belastung im Pannonikum (Versuche BOKU und AGES)	140

7.3	Mykotoxin-Untersuchungen auf Versuchsstandorten der LAKO (LFS-NÖ)	144
7.4	Zusammenfassung	146
8	Projektteil Fungizideinsatz	146
8.1	Einleitung	146
8.2	2-Faktorieller Versuch (Fungizideinsatz, Bodenbearbeitung) mit Sommer-Durum (LAKO, LFS-NÖ)	147
8.3	Versuche der LWK OÖ auf Praxisflächen incl. phytosanitärer Maßnahmen	148
8.4	Zusammenfassung	150
9	Projektteil Nährstoffversorgung	151
9.1	Einleitung	151
9.2	Ergebnisse von Versuchen mit abgestuften Nährstoffgehalten und Düngegaben (AGES, ZFT)	151
9.3	DON-Gehalte und Nährstoffversorgung bei Mais	153
9.4	Nährstoffversorgung und DON-Gehalte bei Winterweizen	154
9.5	Zusammenfassung:	154
10	Zusammenfassung	155
11	Summary	157
12	Literatur	158
13	Tabellenverzeichnis:	162
14	Abbildungsverzeichnis:	167

1 Einleitung

Dem mikrobiellen und toxikologischen Status von landwirtschaftlichen Produkten und von Lebensmitteln wird in einer in zunehmendem Maß an Qualität orientierten Gesellschaft ein hoher Stellenwert eingeräumt. Die Konsumenten müssen davon ausgehen können, dass mit dem Genuss von Lebensmitteln das geringst mögliche Risiko verbunden ist. Gesunde, qualitativ hochwertige Nahrungsmittel sind wichtige Voraussetzungen für einen vorbeugenden Verbraucherschutz und eine hohe Lebensmittelsicherheit. Die Belastung von Getreide und Mais mit Fusarien und eine daraus resultierende Kontamination des Erntegutes mit Fusarienmykotoxinen steht mit dem Inkrafttreten der **Verordnung (EG) Nr. 856/2005 der EU-Kommission mit 1. Juli 2006** zudem verstärkt im Fokus der Öffentlichkeit.

In Bezug auf Mais kannte man noch nicht alle Faktoren, die an der Bildung von Fusarientoxinen beteiligt sind. Deshalb wurde vorgesehen, dass die Höchstgehalte für Mais und Maiseerzeugnisse erst ab 1. Juli 2007 gelten. Nach den in der Zwischenzeit gewonnenen neuen Erkenntnissen wurde festgestellt, dass die damals vorgesehenen Höchstgehalte für Zearalenon und Fumonisine bei bestimmten Wetterverhältnissen nicht eingehalten werden, selbst wenn so weit wie möglich Präventivmaßnahmen getroffen werden. Daher wurden die Höchstgehalte geändert, um Marktstörungen zu vermeiden und gleichzeitig ein hohes Schutzniveau für die öffentliche Gesundheit aufrechtzuerhalten: **Verordnung (EG) Nr. 1126/2007 vom 28. September 2007**.

Betriebe der Wertschöpfungskette Getreide haben dabei eine erhöhte Prozess-, Produkt- und Verantwortungsgegenüber Verbrauchern und Konsumenten. Die Mykotoxinproblematik konzentriert sich in der heimischen Landwirtschaft vor allem auf Getreide und Mais und es sind vor allem die Feldpilze der Gattung *Fusarium* und ihre Toxine, die dabei zum Problem werden. Neben dem Risiko der Ertragsminderung durch Stängel-, Ähren- und Kolbenfusariosen kann sich dabei vor allem der Qualitätsverlust der geernteten Produkte durch ihre Kontamination mit Mykotoxinen auswirken.

In der folgenden Tabelle werden die aktuellen Höchst- bzw. Richtwerte, die vereinzelt auch noch im Projektzeitraum abgeändert wurden, dargestellt. Die Bewertung der nachfolgenden Analysedaten erfolgte auf Basis dieser veröffentlichten Höchstgehalte.

Höchstgehalte für Fusarientoxine in Getreide und Mais und deren Erzeugnissen gemäß VO (EG) Nr. 856/2005 und VO (EG) Nr. 1126/2007

Deoxynivalenol	
Produkt	Höchstgehalt in µg/kg
Unverarbeitetes (1) Getreide außer Hartweizen, Hafer und Mais	1250
Unverarbeiteter Hartweizen und Hafer	1750
Unverarbeiteter Mais (außer zur Verarbeitung durch Nassmahlen – Stärkegewinnung – bestimmt)	1750
Zum unmittelbaren menschlichen Verzehr bestimmtes Getreide, Getreidemehle (einschließlich Maismehl, Maisgrieß und Maisschrot)	750
Brot, feine Backwaren, Kekse, Getreide-Snacks und Frühstückscerealien	500
Teigwaren (trocken)	750
Getreidebeikost und andere Beikost für Säuglinge und Kleinkinder (2)	200
Zearalenon	
Produkt	Höchstgehalt in µg/kg
Andere unverarbeitete Getreide(1) als Mais	100
Unbearbeiteter(1) Mais (außer zur Verarbeitung durch Nassmahlen – Stärkegewinnung – bestimmt)	350 *
Zum unmittelbaren menschlichen Verzehr bestimmtes Getreide u. -mehle	75
Raffiniertes Maisöl	400
Brot, feine Backwaren, KekseSnacks und Frühstückscerealien	50
Für den unmittelbaren menschlichen Verzehr bestimmten Mais, Snacks und Frühstückscerealien auf Maisbasis	100
Getreidebeikost für Säuglinge und Kleinkinder aus Mais Sonstige Getreidebeikost und andere Beikost für Säuglinge und Kleinkinder (2)	20

Fumonisine (Summe aus B1 und B2)	
Produkt	Höchstgehalt in µg/kg
Unverarbeiteter Mais außer Mais zur Verwendung für Nassvermahlen – Stärkegewinnung – bestimmt.	4000
Zum unmittelbaren menschlichen Verzehr bestimmter Mais, ...	1000
Frühstücks cerealien und Snacks auf Maisbasis	800
Getreidebeikost und andere Beikost auf Maisbasis für Säuglinge und Kleinkinder (2)	200

(1) "unverarbeitetes Getreide": Getreide, das zur ersten Verarbeitungsstufe in Verkehr gebracht wird.

"Erste Verarbeitungsstufe": Jegliche physikalische oder thermische Behandlung des Kornes außer Trocknen. Verfahren zur Reinigung, Sortierung und Trocknung gelten nicht als "erste Verarbeitungsstufe", sofern das Getreidekorn selbst nicht physikalisch behandelt wird und das ganze Korn nach der Reinigung und Sortierung intakt bleibt.

Auch für Getreide, das für die Übernahme durch die Interventionsstellen geerntet und übernommen wird, gelten die Höchstgehalte bei Deoxynivalenol, Zearalenon und bei den Fumonisinen.

(2) Der Höchstgehalt bezieht sich auf die Trockenmasse.

* Der im Jahr 2005 angekündigte Höchstwert von 200 µg/kg für unverarbeiteten Mais wurde auf 350 µg/kg hinaufgesetzt.

Bezüglich der Fusarientoxin-Gehalte in **Futtermitteln** ist unverändert die im Jahr 2006 veröffentlichte Empfehlung für Richtwerte relevant: **Empfehlung der Kommission vom 17.8.2006 betreffend das Vorhandensein von Deoxynivalenol, Zearalenon, Ochratoxin A, T-2 und HT-2-Toxin sowie von Fumonisinen in zur Verfütterung an Tiere bestimmten Erzeugnissen (2006/576/EG)**.. Diese Werte liegen deutlich über den Höchstgehalten bei den Lebensmitteln:

Richtwerte in Futtermitteln für Deoxynivalenol (DON) und Zearalenon (ZON)

Deoxynivalenol	
Produkt	Richtwert in mg/kg Futtermittel mit 12% Wassergehalt
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse *: Getreide und Getreideprodukte mit Ausnahme von Maisnebenprodukten **	8
Maisnebenprodukte	12
Ergänzungs- und Alleinfuttermittel ausgenommen: Ergänzungs- und Alleinfuttermittel für Schweine Ergänzungs- und Alleinfuttermittel für Kälber (<4 Monate), Lämmer und Ziegenlämmer	5 0,9 2
Zearalenon	
Produkt	Richtwert in mg/kg Futtermittel mit 12% Wassergehalt
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse *: Getreide und Getreideprodukte mit Ausnahme von Maisnebenprodukten **	2
Maisnebenprodukte	3
Ergänzungs- und Alleinfuttermittel: für Ferkel und Jungsauen für Sauen und Mastschweine für Kälber, Milchkühe, Schafe und Ziegen	0,1 0,25 0,5

* nachstehende Ausgangserzeugnisse, welche direkt verfüttert werden, müssen nicht nur die Richtwerte einhalten, sondern es ist auch sicherzustellen, dass in der täglichen Ration die entsprechenden Richtwerte für Alleinfuttermittel eingehalten werden.

** inkludiert auch Getreidegrünfütter und -rauhfütter

Alle Mykotoxinanalysen für das Projekt wurden und werden von der AGES durchgeführt. Deshalb werden die Verfahren im Überblick dargestellt:

Analyseverfahren im CC Cluster Chemie Linz der AGES:

Zur Bestimmung von Mykotoxinen in Rohgetreide, Futtermittel und Lebensmittel werden im CC Cluster Chemie Linz der AGES GmbH **akkreditierte Spezialanalyseverfahren** angewendet. Die folgende Tabelle gibt die prinzipiellen Vorgangsweisen der Mykotoxin-Prüfverfahren wieder:

Analyseverfahren -Prinzip

Parameter	Extraktion	Clean up	Derivatisierung	Trennverfahren	Detektion
A-Trichothece	Acetonitril/Wasser	Mycosep	HFBI	GC (2 Säulen)	EC
B-Trichothece	Acetonitril/Wasser	Mycosep	TMS	GC (2 Säulen)	EC
Zearalenon	Acetonitril/Wasser	IAS		HPLC	FL
Fumonisin B1, B2	Acetonitril/Methanol/Wasser	IAS	OPA	HPLC	FL

A-Trichothece = T-2 Toxin, HT-2 Toxin, Monoacetoxyscirpenol und Diacetoxyscirpenol ;

B-Trichothece = Deoxynivalenol, Nivalenol, 3-Acetyldeoxynivalenol, 15-Acetyldeoxynivalenol und Fusarenon X;

IAS = Immunaффinitätssäule; HFBI : Derivatisierung durch Perfluoracylierung; TMS: Derivatisierung durch Silylierung;

GC = Gaschromatographie; HPLC = Hochleistungsflüssigkeitschromatographie

EC: Elektroneneinfangdetektor; FL: Fluoreszenzdetektor

In der **Verordnung (EG) Nr. 401/2006** der Kommission vom 23. Feb. 2006 zur **Festlegung der Probenahmeverfahren und Analysemethoden für die amtliche Kontrolle des Mykotoxingehalts von Lebensmitteln** ist unter anderem auch die Vorgangsweise bei der Ermittlung der Messunsicherheit im Detail ausgeführt. Dabei ist eine erweiterte Messunsicherheit bei einem Erweiterungsfaktor von 2 anzugeben, der zu einem Konfidenzniveau von ca. 95% führt; damit sind auch die möglichen Abweichungen zwischen den Labors berücksichtigt. Die folgenden Messunsicherheiten, Nachweis- und Bestimmungsgrenzen wurden in den Auswertungen verwendet, wobei bei Ergebnissen unter der Nachweisgrenze die Hälfte dieses Wertes und bei Ergebnissen zwischen Nachweis- und Bestimmungsgrenze das Mittel dieser Grenzen für die weiteren statistischen Verfahren herangezogen wurden.

DON (Deoxynivalenol): Nachweisgrenze 25 µg/kg, Bestimmungsgrenze 50 µg/kg; Erweiterte Messunsicherheit: Bereich 0 – 500 µg/kg: 50% relativ; Bereich 500 – 1000 µg/kg: 250 absolut; Bereich größer 1000 µg/kg: 25% relativ

ZON (Zearalenon): Nachweisgrenze 10 µg/kg, Bestimmungsgrenze 20 µg/kg; Erweiterte Messunsicherheit: 30 % relativ

Fumonsin B1: Nachweisgrenze 10 µg/kg, Bestimmungsgrenze 50 µg/kg; erweiterte Messunsicherheit: 30%

Einige Erläuterungen zu den verwendeten Grafiken und Statistik:

Boxplot

Mit dem Boxplot-Diagramm werden die Quartilswerte der Daten dargestellt. Die Quartile sind jene Werte, welche größer als 0% (= Minimum), 25% (Q1 bzw. Q25), 50% (=Median), 75% (Q3 bzw. Q75) oder 100% (=Maximum) der Daten sind. Mit dem Boxplot lassen sich das mittlere Niveau, die Streuung sowie die Symmetrie der Werteverteilung darstellen. Er ist grundsätzlich schon ab einer Werteanzahl von 5 verwendbar. Hinweis: Liegen sogenannte Ausreißerwerte vor, so werden diese häufig mit Kreisen oder Sternen gekennzeichnet. Die verlängerten Enden („T-Stücke“) stellen dann nicht mehr das Minimum bzw. Maximum dar.

Konfidenzintervalle (KI)

Die Monitoring-Daten stellen eine repräsentativen Zufallsstichprobe der Grundgesamtheit (z.B. alle Getreideschläge in den 5 Bundesländern NÖ, OÖ, Steiermark, Burgenland und Kärnten) dar. Hätte man eine weitere Stichprobe gezogen, wäre aufgrund der veränderten Daten ein etwas anderer Mittelwert oder Anteilswert berechnet worden. Die Stichprobenkennzahlen sind somit mit einer gewissen Unsicherheit behaftet, die man mittels eines Vertrauens- oder Konfidenzintervalles angeben kann. Beispielsweise ließe sich für einen Mittelwert von 2.3 ein 95%-Konfidenzintervall

(kurz: KI) von [1.6 - 3.0] bestimmen. Dies bedeutet, dass der unbekannte Mittelwert bzw. Median der Grundgesamt mit einer Sicherheit von 95% in diesem Vertrauensbereich liegt.

Möchte man mehr Sicherheit, so wird dieses Intervall breiter. Die Breite des Intervalls hängt wesentlich vom Umfang der Stichprobe (= Anzahl der Daten ab). Je mehr Daten vorliegen, desto schmaler wird das Konfidenzintervall. Mit dem Konfidenzintervall erhält man insbesondere bei Anteilswerten einen guten Eindruck, wie verlässlich die Aussagen über den einzelnen Anteilswert sind. Bei der Berechnung des KI für den Prozentanteil an Überschreitungen des Höchstwertes wird nur der Stichprobenumfang berücksichtigt, nicht die gemessenen Werte.

Signifikanz

Werden die Ergebnisse von Stichproben mit einem Referenzwert oder miteinander verglichen, so sind diese üblicherweise niemals gleich. Mit sogenannten Signifikanztests lässt sich ermitteln, ob ein Unterschied nur als zufällig oder mehr als zufällig (= signifikant) anzusehen ist.

Korrelation, Bestimmtheit:

Ob zwischen 2 numerischen Variablen eine Beziehung besteht, wird mit Korrelations- und Regressionsrechnung geprüft. Die Angabe des Signifikanzniveaus erfolgt in den entsprechenden Abbildungen mit dem Symbol *:

* : signifikant; $P < 0,05$; ** : hochsignifikant, $P < 0,01$; *** : sicher, $P < 0,001$ (PIrrtumswahrscheinlichkeit)

2 Projektteil Monitoring Getreide

2.1 Problemstellung und Zielsetzung

Seit den 80er Jahren werden der Fusarienbefall und die Toxinkontamination österreichischer Cerealien im Zuge repräsentativer Studien erhoben (*Adler et al. 1990, Lew et al. 1991, Lew et al. 1997, Lew et al. 2001 a, Lew et al. 2001 b; Adler et al. 2002, Brunner 2004*). Weil abzusehen war, dass die EU Grenzwerte für Fusarien-Mykotoxine bei Getreide in Lebensmitteln erlassen wird, wurde nach geeigneten Maßnahmen gesucht und Vorkehrungen getroffen. Um die Zusammenhänge zwischen Mykotoxinbildung in Abhängigkeit der einzelnen produktionstechnischen Parameter im Getreidebau zu erkennen, wurde im Jahr 2004 erstmals ein österreichweites Monitoring bei Getreide durchgeführt, das von den Landes-Landwirtschaftskammern OÖ, NÖ, Burgenland, Steiermark und Kärnten initiiert und durchgeführt wurde. In den anderen Bundesländern hat der Anbau der genannten Kulturarten keine relevante Bedeutung, von Wien liegen einige Proben vor. Aus den Proben in Kooperation mit dem Institut für Saatgut der AGES, die im Rahmen der Saatgutvermehrung aus allen Regionen von Feldanerkennungsflächen vorliegen, wurden weitere 80 Proben von den Jahren 2006 und 2007 von Regionen, Kulturarten und Vorfrüchten mit erhöhtem Risiko ausgewählt, die im Pool der LWK unterrepräsentiert waren.

Zielsetzung ist es, einen repräsentativen Überblick über die aktuelle und regionale Belastung des Getreides mit Mykotoxinen (Deoxynivalenol – DON und Zearalenon – ZON) und die Ursachen und Zusammenhänge dafür zu erhalten. Durch die Festlegung von Grenzwerten seitens der EU hat das Thema für die Vermarktung von Getreide eine eminent wichtige Rolle erhalten. Für Getreide, das in weitere Folge direkt in den Lebensmittelkreislauf gelangt, liegen somit Grenzwerte vor, bei Futtergetreide gibt es sogenannte Richtwerte. Aus den Daten früherer Jahre war ersichtlich, dass Bewirtschaftungsmaßnahmen und die Jahreswitterung einen markanten Einfluss auf die Bildung von Mykotoxinen haben. Es lagen aber bislang keine repräsentativen Daten von allen Anbauregionen und allen Kulturarten über mehrere Jahre vor.

2.2 Durchführung

Die Daten des Monitoring der LWK der Jahre 2004 und 2005 wurde wesentlicher Bestandteil des gegenständlichen Projektes zur Quantifizierung der Zusammenhänge der Mykotoxinbildung bei Getreide und Mais. In Abstimmung mit der Fachabteilung beim BMLFUW und denen der beteiligten Landwirtschaftskammern (Bgld., NÖ., OÖ., Stmk. u. Kärnten) wurden 960 Getreideproben gezogen incl. der ausgewählten Proben von Feldanerkennungsflächen.

Tabelle 1: Verteilung der Proben nach Kulturarten und Bundesländern 2004-2007

	Probenanzahl						
	Durum	Gerste	Hafer	Roggen	Triticale	Weizen	Gesamt
Burgenland	17	16	4	8	7	67	119
Kärnten	0	2	10	4	10	12	38
Niederösterreich	49	47	15	30	22	274	437
Oberösterreich	0	20	15	14	32	202	283
Steiermark	0	15	8	9	13	38	83
Summe	66	100	52	65	84	593	960
Anbau 2006 in 1.000 ha (Österreich)	16	206	35	27	24	256	564

In **Tabelle 1** ist die Anzahl der gesamten Monitoring-Proben von 960 nach Bundesland und Getreideart aufgelistet. Entsprechend den Anbauflächen stammen die meisten Proben aus NÖ, gefolgt von OÖ und dem Burgenland. Weichweizenproben überwiegen auch deshalb, weil dessen Verwertung in einem hohen Umfang als Lebensmittel erfolgt, die Toxingehalte aber auch im Futter- und Ethanolweizen von hoher Relevanz sind. Durumweizen, der ausschließlich als Lebensmittel verwertet wird und als anfällig gegenüber Fusarien gilt, ist bezogen auf die Anbaufläche überrepräsentiert. Proben von Hafer, Roggen und Triticale sind entsprechend ihren Anbauflächen in geringerem Umfang vertreten, die Beprobungsdichte (Proben pro Anbaufläche) ist ähnlich wie bei Weizen. Gerste wurde weniger beprobt, weil die Verwertung überwiegend als Futtermittel erfolgt und die Anfälligkeit bekanntermaßen gering ist; weiters kann bei Verwertung als Braugerste davon ausgegangen werden, dass es während des kommerziellen Malz- und Brauprozesses zu relevanten Verminderungen der Toxine kommt (*Baxter & Muller 2006*).

Die prozentuelle Verteilung der Monitoringproben im Vergleich zur relativen Anbaufläche der Getreidearten in Österreich ist in **Tabelle 2** dargestellt. Bei Durum entspricht die Probenverteilung nach Bundesländern exakt den Anbauflächen, bei den anderen Getreidearten ist NÖ unterrepräsentiert, weil aus dem Trockengebiet wegen der geringeren Infektionsbelastung deutlich weniger Proben ausgewählt wurden als es den Anbauflächen entspricht. Die Bundesländer mit geringen Anbauflächen sind aus statistischen Gründen, um eine genügend große Fallzahl zu erreichen, etwas stärker im Monitoring vertreten. Auch Proben aus OÖ kommen im Monitoring häufiger vor als es der Anbaufläche entspricht, vor allem bei Weizen.

Tabelle 2: Prozentuelle Verteilung der Getreideproben des Monitorings nach Bundesländern 2004-2007

	Durum	Gerste	Hafer	Roggen	Triticale	Weizen	Gesamt
Burgenland	26 (23)	16 (8)	8 (4)	12 (14)	8 (5)	11 (15)	12
Kärnten	0 (0)	2 (4)	19 (5)	6 (2)	12 (6)	2 (1)	4
Niederösterreich	74 (76)	47 (59)	29 (49)	46 (64)	26 (42)	46 (64)	46
Oberösterreich	0 (0)	20 (22)	29 (36)	22 (13)	38 (38)	34 (17)	29
Steiermark	0 (0)	15 (6)	15 (6)	14 (7)	15 (8)	6 (3)	9

(in Klammer Anbaufläche der Bundesländer in % der gesamten Anbaufläche Österreichs nach Statistik Austria 2006)

Von Interesse sind auch die Anteile der jeweiligen Vorfrüchte bei den ausgewählten Proben, nachdem allgemein bekannt ist, dass dadurch die Wahrscheinlichkeit für eine relevante Fusarium-Infektion ansteigt. Einen höheren Maisanteil als im Schnitt weisen die Bundesländer OÖ und Steiermark mit 47% auf, die Verteilung ist auch ein Hinweis auf die Repräsentativität des Monitorings (**Tabelle 3**).

Tabelle 3: Prozentuelle Verteilung der Vorfrüchte bei den Getreideproben des Monitorings nach Bundesländern

	Getreide	Körnermais incl. CCM	Silomais	Öl- u. Eiweißpfl.	Zuckerrübe/ Kartoffel
Burgenland	28	19	3	40	7
Kärnten	17	28	8	47	0
Niederösterreich	32	26	8	19	10
Oberösterreich	10	45	2	20	17
Steiermark	12	30	17	28	6
Gesamt	23	31	6	24	11

In der folgenden **Tabelle 4** ist die Verteilung der Proben nach den regionalen klimatischen Hauptproduktionsgebieten dargestellt, aus der ersichtlich ist, dass gezielt den jeweiligen Bedeutungen der Kulturarten durch eine repräsentative und risikobasierte Standortauswahl Rechnung getragen wurde: Die Weizenproben stammen überwiegend aus dem Alpenvorland und Nordöstlichem Flach- und Hügelland, Triticale- und Haferproben aus dem Alpenvorland und Wald- und Mühlviertel, Gerste- und Durumproben aus dem Nordöstlichen Flach- und Hügelland und Roggenproben aus dem Wald- und Mühlviertel. Aus den übrigen nicht genannten Hauptproduktionsgebieten (z.B. Alpenostrand, Voralpen) stammen nur ganz wenige Proben, die aber in sehr geringer Entfernung zu einem anderen HPG; aus auswertungs-technischen Gründen wurden diese dem nächstgelegenen HPG zugeordnet.

Für die Beurteilung der Repräsentativität der Probenanteile im Monitoring nach Produktionsgebieten wurden die Flächenausstattungen und Kulturartenanteile der landwirtschaftlichen Erhebungsbetriebe laut LBG herangezogen (**Tabelle 5**). Während das Nordöstliche Flach- und Hügelland (außer bei Hafer wegen der zu geringen Probenzahl) sowie das Wald- und Mühlviertel entsprechend dem niedrigeren Befallsdruck mit geringeren Anteilen vorkommt, sind das Alpenvorland und das Südöstliche Flach- und Hügelland zumeist stärker im Monitoring vertreten. Dadurch konnte vermieden werden, dass von eher unproblematischen Standorten eine Vielzahl von Ergebnissen unterhalb der Nachweis- bzw. Bestimmungsgrenze ermittelt wird, die keine wesentlichen Beiträge zur Ermittlung der Einflussfaktoren hinsichtlich Infektion und Toxingehalt liefern.

Tabelle 4: Verteilung der Proben nach Kulturarten und Hauptproduktionsgebieten 2004-2007

	Durum	Gerste	Hafer	Roggen	Triticale	Weizen	Gesamt
4-Wald- und Mühlviertel	0	13	13	30	20	23	99
5-Kärntner Becken	0	2	11	4	10	12	39
6-Alpenvorland	0	22	11	9	30	253	325
7-Südöstl. Flach- u. HL	0	22	10	10	17	60	119
8-Nordöstl. Flach- u. HL	66	41	7	12	7	243	376
Summe	66	100	52	65	84	591	958

Tabelle 5: Prozentuelle Verteilung der Getreide-Monitoringproben nach Hauptproduktionsgebieten 2004-2007

	Prozentuelle Verteilung						
	Durum	Gerste	Hafer	Roggen	Triticale	Weizen	Gesamt
4-Wald- und Mühlviertel	0 (0)	13 (17)	25 (56)	46 (53)	24 (41)	4 (8)	10%
5-Kärntner Becken	0 (0)	2 (14)	21 (18)	6 (5)	12 (22)	2 (3)	4%
6-Alpenvorland	0 (0)	22 (18)	21 (18)	14 (9)	36 (22)	43 (20)	34%
7-Südöstl. Flach- u. HL	0 (0)	22 (8)	19 (4)	15 (5)	20 (6)	10 (9)	12%
8-Nordöstl. Flach- u. HL	100 (100)	41 (43)	13 (3)	18 (27)	8 (8)	41 (60)	39%

(%-Anteile der Kulturarten der Erhebungsbetriebe lt. LBG)

Durch diese Vorgangsweise bei der Probenrequirierung dürfte sich eine etwas höhere Belastung der Getreideernte hinsichtlich Fusarientoxinen bei einer österreichweiten Betrachtung ergeben. Nicht betroffen von diesem Effekt sind

Seite 11 von 170

die Auswertungen nach Hauptproduktionsgebieten und bei den Bundesländern Kärnten, Steiermark und Oberösterreich, weil die Bundesländergrenzen weitestgehend mit den Produktionsgebieten übereinstimmen.

In den einzelnen Produktionsgebieten gibt es zwischen den Vorfrüchten noch größere Unterschiede als nach Bundesländern. Bei der Ergebnisbewertung werden diese Ausgangsdaten entsprechend berücksichtigt, insbesondere der im Alpenvorland deutlich höhere Maisanteil von über 50%, gefolgt vom Südöstl. Flach- und Hügelland mit 38% (**Tabelle 6**). Es ist aus dieser Verteilung ersichtlich, dass auch der Faktor Vorfrucht im Monitoring repräsentativ und problemorientiert gewichtet wurde und somit das Ergebnis des Monitorings die tatsächliche Situation keineswegs günstiger, eher etwas ungünstiger darstellen dürfte, vor allem im Alpenvorland.

Tabelle 6: Prozentuelle Verteilung der Vorfrüchte bei den Getreideproben des Monitorings nach Produktionsgebieten

	Getreide	Körnermais incl. CCM	Silomais	Öl- u. Eiweißpfl.	Zuckerrübe/ Kartoffel
4-Wald- und Mühlviertel	39	3	13	28	7
5-Kärntner Becken	19	27	8	46	0
6-Alpenvorland	7	50	5	18	15
7-Südöstl. Flach- u. HL	15	24	14	36	5
8-Nordöstl. Flach- u. HL	35	25	3	22	11
Gesamt	23	31	6	24	11

Probennahme und Analytik:

Während der Erntesaison wurden die Proben von MitarbeiterInnen der beteiligten Landwirtschaftskammern nach einer Anleitung der AGES Linz bei Landwirten genommen (Probenumfang 4 kg). Die Probennahmen erfolgten deshalb direkt bei Landwirten, weil so zugleich die produktionstechnische Bewirtschaftungsdaten mit erhoben werden konnte.

Faktoren wie

- Bewirtschaftungsform (konventionell/biologisch ab 2005)
- Bodenbearbeitung (Pflug/ Grubber/ Direktsaat)
- Vorfrucht (Getreide/ Körnermais/ Silomais/ Kartoffel, Zuckerrübe/ Ölsaaten u. Eiweißpfl.)
- Strategie der Fungizidanwendung (gezielt gegen Fusarien/ nicht gezielt/ kein)
- Düngungsintensität (mineral. N in kg/ha, Unterschiede eher gering)

spielen für die Ausprägung von Mykotoxinen eine große Rolle. Diese Faktoren konnten daher im Zuge der Auswertung des Monitorings weitestgehend evaluiert und quantifiziert werden. Ab 2005 wurden auch gezielt Getreideproben von biologisch wirtschaftenden Betrieben in das Monitoring miteinbezogen. Von den Proben 2005 – 2007 stammen 14% von Bioflächen; insgesamt liegt der Anteil der Bioproben beim gesamten Monitoring bei knapp über 10%, was recht genau dem Anteil der biologisch bewirtschafteten Acker- und Getreidefläche entspricht. Bei den Auswertungen sind diesbezüglich keine Verzerrungen oder Einschränkungen zu berücksichtigen.

Von der Konzeption her (Praxisflächen mit Kenntnis der konkreten Bewirtschaftung) entspricht das Österreichische Getreidemonitoring dem Bayerischen Weizenmonitoring der Jahre 1993-2002 mit insgesamt 3.000 Proben (*Eiblmeier P. & JP. von Gleissenthall 2007*) und dem englischen Monitoring 2001 – 2005 mit je 300 Weizenproben pro Jahr (*Edwards 2007*). Die Ergebnisse sind daher vergleichbar.

Alle 960 Getreideproben des Monitorings wurden auf das Vorhandensein von DON untersucht. Andere Mykotoxine wie ZON (Zearalenon) wurden ab 2006, wie im Projektantrag festgelegt, nur bei Vorliegen erhöhter DON-Gehalte untersucht. Die Analytik aller Proben auch auf ZON wurde in den Jahren 2006 und 2007 zurückgenommen und auf jene Proben beschränkt mit einem höheren DON-Wert von etwa über 1000 µg/kg. Daneben wurden weitere B-Trichothecene (Nivalenol, 3-ADON, 15-ADON, Fusarenon-X) bestimmt; bei den letztgenannten gibt es keine Grenzwerte seitens der EU. Auffallend war im Jahr 2007, dass bei einer Reihe von Proben auch Gehalte an Nivalenol in derselben Größenordnung wie DON gefunden wurde.

In den nachfolgenden Tabellen wird jeweils der Mittelwert (MW) sowie der Median (Med) für die Toxingehalte angegeben. Der Median wurde deshalb angegeben, weil vielfach die Anzahl der Proben relativ gering ist und so einzelne Extremwerte das Ergebnis nicht „verfälschen“. Das Konfidenzintervall (Unter- und Obergrenze) gibt den Bereich an, in dem der „wahre“ Mittelwert und Median mit 95%iger Wahrscheinlichkeit liegt.

2.3 Ergebnisse

2.3.1 DON-Gehalte nach Bundesländern

Einen groben Überblick der **DON-Gehalte** gibt die

Tabelle 7, in der neben Mittelwerten und Medianen auch die Konfidenzintervalle (KI) dafür angegeben sind. Der Median spiegelt am ehesten das durchschnittlich zu erwartende Gehaltsniveau wider. Die geringste Belastung weisen die Proben aus Kärnten auf, gefolgt von NÖ, Burgenland, Steiermark und Oberösterreich. Der österreichweite Median liegt bei 63 µg/kg, mit 95% Wahrscheinlichkeit erreicht er maximal den Wert 80. In OÖ. bei dem vergleichsweise höchsten Infektionsdruck erreicht der Median höchstens den Wert 120 µg/kg. Diese Daten verdeutlichen die sehr wichtige Aussage, dass das Belastungsniveau bei DON generell niedrig ist. Bei den Mittelwerten liegt eine etwas andere Reihenfolge vor, Kärnten (niedrigster Wert) und OÖ (höchster Wert) sind davon nicht betroffen. Durch eine höhere Anzahl von Extremwerten in den Bundesländern NÖ (wegen des überproportionalen Probenanteils vom Alpenvorland) und Burgenland liegen diese vor der Steiermark (**Abbildung 1**). Aus diesem Boxplot ist weiters ersichtlich, dass Werte über 500 bereits durchwegs als Ausreißer klassifiziert werden, die deutlich von der Verteilung mit dem überwiegenden Anteil von Proben mit Werten unter 100 abweicht. Der Test (**nichtparametrische Varianzanalyse nach Kruskal-Wallis**) zeigt einen signifikanten Unterschied zwischen den Bundesländern aus (Irrtumswahrscheinlichkeit von 2,2%), kann aber wegen des unterschiedlichen Probenumfangs kein konkretes Bundesländerpaar mit einem signifikanten Unterschied benennen.

Tabelle 7: DON-Werte des österr. Getreidemonitorings 2004-2007 nach Bundesländern

Bundesland	DON-Wert in µg/kg				
	MW	KI	Med	KI	n
Burgenland	189	[130;248]	60	[38;100]	119
Kärnten	90	[43;137]	13	[13;72]	36
Niederösterreich	251	[196;306]	38	[38;67]	437
Oberösterreich	296	[206;386]	93	[70;120]	282
Steiermark	165	[115;216]	68	[38;100]	83
Gesamt	243	[205;280]	63	[38;80]	957

Abbildung 1: Boxplots der DON-Werte des österreichischen Getreidemonitorings 2004-2007 nach Bundesländern

Tabelle 8: Anteil der Getreideproben in den Bundesländern sortiert nach aufsteigenden DON-Klassen in % (2004 – 2007)

DON in µg/kg	Burgenland	Kärnten	Niederösterreich	Oberösterreich	Steiermark
0-250	79,0%	86,1%	77,1%	75,9%	74,7%
250-500	10,1%	11,1%	10,8%	11,0%	15,7%
500-750	2,5%	2,8%	4,6%	4,6%	4,8%
750-1000	6,7%	0,0%	1,8%	3,2%	3,6%
1000-1250	0,8%	0,0%	1,8%	1,1%	1,2%
1250-1500	0,0%	0,0%	1,1%	0,7%	0,0%
1500-1750	0,0%	0,0%	0,2%	0,7%	0,0%
>1750	0,8%	0,0%	2,5%	2,8%	0,0%

Einen guten Überblick über die absoluten DON-Werte bietet **Tabelle 8**: Mindestens 3 Viertel der Proben weisen Gehalte kleiner 250 auf, 85-90% liegen unterhalb von 500 µg/kg. Die allgemeine DON-Belastung kann als sehr niedrig bewertet werden, weil insgesamt 35% der Proben unterhalb der Nachweis- und 12 % zwischen Nachweis- und Bestimmungsgrenze liegen.

Unter der Annahme, dass alles Getreide entsprechend den aktuell gültigen Höchstgehalten von Lebensmitteln zu bewerten ist, ergeben sich insgesamt 28 Überschreitungen bei DON, das sind 2,9% der Monitoring-Proben (siehe **Tabelle 9**).

Tabelle 9: Höchstwertüberschreitung des DON-Gehalts nach Bundesländern (2004–2007)

	ohne Berücksichtigung der Messunsicherheit			unter Berücksichtigung der Messunsicherheit		
	unter HG	über HG	% über HG	unter HG	über HG	% über HG
Bgld.	118	1	0,8% [0,2%; 4,6%]	118	1	0,8% [0,2%; 4,6%]
Kärnten	36	0	0,0% [0%; 7,8%]	36	0	0,0% [0%; 7,8%]
NÖ	422	15	3,4% [2,1%; 5,6%]	427	10	2,3% [1,3%; 4,2%]
OÖ	270	12	4,3% [2,5%; 7,3%]	273	9	3,2% [1,7%; 6%]
Stmk.	83	0	0,0% [0%; 3,5%]	83	0	0,0% [0%; 3,5%]
Gesamt	929	28	2,9% [2%; 4,2%]	937	20	2,1% [1,4%; 3,2%]

Da jedoch etwas mehr als die Hälfte der österreichischen Getreideproduktion als Futtermittel verwertet wird, wobei dann kein Höchstwert, sondern nur die entsprechenden wesentlich höheren Richtwerte heranzuziehen sind, darf keinesfalls verallgemeinert werden, dass bei knapp 3% angelieferten Getreidepartien eine Verletzung der entsprechenden EG-Höchstwertverordnung vorlag. Weiters wird in der EG-VO betreffend Analysemethoden gefordert, dass die Messunsicherheit im Ergebnis darzustellen ist. Deshalb sind in allen Tabellen betreffend Höchstwertüberschreitung zusätzlich die Werte unter Berücksichtigung der Messunsicherheit dargestellt.

Die absolut meisten Höchstwertüberschreitungen wurden in NÖ mit 15 (bzw. 10 bei Berücksichtigung der Messunsicherheit) festgestellt, den höchsten relativen Anteil erreichen die Proben aus OÖ mit 4,3 bzw. 3,2%, wo die Produktion von Futterweizen von großer Bedeutung ist. Unter Berücksichtigung der bereits genannten Einschränkungen (höherer Probenanteil aus belasteten Regionen, Verwertung im Futterbereich) dürften daher im Verlauf der 4 Jahre etwa 1 – 2% der angelieferten Getreidepartien, die für eine Verwendung im Lebensmittelbereich vorgesehen waren, den nunmehr gültigen DON-Höchstwert überschritten haben.

2.3.2 ZON-Gehalte nach Bundesländern

In allen Bundesländern liegen die Mediane der ZON-Werte unterhalb der analytischen Nachweisgrenze, der Gehalt von 5 µg/kg entspricht 50% der Nachweisgrenze und wurde eingesetzt, um statistische Berechnungen ausführen zu können. Die ZON-Mittelwerte liegen in den Bundesländern NÖ, OÖ und Burgenland knapp über der Nachweisgrenze von 20 µg/kg, in Kärnten und der Steiermark deutlich niedriger (**Tabelle 10**). Generell kann daher von einer sehr niedrigen ZON-Belastung des österreichischen Getreides ausgegangen werden. Es konnte zwischen den Bundesländern kein signifikanter Unterschied festgestellt werden.

Tabelle 10: ZON-Werte des österr. Getreidemonitorings 2004-2007 nach Bundesländern

Bundesland	ZON-Wert in				
	MW	KI	Med	KI	n
Burgenland	25	[13;36]	5	[5;5]	94
Kärnten	10	[3;36]	5	[5;5]	27
Niederösterreich	23	[16;36]	5	[5;5]	347
Oberösterreich	24	[18;36]	5	[5;5]	220
Steiermark	12	[6;36]	5	[5;5]	54
Gesamt	22	[18;36]	5	[5;5]	742

Aus der folgenden **Abbildung 2** ist ersichtlich, dass mehr als 75 % der Werte unterhalb der Nachweisgrenze (ganz exakt waren es 81%) liegen und daher die Analytik aller Proben des Monitorings auf ZON nicht aufrecht zu erhalten war. Alle Werte über der Nachweisgrenze werden als Ausreißer klassifiziert. Ausgehend von dieser sehr extremen Verteilung ergeben sich bezüglich ZON größere Unsicherheiten beim Auffinden von Zusammenhängen hinsichtlich der Bewirtschaftung.

Zunächst etwas überraschend ist die etwas höhere absolute Anzahl der Höchstwertüberschreitungen bei ZON von 36 bzw. 25 Proben im Vergleich zu DON (28 bzw. 20). Die noch höheren relativen Überschreitungen (siehe **Tabelle 11**) ergeben sich von der deutlich niedrigeren Probenzahl von 742 gegenüber 957 DON-Analysenwerten. Zu beachten ist weiters, dass bei mehreren Proben bei beiden Toxinen Überschreitungen vorliegen bzw. sich die Überschreitungen bei Getreidearten (Hafer) häufen, die vor allem im Futtermittelbereich eingesetzt werden. Die näheren Details werden bei den Getreidearten und den Auswertungen für die einzelnen Kulturarten vorgestellt und diskutiert.

Tabelle 11: Höchstwertüberschreitung des ZON-Gehalts nach Bundesländern (2004 - 2007)

	ohne Berücksichtigung der Messunsicherheit			unter Berücksichtigung der Messunsicherheit		
	unter HG	über HG	% über HG	unter HG	über HG	% über HG
Bgld.	88	6	6,4% [3%; 13,2%]	90	4	4,3% [1,7%; 10,4%]
Kärnten	27	0	0,0% [0%; 10,1%]	27	0	0,0% [0%; 10,1%]
NÖ	329	18	5,2% [3,3%; 8,1%]	334	13	3,7% [2,2%; 6,3%]
OÖ	208	12	5,5% [3,2%; 9,3%]	212	8	3,6% [1,9%; 7%]
Stmk.	54	0	0,0% [0%; 5,3%]	54	0	0,0% [0%; 5,3%]
Gesamt	706	36	4,9% [3,5%; 6,6%]	717	25	3,4% [2,3%; 4,9%]

2.3.3 DON-Gehalte nach Hauptproduktionsgebieten

Werden die Daten entsprechend den großen räumlichen und klimatischen Gegebenheiten Österreichs, die in der Einteilung nach Produktionsgebiet Eingang finden, aufbereitet, zeigen sich deutlich größere Unterschiede als bei den Bundesländern. Die Proben von NÖ werden somit zwischen Nordöstl- Flach- und Hügelland, Alpenvorland und Wald- und Mühlviertel aufgeteilt, die des Burgenlandes zwischen Nordöstl. und Südöstlichem Flach- und Hügelland und die von OÖ zwischen Alpenvorland und Mühlviertel.

Trotz der sich in jüngster Zeit ändernden Witterungsverhältnissen sind nach wie vor sehr unterschiedliche Einflüsse in den Produktionsgebieten aufrecht, wie aus den Ergebnissen in **Tabelle 12** zu sehen ist. Die niedrigsten Mittelwerte und Mediane finden sich im Kärntner Becken sowie im Wald- und Mühlviertel, gefolgt vom Süd- und Nordöstlichen Hügelland; die höchsten Werte liegen im Alpenvorland vor. Hinzuweisen ist auf den 50%-Anteil von Körnermais als Vorfrucht im Alpenvorland, während auch im Südöstl. Flach- und Hügelland bzw. im Kärntner Becken nur etwa ein Viertel der Monitoringproben unmittelbar nach Körnermais oder CCM gebaut wurde, der Silomaisanteil ist dafür etwas höher.

Tabelle 12: DON-Werte des Getreidemonitorings in Hauptproduktionsgebieten (2004–2007)

Hauptproduktionsgebiet	DON-Wert in µg/kg				
	MW	KI	Med	KI	n
4-Wald- und Mühlviertel	47	[31;63]	13	[13;13]	98
5-Kärntner Becken	88	[42;134]	13	[13;60]	37
6-Alpenvorland	337	[253;421]	120	[90;140]	325
7-Südöstl. Flach- u. HL	166	[123;208]	65	[38;92]	119
8-Nordöstl. Flach- u. HL	253	[194;312]	64	[38;87]	376

In den Boxplots von **Abbildung 3** sind die unterschiedlichen Verteilungen dargestellt. Überschreitungen der Höchstgehalte wurden nur im Alpenvorland und Nordöstl. FHL festgestellt, die Höchstwerte in den anderen Regionen liegen unter 1.000 µg/kg.

Die Varianzanalyse zeigte einen signifikanten Einfluss der Produktionsgebiete auf den DON-Gehalt. Die signifikanten multiplen Paarvergleiche sind in **Tabelle 13** enthalten. Die Gebiete mit den höchsten Probenzahlen (Alpenvorland, Nordöstl. Flach- und Hügelland) sind hier deshalb häufiger angeführt als die anderen Regionen. Das Südöstl. Flach- und Hügelland kann nur vom Wald- und Mühlviertel als signifikant unterschiedlich ausgewiesen werden. Als signifikant hingegen wird die höhere DON-Belastung im Alpenvorland im Vergleich zum Nordöstlichen Flach- und Hügelland bewertet. Unterschiedliche Vorgangsweisen im Risikomanagement (z.B. bei der Bodenbearbeitung) in diesen Produktionsgebieten sind daher angezeigt und auf Grund der Daten abgesichert. Als Ursachen dafür sind sowohl die niederschlagsreichere Witterung während der Vegetation als auch der höhere Maisanteil im Alpenvorland anzuführen. Zu beachten ist weiters, dass in dieser Auswertung unterschiedlich anfällige Getreidearten entsprechend ihrem Anteil in den Gebieten zusammengefasst wurden, z.B. hoher Anteil an weniger anfälligem Roggen im Wald- und Mühlviertel bzw. Gerste im Nordöstl. FHL. Somit ist auch das aktuelle regionale Getreideartenverhältnis miterfasst. In einem folgenden eigenen Abschnitt wird daher für den Weizen allein die Abhängigkeit von der Region behandelt.

Abbildung 3: Boxplots der DON-Werte des österreichischen Getreidemonitorings nach Hauptproduktionsgebieten (2004 – 2007)

Tabelle 13: Test auf Unterschiede im DON-Gehalt zwischen den Hauptproduktionsgebieten (2004 – 2007)

nichtparametrische Varianzanalyse nach Kruskal-Wallis	
p-Wert	<0.001
es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen	
Multiple Vergleiche	
4-Wald- und Mühlviertel-6-Alpenvorland	signifikant unterschiedlich
4-Wald- und Mühlviertel-7-Südöstl. Flach- u. HL	signifikant unterschiedlich
4-Wald- und Mühlviertel-8-Nordöstl. Flach- u. HL	signifikant unterschiedlich
5-Kärntner Becken-6-Alpenvorland	signifikant unterschiedlich
6-Alpenvorland-8-Nordöstl. Flach- u. HL	signifikant unterschiedlich

2.3.4 ZON-Gehalte nach Hauptproduktionsgebieten

Bei den ZON-Gehalten gelingt im Gegensatz zu den DON-Werten keine besondere Differenzierung nach den Regionen. Es überwiegen generell die Werte unterhalb der Nachweisgrenze, die höheren Mittelwerte im Alpenvorland, Nord- und Südöstl. FHL können auch mit dem höheren Beprobungsumfang in Zusammenhang stehen (**Tabelle 14**). Die Verteilung ermöglicht keine sinnvollen statistischen Mittelwertvergleiche, auf die Ausreißer und Überschreitungen wird bei den Getreidearten und Jahren näher eingegangen (**Abbildung 4**).

Tabelle 14: ZON-Werte des österreichischen Getreidemonitorings nach Hauptproduktionsgebieten (2004 – 2007)

Hauptproduktionsgebiet	ZON-Wert in µg/kg				n
	MW	KI	Med	KI	
4-Wald- und Mühlviertel	9	[5;13]	5	[5;5]	79
5-Kärntner Becken	10	[3;17]	5	[5;5]	28
6-Alpenvorland	28	[21;35]	5	[5;5]	248
7-Südöstl. Flach- u. HL	24	[12;36]	5	[5;5]	81
8-Nordöstl. Flach- u. HL	22	[15;29]	5	[5;5]	304

Abbildung 4: Boxplots der ZON-Werte des österreichischen Getreidemonitorings nach Hauptproduktionsgebieten (2004 – 2007)

2.3.5 DON- und ZON-Werte in Weizen nach Hauptproduktionsgebieten

Nur bei Winterweizen liegen ausreichend viele Proben vor, sodass auch eine Auswertung nach Regionen möglich ist. Die Mittelwerte und Mediane und deren KI zeigen deutliche Unterschiede auf: Die geringsten Belastungen im Wald- und Mühlviertel und Kärntner Becken gefolgt vom Nordöstl. FHL, wo das KI für den Median bis 100 µg/kg reicht. Im Alpenvorland liegt die Belastung etwas höher, jedoch immer noch auf einem niedrigen Niveau zwischen 100 – 140 µg/kg. Die Werte für das Südöstl. FHL liegen dazwischen, wegen der niedrigeren Probenzahl sind die KI breiter (**Tabelle 15**).

Tabelle 15: DON-Gehalt in Weizen nach Hauptproduktionsgebieten (2004 - 2007)

Hauptproduktionsgebiet	DON-Wert in µg/kg				
	MW	KI	Med	KI	n
4-Wald- und Mühlviertel	67	[16;118]	13	[13;60]	23
5-Kärntner Becken	29	[14;44]	13	[13;60]	10
6-Alpenvorland	359	[256;463]	120	[100;140]	253
7-Südöstl. Flach- u. HL	223	[156;290]	103	[68;240]	60
8-Nordöstl. Flach- u. HL	255	[178;333]	74	[38;100]	243
Gesamt	285	[229;340]	90	[74;110]	591

Abbildung 5: Boxplots des DON-Gehalts in Weizen nach Hauptproduktionsgebieten (2004 - 2007)

Überschreitungen der Höchstgehalte wurden nur im Alpenvorland und Nordöstl. Flach- und Hügelland festgestellt. Die DON-Verteilungen zwischen Alpenvorland und Südöstl. FHL sind nahezu deckungsgleich, im Nordöstl. FHL ist der Anteil der nicht bzw. nur minimal belasteten Proben größer (siehe **Abbildung 5**). Signifikante Unterschiede liegen nur zwischen dem Wald- und Mühlviertel und den 3 genannten Gebieten vor (**Tabelle 16**), die Unterschiede zwischen den 3 flächenmäßig größten Regionen sind jedoch nicht signifikant. Beim Weizen allein sind die DON-Gehalte weniger unterschiedlich, die Reihenfolge der Gebiete bleibt aber unverändert. Verursacht wird dieses „überraschende“ Ergebnis durch ausgeprägte Jahreseinflüsse, die stärker wirken als die durchschnittlichen klimatischen Verhältnisse in einer Region. Auch der unterschiedliche Anteil von Mais incl. Silomais als Vorfrucht bei Weizen (60% im Alpenvorland; 45% im Südöstl. FHL; 35% im Nordöstl. FHL) kann als weitere Ursache für diese Unterschiede in Betracht gezogen werden.

Tabelle 16: Test auf Unterschiede im DON-Gehalt von Weizen nach Hauptproduktionsgebieten (nur signifikante Unterschiede ausgewiesen)

nichtparametrische Varianzanalyse nach Kruskal-Wallis	
p-Wert	<0.001
es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen	
Multiple Vergleiche	
4-Wald- und Mühlviertel-6-Alpenvorland	signifikant unterschiedlich
4-Wald- und Mühlviertel-7-Südöstl. Flach- u. HL	signifikant unterschiedlich
4-Wald- und Mühlviertel-8-Nordöstl. Flach- u. HL	signifikant unterschiedlich

Die Verteilung in absoluten Werten zeigt, dass 71 bis 97% der Proben in den unterschiedlichen Produktionsgebieten unterhalb von 250 µg/kg lagen (**Tabelle 17**). Aus der derzeitigen allgemeine Belastungssituation ist auch für das

Alpenvorland nicht ableitbar, dass allgemeine und einschneidende Änderungen in der Produktion erforderlich sind. Die weiterer Folge behandelten Risikofaktoren, insbesondere Vorfrucht, müssen generell stärker beachtet und umgesetzt werden.

Tabelle 17: Anteil der Getreideproben in den Hauptproduktionsgebieten sortiert nach aufsteigenden DON-Klassen in % (2004 – 2007)

DON in µg/kg	Wald- und Mühlviertel	Kärntner Becken	Alpenvorland	Südöstl. Flach- u. Hügelland	Nordöstl. Flach- u. Hügelland
0-250	96,9%	86,5%	71,1%	75,6%	76,6%
250-500	2,0%	10,8%	12,3%	15,1%	11,4%
500-750	1,0%	2,7%	6,2%	4,2%	3,7%
750-1000	0,0%	0,0%	3,7%	3,4%	3,2%
1000-1250	0,0%	0,0%	1,8%	1,7%	1,3%
1250-1500	0,0%	0,0%	0,9%	0,0%	1,1%
1500-1750	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%	0,3%
>1750	0,0%	0,0%	3,4%	0,0%	2,4%

Die ZON-Gehalte liegen auch bei Weizen überwiegend unter der Nachweisgrenze, lediglich im Alpenvorland und Südöstl. FHL liegt das 75% Perzentil im Bereich der Bestimmungsgrenze (**Tabelle 18**). Überschreitungen des Höchstgehaltes von 100 µg/kg sind im Alpenvorland und Nordöstl. FHL aufgetreten, bei einer Probe auch im Südöstl FHL. Statistisch signifikante Unterschiede konnten aufgrund der Verteilung mit den gehäuften Ergebnissen unter der Nachweisgrenze nicht festgestellt werden.

Tabelle 18: ZON-Gehalt in Weizen nach Hauptproduktionsgebieten (2004 - 2007)

Hauptproduktionsgebiet	ZON-Wert in µg/kg				n
	MW	KI	Med	KI	
4-Wald- und Mühlviertel	5	[5;5]	5	[5;5]	16
5-Kärntner Becken	5	[5;5]	5	[5;5]	8
6-Alpenvorland	29	[22;36]	5	[5;5]	196
7-Südöstl. Flach- u. HL	19	[9;29]	5	[5;5]	43
8-Nordöstl. Flach- u. HL	23	[13;33]	5	[5;5]	191

Abbildung 6: Boxplots des ZON-Gehalts in Weizen nach Hauptproduktionsgebieten (2004 - 2007)

Auch in der Literatur wird die Abhängigkeit von der Region nicht besonders betont, was sich auch darauf zurückführen lässt, dass zumeist länderspezifische Monitoring-Programme durchgeführt werden. Daher scheint das Produktionsgebiet in den von den einzelnen Ländern entwickelten Prognosemodellen als konkret genannter Faktor sehr selten auf, nur in einem Risikomodell für Norditalien wird die Anbauregion neben anderen Faktoren zur Kontrolle der DON-Gehalte bei Weich- und Hartweizen sowie Gerste betont (Rossi *et al.* 2007). Witterungsdaten hingegen gehen in jedem Modell als wesentlicher Faktor ein.

2.3.6 Jahreseinfluss auf DON- und ZON-Gehalte

Neben der eher geringen Abhängigkeit von den Produktionsgebieten zeigte sich ein wesentlich deutlicherer Jahreseinfluss. Ausgehend von der Witterung im Frühjahr und insbesondere während der Blüte lagen die DON-Werte in den Jahren 2004 und 2006 auf deutlich höherem Niveau als 2005 und 2007, was sich im Mittelwert und Median widerspiegelt: Die Mittelwerte liegen doppelt so hoch, die Mediane haben sich verdreifacht (**Tabelle 19**). Die Konfidenzintervalle der beiden Lageparameter überschneiden sich nicht.

Tabelle 19: DON-Werte des österreichischen Getreidemonitorings nach Jahren

Jahre	DON-Wert in µg/kg				
	MW	KI	Med	KI	n
2004	385	[274;496]	135	[100;190]	202
2005	173	[105;242]	38	[38;55]	245
2006	314	[232;396]	100	[73;130]	248
2007	131	[100;162]	38	[13;38]	262

Bei den ZON-Werten ist hingegen kein Jahreseinfluss erkennbar. Das hängt vor allem damit zusammen, dass bei insgesamt 81% der Proben ZON nicht nachweisbar war, bei weiteren 4,5% der Proben lagen die Werte unter der Bestimmungsgrenze. Nur in den Jahren 2005 und 2006 wurden die Mittelwerte durch etliche Höchstwertüberschreitungen angehoben (**Tabelle 20**). Der Jahreseinfluss wirkt unterschiedlich auf die beiden Toxine DON und ZON. Die ZON-Anreicherung im Korn zur Ernte dürfte weitgehend unabhängig von der DON-Akkumulation sein. In Versuchen mit künstlicher Infektion wurde festgestellt, dass ZON erst später und in geringeren Mengen gebildet wird, während der DON-Gehalt nach der Infektion während der Wachstumsphase bis zum Maximum ansteigt, gefolgt von einer deutlichen Abnahme im Verlauf der Abreife bis zur Ernte (*Brinkmeyer et al. 2005*).

Tabelle 20: ZON-Werte des österreichischen Getreidemonitorings nach Jahren

Jahre	ZON-Wert in µg/kg				
	MW	KI	Med	KI	n
2004	7	[5;9]	5	[5;5]	202
2005	29	[23;36]	5	[5;5]	245
2006	31	[21;40]	5	[5;5]	248
2007	7	[5;10]	5	[5;5]	47

Wie aus der Boxplot-Darstellung ersichtlich (**Abbildung 7**), kam es in den beiden Jahren 2004 und 2006 gehäuft zu Überschreitungen des DON-Höchstgehaltes, in den Jahren 2005 und 2007 waren dies Einzelfälle. Für ein effizientes Risikomanagement ist dieses Ergebnis von großer Bedeutung, wenn es gelingt die Belastungssituation bereits rechtzeitig vor der Ernte abzuschätzen. Durch gezielte Maßnahmen (Variationsmöglichkeiten bei der GebläseEinstellung beim Dreschen, getrennte Ernte von stärker befallenen Teilschlägen, Separierungsmöglichkeiten bei der Übernahme; ...) können belastete Partien erkannt und von der Verwertung als Lebensmittel ausgeschlossen werden. Der statistische Test bestätigte den signifikanten Jahreseffekt zwischen 2004 und 2006 einerseits und 2005 bzw. 2007 andererseits

Tabelle 21).

Abbildung 7: Boxplots der DON-Werte des österreichischen Getreidemonitorings nach Jahren

Tabelle 21: Test auf Unterschiede im DON-Gehalt nach Jahren (2004 – 2007)

nichtparametrische Varianzanalyse nach Kruskal-Wallis	
p-Wert	<0.001
es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen	
Multiple Vergleiche	
2004-2005	signifikant unterschiedlich
2004-2006	kein nachweisbarer Unterschied
2004-2007	signifikant unterschiedlich
2005-2006	signifikant unterschiedlich
2005-2007	kein nachweisbarer Unterschied
2006-2007	signifikant unterschiedlich

Für **Weizen**, die bedeutendste Getreideart, trifft der Jahreseinfluss in einem noch stärkeren Ausmaß zu, wie aus

	DON-Wert in µg/kg

Tabelle 22 ersichtlich. Die Proben aus dem Jahr 2004 waren deutlich höher belastet als die des Jahres 2006. Aus

Jahre	MW	KI	Med	KI	n
2004	512	[338;687]	220	[160;280]	121
2005	204	[101;308]	38	[38;70]	156
2006	331	[222;440]	110	[87;150]	154
2007	147	[102;192]	38	[38;77]	160

den Boxplots (**Abbildung 8**) sind die unterschiedlichen Verteilungen ersichtlich, der statistische Test weist nur zwischen den Jahren 2005 und 2007 keinen signifikanten Unterschied aus. Das bedeutet, dass die Witterungsverhältnisse für die Prognose wesentlich sind, zugleich werden dadurch Bewirtschaftungsmaßnahmen zur Minimierung des Infektionsrisikos relativiert. Im bayerischen Weizenmonitoring (10 Jahre) wurde dieselbe Bandbreite bei den DON-Medianen zwischen den Jahren festgestellt: 30 µg/kg bei sehr günstigen Verhältnissen und bis zu 281 µg/kg bei höchstem Infektionsdruck (*Eiblmeier P. & JP. von Gleisenthal JL. 2007*).

Tabelle 22: DON-Werte in Weizen nach Erntejahren

Jahre	DON-Wert in µg/kg				
	MW	KI	Med	KI	n
2004	512	[338;687]	220	[160;280]	121
2005	204	[101;308]	38	[38;70]	156
2006	331	[222;440]	110	[87;150]	154
2007	147	[102;192]	38	[38;77]	160

Bei den ZON-Gehalten der Weizenproben sind auch jahresabhängige Effekte gegeben, die jedoch nicht mit den Schwankungen der DON-Werten übereinstimmen (**Abbildung 9**): Im Jahr 2004 mit dem höchsten DON-Gehaltsniveau gab es eine ZON-Höchstwerteüberschreitung und noch 3 Werte über der Bestimmungsgrenze. Im Jahr 2005 bei nur geringen DON-Werten wurde bei mehr als einem Viertel der Proben ZON nachgewiesen, es gab mehr ZON-Überschreitungen als bei DON. Das Jahr 2006 weist die häufigsten ZON-Überschreitungen auf, bei zugleich hohen DON-Gehalten. Im Jahr 2007 wurden für beide Toxine die niedrigsten Gehalte im Verlauf der 4 Jahre detektiert.

In einer Übersicht betreffend die langjährigen Fusarieninfektionen und die Mykotoxingehalte in Getreideproben der Schweiz wird ebenfalls auf die großen jährlichen Schwankungen hingewiesen; DON wurde dort in 40% und ZON in 10,2% der Proben nachgewiesen, die Gehalte dieser positiven Proben werden als gering bezeichnet (*Czegledi L. & Gutzwiller A. 2006*). Im österr. Monitoring liegen 53% der DON-Werte über der Bestimmungsgrenze bzw. 14% bei ZON, also in durchaus vergleichbaren Relationen.

Hinweise auf die Auswirkungen der jährlich unterschiedlichen Umwelt- und Witterungseinflüsse auf die DON-Gehalte werden weiters aus Brandenburg (*Meister U. 2005*), dem Süden und Osten Deutschlands (*Koch et al. 2006*), Norditalien (*Rossi et al. 2007*), Australien (*Southwell RJ. et al. 2003*) und Kanada (*Fernandez et al. 2005*) berichtet. In den bekannten Prognosemodellen wird die jeweilige regionale bis lokale Witterung wesentlich mitberücksichtigt (*Schaafsma AW. & Hooker DC. 2007; Rossi et al. 2007; Musa T. et al. 2007*).

Eine durchwegs gute Übereinstimmung zwischen den DON-Werten im Weizen-Monitoring und den DON-Gehalten in österreichischen Weizenmehlen ist aus einer Studie von *Rauscher-Gabernig et al. (2007)* zu ersehen: In

repräsentative Proben von Weizenmehlen von den Ernten 2004 und 2005 wurde in 72,6% der Proben DON quantifiziert, andere Fusarientoxine wurden nicht nachgewiesen. Der Median lag bei 75 und der Mittelwert bei 120 µg/kg, der Höchstgehalt wurde in einer von den insgesamt 175 Proben überschritten. Unter der Annahme, dass die Verminderung des DON-Gehaltes im Mehl bezogen auf das volle Korn zwischen 10 und 80% betragen kann und Vermischungen von unbelasteten und belasteten Weizenpartien vor dem Mahlen wahrscheinlich sind, liegen die in **Tabelle 22** ausgewiesenen DON-Werte der Jahre 2004 und 2005 genau in dem entsprechenden Bereich. Es wird angemerkt, dass die mittlere Belastung der österr. Bevölkerung mit Fusarientoxinen über den Weizenmehlkonsum gering war, die TDI-Auslastung war zwischen 1,3 – 1,9%. Weil in diesem Mehlmonitoring sowohl ein Jahr mit höherer als auch niedrigerer Belastung enthalten war, werden die Repräsentativität und die Folgerungen einer an sich niedrigen Belastung bestätigt. Nur bei hohem Verzehr kommt es bei Vorschülern zu 89,2% der TDI-Auslastung, bei Erwachsenen von 66,8%.

Abbildung 8: Boxplots der DON-Werte in Weizen nach Jahren

Abbildung 9: Boxplots der ZON-Werte in Weizen nach Jahren

2.3.7 DON- und ZON-Gehalte und Höchstwertüberschreitungen der einzelnen Getreidearten

Bei den Getreidearten außer Weizen ist die Probenanzahl deutlich geringer, sodass eine Gruppierung nach Jahren und Produktionsgebieten zu stark von Einzelwerten dominiert wird. In **Tabelle 23** werden daher alle Getreidearten über den gesamten Verlauf des Monitorings dargestellt, incl. Weizen. Die höchsten **DON-Gehalte** wies Durum (Sommer- und Winterdurumsorten) auf, gefolgt von Weizen und Triticale. Der Median bei Durum liegt mehr als doppelt so hoch wie bei der nächstfolgenden Getreideart; bei den meisten Proben ist DON oberhalb der Bestimmungsgrenze (siehe **Abbildung 10**), lediglich bei 9% der Durumproben ist DON nicht nachweisbar und bei 11% nicht bestimmbar, obwohl auch die Vorfrucht Körnermais bei dem Probensample unter 20% niedrig ist. Durum wird weiters ausschließlich im Nordöstl. FHL gebaut. Diese Hinweise verdeutlichen, dass Durum die bei weitem anfälligste Kulturart in Österreich ist, die auch zur Gänze im Lebensmittelbereich verwertet wird.

Die hier gefundene Einschätzung spiegelt sich auch in der Österreichischen Beschreibenden Sortenliste wider: Bei Weichweizen differenzieren die Boniturnoten zwischen 2 (sehr geringe - geringe Anfälligkeit) und 7 (starke Anfälligkeit) relativ weit, bei Durumweizen mit Boniturnoten zwischen 6 und 8 ist generell eine stärkere Anfälligkeit gegeben. Auch im Rahmen eines Monitorings in Bayern erwies sich Durumweizen als besonders anfällig (*Tischner & Doleschel 2003*)

In Italien, wo der fusariumanfällige Durumweizen eine große Anbaubedeutung hat, werden in Gebieten mit bekannt hohem Infektionsdruck präventive Fungizidbehandlungen im März und im Mai vorgeschlagen, nur dadurch konnte der DON-Gehalt auch bei hohem Infektionsdruck unter 1 mg/kg gehalten werden (*Ravaglia & Campagna 2003*).

Tabelle 23: DON-Werte in µg/kg nach Getreidearten 2004-2007

Getreideart	DON-Wert in µg/kg				
	MW	KI	Med	KI	n
Durum	368	[255;482]	215	[102;340]	66
Gerste	86	[46;126]	13	[13;13]	100
Hafer	77	[36;119]	13	[13;13]	51
Roggen	72	[34;109]	13	[13;38]	65
Triticale	269	[144;394]	80	[38;120]	84
Weizen	285	[229;340]	90	[74;110]	591

Die nächsten mit DON belasteten Getreidearten Weizen und Triticale unterscheiden sich bei den DON-Werten nicht (**Tabelle 24**), Mittelwert und Median sind nahezu ident, auch die Verteilungen (siehe **Abbildung 10**) sind deckungsgleich. Bei Triticale traten deutlich weniger Ausreißer auf, das könnte auch auf die niedrigere Probenzahl zurückzuführen sein. Im bayerischen Monitoring sind bei Triticale höhere DON-Gehalte im Vergleich zu Weizen festgestellt worden, die Gehalte lagen dort auf ähnlichem Niveau wie bei Durum. Um die Gehalte niedrig zu halten, werden besondere Fruchtfolgemaßnahmen incl. Pflügen oder ein intensives Fungizidprogramm vorgeschlagen (*Eiblmeier P. & Tischner H. 2005*).

Nur sehr geringe DON-Belastungen zeigen die übrigen Arten Gerste, Hafer und Roggen. Deren Mediane liegen durchwegs unterhalb der Nachweisgrenze, hohe Werte im Bereich von 1000 µg/kg sind selten, Überschreitungen der Höchstwerte gab es nicht. Besonders für den im Lebensmittelbereich verwerteten Roggen ist dieses Ergebnis günstig, hängt aber mit der wichtigsten Produktionsregion Wald- und Mühlviertel zusammen, wo die niedrigste DON-Belastung gefunden wurde.

In **Tabelle 24** sind die Ergebnisse des statistischen Tests enthalten, wobei nur zwischen Weizen und Triticale sowie zwischen Gerste, Roggen und Hafer keine signifikanten Unterschiede im DON-Gehalt bestehen.

Tabelle 24: Test auf Unterschiede im DON-Gehalt zwischen den Getreidearten (2004 – 2007)

nichtparametrische Varianzanalyse nach Kruskal-Wallis	
p-Wert	<0.001
es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen	
Multiple Vergleiche	
Gerste-Hafer-Roggen	kein nachweisbarer Unterschied
Triticale-Weizen	kein nachweisbarer Unterschied
zwischen allen anderen möglichen Paarkombinationen	signifikant unterschiedlich

Abbildung 10: Boxplots der DON-Werte in µg/kg nach Getreidearten 2004-2007

Bei den **ZON-Werten** liegt bei allen Getreidearten der Median unterhalb der Nachweisgrenze (**Tabelle 25**), bis auf Hafer liegt auch noch der 75% Perzentil darunter, wie aus **Abbildung 11** ersichtlich.

Die anfälligste Kulturart ist der Hafer; nachdem Hafer hauptsächlich im Rinderzuchtbetrieb und für Pferde eingesetzt, wo höhere ZON-Richtwerte als bei den Schweinen gelten, ergeben sich daraus keine gravierenden Risiken. Die nächsten höheren Werte wurden bei Durum und Weizen gefunden, die Unterschiede sind jedoch nach statistischem Test nicht signifikant. Auffällig sind die vereinzelt überschreitungen bei Sommergerste. Auch hinsichtlich der Getreidearten stellen die vereinzelt hohen ZON-Werte immer Ausreißer nach oben dar und sind kaum bestimmten Einflüssen zuzuordnen.

Tabelle 25: ZON-Werte in µg/kg nach Getreidearten 2004-2007

Getreideart	ZON-Wert in µg/kg				n
	MW	KI	Med	KI	
Durum	30	[13;48]	5	[5;5]	57
Gerste	15	[7;23]	5	[5;5]	73
Hafer	46	[18;75]	5	[5;5]	40
Roggen	6	[4;9]	5	[5;5]	50
Triticale	8	[5;12]	5	[5;5]	66
Weizen	24	[19;29]	5	[5;5]	456

Abbildung 11: Boxplots der ZON-Werte in µg/kg nach Getreidearten 2004-2007

Die im Folgenden dargestellten **Höchstwertüberschreitungen** sind nur für die weitere Verwendung im Lebensmittelbereich relevant, wie bereits weiter oben ausgeführt. Durum wird zur Gänze in diese Richtung verwertet (Teigwaren). Triticale wurde bisher zur Gänze innerbetrieblich zur Fütterung eingesetzt, könnte aber in Zukunft als Rohstoff für die Ethanolherzeugung eine wichtige Rolle übernehmen; dann wird dieser Höchstwert in der Regel Vertragsbestandteil bei Lieferungen sein, weil sich allenfalls vorhandene Fusarientoxine in der getrockneten Schlempe anreichern. Weizen wird als Brotgetreide und in Zukunft auch zur Ethanolherzeugung verwendet, etwa 20 – 30% der Produktion werden verfüttert.

Tabelle 26: Höchstwertüberschreitungen des DON-Gehalts nach Getreidearten (2004-2007)

	ohne Berücksichtigung der Messunsicherheit			unter Berücksichtigung der Messunsicherheit		
	unter HG	über HG	% über HG	unter HG	über HG	% über HG
Durum	64	2	3,0% [0,9%; 10,4%]	65	1	1,5% [0,4%; 8%]
Gerste	100	0	0,0% [0%; 2,9%]	100	0	0,0% [0%; 2,9%]
Hafer	51	0	0,0% [0%; 5,6%]	51	0	0,0% [0%; 5,6%]
Roggen	65	0	0,0% [0%; 4,4%]	65	0	0,0% [0%; 4,4%]
Triticale	81	3	3,6% [1,3%; 10%]	82	2	2,4% [0,7%; 8,2%]
Weizen	568	23	3,9% [2,6%; 5,8%]	574	17	2,9% [1,8%; 4,6%]

Höchstwertüberschreitungen bei DON wurden bei Durum, Triticale und Weizen bei 3 – 4% der Proben festgestellt, wird die Messunsicherheit berücksichtigt, dann liegen diese Anteile bei 1,5% bei Durum und zwischen 2,4 – 2,9% bei Triticale und Weizen. (**Tabelle 26**). Der Konfidenzbereich für die Häufigkeit von Überschreitungen wird über den Stichprobenumfang ermittelt, daher ist diese Spanne bei Triticale und Durum größer als bei Weizen.

Die Monitoringproben weisen Überschreitungen bei ZON in derselben absoluten Häufigkeit wie bei DON auf, durch den niedrigeren Probenumfang ergeben sich höhere Relativanteile. Durum und Weizen sind wieder im selben Umfang vertreten, bei den anderen Getreidearten zeigen sich Unterschiede: Vor allem Hafer weist relativ viele Überschreitungen auf, aber auch Gerstenproben sind dabei vertreten (**Tabelle 27**).

Tabelle 27: Höchstwertüberschreitungen des ZON-Gehalts nach Getreidearten (2004 – 2007)

	ohne Berücksichtigung der Messunsicherheit			unter Berücksichtigung der Messunsicherheit		
	unter HG	über HG	% über HG	unter HG	über HG	% über HG
Durum	53	4	7,0% [2,9%; 16,7%]	54	3	5,3% [1,9%; 14,4%]
Gerste	69	4	5,5% [2,2%; 13,3%]	72	1	1,4% [0,3%; 7,3%]
Hafer	35	5	12,5% [5,6%; 26,2%]	37	3	7,5% [2,7%; 19,9%]
Roggen	50	0	0,0% [0%; 5,7%]	50	0	0,0% [0%; 5,7%]
Triticale	66	0	0,0% [0%; 4,4%]	66	0	0,0% [0%; 4,4%]
Weizen	433	23	5,0% [3,4%; 7,5%]	438	18	3,9% [2,5%; 6,2%]

Bei der Berechnung der Anzahl von Höchstwertüberschreitungen sind die relevanten Toxine jedoch gemeinsam heranzuziehen. Wie schon aus den vorigen Tabellen ersichtlich, kann es entweder bei ZON oder bei DON zu Überschreitungen kommen, in einer Reihe von Fällen liegen beide Toxine in zu hohen Konzentrationen vor. **Tabelle 28** gibt dazu einen Überblick. Die Daten zeigen, dass es bei Weizen bei insgesamt 5 Proben der Fall war, dass sowohl DON- als auch die ZON-Werte die Höchstwerte übertrafen. Die Anzahl mit Höchstwertüberschreitungen liegt daher höher als bei alleiniger Betrachtung eines Toxins. Beim relativen Anteil der Überschreitungen ist zu beachten, dass in der Auswertung nur die Proben einbezogen sind, bei denen beide Toxine bestimmt wurden. Weil in aller Regel bei DON-Gehalten unterhalb der Bestimmungsgrenze auch kein erhöhter ZON-Gehalt vorkommt, kann für die Berechnung der relativen Überschreitungen der gesamte Datenpool verwendet werden, diese Prozentangaben über den Höchstgrenzen sind in Klammer fett in untenstehender **Tabelle 28** dargestellt.

Tabelle 28: Höchstwertüberschreitungen des DON oder ZON-Gehalts nach Getreidearten (2004 – 2007)

	ohne Berücksichtigung der Messunsicherheit			unter Berücksichtigung der Messunsicherheit		
	unter HG	über HG	% über HG	unter HG	über HG	% über HG
Durum	51	6	10,5% (9,1%) [5%; 21,2%]	53	4	7,0% (6,1%) [2,9%; 16,7%]
Gerste	69	4	5,5% (4,0%) [2,2%; 13,3%]	72	1	1,4% (1,0%) [0,3%; 7,3%]
Hafer	35	5	12,5% (9,8%) [5,6%; 26,2%]	37	3	7,5% (5,9%) [2,7%; 19,9%]
Roggen	50	0	0,0% (0,0%) [0%; 5,7%]	50	0	0,0% (0,0%) [0%; 5,7%]
Triticale	63	3	4,5% (3,6%) [1,7%; 12,5%]	64	2	3,0% (2,4%) [0,9%; 10,4%]
Weizen	415	41	9,0% (6,9%) [6,7%; 12%]	426	30	6,6% (5,1%) [4,7%; 9,2%]

Beim sehr fusariumanfälligen Durum wurden bei 9,1 der Proben Überschreitungen festgestellt, wird die Messunsicherheit - wie in den einschlägigen Vorschriften vorgesehen - mitbewertet, liegt dieser Anteil bei 6,1%. Die Anteile der Vorfrüchte bei Durum ist mit 36% Getreide, 27% Zuckerrübe/Kartoffel, 17% Körnermais

und 15% Öl- u. Eiweißpflanzen als günstig im Vergleich zu Weizen im Alpenvorland zu bewerten. Für Weizen liegen die entsprechenden Anteile bei 6,9 bzw. bei 5,1%. Diese beiden Getreidearten stellen daher das größte Risikopotential dar. Wenn Triticale in Zukunft vermehrt zur Alkoholproduktion verwendet wird, steht diese Kulturart hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit von Überschreitungen an 3. Stelle mit 3,6 bzw. 2,4%.

Das Vorkommen von Überschreitungen bei den anderen Getreidearten ist geringer und ist weiters vor dem Hintergrund deren überwiegenden Verwertung als Futtermittel zu sehen.

2.3.8 Einfluss der Vorfrucht auf DON- und ZON-Gehalte bei allen Getreideproben 2004 - 2007

Bei den Vorfrüchten wurden die Kategorien Getreide, Kartoffel/Zuckerrübe, Körnermais, Ölsaaten/Eiweißpflanzen, Silomais und Sonstige gebildet. Die Proben wurden auf regionstypischen Betrieben genommen, die die dort vorherrschende Fruchtfolge widerspiegeln. Der Anteil mit Mais als Vorfrucht dürfte leicht überwiegen, weil mit Bedacht auf eine risikobasierte Beprobung diese Vorfruchtconstellation in jeder Region gezielt ausgewählt wurde. Die Details dazu sind in **Tabelle 3** und **Tabelle 6** enthalten.

Die Darstellung von Mittelwerten und Medianen belegt eindeutig, dass die Vorfrucht Mais, insbesondere Körnermais (incl. CCM), zu einer deutlich höheren DON-Belastung führt. Auch die Werte bei Vorfrucht Silomais liegen etwas höher als bei den übrigen Vorfrüchten (**Tabelle 29**).

Tabelle 29: Einfluss der Vorfrucht auf den DON-Gehalt bei allen Getreidearten 2004-2007

Vorfrucht	DON-Wert in µg/kg				
	MW	KI	Med	KI	n
Getreide	104	[80;129]	13	[13;38]	218
Kartoffel/Zuckerrübe	177	[121;233]	38	[38;84]	104
Körnermais	456	[352;560]	150	[130;190]	297
Ölsaaten/Eiweißpflanzen	148	[100;197]	38	[38;60]	230
Silomais	201	[138;264]	92	[72;160]	59
Sonstige	224	[29;419]	38	[13;60]	43

Tabelle 30: Einfluss der Vorfrucht auf den ZON-Gehalt bei allen Getreidearten 2004-2007

Vorfrucht	ZON-Wert in µg/kg				
	MW	KI	Med	KI	n
Getreide	19	(11;26)	5	(5;5)	172
Kartoffel/Zuckerrübe	16	(9;23)	5	(5;5)	85
Körnermais	38	(28;48)	5	(5;5)	235
Ölsaaten/Eiweißpflanzen	12	(9;16)	5	(5;5)	180
Silomais	10	(5;15)	5	(5;5)	44
Sonstige	15	(4;34)	5	(5;5)	25

Die Mediane bei ZON liegen bei allen Vorfrüchte unterhalb der Nachweisgrenze, der Mittelwert bei Körnermais beträgt mindestens das Doppelte als bei den übrigen Vorfrüchten. Obwohl die Vorfrucht Silomais den niedrigsten Wert aufweist, zeigt sich, dass auch bei ZON die Grundaussage bezüglich der ungünstigen Wirkung von Körnermais aufrecht erhalten werden kann (**Tabelle 30**).

Abbildung 12: Boxplots der DON-Werte in µg/kg nach Vorfrüchte 2004-2007

Abbildung 13: Boxplots der ZON-Werte in µg/kg nach Vorfrüchte 2004-2007

Die Verteilungen der Toxingehalte nach Vorfrucht sind in **Abbildung 12** und **Abbildung 13** gegenübergestellt, und belegen die gleich gerichtete Wirkung auf beide Toxine. Zu beachten ist, dass die Probenumfänge bei den Vorfrüchten Getreide, Körnermais und Öl-/Eiweißpflanzen annähernd gleich sind. Dieser Befund ist für die

Empfehlungen von gezielten Bewirtschaftungsmaßnahmen von herausragender Bedeutung, weil diese für beide Toxine relevant sind.

In **Tabelle 31** sind die Ergebnisse des statistischen Test aufgelistet: Körnermais weist zu allen anderen Vorfrüchten signifikant höhere Gehalte auf außer zu Silomais; Silomais liegt signifikant höher als Getreide. Die anderen Vorfrüchte unterscheiden sich nicht hinsichtlich ihres Einflusses auf den DON-Gehalt.

Tabelle 31: Test auf Unterschiede im DON-Gehalt zwischen den Vorfrüchten (2004 – 2007)

nichtparametrische Varianzanalyse nach Kruskal-Wallis	
p-Wert	<0.001
es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen	
Multiple Vergleiche	
Getreide-Körnermais	signifikant unterschiedlich
Getreide-Silomais	signifikant unterschiedlich
Kartoffel/Zuckerrübe-Körnermais	signifikant unterschiedlich
Körnermais-Ölsaaten/Eiweißpflanzen	signifikant unterschiedlich
Körnermais-Sonstige	signifikant unterschiedlich

2.3.9 Einfluss der Vorfrucht auf DON- und ZON-Gehalte bei Weizen 2004 – 2007

Die hohe Probenzahl ermöglicht auch die Darstellung der Vorfruchtwirkung auf die wichtigste Getreideart, den Weizen. Das generell erzielte Ergebnis findet sich auch bei Weizen wieder: Mais ist die ungünstigste Vorfrucht, wobei die Vorfrucht Silomais bezüglich DON-Werten dem Körnermais ziemlich nahe kommt. Der hohe DON-Mittelwert bei den sonstigen Vorfrüchten ist die Folge eines extremen hohen Ausreißers (

Tabelle 32 und vgl. **Abbildung 14**).

Bezüglich ZON führt nur die Vorfrucht Körnermais zu einem höheren Mittel, die meisten Werte, mehr als 75%, liegen jedoch auch bei dieser Vorfrucht unter der Nachweisgrenze (**Tabelle 33**). Entscheidend und vorteilhaft für allgemein gültige Empfehlungen ist, dass es keine gegensätzlichen Wirkungen durch die Vorfrüchte auf die beiden Toxine gibt.

Tabelle 32: Einfluss der Vorfrucht auf den DON-Gehalt bei Weizen 2004 – 2007

Vorfrucht	DON-Wert in µg/kg				
	MW	KI	Med	KI	n
Getreide	94	[69;120]	38	[38;70]	87
Kartoffel/Zuckerrübe	170	[99;241]	38	[38;110]	62
Körnermais	475	[353;597]	171	[140;213]	236
Ölsaaten/Eiweißpflanzen	133	[69;197]	38	[38;65]	146
Silomais	263	[171;355]	147	[91;260]	36
Sonstige	457	[9;906]	46	[13;360]	18

Tabelle 33: Einfluss der Vorfrucht auf den ZON-Gehalt bei Weizen 2004 – 2007

Vorfrucht	ZON-Wert in µg/kg				
	MW	KI	Med	KI	n
Getreide	12	[7;16]	5	[5;5]	68
Kartoffel/Zuckerrübe	12	[6;18]	5	[5;5]	49
Körnermais	40	[28;52]	5	[5;5]	186
Ölsaaten/Eiweißpflanzen	13	[9;17]	5	[5;5]	113
Silomais	13	[5;21]	5	[5;5]	27
Sonstige	25	[15;65]	5	[5;5]	12

Die Unterschiede zwischen Körnermais als Vorfrucht und den anderen Vorfrüchten werden als signifikant ausgewiesen (**Tabelle 34**). Wenn Weizen nach Silomais gebaut wird, ist ein ähnlich hoher DON-Gehalt zu erwarten wie bei Körnermais, der Unterschied ist nicht signifikant.

Tabelle 34: Test auf Unterschiede im DON-Gehalt bei Weizen zwischen Vorfrüchten (2004 – 2007)

nichtparametrische Varianzanalyse nach Kruskal-Wallis	
p-Wert	<0.001
es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen	
Multiple Vergleiche	
Getreide-Körnermais	signifikant unterschiedlich
Getreide-Silomais	signifikant unterschiedlich
Kartoffel/Zuckerrübe-Körnermais	signifikant unterschiedlich
Körnermais-Ölsaaten/Eiweißpflanzen	signifikant unterschiedlich
Ölsaaten/Eiweißpflanzen-Silomais	signifikant unterschiedlich

Die Boxplots der DON- und ZON-Werte nach Vorfrüchten (**Abbildung 14** und **Abbildung 15**) manifestieren diese Einschätzung und zeigen weiters deutlich, dass es nur bei Vorfrucht Körnermais gehäuft zu Höchstwertüberschreitungen kommt, sowohl bei DON als auch bei ZON. Bei den anderen Vorfrüchten wurden insgesamt nur 3 DON- und eine ZON-Überschreitung festgestellt, wobei deren gesamter Probenumfang den von Körnermais als Vorfrucht deutlich übertrifft.

Für die Kulturart Weizen erweist sich die Vorfrucht Mais, sowohl als Körner- als auch als Silomais, als die entscheidende Voraussetzung für eine generell erhöhte Grundbelastung mit DON als auch für das deutlich häufigere Vorkommen von Höchstwertüberschreitungen bei DON und ZON. Durchwegs gleichlautende Folgerungen werden in einer Reihe aktueller Arbeiten mitgeteilt: Das steigende Vorkommen von Ährenfusarium wird auf den steigenden Anteil von Mais in der Fruchtfolge zurückgeführt, im Süden und Osten Deutschlands gilt die Anfälligkeit der Vorfrucht für Fusarieninfektionen (Mais) nach den Niederschlagsverhältnissen während der Blüte des Weizens als wichtigste Einflussgröße für erhöhte Toxingehalte (*Koch et al. 2006; Eiblmeier P. & JP. von Gleissenthall JL. 2007*). In England wird für die Praxis u.a. das Vermeiden von Mais als Vorfrucht für Weizen empfohlen (*Edwards S. 2007*). Auch das schweizerische Modell FusaProg für DON bei Winterweizen verwendet neben der vorherrschenden Witterung in den relevanten Entwicklungsstadien die Vorfrucht als Eingangsparameter (*Musa T. et al. 2007*). Wenn Weizen nicht nach Mais angebaut wird, kann der DON-Gehalt im Schnitt um 33% (+/- 11%) gesenkt werden, ergab eine Review aktuell veröffentlichter Daten (*Beyer et al. 2006*); in einem kanadischen Prognosemodell für Weizen, das an Hand von jährlichen Witterungs- und Bewirtschaftungsdaten entwickelt wurde, konnten 14 - 28% der DON-Gehaltsvariation durch die Vorfrucht erklärt werden (*Schaafsma AW. & Hooker DC. 2007*). Die Ergebnisse unter österr. Bedingungen ergeben deutlichere Verringerungen, wenn kein Mais als Vorfrucht angebaut war (siehe **Tabelle 32**). Das könnte auch mit dem hohen Maisanteil als Vorfrucht bei diesem Monitoring in Zusammenhang stehen.

Abbildung 14: Boxplots des DON-Gehalts in Weizen nach Vorfrüchten 2004 - 2007

Abbildung 15 Boxplots des ZON-Gehalts in Weizen nach Vorfrüchten 2004 - 2007

2.3.10 Einfluss der Bodenbearbeitung auf DON- und ZON-Gehalte bei allen Getreideproben

Pfluglose Bodenbearbeitungssysteme, beginnend mit Grubber, und in weiterer Folge Direktsaat bieten viele betriebswirtschaftliche und ökologische Vorteile. Da jedoch durch die Mulchbedeckung der Befall mit Fusariumpilzen massiv zunehmen kann, wurden diesen Verfahren besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Im Monitoring wurde Proben von Direktsaatflächen gezielt in den Datenpool eingebracht, die hinsichtlich ihrer Anteile und regionalen Herkunft für den österreichischen Getreideanbau einigermaßen repräsentativ sind. Für die Beurteilung der unterschiedlichen Bodenbearbeitung bzw. Säverfahren ist dennoch zuerst auf die geringe Probenzahl zu verweisen, wodurch statistische Verfahren an Aussagekraft verlieren. Die vorläufigen Ergebnisse aus dem Monitoring haben sicher auch nicht dazu beigetragen, die Direktsaat weiter zu forcieren. Deshalb befasst sich ein weiterer Projektteil gezielt mit dem Thema auf Basis von konkreten Versuchsdaten.

Die Mittelwerte, Mediane und deren Konfidenzbereiche für DON (**Tabelle 35**) und ZON (**Tabelle 36**) zeigen höhere Gehalte bei Direktsaat, bei DON fast mit einer Verdoppelung des Medians wesentlich deutlicher als bei ZON. Die breiten Konfidenzintervalle der einzelnen Verfahren überschneiden sich aber in weiten Bereichen. Auf Basis dieses Datenpools kann auch für DON kein signifikanter Gruppenunterschied mittels nichtparametrischer Varianzanalyse nach Kruskal-Wallis nachgewiesen werden.

Tabelle 35: Einfluss der Bodenbearbeitung auf DON-Wert (alle Getreideproben 2004 – 2007)

Säverfahren	DON-Wert in µg/kg				
	MW	KI	Med	KI	n
Direktsaat	627	[205;1050]	120	[38;310]	40
Grubber	289	[218;360]	74	[38;100]	311
Pflug	205	[166;244]	66	[38;80]	568

Tabelle 36: Einfluss der Bodenbearbeitung auf ZON-Wert (alle Getreideproben 2004 – 2007)

Säverfahren	ZON-Wert in µg/kg				
	MW	KI	Med	KI	n
Direktsaat	29	[9;48]	5	[5;5]	31
Grubber	21	[15;27]	5	[5;5]	236
Pflug	24	[18;29]	5	[5;5]	443

Aus den Boxplots der DON- (**Abbildung 16**) und ZON-Werte (**Abbildung 17**) ist ersichtlich, dass sich die Verteilungen (25%- und 75% Perzentil) nur wenig unterscheiden, sodass keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden konnten. Als Erklärung dafür ist anzuführen, dass mit Fusarium infizierte Pflanzenrückstände auf der Bodenoberfläche nur dann zu massiven Infektionen der wachsenden Getreidebestände führen, wenn dafür geeignete Witterungsbedingungen wie mehrtägige feucht-nasse Witterung während der Blüte bei Temperaturen von etwa 18 °C vorliegen. Wenn diese Kombination nicht gegeben ist, ergeben sich keine markanten Unterschiede in der Mykotoxin-Belastung, wie aus dem Konfidenzintervall für den Median bei DON ersichtlich ist, wo der Bereich zwischen 38 und 80 µg/kg bei allen 3 Verfahren enthalten ist (**Tabelle 35**); die KI für den ZON-Median sind ident (**Tabelle 36**).

Aus dem wesentlich höheren Mittelwert bei Direktsaat ist abzusehen, dass es bei dieser Variante mit einer größeren Wahrscheinlichkeit zu einer massiven Infektion kommt. Neben den Mittelwerten ist bei der Bewertung die Häufigkeit von Ausreißern oder Höchstwerteüberschreitungen von entscheidender Relevanz und Brisanz. In den Boxplots sind diese hohen Werte markiert, wobei bei der Variante Direktsaat insgesamt jeweils nur 6 DON- bzw. ZON-Werte dargestellt sind, bei Grubber und Pflug wesentlich mehr. Für die Beurteilung der Häufigkeit ist zusätzlich der Stichprobenumfang heranzuziehen, der zwischen den 3 Verfahren sehr unterschiedlich ist. In **Tabelle 37** und **Tabelle 38** sind die relativen Häufigkeiten der Höchstwertüberschreitungen incl. der KI dargestellt, wobei sich bei DON eine sehr eindeutige Reihung und Differenzierung ergibt, bei ZON liegt dieselbe Reihung vor, die Unterschiede sind weniger markant.

Abbildung 16: Boxplots der DON-Werte der Getreideproben nach Bodenbearbeitung

Abbildung 17: Boxplots der ZON-Werte aller Getreideproben nach Bodenbearbeitung

Während bei Verwendung des Pfluges zur der Saatbettbereitung es nur bei 1,4% der Proben (bzw. 0,9% bei Berücksichtigung der Messunsicherheit) zu Überschreitungen des Höchstwertes kommt, wird dieser Anteil bei Verwendung des Grubbers etwa um den Faktor 3-4 und bei Direktsaat um den Faktor 9-12 auf 12,5 % gesteigert. Aus dem bestehenden Datenpool lässt sich mit 95% Wahrscheinlichkeit abschätzen, dass es nach Direktsaat auf 5,6 – 26,2% der Flächen zu DON-Überschreitungen kommt, bei Verwendung des Grubbers sind es 1,8 – 5,8 % und nach Pflügen nur 0,4 bis 2% (**Tabelle 37**).

Tabelle 37: Höchstwertüberschreitungen des DON-Gehalts nach Bodenbearbeitung

	Anteil über DON-Höchstgrenze				n
	ohne Berücksichtigung der Messungenauigkeit		unter Berücksichtigung der Messungenauigkeit		
Direktsaat	12,5%	[5,6%; 26,2%]	12,5%	[5,6%; 26,2%]	40
Grubber	4,8%	[3%; 7,8%]	3,2%	[1,8%; 5,8%]	311
Pflug	1,4%	[0,7%; 2,8%]	0,9%	[0,4%; 2%]	568

Die Bodenbearbeitung führt auch zu unterschiedlichen Häufigkeiten bei den ZON-Überschreitungen, dieser Effekt ist aber weniger differenziert (**Tabelle 38**). Weil insgesamt weniger Proben auf ZON analysiert wurden, und dabei vor allem die, die bereits höhere DON-Werte aufwiesen, wurde ein 2. Prozentwert in Klammer eingefügt, der alle Proben des Monitorings berücksichtigt. Mit wendender Bodenbearbeitung weisen etwa 2-3% der Proben zu hohe ZON-Werte auf, mit Grubber 3-4% und bei Direktsaat 8-10%. Bezüglich ZON dürfte ein etwas anderer Toxinbildungsmechanismus wirken, der weniger stark von der Primärfektion durch die an der Oberfläche liegenden Ernterückständen abhängig ist. ZON wird erst später im Vegetationsverlauf und in geringeren Mengen gebildet (*Brinkmeyer et al. 2005*).

Tabelle 38: Höchstwertüberschreitungen des ZON-Gehalts nach Bodenbearbeitung

	Anteil über ZON-Höchstgrenze				n
	ohne Berücksichtigung der Messungenauigkeit		unter Berücksichtigung der Messungenauigkeit		
Direktsaat	9,7% (7,5%)	[3,5%; 25%]	9,7% (7,5%)	[3,5%; 25%]	31
Grubber	5,5% (4,2%)	[3,3%; 9,2%]	3,8% (2,9%)	[2%; 7,1%]	236
Pflug	4,5% (3,5%)	[3%; 6,9%]	2,9% (2,2%)	[1,7%; 5%]	443

2.3.11 Einfluss der Bodenbearbeitung auf DON- und ZON-Gehalte bei den Weizenproben

Wird nur Weizen allein in Bezug auf Bodenbearbeitung geprüft, zeigt sich ebenfalls die wesentlich höhere DON-Belastung bei Direktsaat, der Median liegt um das Doppelte bis Dreifache über den anderen Varianten (**Tabelle 39**). Bezüglich ZON sind auch bei Weizen die Effekte geringer, der etwas höhere Mittelwert bei der Direktsaat wird durch den höheren Anteil erhöhter Werte verursacht (**Tabelle 41**), der Median liegt bei allen 3 Verfahren unter der Nachweisgrenze.

Im statistischen Test wurden signifikante Unterschiede im DON-Gehalt zwischen Grubber und Direktsaat festgestellt (**Tabelle 41**), zwischen Pflug und Direktsaat liegt der Unterschied knapp unter der Signifikanzschwelle. Die Verteilungen sind in **Abbildung 18** dargestellt und verdeutlichen den signifikanten Unterschied zwischen Grubber und Direktsaat, der durch den höheren Anteil an Proben unter Nachweisgrenze mit verursacht wird.

Tabelle 39: Einfluss der Bodenbearbeitung auf DON-Wert bei Weizen (2004 – 2007)

Säverfahren	DON-Wert in µg/kg				
	MW	KI	Med	KI	n
Direktsaat	851	[264;1437]	240	[77;360]	28
Grubber	289	[200;378]	77	[38;100]	214
Pflug	250	[189;313]	109	[81;130]	327

Tabelle 40: Einfluss der Bodenbearbeitung auf ZON-Wert bei Weizen (2004 – 2007)

Säverfahren	ZON-Wert in µg/kg				
	MW	KI	Med	KI	n
Direktsaat	35	[11;58]	5	[5;15]	25
Grubber	22	[14;30]	5	[5;5]	161
Pflug	25	[18;33]	5	[5;5]	253

Tabelle 41: Test auf Unterschiede in den DON-Werten zwischen den verschiedenen Säverfahren bei Weizen (2004 – 2007)

nichtparametrische Varianzanalyse nach Kruskal-Wallis	
p-Wert	0.019
es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen	
Multiple Vergleiche	
Direktsaat-Grubber	signifikant unterschiedlich

Abbildung 18: Boxplots der DON-Werte bei Weizen nach Bodenbearbeitung bzw. Säverfahren

Werden beide Toxine zusammen bewertet, erhöht sich der Anteil an Höchstwertüberschreitungen, weil hohe DON- und ZON- Werte nicht immer gemeinsam vorkommen. Wegen der ZON-Überschreitungen, die weniger mit der Bodenbearbeitung in Zusammenhang stehen und bei Getreidearten vorkommen, die keine hohen DON-Werte aufweisen, sind die Unterschiede bei Bewertung aller Getreideproben des Monitorings geringer: Wenn gepflügt wurde, weisen 4,9% (bzw. 3,2% bei Berücksichtigung der Messunsicherheit) der Proben Überschreitungen auf, bei Direktsaat sind es 17,5%. Werden nur die Proben des für Fusarieninfektionen anfälligeren Weizens einbezogen, gibt es bei 5,2% (bzw. 3,7%) der Proben zu hohe Gehalte eines Toxins bei Pflügen, nach Direktsaat sind es 25%.

Tabelle 42: Höchstwertüberschreitungen bei DON- oder ZON nach Bodenbearbeitung

	Anteil über DON oder ZON-Höchstgrenze				n	n
	ohne Berücksichtigung der Messungenauigkeit		unter Berücksichtigung der Messungenauigkeit			
	Alle Proben	Weizen	Alle Proben	Weizen	Alle Proben	Weizen
Direktsaat	17,5%	25%	17,5%	25%	40	28
Grubber	8,0%	7,9%	5,1%	5,6%	311	214
Pflug	4,9%	5,2%	3,2%	3,7%	568	327

2.3.12 Einfluss von Vorfrucht und Bodenbearbeitung auf DON- und ZON-Gehalte

Bei gemeinsamer Betrachtung der beiden bisher genannter maßgeblichen Einflussfaktoren (Vorfrucht und Bodenbearbeitung) werden alle Daten von 2004 – 2007 zusammengefasst, für die Bewertung einzelner Jahre ist der Probenumfang zu gering, bei allen Mittelwerten ist auf den unterschiedlichen Stichprobenumfang zu achten. Aus **Tabelle 43** ist ersichtlich, dass nach Vorfrucht Getreide und Ölsaaten/Eiweißpflanzen die unterschiedlichen Bodenbearbeitungsverfahren keinen besonderen Effekt auf die DON-Belastung ausüben. Die DON-Mittelwerte (90 – 169 bei allen Proben und 85 – 220 µg/kg bei den Weizenproben) und Mediane (13 – 38 bei allen Proben und 25 – 220 µg/kg bei Weizen) unterscheiden sich kaum auf niedrigem Niveau. Die Probenanzahl ist bei Direktsaat mit 7 – 8 Proben niedrig, aus den Datensätzen ist jedoch kein erhöhtes Risiko hinsichtlich DON-Belastung ableitbar.

Tabelle 43: Einfluss der Vorfrucht und Bodenbearbeitung auf DON-Mittelwert und –Median bei allen Getreideproben

	DON-Wert in µg/kg								
	Pflug			Grubber			Direktsaat		
	MW	Med	n	MW	Med	n	MW	Med	n
Getreide	90	13	123	132	38	80	124	38	8
Kartoffel/Zuckerrübe	153	38	42	172	80	55	611	365	4
Körnermais	324	140	217	923	392	48	1138	240	18
Ölsaaten/Eiweißpfl.	169	38	108	139	38	108	103	38	7
Silomais	125	86	47	498	487	12			0

Tabelle 44: Einfluss der Vorfrucht und Bodenbearbeitung auf DON-Mittelwert und –Median bei allen Weizenproben

Vorfrucht	DON-Wert in µg/kg								
	Pflug			Grubber			Direktsaat		
	MW	Med	n	MW	Med	n	MW	Med	n
Getreide	85	38	38	97	60	47	220	220	2
Kartoffel/Zuckerrübe	118	38	24	166	83	34	1020	1020	2
Körnermais	353	166	171	840	381	37	1205	270	17
Ölsaaten/Eiweißpfl.	144	56	56	132	38	81	84	25	6
Silomais	146	115	26	565	533	10	0	0	0

Die Bewertung von Direktsaat nach den Vorfrüchten Kartoffel/Zuckerrübe ist durch die geringe Probenzahl, die alle aus den Jahren 2004 und 2006 mit erhöhtem Infektionsdruck kommen, nicht eindeutig geklärt. Es sind noch weitere Ergebnisse heranzuziehen, um zu belegen, dass Direktsaat auch nach diesen Kulturen keine relevanten Nachteile aufweist.

Bei Vorfrucht Körnermais übt die Bodenbearbeitung einen markanten Einfluss aus: Auch bei Pflugfurche vor dem Getreideanbau liegen die DON-Gehalte deutlich höher im Vergleich zu den anderen Vorfrüchten. Vor allem bei Verwendung des Grubbers kommt es zu Steigerungen der DON-Belastung, wobei der Median auf fast 400 µg/kg angehoben wird. Das dabei in größerer Menge an der Bodenoberfläche verbleibende Maisstroh erhöht den Infektionsdruck enorm. Die Direktsaatvarianten nach Mais weisen den höchsten Mittelwert auf, der Median liegt jedoch unter der Grubbervariante. Wenn die Witterungsverhältnisse die Fusariuminfektion begünstigen, kommt es bei Direktsaat zu einem weit stärkeren Befall mit erhöhten Toxingehalten. Auch nach Silomais zeigen sich deutlichere Steigerungen der DON-Belastung, wenn der Grubber statt des Pfluges eingesetzt wird. Mit dem Pflug gelingt es weitgehend die Maisstoppeln in den Boden einzuarbeiten, sodass die DON-Werte niedriger liegen als bei Körnermais.

Tabelle 45: Einfluss der Vorfrucht und Bodenbearbeitung auf ZON-Mittelwert und –Median bei allen Getreideproben

Vorfrucht	ZON-Wert in µg/kg								
	Pflug			Grubber			Direktsaat		
	MW	Med	n	MW	Med	n	MW	Med	n
Getreide	24	5	98	13	5	62	5	5	6
Kartoffel/Zuckerrübe	14	5	38	19	5	40	5	5	4
Körnermais	35	5	166	54	5	40	54	5	15
Ölsaaten/Eiweißpflanzen	15	5	85	10	5	83	7	5	5
Silomais	10	5	38	11	5	6			0
Sonstige	5	5	18	54	5	5	5	5	1

Zur Vervollständigung sind auch die ZON-Werte in Abhängigkeit von Vorfrucht und Bodenbearbeitung dargestellt (Tabelle 45 und Tabelle 46). Die Bodenbearbeitungsverfahren haben keinen Einfluss auf die ZON-Belastung, außer in vergleichsweise geringem Ausmaß bei Körnermais, wo es vereinzelt bei Grubber und Direktsaat zu erhöhten

Gehalten kommt, die Mediane liegen immer unter der Nachweisgrenze. Bei Silomais ist bezüglich ZON kein Effekt durch die verringerte Bodenbearbeitungsintensität gegeben.

Tabelle 46: Einfluss der Vorfrucht und Bodenbearbeitung auf ZON-Mittelwert und –Median bei Weizen

	ZON-Wert in µg/kg								
	Pflug			Grubber			Direktsaat		
	MW	Med	n	MW	Med	n	MW	Med	n
Getreide	14	5	27	11	5	39	5	5	2
Kartoffel/Zuckerrübe	14	5	22	11	5	23	5	5	2
Körnermais	35	5	130	68	10	30	54	5	15
Ölsaaten/Eiweißpflanzen	20	5	45	8	5	60	7	5	5
Silomais	14	5	21	11	5	6			0
Sonstige	5	5	8	87	5	3	5	5	1

Aus den Monitoringdaten lassen sich folgende allgemeine Aussagen ableiten: Die Kombination von Vorfrucht Mais (Körner- und Silomais) und reduzierten Bodenbearbeitungsverfahren (wie Grubber oder Direktsaat) steigert die DON-Belastung deutlich und hatte bei 19,7% der Proben Überschreitungen der DON-Höchstwerte zur Folge, nach Pflug liegt dieser Wert bei 2,8%. Für andere Vorfrüchte in Kombination mit reduzierten Bodenbearbeitungsverfahren ist kein wesentlich erhöhtes Mykotoxinrisiko ableitbar, kann aber nicht gänzlich ausgeschlossen werden, wie vereinzelte hohe Werte gezeigt haben. Die Notwendigkeit spezifischer Versuchsergebnisse mit unterschiedlicher Bodenbearbeitung zur Abklärung dieser Fragen wird damit bestätigt.

Die erzielten Ergebnisse und Folgerungen stimmen weitgehend mit aktuellen Publikationen überein: In Fruchtfolgen mit hohem Maisanteil geht vor allem von den Maisstoppeln ein hohes Infektionsrisiko aus. Bei dem nachfolgenden Weizen wurden bei Direktsaat hohe DON-Werte zwischen 960 und 2610 µg/kg festgestellt (*Schmidt W. & Nitzsche O. 2004*). Die Ernterückstände von Mais und Getreide gelten als die relevantesten Quellen für Fusariuminokulum. Die Menge an Reststroh an der Oberfläche und innerhalb der obersten 10cm Bodenschicht steht mit dem DON-Gehalt in einem sehr engen Zusammenhang ($B = 0,848$). Die Infektion und die DON-Kontamination wird hauptsächlich von den Rückständen, die direkt auf der Bodenoberfläche liegen, gesteuert (*Maiorano A. et al. 2008*). Maisstroh stellt diesbezüglich das bei weitem größere Potential dar, hinsichtlich der Menge und der kürzeren verfügbaren Zeitspanne für die Mineralisierung. In Bayern wurden in jedem Jahr die höchsten DON-Werte nach Mais, insbesondere Körnermais als Vorfrucht und Minimalbodenbearbeitung gefunden (*Eiblmeier P. & JP. von Gleissenthal JL. 2007*). In England wird das Vermeiden von Mais als Vorfrucht und das Minimieren der Ernterücksatände der Vorfrucht an der Bodenoberfläche empfohlen (*Edwards S. 2007*). Im Risikomodell für Norditalien werden ebenfalls Vorfrucht und Bodenbearbeitung vor dem Getreideanbau berücksichtigt (*Rossi et al. 2007*), das schweizerische Prognosemodell FusaProg verwendet Vorfrucht und das Stroh- und Bodenmanagement als Basisdaten (*Musa T. et al. 2007*).

2.3.13 Einfluss von Fungizid-Einsatz auf DON- und ZON-Gehalt

Nachdem ein Fungizideinsatz zur Absicherung des Ertragspotentials vor allem im Alpenvorland häufig durchgeführt wird, wurde auch diese Maßnahme im Detail von den Monitoring-Standorten erhoben (seit 2005). Ein ausreichender Datenumfang steht dabei nun für die Kulturart Weizen zur Verfügung. Dabei wurde unterschieden, ob der Einsatz gezielt gegen Ährenfusarien zur Blüte durchgeführt wurde oder deutlich vor der Blüte eine Behandlung gegen andere

pilzliche Schaderreger stattfand, wobei kein Effekt gegen Fusarien und daher auch kein Effekt bezüglich der Toxingehalte zu erwarten ist, dieser Fungizideinsatz wird als „nicht gezielt“ bewertet.

Tabelle 47: DON-Gehalt in Weizen und Fungizideinsatz im Alpenvorland (2005 – 2007)

Fungizideinsatz	DON-Wert in µg/kg				n
	MW	KI	Med	KI	
ja-gezielt	169	[115;223]	56	[38;100]	101
ja-nicht gezielt	258	[123;393]	112	[88;180]	43
nein	347	[47;648]	120	[38;150]	44

Mittels dieser Einteilung wurde für das Alpenvorland festgestellt, dass eine gezielte Anwendung generell zu einer deutlichen Minderung der Belastung beiträgt, der Median liegt mit 56 µg/kg um die Hälfte niedriger als bei den beiden anderen Varianten (**Tabelle 47**). Auch der Anteil höher belasteter Proben ist geringer, wie aus dem 75% Perzentil-Wert bzw. dem Median zu ersehen ist (**Abbildung 19**). Der Anteil der Überschreitungen liegt bei gezielter Fungizid-Anwendung bei 1%, sonst bei 2,3%.

Bei gezielten Fungizid-Versuchen der Landwirtschaftskammer OÖ und der LAKO NÖ ist ersichtlich, dass ein gezielter Einsatz (nach dem Warndienstprognosemodell) zu einer Reduktion des Mykotoxingehaltes um bis zu 70 % führen kann (Details dazu im Projektteil Fungizid-Einsatz).

Abbildung 19: DON-Gehalt in Weizen und Fungizideinsatz im Alpenvorland (2005 – 2007)

Der unterschiedliche Fungizideinsatz hatte keine Auswirkungen auf die ZON-Gehalte (**Tabelle 48**). Es zeigt sich über alle Witterungs- und Bewirtschaftungsfaktoren, dass die DON-Bildung damit in Zusammenhang steht, die Belastung mit ZON erscheint wesentlich schwieriger beeinflussbar und prognostizierbar.

Tabelle 48: ZON-Gehalt in Weizen und Fungizideinsatz im Alpenvorland (2005 – 2007)

Fungizideinsatz	ZON-Wert in µg/kg				
	MW	KI	Med	KI	n
ja-gezielt	36	[23; 48]	5	[5; 5]	75
ja-nicht gezielt	36	[15; 57]	5	[5; 63]	25
nein	31	[17; 46]	5	[5; 15]	34

Im Nordöstlichen Flach- und Hügelland ist eine Fungizid-Anwendung im Weizenbau von untergeordneter Bedeutung. Ein gezielter Einsatz gegen Ährenfusarien dürfte dort nur dann erfolgen, wenn tatsächlich ein höherer Infektionsdruck besteht. Möglicherweise wurden sehr hohe Werte dadurch hintan gehalten (vgl. Mittelwert und Konfidenzintervall für Mittelwert). Der sehr geringe Probenumfang bei gezieltem Einsatz lässt keine allgemeinen Schlussfolgerungen für diese Region zu (**Tabelle 49**). Die Fungizid-Versuche mit Durum haben auch in dieser Region gezeigt, dass deutliche Verminderungen bei gezieltem Einsatz möglich sind.

Tabelle 49: DON-Gehalt in Weizen und Fungizideinsatz im Nordöstlichen Flach- und Hügelland (2005 – 2007)

Fungizideinsatz	DON-Wert in µg/kg				
	MW	KI	Med	KI	n
ja-gezielt	138	[76;199]	125	[38;240]	12
ja-nicht gezielt	238	[126;350]	110	[38;160]	32
nein	218	[114;322]	38	[38;85]	134

Aus den wenigen Datensätzen mit Weizen (insgesamt 34) aus dem Südöstl. Flach- und Hügelland ist keine Tendenz ablesbar, zur Information sind die Ergebnisse in **Tabelle 50** enthalten. Wenn der gezielte Einsatz jedoch nur bei einem hohen Infektionsdruck erfolgte, konnte dadurch jedenfalls dasselbe Niveau der Toxinbelastung wie bei den Vergleichsstandorten ohne Fungizideinsatz erreicht werden.

Tabelle 50: DON-Gehalt in Weizen und Fungizideinsatz im Südöstlichen Flach- und Hügelland (2005 – 2007)

Fungizideinsatz	DON-Wert in µg/kg				
	MW	KI	Med	KI	n
ja-gezielt	220	[126;314]	100	[81;278]	23
ja-nicht gezielt	98	[32;228]	38	[13;65]	11
nein	198	[68;327]	128	[13;430]	10

Ein gezielter Fungizideinsatz zur Blüte mit einem Wirkstoff, der das Fortschreiten einer Fusariuminfektion verhindert, gilt als mögliche Präventivmaßnahme. Im Alpenvorland dürfte dies häufig wegen des hohen Maisanteils als Vorfrucht und auch gegen andere Krankheiten zur Absicherung des Ertragspotentials erfolgen. Die Monitoring-Daten zeigen, diese Strategie zur Verminderung der Fusarien-Toxingehalte beiträgt, eine Quantifizierung des Effektes ist nicht möglich.

2.3.14 Einfluss der Bewirtschaftungsform (biologisch vs. konventionell) auf DON- und ZON-Gehalt

Von großem Interesse ist klarerweise auch die Bewirtschaftungsform (biologisch vs. Konventionell). Daten vom Jahre 2004 stehen nicht zur Verfügung, weil in diesem Jahr nach diesem Kriterium nicht unterschieden wurde. In den folgenden Jahren wurden die Proben gezielt danach ausgewählt, Getreideproben von Biobetrieben sind in den folgenden Jahren etwas überrepräsentiert, damit ausreichende Anzahlen für statische Verfahren vorliegen und die fehlenden Daten von 2004 kompensiert werden konnten.

Bei einer Zusammenschau aller Daten zeigt sich ein eindeutiges Ergebnis (**Tabelle 51**): Proben von biologisch bewirtschafteten Flächen haben einen signifikant niedrigeren DON-Gehalt (**Tabelle 52**). Als mögliche Erklärungen dafür werden in weiterer Folge noch unterschiedliche Anteile der Vorfrüchte (geringerer Maisanteil) oder die Bodenbearbeitung untersucht. Da diese spezifischen Formen der Bewirtschaftung, wie z.B. das generell niedrige Düngungsniveau und als auch einen niedrigerer Maisanteil zum biologischen Bewirtschaftungssystem gehört, ergeben sich die markanten Unterschiede: DON-Mittelwerte um 2 Drittel niedriger und Mediane um die Hälfte.

Tabelle 51: DON-Werte nach Bewirtschaftungsform (biologisch/konventionell) bei allen Getreidearten und Weizen (Daten 2005-2007)

Bewirtschaftungsform	DON-Wert in µg/kg				
	MW	KI	Med	KI	n
alle Getreidearten					
biologisch	86	[59;113]	13	[13;38]	109
konventionell	225	[182;268]	63	[38;80]	646
Weizen					
biologisch	79	[45;112]	38	[13;38]	64
konventionell	249	[189;309]	82	[66;100]	406

Tabelle 52: Test auf Unterschiede im DON-Gehalt nach Bewirtschaftungsform (biologisch/konventionell) bei allen Getreidearten (Daten 2005-2007)

nichtparametrischer Stichprobenvergleich nach Mann-Whitney	
p-Wert (einseitig)	<0.001
bei konventioneller Bewirtschaftung kann ein signifikant höher DON-Gehalt nachgewiesen werden	

Bei ZON weisen die Proben von Bio-Flächen ebenfalls niedrigere Gehalte auf sind, die Unterschiede sind geringer und statistisch nicht signifikant. Die Mediane sind gleich, die Mittelwerte werden von der Anzahl der Ausreißer bestimmt. Auch die Bewirtschaftungsform übt, so wie andere Faktoren, nur einen geringen Einfluss auf den ZON-Gehalt aus (**Tabelle 53**).

Tabelle 53: ZON-Werte nach Bewirtschaftungsform (Daten 2005-2007)

Bewirtschaftungsform	ZON-Wert in µg/kg					
	alle Getreidearten			Weizen		
	MW	Med	n	MW	Med	n
biologisch	17	5	73	12	5	41
konventionell	30	5	467	32	5	294

Von enormer Brisanz ist die Häufigkeit von Höchstwertüberschreitungen. Bei DON wurde bei den insgesamt untersuchten Getreideproben keine einzige Überschreitung bei „Bioproben“ gefunden, bei den konventionellen Proben

lag der Anteil bei 2,5 bzw. 1,7%. Beim anfälligeren Weizen liegen die Überschreitungen etwas höher bei 3,0 bzw. 2,2% bei Berücksichtigung der Messunsicherheit. Das Konfidenzintervall für den Anteil der zu erwartenden Überschreitungen hängt nur mit dem Probenumfang zusammen, deshalb unterscheiden sich in dieser Hinsicht die Bewirtschaftungsformen kaum (**Tabelle 54**).

Tabelle 54: Höchstwertüberschreitungen bei DON nach Bewirtschaftungsform (biolog./konv.) bei allen Getreidearten und Weizen (Daten 2005-2007)

	ohne Berücksichtigung der Messunsicherheit			unter Berücksichtigung der Messunsicherheit		
	unter HG	über HG	% über HG	unter HG	über HG	% über HG
alle Getreidearten						
biologisch	109	0	0,0% [0%; 2,7%]	109	0	0,0% [0%; 2,7%]
konventionell	630	16	2,5% [1,5%; 4%]	635	11	1,7% [1%; 3%]
Weizen						
biologisch	64	0	0,0% [0%; 4,5%]	64	0	0,0% [0%; 4,5%]
konventionell	394	12	3,0% [1,7%; 5,1%]	397	9	2,2% [1,2%; 4,2%]

Überschreitungen des ZON-Höchstwertes traten mit größerer Häufigkeit auf, davon waren wieder die Proben von konventioneller Bewirtschaftung mit 6,9% stärker betroffen. Bei biologischer Bewirtschaftung übertrafen 3 Proben (4,1%: 1 Hafer, 2 Gerste) den DON-Höchstwert, nach Berücksichtigung der Messunsicherheit blieb 1 Probe oder 1,4 % darüber. Bedingt durch die geringere Anzahl an ZON-Analysen ist der relative Anteil bei ZON-Überschreitungen höher, wird die gesamte Probenzahl unterstellt, ergeben sich die in Klammer fett markierten Werte (**Tabelle 55**). Bei den konventionellen Weizenproben wurden bei 5,4 bzw. 4,2% ZON-Überschreitungen festgestellt, wobei als Basis der gesamte Probenpool unterstellt wurde; bei den Weizenproben aus biologischer Produktion liegen keine Überschreitungen vor.

Tabelle 55: Höchstwertüberschreitungen bei ZON nach Bewirtschaftungsform (biologisch/konventionell) bei allen Getreidearten und Weizen (Daten 2005-2007)

	ohne Berücksichtigung der Messunsicherheit			unter Berücksichtigung der Messunsicherheit		
	unter HG	über HG	% über HG	unter HG	über HG	% über HG
alle Getreidearten						
biologisch	70	3	4,1%(2,9%) [1,5%; 11,4%]	72	1	1,4%(0,9%) [0,3%; 7,3%]
konventionell	435	32	6,9%(4,9%) [4,9%; 9,5%]	444	23	4,9%(3,6%) [3,3%; 7,3%]
Weizen						
biologisch	41	0	0,0% [0%; 6,9%]	41	0	0,0% [0%; 6,9%]
konventionell	272	22	7,5%(5,4%) [5%; 11,1%]	277	17	5,8%(4,2%) [3,7%; 9,1%]

Wird eine weitere Schichtung nach Vorfrucht durchgeführt, liegen bei den Vorfrüchten „Ölsaaten/Eiweißpflanzen“ und „Getreide“ nur geringe Unterschiede zwischen biologischer und konventioneller Produktion vor: Die Mittelwerte der konventionellen Proben liegen um 28 bzw. 21 µg/kg höher, die Mediane liegen bei Bioproduktion unter der Nachweis- und bei konventioneller Bewirtschaftung unter der Bestimmungsgrenze (**Tabelle 56**). Bei Vorfrucht Mais gibt es sehr deutliche Unterschiede, Mittelwert und Mediane bei konventioneller Bewirtschaftung betragen das Dreifache. Bei biologischer Produktion führt der Mais als Vorfrucht zu keiner nennenswerten DON-Mehrbelastung, bei konventioneller Bewirtschaftung kommt es zu einem deutlich höheren Befall. Als mögliche Erklärung kann angeführt

werden, dass der geringe Maisanteil und wesentlich höhere Anteil von Kulturen, die nicht von Fusarienpilzen befallen werden können, auf den Bio-Flächen zu einem generell niedrigeren Infektionsrisiko beiträgt. Die sehr unterschiedlichen Probenzahlen bei den Vorfrüchten belegen, dass Mais in den Fruchtfolgen im biologischen Landbau wesentlich seltener sind, wo Eiweißpflanzen weit häufiger sind, während bei konventioneller Produktion Mais in der Fruchtfolge dominiert. In der Literatur finden sich Hinweise, dass die vorkommenden Fusariumarten von den angebauten Kulturen im Gebiet abhängen: Wenn Mais die wichtigste Kultur ist, wurde vor allem *F. graminearum* gefunden, in Fruchtfolgen mit Getreide, aber ohne Mais ist *F. culmorum* die relevanteste Art (Isebaert et al. 2004). In einer Fruchtfolge incl. Mais wurde eine größere Vielfalt an Fusariumarten im Boden und an den Ernterückständen festgestellt als bei Weizen und Sojabohne als alleinigen Kulturen (Luque AG. et al. 2005).

Als weitere Ursachen kann eine sorgfältigere Bodenbearbeitung, die zu einer rascheren Verrottung der Ernterückstände führt, eine höhere mikrobielle Bodenaktivität, und ausgehend vom niedrigeren Düngungsniveau entsprechend niedrigere Bestandesdichten und weniger anfällige Sorten genannt werden.

Tabelle 56: DON-Gehalt nach Bewirtschaftungsform (biologisch/ konventionell) und unterschiedlicher Vorfrucht (alle Getreideproben 2005- 2007)

Bewirtschaftungsform	DON-Wert in µg/kg				n
	MW	KI	Med	KI	
Vorfrucht Silo-/Körnermais					
biologisch	110	[24;197]	38	[13;120]	15
konventionell	355	[266;443]	120	[100;146]	279
Vorfrucht Ölsaaten/Eiweißpflanzen					
biologisch	78	[41;116]	13	[13;38]	47
konventionell	106	[79;133]	38	[13;38]	134
Vorfrucht Getreide					
biologisch	81	[39;126]	13	[13;38]	29
konventionell	102	[74;130]	25	[13;38]	140

Zu Höchstwerteüberschreitungen bei DON kam es nur bei Vorfrucht Mais bei konventionellen Proben (Tabelle 57), der Anteil liegt bei 5% (bzw. 3,9% bei Berücksichtigung der Messunsicherheit).

Tabelle 57: Höchstwertüberschreitungen bei DON nach Bewirtschaftungsform (biologisch/konventionell) und der Vorfrucht Mais bei allen Getreidearten 2005-2007

	ohne Berücksichtigung der Messunsicherheit			unter Berücksichtigung der Messunsicherheit		
	unter HG	über HG	% über HG	unter HG	über HG	% über HG
Vorfrucht Silo-/Körnermais						
biologisch	15	0	0,0% [0%; 17,1%]	15	0	0,0% [0%; 17,1%]
konventionell	265	14	5,0% [3%; 8,2%]	268	11	3,9% [2,5%;7,5%]

Bei ZON kam es vor allem nach Vorfrucht Mais gehäuft zu Überschreitung bei den konventionellen Proben, die wenigen sonstigen Überschreitungen zeigen keinen Zusammenhang mit der Vorfrucht. Es ist bei etwa 10% der Proben mit zu hohen Gehalten zu rechnen (**Tabelle 58**), unter Heranziehung der gesamten Probenzahl bei 7-8%.

Tabelle 58: Höchstwertüberschreitungen bei ZON nach Bewirtschaftungsform (biologisch/konventionell) und Vorfrucht bei allen Getreidearten 2005 - 2007

	ohne Berücksichtigung der Messunsicherheit			unter Berücksichtigung der Messunsicherheit		
	unter HG	über HG	% über HG	unter HG	über HG	% über HG
Vorfrucht Silo-/Körnermais						
biologisch	11	1	8,3% [1,9%; 36%]	12	0	0,0% [0%; 20,6%]
konventionell	181	24	11,7% [8%; 16,8%]	187	18	8,8% [5,6%; 13,5%]
Vorfrucht Ölsaaten/Eiweißpflanzen						
biologisch	33	0	0,0% [0%; 8,4%]	33	0	0,0% [0%; 8,4%]
konventionell	97	1	1,0% [0,2%; 5,5%]	97	1	1,0% [0,2%; 5,5%]
Vorfrucht Getreide						
biologisch	18	2	10% [3,5%;18,4%]	19	1	5,0% [1,9%;15,0%]
konventionell	97	4	4,0% [0,8%;12,5%]	99	2	2,0% [0,6%;10,5%]

Ein niedrigerer Höchstwert ist in der Verordnung für zum unmittelbaren menschlichen Verzehr bestimmtes Getreide und Getreidemehl festgelegt, was bei Biogetreide bei Verwertung zu Vollkornmehl u.ä. mitunter der Fall sein kann. Auch unter diesem wesentlich niedrigeren DON-Höchstwert von 750 µg/kg lagen keine Überschreitungen vor. Nur bei ZON kam es 2 Gersten- und 1 Haferprobe mit Werten zwischen 110 und 170 µg/kg (**Tabelle 59**) zu Überschreitungen des Höchstwertes von 75 µg/kg. Eine kausale Begründung für zu hohe ZON-Werte ist, wie bereits vorher mehrmals erwähnt, schwierig.

Tabelle 59: Höchstwertüberschreitungen bei biologischem Getreide

	ohne Berücksichtigung der Messunsicherheit			unter Berücksichtigung der Messunsicherheit		
	unter HG	über HG	% über HG	unter HG	über HG	% über HG
DON	109	0	0,0% [0%; 2,7%]	109	0	0,0% [0%; 2,7%]
ZON	70	3	4,1% [4,1%; 11,4%]	73	3	0,0% [4,1%;11,4%]

Im Rahmen von vergleichbaren Monitoringdaten wurden ebenfalls niedriger belastete Getreideproben bei biologischer Bewirtschaftung gefunden. So wurden z.B. über eine 5-jährige Periode Weizen- und Roggenproben von integrierter und biologischer Produktion in Brandenburg auf DON- und ZON-Gehalt untersucht. Neben den Jahresunterschieden waren insgesamt die positiven Proben und die Gehalte weniger häufig und geringer bei biologischer Bewirtschaftung (*Meister U. 2005*). In deutschen Weizenmehlproben (Südwesten) von Mühlen und aus dem Handel war der mittlere DON-Gehalt signifikant höher in Mehlen von konventioneller Produktion im Vergleich zum Bioanbau (*Schollenberger et al. 2002*). Bei Betrachtung kürzerer Perioden, wie in einem 3-jährigen Versuch konnten zwischen konventioneller und biologischer Weizenproduktion keine Unterschiede im Toxingehalt festgestellt (*Champeil et al. 2004*).

2.4 Zusammenfassung

Als Zusammenfassung werden die Standorte nach Jahr, Bundesland, Hauptproduktionsgebiet, Vorfrucht, Bodenbearbeitung und Fungizid-Einsatz im Einzelnen aufgelistet, bei denen Überschreitungen aufgetreten sind. Es sind dabei nur die Fälle enthalten, bei denen der Wert unter Berücksichtigung der Messunsicherheit den Höchstgehalt übertrifft, Grenzfälle mit nur knappen Überschreitungen, die gemäß VO (EG) 401/2006 juristisch nicht haltbar sind, sind nicht enthalten (**Tabelle 60**).

Tabelle 60: Überschreitungen der DON-Höchstgehalte bei Berücksichtigung der Messunsicherheit (alle Getreideproben 2004 – 2007)

Jahr	Bundesland	Kultur	Region	Bewirtschaftung	Vorfrucht	Bodenbearbeitung	Fungizid-Einsatz	DON	ZON
2004	OÖ	Winterweizen	6-Alpenvorland	k.A.	Körnermais	Pflug	k.A.	8200	230
2005	OÖ	Winterweizen	6-Alpenvorland	KONV.	Körnermais	Direktsaat	Nein	6700	85
2006	NÖ	Winterweizen	8-Nordöstl.FHL	KONV.	Körnermais	Grubber	Nein	5000	320
2004	NÖ	Winterweizen	8-Nordöstl.FHL	k.A.	Öl-/Eiweißpfl.	Grubber	k.A.	4500	5
2005	OÖ	Winterweizen	6-Alpenvorland	KONV.	Körnermais	Direktsaat	ja-unsicher	4400	200
2006	NÖ	Triticale	8-Nordöstl.FHL	KONV.	Körnermais	Grubber	ja-n. gez.	4300	5
2006	NÖ	Winterweizen	8-Nordöstl.FHL	KONV.	Sonstige	Grubber	Nein	4000	250
2004	NÖ	Winterweizen	8-Nordöstl.FHL	k.A.	Körnermais	Direktsaat	k.A.	3700	5
2006	NÖ	Winterweizen	6-Alpenvorland	KONV.	Körnermais	Pflug	ja-unsicher	3600	5
2006	NÖ	Winterweizen	6-Alpenvorland	KONV.	Körnermais	Grubber	ja-unsicher	2900	260
2007	OÖ	Winterweizen	6-Alpenvorland	KONV.	Körnermais	Grubber	ja-n. gez.	2800	63
2006	OÖ	Triticale	6-Alpenvorland	KONV.	Körnermais	Grubber	ja-gezielt	2600	5
2004	OÖ	Winterweizen	6-Alpenvorland	k.A.	Körnermais	Pflug	k.A.	2500	30
2004	Bgld.	Durum	8-Nordöstl.FHL	k.A.	Öl-/Eiweißpfl.	Pflug	k.A.	2500	5
2006	NÖ	Winterweizen	8-Nordöstl.FHL	KONV.	Körnermais	Grubber	Nein	2400	5
2004	NÖ	Winterweizen	8-Nordöstl.FHL	k.A.	Körnermais	Direktsaat	k.A.	2100	5
2004	OÖ	Winterweizen	6-Alpenvorland	k.A.	Körnermais	Pflug	k.A.	1900	5
2004	NÖ	Winterweizen	6-Alpenvorland	k.A.	Körnermais	Grubber	k.A.	1800	5
2004	OÖ	Winterweizen	6-Alpenvorland	k.A.	Körnermais	Grubber	k.A.	1800	5
2006	OÖ	Winterweizen	6-Alpenvorland	KONV.	Z-Rübe/Kart.	Direktsaat	ja-gezielt	1700	5
2004	OÖ	Winterweizen	6-Alpenvorland	k.A.	Körnermais	Pflug	k.A.	1600	5

Der Anteil an Höchstwertüberschreitungen bei DON (**Tabelle 60**) und die Effekte auf den Median waren in den beobachteten 4 Jahren von folgenden Einflussfaktoren abhängig (**Tabelle 61**):

Jahr: Überschreitungen vor allem in 2 Jahren (2004 und 2006), in den anderen Jahren waren solche Ereignisse mit <1% sehr selten; Median liegt zwischen 38 – 135 µg/kg bei allen Proben, bei Weizen zw. 38 – 220 µg/kg.

Vorfrucht: Überwiegend Körnermais als unmittelbare Vorfrucht, die Häufigkeit von Überschreitungen ist etwa 5-fach höher im Vergleich zu anderen Vorfrüchten; Median zwischen 13 – 150 µg/kg, bei den Weizen zw. 38 – 171 µg/kg

Bodenbearbeitung: Direktsaat und Grubber-Varianten sind überproportional in Datensatz der Überschreitungen vertreten. Bezieht man den Anteil auf den gesamten Datenumfang, so bedeutet dies: Bei jedem 8. Standort mit Direktsaat wurde der Höchstwert überschritten, bei jedem 30. Standort mit Grubber und bei jedem 100. Standort, wenn der Pflug zum Einsatz kam. Median liegt zw. 66 – 120 µg/kg, bei den Weizenproben allein zw. 77 – 240 µg/kg.

Tabelle 61: Überschreitung der DON-Höchstwerte bei Getreideproben (2004-2007)

	Anteil über Höchstgrenze				n
	ohne Berücksichtigung der Messungengenauigkeit		unter Berücksichtigung der Messungengenauigkeit		
alle Getreideproben	2,9%	[2%; 4,2%]	2,1%	[1,4%; 3,2%]	957
nach Jahren					
2004	5,9%	[3,5%; 10,1%]	4,5%	[2,4%; 8,2%]	202
2005	1,2%	[0,4%; 3,5%]	0,8%	[0,3%; 2,9%]	245
2006	4,4%	[2,5%; 7,8%]	3,2%	[1,7%; 6,2%]	248
2007	0,8%	[0,2%; 2,7%]	0,4%	[0,1%; 2,1%]	262
nach Vorfrucht					
Getreide	0,0%	[0%; 1,4%]	0,0%	[0%; 1,4%]	218
Kartoffel/Zuckerrübe	1,0%	[0,2%; 5,2%]	1,0%	[0,2%; 5,2%]	104
Körnermais	7,4%	[5%; 11%]	5,4%	[3,4%; 8,6%]	297
Ölsaaten/Eiweißpflanzen	0,9%	[0,3%; 3,1%]	0,9%	[0,3%; 3,1%]	230
Silomais	1,7%	[0,4%; 8,9%]	0,0%	[0%; 4,9%]	59
nach Bodenbearbeitung					
Direktsaat	12,5%	[5,6%; 26,2%]	12,5%	[5,6%; 26,2%]	40
Grubber	4,8%	[3%; 7,8%]	3,2%	[1,8%; 5,8%]	311
Pflug	1,4%	[0,7%; 2,8%]	0,9%	[0,4%; 2%]	568
nach Getreideart					
Durum	3,0%	[0,9%; 10,4%]	1,5%	[0,4%; 8%]	66
Gerste	0,0%	[0%; 2,9%]	0,0%	[0%; 2,9%]	100
Hafer	0,0%	[0%; 5,6%]	0,0%	[0%; 5,6%]	51
Roggen	0,0%	[0%; 4,4%]	0,0%	[0%; 4,4%]	65
Triticale	3,6%	[1,3%; 10%]	2,4%	[0,7%; 8,2%]	84
Weizen	3,9%	[2,6%; 5,8%]	2,9%	[1,8%; 4,6%]	591
nach Hauptproduktionsgebieten					
4-Wald- und Mühlviertel	0,0%	[0%; 3%]	0,0%	[0%; 3%]	98
5-Kärntner Becken	0,0%	[0%; 7,6%]	0,0%	[0%; 7,6%]	37
6-Alpenvorland	4,9%	[3,1%; 7,8%]	3,7%	[2,1%; 6,3%]	325
7-Südöstl. Flach- u. HL	0,0%	[0%; 2,5%]	0,0%	[0%; 2,5%]	119
8-Nordöstl. Flach- u. HL	3,2%	[1,8%; 5,5%]	2,1%	[1,1%; 4,1%]	376
nach Bewirtschaftungsform					
biologisch	0,0%	[0%; 2,7%]	0,0%	[0%; 2,7%]	109
konventionell	2,5%	[1,5%; 4%]	1,7%	[1%; 3%]	646

Getreideart: Von Überschreitungen betroffen waren Winterweizen, Triticale und Durum mit 1,5 – 3%; das KI-Intervall der prozentuellen Überschreitungen unterscheidet sich bei den genannten 3 Arten nur gering; Mediane zw. 13 µg/kg (bei Gerste, Hafer und Roggen) bis 215 µg/kg bei Durum.

Region: 60% der Überschreitungen waren im Alpenvorland, 40% im Nordöstlichen Flach- und Hügelland zu beobachten. Im letztgenannten HPG kam es 2006 auf 4 Standorten zu erhöhten Gehalten, das sind 50% der dortigen Überschreitungen, bei diesen 4 Standorten wurde die Bodenbearbeitung nach Mais mit dem Grubber durchgeführt. Wegen der viel geringeren Probenzahlen von den anderen Regionen besteht hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit von Überschreitungen eine größere Unsicherheit. Der Median liegt zwischen 13 (Wald- und Mühlviertel, Kärntner Becken) und 120 µg/kg im Alpenvorland.

Bewirtschaftungsform: Bei konventioneller Produktion liegt der Anteil an Überschreitungen zw. 1- 3 % mit 95%-iger Wahrscheinlichkeit, bei Bio-Produktion wurden keine Überschreitungen festgestellt. Der Median liegt zw. 13 – 63 µg/kg bei allen Proben und zw. 38 – 82 bei den Weizenproben.

Fungizideinsatz: Es ist nur ein Standort vertreten, bei dem ein gezielter Fungizid-Einsatz gegen Ährenfusarien erfolgte. Diese Maßnahme dürfte dazu beitragen, dass Überschreitungen hinten gehalten werden können. Der Median liegt zw. 56 (gezielter Einsatz) bis 120 µg/kg (ohne Fungizid) bei Weizen im Alpenvorland.

Bei den Proben mit zu hohen ZON-Gehalten sind insgesamt 5 DON-Überschreitungen mit enthalten, zumeist sind jedoch andere Proben von anderen Kulturarten und Produktionsgebieten betroffen, nämlich Hafer und Gerste sowie das Südöstliche Flach- und Hügelland. Vorfrucht Körnermais dominiert auch hier, hinsichtlich Bodenbearbeitung sind die Effekte weniger deutlich zuordenbar. Fungizid-Einsatz hat keinen erkennbaren Einfluss, da fast bei ein Viertel der Proben ein gezielter Fungizid-Einsatz erfolgte (**Tabelle 62**).

Tabelle 62: Überschreitungen der ZON-Höchstgehalte bei Berücksichtigung der Messunsicherheit (alle Getreideproben 2004 – 2007)

Jahr	Bundesland	Kultur	HPG	Bewirtschaftung	Vorfrucht	Bodenbearbeitung	Fungizid-Einsatz	ZON	DON
2006	NÖ	Winterweizen	8-Nordöstl.FHL	KONV.	Körnermais	Pflug	ja-nicht gez.	540	140
2006	NÖ	Winterweizen	8-Nordöstl.FHL	KONV.	Körnermais	Pflug	Nein	510	260
2005	NÖ	Durum	8-Nordöstl.FHL	KONV.	Getreide	Pflug	Nein	400	590
2006	Bgld.	Hafer	7-Südöstl.FHL	KONV.	Getreide	Pflug	Nein	400	38
2006	NÖ	Winterweizen	8-Nordöstl.FHL	KONV.	Körnermais	Pflug	Nein	390	250
2005	OÖ	Hafer	6-Alpenvorland	KONV.	Körnermais	Pflug	Nein	360	80
2006	NÖ	Winterweizen	8-Nordöstl.FHL	KONV.	Körnermais	Grubber	Nein	320	5000
2006	NÖ	Winterweizen	6-Alpenvorland	KONV.	Körnermais	Grubber	ja-unsicher	260	2900
2006	NÖ	Winterweizen	8-Nordöstl.FHL	KONV.	Sonstige	Grubber	Nein	250	4000
2006	Bgld.	Durum	8-Nordöstl.FHL	KONV.	Körnermais	Pflug	ja-n. gez.	240	220
2004	OÖ	Winterweizen	6-Alpenvorland	k.A.	Körnermais	Pflug	k.A.	230	8200
2006	OÖ	Hafer	6-Alpenvorland	KONV.	Rübe/Kart.	Grubber	Nein	230	250
2005	NÖ	Winterweizen	6-Alpenvorland	KONV.	Körnermais	Grubber	ja-n. gez.	220	900
2006	NÖ	Winterweizen	8-Nordöstl.FHL	KONV.	Körnermais	Pflug	ja-n. gez.	220	110
2006	NÖ	Winterweizen	6-Alpenvorland	KONV.	Körnermais	Grubber	ja-gezielt	210	480
2005	OÖ	Winterweizen	6-Alpenvorland	KONV.	Körnermais	Direktsaat	ja-unsicher	200	4400
2006	NÖ	Winterweizen	6-Alpenvorland	KONV.	Körnermais	Grubber	Nein	190	1100
2006	NÖ	Durum	8-Nordöstl.FHL	KONV.	Öl-/Eiweißpfl.	Grubber	Nein	190	820
2006	OÖ	Winterweizen	6-Alpenvorland	KONV.	Körnermais	Direktsaat	ja-gezielt	190	280
2006	NÖ	Winterweizen	6-Alpenvorland	KONV.	Körnermais	Grubber	ja-gezielt	170	1100
2005	Bgld.	Winterweizen	7-Südöstl.FHL	KONV.	Körnermais	Pflug	Nein	170	290
2005	Bgld.	Gerste	7-Südöstl.FHL	JA	Getreide	7-Pflug	Nein	170	85
2005	OÖ	Winterweizen	6-Alpenvorland	KONV.	Körnermais	Pflug	ja-gezielt	170	70
2005	OÖ	Winterweizen	6-Alpenvorland	KONV.	Körnermais	Direktsaat	ja-gezielt	160	160
2005	OÖ	Winterweizen	6-Alpenvorland	KONV.	Körnermais	Pflug	ja-gezielt	160	13

In **Tabelle 63** sind als Übersicht alle Überschreitungen zusammengefasst, die etwas geringere Probenzahl ist bei den höheren relativen Anteilen an Überschreitungen bei ZON im Vergleich zu DON zu berücksichtigen. Der Anteil an Höchstwertüberschreitungen bei ZON war in den beobachteten 4 Jahren von folgenden Einflussfaktoren abhängig, der Median wurde nicht verändert und blieb immer unter der Nachweisgrenze:

Jahr: Überschreitungen vor allem in 2 Jahren (2005 und 2006), die nur teilweise mit den Jahren mit höheren DON-Belastungen übereinstimmen. In beiden anderen Jahren liegen Überschreitungen unter 0,5%.

Vorfrucht: Überwiegend Körnermais als Vorfrucht, die Häufigkeit für Überschreitungen ist 5- bis 10-fach höher im Vergleich zu Getreide bzw. Ölsaaten/Eiweißpflanzen.

Bodenbearbeitung: Wesentlich geringerer Einfluss als bei DON, mit Direktsaat traten Überschreitungen 3-fach häufiger auf als mit dem Pflug, bei Grubber nur unwesentlich mehr.

Getreideart: Betroffen waren Hafer, Durum, Gerste und Winterweizen mit 7,5 bis 1, 4% Überschreitungen

Tabelle 63: Überschreitung der ZON-Höchstwerte bei Getreideproben(2004-2007)

	Anteil über Höchstgrenze				n
	ohne B. Messungenauigkeit		unter Berücksichtigung der Messungenauigkeit		
alle Getreideproben	4,9%	[3,5%; 6,6%]	3,4%	[2,3%; 4,9%]	742
nach Jahren					
2004	0,5%	[0,1%; 2,7%]	0,5%	[0,1%; 2,7%]	202
2005	6,1%	[3,8%; 9,9%]	3,7%	[2%; 6,8%]	245
2006	8,1%	[5,3%; 12,1%]	6,0%	[3,7%; 9,7%]	248
2007	0,0%	[0%; 6,1%]	0,0%	[0%; 6,1%]	47
nach Vorfrucht					
Getreide	3,5%	[1,6%; 7,4%]	1,7%	[0,6%; 5%]	172
Kartoffel/Zuckerrübe	2,4%	[0,7%; 8,1%]	1,2%	[0,3%; 6,3%]	85
Körnermais	11,1%	[7,7%; 15,7%]	8,1%	[5,3%; 12,3%]	235
Ölsaaten/Eiweißpflanzen	0,6%	[0,1%; 3%]	0,6%	[0,1%; 3%]	180
Silomais	0,0%	[0%; 6,4%]	0,0%	[0%; 6,4%]	44
nach Bodenbearbeitung					
Direktsaat	9,7%	[3,5%; 25%]	9,7%	[3,5%; 25%]	31
Grubber	5,5%	[3,3%; 9,2%]	3,8%	[2%; 7,1%]	236
Pflug	4,5%	[3%; 6,9%]	2,9%	[1,7%; 5%]	443
nach Getreideart					
Durum	7,0%	[2,9%; 16,7%]	5,3%	[1,9%; 14,4%]	57
Gerste	5,5%	[2,2%; 13,3%]	1,4%	[0,3%; 7,3%]	73
Hafer	12,5%	[5,6%; 26,2%]	7,5%	[2,7%; 19,9%]	40
Roggen	0,0%	[0%; 5,7%]	0,0%	[0%; 5,7%]	50
Triticale	0,0%	[0%; 4,4%]	0,0%	[0%; 4,4%]	66
Weizen	5,0%	[3,4%; 7,5%]	3,9%	[2,5%; 6,2%]	456
nach Hauptproduktionsgebieten					
4-Wald- und Mühlviertel	1,3%	[0,3%; 6,8%]	0,0%	[0%; 3,7%]	79
5-Kärntner Becken	0,0%	[0%; 9,8%]	0,0%	[0%; 9,8%]	28
6-Alpenvorland	7,7%	[5%; 11,7%]	5,2%	[3,1%; 8,8%]	248
7-Südöstl. Flach- u. HL	4,9%	[2%; 12%]	3,7%	[1,3%; 10,3%]	81
8-Nordöstl. Flach- u. HL	3,9%	[2,3%; 6,8%]	3,0%	[1,6%; 5,5%]	304
nach Bewirtschaftungsform					
biologisch	4,1%	[1,5%; 11,4%]	1,4%	[0,3%; 7,3%]	73
konventionell	6,9%	[4,9%; 9,5%]	4,9%	[3,3%; 7,3%]	467

Region: Überschreitungen im Alpenvorland, Südöstl. und Nordöstl. FHL zw. 3 bis 5,2%, in den anderen Regionen traten bei geringeren Probenzahlen keine überhöhten ZON-Gehalte auf.

Bewirtschaftungsform: Etwa 3-fach höhere Häufigkeit von Überschreitungen bei konventioneller Produktion (4,9%) im Vergleich zu Bio-Getreide (1,4%).

Fungizideinsatz: keine unterschiedlichen Auswirkungen auf ZON-Gehalt erkennbar.

Als Grundaussage bleibt festzuhalten, dass die Kombination aus Vorfrucht Mais, insbesondere Körnermais und CCM, mit nicht wendender Bodenbearbeitung (Grubber, Direktsaat) das Risiko einer Belastung mit Mykotoxinen (vor allem DON, aber auch ZON) deutlich steigert. Andere Vorfrüchte in Kombination mit reduzierten Bodenbearbeitungsverfahren haben ein kein wesentlich höheres Mykotoxinrisiko. Nach Grubbereinsatz kann in Abhängigkeit von der Jahreswitterung der Mykotoxingehalt stark schwanken, das Risiko steigt.

Trotz des generell niedrigen mittleren Toxingehaltsniveaus und des sehr geringen Anteils an Überschreitungen bei Getreide bleibt die Mykotoxinproblematik vor allem wegen des großen Einflusses der jährlichen Witterung weiterhin bestehen und wird wahrscheinlich an Brisanz zunehmen, da Mais und Weizen an Wettbewerbsfähigkeit gewinnen und der Bedarf an diesen Produkten in Zukunft höher werden wird. Das dürfte auch im Nordöstlichen Flach- und Hügelland eintreten, wo diese Fruchtfolgekombination bislang nicht so häufig vertreten war wie im Alpenvorland. Besonders anfällige Getreidearten wie Durum, Triticale und Weizen müssen auch weiterhin laufend in einem Monitoring-Programm erfasst werden. Ein Übersehen der dargestellten Zusammenhänge kann auch in dieser Region zu einem massiven Problem werden, wie die Daten aus dem Jahr 2006 zeigten. Der gezielte Fungizideinsatz zur Blüte dürfte in Jahren mit günstigen Infektionsbedingungen an Bedeutung in der Produktion gewinnen ebenso wie die gezielte Sortenwahl als vorausschauende Vermeidungsstrategie.

3 Projektteil Monitoring Körnermais

3.1 Einleitung und Durchführung

Die EU hat am 28. 9. 2007 in der Verordnung (EG) No. 1126/2007 die Grenzwerte für Mykotoxine bei unverarbeitetem Mais definitiv festgesetzt: Bei DON wurde der vorgeschlagenen Höchstwert von 1750 bestätigt, bei ZON wurde der vorgeschlagenen Höchstwert von 200 auf nunmehr 350 festgesetzt. Um die Zusammenhänge zwischen Mykotoxinbildung in Abhängigkeit von den einzelnen produktionstechnischen Einflussgrößen zu erkennen, wurde im Jahr 2004 erstmals auch Mais in das österreichweite Monitoring einbezogen.

Zielsetzung ist es, auch bei Mais einen repräsentativen Überblick über die Belastung mit Mykotoxinen (Deoxynivalenol – DON und Zearalenon – ZON) zu erhalten. Bei Getreide sind inzwischen wesentliche Faktoren für die Ausbildung der Mykotoxine bekannt. Sehr viel schwieriger stellt sich die Situation bei Mais dar.

Wie bei Getreide wurde in Abstimmung mit der Fachabteilung beim BMLFUW, mit der AGES in Wien und den Fachabteilungen der beteiligten Landwirtschaftskammern (Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark und Kärnten) festgelegt, dass von repräsentativen Praxisflächen in den Bundesländern Maisproben genommen werden. Darüber hinaus wurden speziell in Oberösterreich auch repräsentative Lagermuster untersucht. Weiters wurden von Sortenversuchen der oö. Landwirtschaftskammer auf sehr typischen Standorten eine Reihe von Genotypen hinsichtlich Mykotoxine untersucht. Diese Proben werden in ihrer Gesamtheit in das Monitoring einbezogen, und sind zugleich auch geeignet, im Projektteil Sorte zur Reihung und Validierung hinsichtlich der unterschiedlichen Anfälligkeit der Sorten herangezogen zu werden. Die Probenanzahl von OÖ ist daher deutlich höher, von den insgesamt 580 Proben stammen 347 aus OÖ. Bei den zusammenfassenden Auswertungen und Interpretationen wird dieser Umstand berücksichtigt.

3.2 Ergebnisse

3.2.1 Einfluss der Jahre auf DON- und ZON-Gehalt

Die folgende **Tabelle 64** gibt einen Überblick der DON-Gehalte im Verlauf der Jahre 2004-2007. Im Vergleich zum Getreide wird in den allermeisten Proben DON nachgewiesen (97,6%), die Belastung liegt mit einem Mittel von 860 und dem Median von 600 $\mu\text{g}/\text{kg}$ auch um ein Vielfaches höher als bei Getreide (243 bzw. 63 $\mu\text{g}/\text{kg}$). Die Mediane in den einzelnen Jahren bewegen sich zwischen 435 bis 900 $\mu\text{g}/\text{kg}$ (**Abbildung 20**). Der Jahreseinfluss auf die DON-Belastung ist deutlich. Der Höchstwert für unverarbeiteten Mais als Lebensmittel von 1750 $\mu\text{g}/\text{kg}$ wird viel häufiger überschritten als bei Getreide, der Richtwert für Futtermittel von 8000 $\mu\text{g}/\text{kg}$ wurde in keiner Probe erreicht.

Tabelle 64: Übersicht der DON-Gehalte in $\mu\text{g}/\text{kg}$ bei Körnermais Monitoring 2004-2007

Jahr	DON-Wert in $\mu\text{g}/\text{kg}$				n
	MW	KI	Med	KI	
2004	614	[521;707]	435	[340;575]	140
2005	1186	[990;1382]	900	[740;1100]	98
2006	1029	[883;1175]	765	[660;820]	156
2007	725	[602;848]	397	[321;476]	186
Gesamt	858	[787;928]	600	[536;670]	580

Die Werte kommen einer Normalverteilung wesentlich näher im Vergleich zu Getreide, wie aus den Boxplots (**Abbildung 20**) ersichtlich, die Unterschiede zwischen Mittelwert und Median sind weniger ausgeprägt. Etwa 50% der Werte liegen zwischen 200 bis 1500 $\mu\text{g}/\text{kg}$. Die höheren DON-Gehalte wurden in den Jahren 2005 und 2006 festgestellt. Es ergibt sich dabei keine Übereinstimmung mit den Jahren mit höherer DON-Belastung bei Getreide, die kritischen Zeitpunkte für das Infektionsgeschehen sind zu unterschiedlich.

Die Varianzanalyse bestätigt einen signifikanten Unterschied zwischen den Jahren, wobei die Jahre 2004 und 2007 signifikant niedrigere DON-Werte aufweisen als die Jahre 2005 und 2007 (**Tabelle 65**).

Abbildung 20: Boxplot der DON-Gehalte in $\mu\text{g}/\text{kg}$ bei Körnermais Monitoring 2004-2007

Tabelle 65: Test auf Unterschied im DON-Gehalt bei Körnermais nach Jahren

nichtparametrische Varianzanalyse nach Kruskal-Wallis	
p-Wert	<0.001
es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen	
Multiple Vergleiche	
2004-2005	signifikant unterschiedlich
2004-2006	signifikant unterschiedlich
2004-2007	kein nachweisbarer Unterschied
2005-2006	kein nachweisbarer Unterschied
2005-2007	signifikant unterschiedlich
2006-2007	signifikant unterschiedlich

Für die Höchstwertüberschreitungen wurden die für Lebensmittel gültigen Werte für unverarbeiteten Mais (DON 1750 µg/kg; ZON 350 µg/kg) verwendet. Diese Werte gelten nicht für unverarbeiteten Mais, der zur Verarbeitung durch Nassvermahlen, also zur Stärkegewinnung, bestimmt ist. Nachdem der Mais überwiegend als Futtermittel und zur Stärkegewinnung eingesetzt wird, sind diese Höchstwerte nur für die Partien bindend, die unmittelbar im Lebensmittelbereich verwertet werden. Die in nachfolgenden Tabellen angegebenen Anteile an Überschreitungen sind demnach keine realen Verletzungen nach der Verordnung (EG) Nr. 1881/2006. Die Werte wurden vor dem Hintergrund einer durchaus üblichen Verwertung als Bestandteil von Ergänzungs- und Alleinfuttermitteln für Schweine mit einem 50%-Anteil in der Ration gewählt. Für diese Tierkategorie liegt der Futtermittelrichtwert bei 900 µg/kg. Demnach können Maispartien, die über diesem Wert liegen, nicht mehr für die Herstellung von Futtermitteln für Schweine herangezogen werden. Bei ZON gelten ähnliche Überlegungen, bei einem Höchstwert von 350 µg/kg für unverarbeiteten Mais als Lebensmittel kann dieser Wert auch die Eignung als Bestandteil in der Futtermittelration für Sauen und Mastschweine (Richtwert 250 µg/kg) definieren, insbesondere unter Berücksichtigung der Messunsicherheit von 30%.

Tabelle 66. Höchstwertüberschreitungen des DON-Gehalts bei Körnermais (Monitoring)

	ohne Berücksichtigung der Messunsicherheit			unter Berücksichtigung der Messunsicherheit		
	unter HG	über HG	% über HG	unter HG	über HG	% über HG
2004	134	6	4,3% [2%; 9%]	139	1	0,7% [0,2%; 3,9%]
2005	81	17	17,3% [11,1%; 26,1%]	90	8	8,2% [4,2%; 15,3%]
2006	125	31	19,9% [14,4%; 26,8%]	140	16	10,3% [6,4%; 16%]
2007	166	20	10,8% [7,1%; 16%]	174	12	6,5% [3,8%; 10,9%]
Gesamt	506	74	12,8% [10,3%; 15,7%]	543	37	6,4% [4,7%; 8,7%]

Insgesamt liegen knapp 13% der DON-Werte der Maisproben über 1750 µg/kg, wird die Messunsicherheit von 25% berücksichtigt, halbiert sich dieser Anteil. In den Jahren mit generell höherer Belastung liegen fast 20% der Proben

darüber (**Tabelle 66**). Es ist damit zu rechnen, dass im langjährigen Mittel 10 – 16% der Maisproben einen DON-Gehalt über dem Höchstwert von 1750 µg/kg aufweisen, in ungünstigen Jahren ist ein Anteil bis zu 27% möglich, in Jahren mit geringem Infektionsdruck nur bis zu 2%.

Die ZON-Gehalte zeigen denselben Einfluss der Jahreswitterung wie bei DON: Die höchsten Gehalte 2005, die niedrigsten Gehalte 2007. Die Jahresmediane liegen zwischen 24 - 132 µg/kg (**Tabelle 67**); die ZON-Belastung unterliegt damit einem stärkeren Jahreseinfluss als DON. ZON wurde bei mehr als 80% der Proben nachgewiesen (>10 µg/kg), 2005 lag dieser Anteil bei 100%, 2007 nur bei 70%. Auch im internationalen Vergleich wird von einer ähnlichen oder sogar noch etwas stärkeren Befallssituation berichtet; so wurden in 3-jährigen Erhebungen in Belgien in Maiskörner- und Maissilageproben fast immer DON und ZON nachgewiesen (*Isebaert et al. 2005*).

Tabelle 67: Übersicht der ZON-Gehalte bei Körnermais Monitoring 2004-2007

Jahr	ZON-Wert in µg/kg				
	MW	KI	Med	KI	n
2004	126	[101;151]	60	[40;100]	139
2005	189	[155;223]	132	[90;180]	98
2006	135	[108;163]	73	[51;95]	156
2007	82	[61;104]	24	[15;37]	186
Gesamt	125	[112;139]	60	[50;77]	579

Abbildung 21: Boxplots der ZON-Gehalte in µg/kg bei Körnermais Monitoring 2004-2007

Was sich bereits aus den Mittelwerten und Medianen abzeichnete, belegt der statistische Test: Nur zwischen den Jahren 2004 und 2006 gibt es keine signifikanten Unterschiede im ZON-Gehalt (**Tabelle 68**). Ausgehend von den nahezu deckungsgleichen DON- und ZON-Verteilungen (**Abbildung 20** und **Abbildung 21**) im Verlauf der Jahre, zeigt die Regressionanalyse, dass zwischen DON- und ZON-Werten bei Mais eine gesicherte positive Beziehung besteht: Im Mittel beträgt der ZON-Wert 14% des DON-Gehaltes mit einer Bestimmtheit von 50%. Im Verlauf der Jahre gibt es für diesen Zusammenhang gewisse Schwankungen: Der ZON-Gehalt erreicht 13 – 19% des DON-Wertes, die Bestimmtheit liegt zwischen 41 und 64%. Bei den Getreideproben besteht im Gegensatz dazu keine signifikante Beziehung zwischen den beiden Toxinen.

Tabelle 68: Test auf Unterschied im ZON-Gehalt bei Körnermais nach Jahren

nichtparametrische Varianzanalyse nach Kruskal-Wallis	
p-Wert	<0.001
es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen	
Multiple Vergleiche	
2004-2005	signifikant unterschiedlich
2004-2006	kein nachweisbarer Unterschied
2004-2007	signifikant unterschiedlich
2005-2006	signifikant unterschiedlich
2005-2007	signifikant unterschiedlich
2006-2007	signifikant unterschiedlich

Tabelle 69. Höchstwertüberschreitungen des ZON-Gehalts bei Körnermais (Monitoring)

	ohne Berücksichtigung der Messunsicherheit			unter Berücksichtigung der Messunsicherheit		
	unter HG	über HG	% über HG	unter HG	über HG	% über HG
2004	127	12	8,6% [5%; 14,5%]	134	5	3,6% [1,6%; 8,1%]
2005	83	15	15,3% [9,5%; 23,8%]	92	6	6,1% [2,9%; 12,7%]
2006	141	15	9,6% [5,9%; 15,3%]	149	7	4,5% [2,2%; 9%]
2007	179	7	3,8% [1,9%; 7,6%]	183	3	1,6% [0,6%; 4,6%]
Gesamt	530	49	8,5% [6,5%; 11%]	558	21	3,6% [2,4%; 5,5%]

Überschreitungen des ZON-Höchstgehaltes bei Verwertung im Lebensmittelbereich (350 µg/kg) weisen eine etwas geringere Häufigkeit als bei DON auf: 8,5% bzw. 3,6% bei Berücksichtigung der Messunsicherheit. Wäre der zunächst avisierte Höchstwert aufrecht geblieben (200 µg/kg), lägen 20% der Proben darüber. Der Richtwert für Futtermittel von 2000 µg/kg wird in keiner Probe erreicht.

3.2.2 DON- und ZON-Gehalt in den Bundesländern und in den Hauptproduktionsgebieten

Aus **Tabelle 70** und **Abbildung 22** ist ersichtlich, dass zwischen den 5 Bundesländern keine besonderen Unterschiede im DON-Gehalt bei Mais bestehen. Die Werte aus OÖ liegen zwar etwas niedriger, doch muss hier eine gewisse Verzerrung durch teilweise viele Proben pro Standort (Sortenversuche der LWK) berücksichtigt werden. Der höchste Mittelwert und Median wurde für die Proben aus Kärnten festgestellt, der niedrigste Median für die burgenländischen Proben. Der statische Test ergab keine signifikanten Unterschiede im DON-Gehalt.

Tabelle 70: Übersicht der DON-Gehalte bei Körnermais nach Bundesländern

Bundesland	DON-Wert in µg/kg				
	MW	KI	Med	KI	n
Burgenland	802	[576;1027]	480	[260;944]	47
Kärnten	1090	[779;1401]	890	[620;1400]	17
Niederösterreich	1057	[872;1242]	750	[530;950]	113
Oberösterreich	761	[683;840]	556	[504;610]	347
Steiermark	1032	[706;1358]	652	[390;860]	56

Abbildung 22: Boxplots der DON-Gehalte bei Körnermais nach Bundesländern

Höchstwertüberschreitungen treten in allen Bundesländern auf, die Prozentsätze unterscheiden sich nur gering (**Tabelle 71**). Etwas überraschend ist der niedrigere Anteil an DON-Höchstwertüberschreitungen in Oberösterreich im Vergleich zu den anderen Bundesländern. Dabei spielt die Einbeziehung von Sortenversuchen in das Monitoring keine Rolle, die Überschreitungen sind bei den Praxisproben ($n = 108$) im genau demselben Umfang vertreten, auch Mittelwert (715 µg/kg) und Median (520 µg/kg) entsprechen dem gesamten Datenpool aus OÖ und liegen etwas unter den DON-Werten der übrigen Bundesländer, aus denen fast zur Gänze Praxisproben einbezogen wurden.

Tabelle 71. Höchstwertüberschreitungen des DON-Gehalts bei Körnermais

	ohne Berücksichtigung der Messunsicherheit			unter Berücksichtigung der Messunsicherheit		
	unter HG	über HG	% über HG	unter HG	über HG	% über HG
Bgld.	39	8	17,0% [8,9%; 30,2%]	43	4	8,5% [3,5%; 20%]
Kärnten	14	3	17,6% [6,4%; 41,4%]	17	0	0,0% [0%; 15,3%]
NÖ	89	24	21,2% [14,7%; 29,7%]	102	11	9,7% [5,6%; 16,6%]
OÖ	318	29	8,4% [5,9%; 11,7%]	332	15	4,3% [2,7%; 7%]
Stmk.	46	10	17,9% [10%; 29,9%]	49	7	12,5% [6,3%; 23,7%]
Gesamt	506	74	12,8% [10,3%; 15,7%]	543	37	6,4% [4,7%; 8,7%]

Wird nach den klimatischen Bedingungen unterschieden, zeigt sich die wesentlich niedrigere Belastung der Proben aus dem Nordöstlichen Flach- und Hügelland (**Abbildung 23**), der Mittelwert beträgt etwa die Hälfte dessen in den übrigen Produktionsregionen, der Median liegt noch niedriger (**Tabelle 72**). Die DON-Gehalte der Proben aus dem Nordöstl. Flach- und Hügelland unterscheiden sich jeweils signifikant von den drei anderen Gebieten, zwischen diesen 3 Regionen wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt (**Tabelle 73**). Neben den trockeneren Witterungsbedingungen soll als eine weitere mögliche Ursache auf den geringeren Maisanteil in der Fruchtfolge in dieser Region hingewiesen werden. Die etwas höheren DON-Gehalte in Kärnten und im Südöstl. Flach- und Hügelland könnten auch mit dem noch höheren Maisanteil in diesen Gebieten im Vergleich zum Alpenvorland in Zusammenhang stehen.

Tabelle 72: Übersicht der DON-Gehalte bei Körnermais nach Hauptproduktionsgebieten

Hauptproduktionsgebiet	DON-Wert in µg/kg				
	MW	KI	Med	KI	n
5-Kärntner Becken	1090	[779;1401]	890	[620;1400]	17
6-Alpenvorland	856	[777;935]	600	[540;680]	428
7-Südöstl. Flach- u. HL	1117	[867;1366]	810	[600;1030]	79
8-Nordöstl. Flach- u. HL	437	[291;583]	260	[180;330]	56

Tabelle 73: Test auf Unterschiede im DON-Gehalt bei Körnermais nach Hauptproduktionsgebieten

nichtparametrische Varianzanalyse nach Kruskal-Wallis	
p-Wert	<0.001
es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen	
Multiple Vergleiche	
5-Kärntner Becken-6-Alpenvorland	kein nachweisbarer Unterschied
5-Kärntner Becken-7-Südöstl. Flach- u. HL	kein nachweisbarer Unterschied
5-Kärntner Becken-8-Nordöstl. Flach- u. HL	signifikant unterschiedlich
6-Alpenvorland-7-Südöstl. Flach- u. HL	kein nachweisbarer Unterschied
6-Alpenvorland-8-Nordöstl. Flach- u. HL	signifikant unterschiedlich
7-Südöstl. Flach- u. HL-8-Nordöstl. Flach- u. HL	signifikant unterschiedlich

Die Belastung mit ZON liegt, wie aus **Tabelle 74** ersichtlich, im Burgenland am niedrigsten. Dazu muss angeführt werden, dass sich die Probenanteile aus dem Nord- und Südburgenland gleich sind. Zwischen den übrigen Bundesländern sind keine besonderen Unterschiede auszumachen, **Abbildung 24** zeigt, dass sich die ZON-Werte im Bereich 50 – 200 µg/kg konzentrieren.

Tabelle 74: Übersicht der ZON-Gehalte bei Körnermais nach Bundesländern

Bundesland	ZON-Wert in µg/kg				
	MW	KI	Med	KI	n
Burgenland	73	[46;101]	30	[21;50]	47
Kärnten	138	[85;191]	127	[38;186]	17
Niederösterreich	164	[124;203]	110	[78;146]	113
Oberösterreich	119	[103;135]	59	[47;70]	346
Steiermark	123	[72;173]	41	[28;80]	56

Der nichtparametrische Varianzanalyse weist einen signifikanten Unterschied im ZON-Gehalt zwischen NÖ und dem Burgenland aus, die Ursache dafür hängt mit dem höheren Anteil von Proben aus dem Trockengebiet des nördl. Burgenland zusammen, bei den Proben aus NÖ überwiegen die aus dem Alpenvorland. Die ZON-Gehalte zeigen im Vergleich zu DON eine etwas größere relative Variationsbreite.

Abbildung 24: Boxplots der ZON-Gehalte bei Körnermais nach Bundesländern

Überschreitungen des ZON-Höchstwertes kommen in allen Bundesländern vor, die höchste Häufigkeit in der Steiermark und in NÖ. Im Vergleich zu DON sind bei ZON Überschreitungen des modifizierten Höchstgehaltes (von 200 auf 350 µg/kg erhöht) seltener.

**Tabelle 75. Höchstwertüberschreitungen des ZON-Gehalts in µg/kg bei Körnermais
Monitoring 2004-2007**

	ohne Berücksichtigung der Messunsicherheit			unter Berücksichtigung der Messunsicherheit		
	unter HG	über HG	% über HG	unter HG	über HG	% über HG
Bgld.	46	1	2,1% [0,5%; 11,1%]	47	0	0,0% [0%; 6,1%]
Kärnten	16	1	5,9% [1,4%; 27,3%]	17	0	0,0% [0%; 15,3%]
NÖ	100	13	11,5% [6,9%; 18,7%]	107	6	5,3% [2,5%; 11,1%]
OÖ	319	27	7,8% [5,4%; 11,1%]	335	11	3,2% [1,8%; 5,6%]
Stmk.	49	7	12,5% [6,3%; 23,7%]	52	4	7,1% [2,9%; 17%]
Gesamt	530	49	8,5% [6,5%; 11%]	558	21	3,6% [2,4%; 5,5%]

Wird nach Hauptproduktionsgebieten geschichtet, dann ist wiederum auf die wesentlich geringere ZON-Belastung im nordöstlichen Flach- und Hügelland zu verweisen, 50% der Proben liegen dort unterhalb des ZON-Wertes von 15 µg/kg (**Tabelle 76**). In den übrigen Regionen liegt der ZON-Median um den Faktor 3 bis 8 höher, die Mittelwerte sind doppelt so hoch.

Tabelle 76: Übersicht der ZON-Gehalte in µg/kg bei Körnermais nach Hauptproduktionsgebieten

Hauptproduktionsgebiet	ZON-Wert in µg/kg				
	MW	KI	Med	KI	n
5-Kärntner Becken	138	[85;191]	127	[38;186]	17
6-Alpenvorland	134	[117;150]	70	[58;86]	427
7-Südöstl. Flach- u. HL	122	[83;160]	45	[35;80]	79
8-Nordöstl. Flach- u. HL	61	[37;86]	15	[5;30]	56

Abbildung 25: Boxplots der ZON-Gehalte bei Körnermais nach Hauptproduktionsgebieten

Signifikante Differenzen im ZON-Gehalt bestehen genauso wie beim DON-Gehalt zwischen dem Nordöstl. Flach- und Hügelland und den anderen 3 Gebieten. Für diese drei Regionen mit hohem Maisanteil konnte kein signifikanter Unterschied im ZON-Gehalt festgestellt werden (**Tabelle 77**). Es sind keine signifikanten Unterschiede der Mittelwerte zwischen den übrigen Hauptproduktionsgebieten gegeben, diese liegen in dem engen Bereich von 122 – 138 µg/kg.

Tabelle 77: Test auf Unterschied im ZON-Gehalt bei Körnermais nach Hauptproduktionsgebieten

nichtparametrische Varianzanalyse nach Kruskal-Wallis	
p-Wert	<0.001
es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen	
Multiple Vergleiche	
5-Kärntner Becken-6-Alpenvorland	kein nachweisbarer Unterschied
5-Kärntner Becken-7-Südöstl. Flach- u. HL	kein nachweisbarer Unterschied
5-Kärntner Becken-8-Nordöstl. Flach- u. HL	signifikant unterschiedlich
6-Alpenvorland-7-Südöstl. Flach- u. HL	kein nachweisbarer Unterschied
6-Alpenvorland-8-Nordöstl. Flach- u. HL	signifikant unterschiedlich
7-Südöstl. Flach- u. HL-8-Nordöstl. Flach- u. HL	signifikant unterschiedlich

3.2.3 Verteilung der Toxingehalte DON und ZON in Körnermais

Werden die Proben nach aufsteigenden DON-Klassen sortiert, zeigen sich 12,8% Überschreitungen bei Verwendung im LM-Bereich (**Tabelle 78**). Nachdem Körnermais überwiegend als Futtermittel verwertet wird, sind auch die Richtwerte für Futtermittel bei der Bewertung heranzuziehen (900 bzw. 2000 µg/kg für Allein- und Ergänzungsfutter für Schweine bzw. für Kälber und Lämmer). Wenn ein hoher Anteil der Ration bei der Schweinefütterung aus Mais bestehen soll, ist eine exakte Analyse des Futtermittels angezeigt, weil im Mittel etwa 25% der Proben den entsprechenden Richtwert von 900 µg/kg übertreffen, zusätzlich sind die regional bedingten unterschiedlichen Belastungen zu beachten.

Tabelle 78: Anteil der Maisproben 2004-2007 sortiert nach aufsteigenden DON-Klassen

DON in µg/kg	Anteil	Kummulierter Anteil	n
0-250	22,2%	22,2%	129
250-500	20,5%	42,8%	119
500-750	16,0%	58,8%	93
750-1000	15,5%	74,3%	90
1000-1250	5,0%	79,3%	29
1250-1500	4,7%	84,0%	27
1500-1750	3,3%	87,2%	19
>1750	12,8%	100,0%	74

Abbildung 26: DON-Gehalt in Mais in Klassen von je 250µg/kg aufsteigend

Aus der **Abbildung 26** ist zu ersehen, dass bei Verwendung von Mais zur Herstellung von Bioethanol wegen produktionsbedingten Anreicherung der Mykotoxine in den getrockneten Schlempen mit dem Faktor von rund 2,4 für dieses Futtermittel eine dementsprechende angepasste Verwertung zu gewährleisten ist. In der Schweinefütterung werden wegen der schlechteren Aminosäureausstattung der Schlempen derzeit Anteile von bis zu 10% vorgeschlagen. Damit sollten Überschreitungen der Futtermittelrichtwerte weitgehend vermieden werden können, wenn Qualitätskontrollen durchgeführt werden.

Tabelle 79: Anteil der Maisproben 2004-2007 sortiert nach aufsteigenden ZON-Klassen

ZON in µg/kg	Anteil	Kumulierter Anteil	n
0-50	46,6%	46,6%	270
50-100	15,7%	62,3%	91
100-150	9,7%	72,0%	56
150-200	7,9%	80,0%	46
200-250	3,3%	83,2%	19
250-300	4,3%	87,6%	25
300-350	4,0%	91,5%	23
>350	8,5%	100,0%	49

Die obenstehende **Tabelle 79** zeigt die Verteilung der ZON-Werte nach aufsteigenden Klassen. Offensichtlich ist, dass die Festsetzung eines höheren ZON-Höchstwertes (von den vorgesehenen 200 auf 350 µg/kg) zu einer sehr deutlichen Reduktion des Anteils der Überschreitungen führt. 20,0% der Proben weisen Werte >200 µg/kg auf,

jedoch nur 8,5% der Werte liegen über 350 µg/kg. 83,2 % der Proben liegen unterhalb des Richtwertes für Ergänzungs- und Alleinfutter für Sauen und Mastschweine. Ohne eingehende Kontrolle erscheint ein hoher Maisanteil in der Ration für Ferkel und Jungsauen als zu riskant, denn fast 40% der Proben liegen über dem Richtwert von 100 µg/kg. Die Landwirte bzw. die Futtermittelindustrie sind angehalten darauf zu achten, dass höher belastete Partien kaum in Rationen für besonders sensible Tierkategorien (Schweine) enthalten sind.

3.2.4 Einfluss der Bodenbearbeitung auf DON- und ZON-Gehalt

Hinsichtlich der Bodenbearbeitung liegen 36 Fälle mit Direktsaat (mit Daten von einem Sortenversuch aus OÖ 2007) sowie 77 mit Grubber vor, bei allen übrigen Standorten kam der Pflug zum Einsatz. Wegen der geringeren Probenzahlen sind die Konfidenzintervalle für Mittelwert und Median bei Direktsaat und Grubber deutlich größer. In **Tabelle 80** und **Abbildung 27** ist ersichtlich, dass durch wendende Bodenbearbeitung etwas niedrigere DON-Gehalte möglich sind, die Unterschiede sind jedoch nicht signifikant.

Tabelle 80: Bodenbearbeitung und DON-Gehalt bei Körnermais (Daten 2004-2007)

Bodenbearbeitung	DON-Wert in µg/kg				
	MW	KI	Med	KI	n
Direktsaat	935	[636;1233]	616	[473;958]	36
Grubber	1077	[842;1313]	670	[476;950]	77
Pflug	857	[778;937]	620	[550;700]	430

Abbildung 27: Boxplots des DON-Gehalts in Mais nach Bodenbearbeitung (2004 – 2007)

Bezüglich ZON-Gehalt ist aus den Monitoringdaten kein Einfluss durch die unterschiedliche Bodenbearbeitung erkennbar, auch nicht tendenziell. Die Daten zeigen, dass vor Mais keine Einschränkungen oder Empfehlungen hinsichtlich der Bodenbearbeitung möglich sind.

Tabelle 81: Bodenbearbeitung und ZON-Gehalt bei Mais (Daten 2004-2007)

Bodenbearbeitung	ZON-Wert in µg/kg				
	MW	KI	Med	KI	n
Direktsaat	132	[81;183]	62	[30;150]	36
Grubber	152	[102;202]	70	[30;128]	77
Pflug	127	[112;142]	70	[55;86]	429

Abbildung 28: Boxplots des ZON-Gehalts in Mais nach Bodenbearbeitung (2004 – 2007)

3.2.5 Einfluss der Vorfrucht auf den DON- und ZON-Gehalt

Die Verteilung der Vorfrüchte ist bei Mais wesentlich weniger differenziert als bei Getreide, es überwiegt Getreide und in den Gebieten mit hohem Maisanteil wird häufig Mais nach Mais gebaut. Getreide dominiert als Vorfrucht (343 Fälle), gefolgt von Mais (165). Kartoffel/Zuckerrübe als Vorfrucht ist noch mit 35 Proben vertreten. Klee gras, Leguminosen oder Raps sind nur vereinzelt (bis 10 Fälle) als Vorfrucht anzutreffen, eine Auswertung nach diesen Kategorien wurde daher nicht durchgeführt. Ohne Einbeziehung der Sortenversuche der LK-OÖ in das Monitoring ergibt sich ein gleich hoher Anteil von je 130 – 135 Proben mit Vorfrucht Getreide bzw. Mais. Die Ergebnisse ausschließlich mit Praxisproben sind in der **Tabelle 82** und **Tabelle 83** in Klammer angegeben und unterscheiden nur unwesentlich vom Gesamtprobenpool.

Bei Vorfrucht Mais sind DON-Mittelwert, -Median und der Anteil an Überschreitungen am höchsten, nach Zuckerrübe/Kartoffel deutlich niedriger. Es zeichnet sich ab, dass mit höherem Mais- und Getreideanteil in der

Fruchtfolge generell die Mykotoxinbelastungen von Körnermais zunehmen. Denn bezüglich ZON ergibt sich ein recht ähnliches Bild, wobei zwischen den Vorfrüchten Mais und Getreide nicht einmal ein tendenzieller Unterschied in den ZON-Werten vorliegt. Bei Vorfrucht Zuckerrübe/Kartoffel sind die ZON-Werte niedriger, Überschreitungen wurden nicht festgestellt.

Tabelle 82: Vorfrucht und DON-Gehalt von Körnermais incl. %-Anteil an Überschreitungen des Höchstgehaltes ohne und mit Berücksichtigung der Messunsicherheit (2004 – 2007)

Vorfrucht	DON-Wert in µg/kg				n
	MW	Med	Über HG ohne B. Messuns.	Über HG mit B. Messuns.	
Getreide	809 (924)	550 (560)	10,8% (16,9%)	7,0% (10,8%)	343 (130)
Mais	1084 (1088)	800 (844)	18,8% (18,5%)	12,7% (11,9%)	165 (135)
Zuckerrübe/Kartoffel	574	379	8,6%	5,7%	35

Tabelle 83: Vorfrucht und ZON-Gehalt von Körnermais incl. Anteil an Überschreitungen des Höchstgehaltes ohne und mit Berücksichtigung der Messunsicherheit (2004 – 2007)

Vorfrucht	ZON-Wert in µg/kg				n
	MW	Med	Über HG ohne B. Messuns.	Über HG mit B. Messuns.	
Getreide	133 (137)	60 (60)	10,5% (13,1%)	4,9% (5,4%)	343 (130)
Mais	132 (138)	50 (77)	7,9% (8,9%)	5,5% (7,4%)	165 (135)
Zuckerrübe/Kartoffel	60	25	0%	0%	35

3.2.6 Einfluss der Reifegruppen (Reifezahl) auf den DON- und ZON-Gehalt

Von allen Monitoringproben ist die verwendete Sorte bekannt, sodass entsprechend der Österreichischen Beschreibenden Sortenliste eine Einteilung nach 4 Reifegruppen vorgenommen werden konnte. Sorten der Kategorien „sehr früh“ und „sehr spät“ wurden wegen der zu geringen Probenzahlen der nächstliegenden Gruppe zugeordnet. In der mittelfrühen Reifegruppe sind die meisten Proben enthalten, in den übrigen Reifegruppen sind die Probenanzahlen annähernd gleich.

Die Reifebestimmung einer Maissorte wird durch eine Reifezahl, üblicherweise als FAO-Zahl bezeichnet, beschrieben. Das weltweite Maissortiment wird durch diese dreistellige Zahl in neun Reifegruppen von 100 bis 900 untergliedert. Die Hunderterstelle kennzeichnet die Reifegruppen, während die Zehnerziffer zur weiteren Unterteilung innerhalb der Reifegruppe herangezogen wird. Die Differenz von 10 Reife-Einheiten gibt unter mitteleuropäischen Verhältnissen im Allgemeinen einen Reifeunterschied von 1-2 Tagen oder 1-2 % im Trockensubstanzgehalt der Körner zum Zeitpunkt der Reife wieder. Sorten mit höheren Reifezahlen erreichen ein höheres Ertragsniveau und werden später im Herbst geerntet, der Wassergehalt der Körner ist höher, insgesamt sind damit Voraussetzungen für eine höhere Toxinbelastung gegeben, wenn eine Infektion erfolgt ist.

In der

Tabelle 84 ist ersichtlich, dass kein kontinuierlich ansteigender Verlauf der DON-Gehalte mit zunehmender Reifezahl vorliegt, die Proben der mittelfrühen Gruppe weisen höhere Werte auf als die der mittelspäten. Auch bei den ZON-Werten zeigt sich dieselbe Reihenfolge. Die Anteile an Überschreitungen der Höchstgehalte sowohl bei DON und ZON sind ebenfalls in der mittelfrühen Gruppe höher als in der mittelspäten (siehe auch

Tabelle 85). Eine kausale Begründung für die etwas höhere Belastung mittelfrüherer Sorten im Vergleich zu den mittelspäteren kann nicht gegeben werden.

Nachdem die Toxin-Gehalte bei Körnermais im Nordöstl. Flach- und Hügelland im Vergleich zu den anderen Regionen signifikant niedriger sind, wurden in einem weiteren Schritt nur die Daten der anderen, einheitlichen Regionen zusammengefasst. Durch den höheren Anteil an Proben in den späteren Reifegruppen aus dem Nordöstl. FHL, die eine geringere Belastung aufweisen, sind die Mittelwerte bzw. Mediane dieser beiden späten Reifegruppen niedriger. Die Auswertung exkl. der Proben aus dem Trockengebiet (in den

Tabelle 84 und **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** - in Klammer **fett** dargestellt) brachte vor allem bei DON eine deutlichere Differenzierung zwischen der frühen und späten Gruppe, die beiden mittleren Reifegruppen haben sich hinsichtlich der Verteilung der Gehalte angenähert und liegen in der Mitte zwischen den frühen und den späten Sorten. Das bedeutet, dass insbesondere beim Anbau später Sorten (RZ>350) mit höheren Toxinwerten zu rechnen ist.

Tabelle 84: Reifegruppe und DON-Gehalt von Körnermais incl. %-Anteil an Überschreitungen des Höchstgehaltes ohne und mit Berücksichtigung der Messunsicherheit (2004 – 2007);

Reifegruppe	DON-Wert in µg/kg				n
	MW	Med	Über HG ohne B. Messuns.	Über HG mit B. Messuns.	
Früh (RZ < 260)	566 (573)	361 (329)	4,2%	4,2%	71 (69)
Mittelfrüh (RZ 260-300)	907 (910)	670 (670)	14,7%	8,6%	245 (244)
Mittelspät (RZ 310-350)	715 (800)	475 (600)	8,3%	5,6%	108 (93)
Spät (RZ > 350)	922 (1295)	739 (910)	21,9%	15,6%	96 (77)

Daten in Klammer ohne Nordöstl. Flach- und Hügelland

Tabelle 85: Reifegruppe und ZON-Gehalt von Körnermais incl. Anteil an Überschreitungen des Höchstgehaltes ohne und mit Berücksichtigung der Messunsicherheit (2004 – 2007)

Reifegruppe	ZON-Wert in µg/kg				n
	MW	Med	Über HG ohne B. Messuns.	Über HG mit B. Messuns.	
Früh (RZ < 260)	79 (81)	25 (44)	5,6%	2,8%	71 (69)
Mittelfrüh (RZ 260-300)	143 (143)	87 (86)	9,4%	4,5%	245 (244)
Mittelspät (RZ 310-350)	84 (93)	40 (53)	2,8%	1,9%	106 (93)
Spät (RZ > 350)	148 (183)	66 (84)	11,0%	10,0%	100 (77)

Daten in Klammer ohne Nordöstl. Flach- und Hügelland

Unter den Bedingungen im Nordwesten Italiens führen Niederschläge während des Abreifens zu höheren ZON-Gehalten bei Mais, die Fumonisine wurden nicht beeinflusst. Vor allem bei sehr späten Hybriden der Reifezahl über 600 stiegen dadurch die ZON-Gehalte um das 3-4 fache an. Eine Verzögerung der Ernte führte bei Hybriden mit Reifezahlen über 600 zu höheren ZON- und Fumonisin-Gehalten (Reyneri et al. 2003).

Aufgrund dieser internationaler Erfahrungen und der vorliegenden Ergebnisse wurde im Jahr 2007 bei der Weiterführung des Monitorings 2007 mit dem Erntezeitpunkt ein weiterer Faktor untersucht. An einigen ausgewählten Standorten in OÖ und NÖ (Kirchdorf, Steinerkirchen, Brunn, Ebenfurt, Diendorf) wurden zu 3 Ernteterminen in einem 2-3 wöchigen Abstand (etwa Mitte Sept. bis Mitte Oktober) jeweils 100 Kolben von Sorten unterschiedlicher Reifegruppen (Lacta, Roberto, DK315 und Texxud) geerntet, sodass der Verlauf der Toxinbildung in Abhängigkeit vom Erntezeitpunkt erfasst werden konnte. Auf den Standorten Steinerkirchen und Ebenfurt kam es im Verlauf zu keinen relevanten Änderungen der Gehalte, der höchste DON-Wert blieb unter 250 bzw. 450 µg/kg, eine Beziehung zum Erntetermin konnte nicht festgestellt werden.

Die Ergebnisse der weiteren 3 Standorte sind in

Tabelle 86 zusammengefasst. Auf den Standorten dürfte es unter den natürlichen Verhältnissen zu relevanten Fusarium-Infektionen gekommen sein, die DON-Gehalte stiegen vor allem in der letzten Periode stark an, bei den späteren Sorten wesentlich stärker als den mittleren. Die Wassergehalte der Körner wurden in demselben Zeitraum um bis zu 4% verringert. Bei den ZON-Gehalten kam es nur bei der späten Sorte zu einer moderaten Steigerung auf etwa 200 µg/kg. Die anderen ZON-Werte sind niedrig (< 100 µg/kg) und zeigen keine einheitliche Tendenz. Zumindest jene Betriebe, die Mais als CCM-Silage verwerten und daher nicht unbedingt auf geringe Restfeuchte des Kornes angewiesen sind, könnten dahingehend beraten werden, den frühestmöglichen Erntezeitpunkt zu wählen. Die Problematik der Mykotoxinbildung für die Veredelungswirtschaft könnte damit etwas reduziert werden.

Tabelle 86: DON-Wert und Erntetermin in Abhängigkeit von Reifegruppe und Standort

Erntetermin	Kirchdorf, OÖ.			Brunn, Diendorf, NÖ	
	Frühe Sorte	Mittelfrühe Sorte	Mittelspäte Sorte	Mittelspäte Sorte	Späte Sorte
1. Termin	nn	36	86	218	219
2. Termin	138	100	nn	59	299
3. Termin	227	764	1420	539	2515

Eine generelle Verallgemeinerung möglichst früh mit noch höheren Feuchtegehalten zu ernten, kann nicht erfolgen. Wenn jedoch erkennbar ist, dass die Witterung Fusarien-Infektionen begünstigt hat und ein hoher Maisanteil in der Fruchtfolge gegeben ist, lässt sich durch eine möglichst rechtzeitige Ernte eine erhebliche Steigerung der DON-Werte vermeiden. Zusätzlich wäre es von Vorteil dafür ein geeignetes Prognosemodell zu entwickeln.

3.3 Zusammenfassung

Bei der Auflistung der insgesamt 59 Standorte mit DON-Gehalten über 1750 + Messunsicherheit (also 2188 µg/kg) und ZON-Gehalten über 350 + Messunsicherheit (also 455 µg/kg) zeigt sich, dass es sehr häufig zu Überschreitungen sowohl bei DON als auch ZON kommt (**Tabelle 87**). Überschreitungen bei einer Verwertung im Lebensmittelbereich kommen in allen Jahren, Bundesländern, Anbauregionen und Reifegruppen vor, bei Vorfrucht Mais mit höherer Häufigkeit (13,3%) als bei Vorfrucht Getreide (10,0%), bei anderen Vorfrüchten wie Zuckerrübe/Kartoffeln sind

solche Überschreitungen selten (5,7%). Auch die Bodenbearbeitung beeinflusst die Anteile zu hoher Werte, nach Grubber kommt es bei 15,6% und nach Pflug bei 10,5% der Proben zu Höchstwertüberschreitungen.

Tabelle 87: 59 Proben mit Überschreitungen der DON- oder ZON-Höchstgehalte bei Berücksichtigung der Messunsicherheit (alle Körnermaisproben 2004 – 2007)

Jahr	Bundesland	Hauptproduktionsgebiet	Reifegruppe	Vorfrucht	Bodenbearbeitung	DON µg/kg	ZON µg/kg
2005	Stmk.	7-Südöstl.FHL	spät	Körnermais	Pflug	6000	960
2005	Stmk.	7-Südöstl.FHL	spät	Körnermais	Pflug	5400	480
2007	NÖ	6-Alpenvorland	spät	Getreide	Grubber	5210	1480
2006	OÖ	6-Alpenvorland	mittelfrüh	Getreide	Pflug	5000	783
2007	OÖ	6-Alpenvorland	spät	Körnermais	Direktsaat	4720	625
2006	OÖ	6-Alpenvorland	früh	Getreide	Pflug	4700	618
2006	OÖ	6-Alpenvorland	mittelspät	Getreide	Pflug	4000	400
2004	NÖ	6-Alpenvorland		Körnermais	Pflug	4000	360
2005	Stmk.	7-Südöstl.FHL		Körnermais	Pflug	3600	540
2005	NÖ	6-Alpenvorland	mittelfrüh	Getreide	Grubber	3500	410
2006	Stmk.	7-Südöstl.FHL	spät	Körnermais	Pflug	3400	204
2006	NÖ	6-Alpenvorland	früh	Getreide	Grubber	3400	135
2007	NÖ	6-Alpenvorland	mittelspät	Getreide	Grubber	3310	623
2006	OÖ	6-Alpenvorland	mittelfrüh	Getreide	Pflug	3300	383
2005	NÖ	6-Alpenvorland	mittelfrüh	Getreide	Grubber	3300	370
2007	OÖ	6-Alpenvorland	spät	Körnermais	Direktsaat	3280	460
2007	NÖ	6-Alpenvorland	mittelspät	Getreide	Grubber	3270	461
2006	NÖ	6-Alpenvorland	mittelfrüh	Getreide	Grubber	3200	670
2006	OÖ	6-Alpenvorland	mittelfrüh	Getreide	Pflug	3200	344
2005	Stmk.	7-Südöstl.FHL	spät	Körnermais	Pflug	3100	480
2006	NÖ	6-Alpenvorland	mittelfrüh	Getreide	Grubber	3100	347
2007	OÖ	6-Alpenvorland	mittelfrüh	Körnermais	Pflug	2960	157
2006	OÖ	6-Alpenvorland	mittelfrüh	Getreide	Pflug	2900	422
2005	Bgld.	7-Südöstl.FHL	spät	Körnermais	Pflug	2800	340
2007	N.Ö	8-Nordöstl.FHL	spät	Zuckerrübe/Kartoffel	Pflug	2750	167
2007	OÖ	6-Alpenvorland	mittelspät	Körnermais	Pflug	2700	265
2006	OÖ	6-Alpenvorland	mittelfrüh	Getreide	Pflug	2700	143
2006	OÖ	6-Alpenvorland	früh	Körnermais	Pflug	2600	389
2006	Bgld.	7-Südöstl.FHL	mittelfrüh	Getreide	Pflug	2600	355
2005	Stmk.	7-Südöstl.FHL	spät	Körnermais	Pflug	2600	290
2007	Bgld.	7-Südöstl.FHL	spät	Körnermais	Pflug	2540	292
2006	Stmk.	7-Südöstl.FHL	spät	Körnermais	Pflug	2500	530
2006	OÖ	6-Alpenvorland	mittelfrüh	Körnermais	Pflug	2500	197
2006	Bgld.	7-Südöstl.FHL	spät	Getreide	Pflug	2500	189
2007	OÖ	6-Alpenvorland	mittelfrüh	Körnermais	Pflug	2450	259
2007	NÖ	6-Alpenvorland	mittelspät	Getreide	Grubber	2450	183
2007	OÖ	6-Alpenvorland	mittelfrüh	Zuckerrübe/Kartoffel	Pflug	2370	184
2006	OÖ	6-Alpenvorland	mittelfrüh	Getreide	Pflug	2300	822
2006	OÖ	6-Alpenvorland	mittelfrüh	Getreide	Pflug	2300	376
2005	Kärnten	5-Kärtner Becken	mittelfrüh	Körnermais	Pflug	2300	300
2006	Kärnten	5-Kärtner Becken	mittelfrüh	Körnermais	Pflug	2300	171
2007	NÖ	6-Alpenvorland	spät	Getreide	Pflug	2280	247
2007	NÖ	6-Alpenvorland	spät	Getreide	Pflug	2280	71
2005	Kärnten	5-Kärtner Becken	mittelfrüh		Pflug	2200	390
2006	OÖ	6-Alpenvorland	mittelfrüh	Getreide	Pflug	2200	232
2005	NÖ	6-Alpenvorland	mittelspät	Getreide	Grubber	2200	70
2007	OÖ	6-Alpenvorland	mittelfrüh	Körnermais	Pflug	2190	108
2006	NÖ	6-Alpenvorland	spät	Körnermais	Pflug	950	1215
2005	OÖ	6-Alpenvorland		Getreide	Pflug	1200	730
2006	OÖ	6-Alpenvorland	mittelfrüh	Getreide	Pflug	1900	689
2004	OÖ	6-Alpenvorland	mittelfrüh	Getreide	Pflug	1600	660
2004	OÖ	6-Alpenvorland	mittelfrüh	Getreide	Pflug	1300	650
2005	NÖ	6-Alpenvorland	mittelfrüh	Getreide	Grubber	1400	630
2005	Stmk.	7-Südöstl.FHL	spät	Körnermais	Pflug	1800	620
2004	OÖ	6-Alpenvorland	mittelfrüh	Getreide	Pflug	1200	580
2004	OÖ	6-Alpenvorland	mittelfrüh	Getreide	Pflug	380	540
2005	NÖ	6-Alpenvorland	mittelfrüh	Getreide	Grubber	2000	510
2004	OÖ	6-Alpenvorland	mittelfrüh	Getreide	Pflug	1600	510

2004	OÖ	6-Alpenvorland	früh	Getreide	Pflug	1300	490
------	----	----------------	------	----------	-------	------	-----

Als Zusammenfassung bleibt festzuhalten, dass einseitige Maisfruchtfolgen sowie die nicht wendende Bodenbearbeitung die Belastung mit Mykotoxinen bei Mais weiter steigern, die Effekte sind jedoch nicht so klar und eindeutig wie bei Getreide. Wenn Mais in Zukunft an Bedeutung zunehmen wird, könnte sich die Problematik bei den Mykotoxinen verstärken. Die unterschiedliche Sortenanfälligkeit rückt daher zunehmend stärker in den Mittelpunkt. Auch Sorten mit höherer Reifezahl und verzögerte Erntetermine führen zu moderaten bis deutlichen Steigerungen der Toxingehalte.

Auch in Silomaisproben in Sachsen wurden im Verlauf mehrjähriger Untersuchungen bei 20 – 90% der Proben DON und ZON nachgewiesen, bei den meisten positiven Proben kamen beide Toxine vor. Zusammenhänge zwischen den Gehalten und Bewirtschaftungsmaßnahmen konnten nicht beobachtet werden, wahrscheinlich werden diese Effekte durch die stärkeren Sorten- und lokale Witterungseinflüsse überdeckt (*Hanschmann G. & Krieg D. 2005*).

Wie auch aus den Monitoringdaten ersichtlich, sind Prognosemodelle für Mykotoxine bei Mais schwieriger zu entwickeln als bei Getreidese, vor allem wegen der größeren Infektionsmöglichkeiten, der Bedeutung von Verletzungen für die Infektion und der generell höheren Anfälligkeit der auf dem Markt befindlichen Hybriden, die bezüglich Resistenz gegen Fusarieninfektionen nicht bewertet sind. In einem Modell aus Kanada können durch die Sorte 25% der Streuung der DON- bzw. Fumonisingehalte erklärt werden, durch die Umwelteinflüsse 12%, und durch Kombination der beiden Faktoren bis zu 42% (*Schaafsma AW. & Hooker DC. 2007*). In einer aktuellen Arbeit aus Italien wird als weiterer Faktor die Bestandesdichte hervorgehoben; unter natürlichen Infektionsbedingungen wurde durch eine höhere Bestandesdichte bei Mais der Befall von Kolbenfusariose gesteigert, der Effekt war unabhängig von der jährlichen Befallsstärke in jedem Jahr signifikant (*Blandino et al. 2008*).

4 Projektteil Monitoring: Weiterführung des Fusarien-Artenspektrums

4.1 Problemstellung

Seit den 80er Jahren werden der Fusarienbefall und die Toxinkontamination österreichischer Cerealien im Zuge repräsentativer Studien erhoben, wie bereits in der Einleitung erwähnt. Dieses ständige Monitoring gilt der Abschätzung des potentiellen Ernährungs- und Fütterungsrisikos, wobei auch die jeweils aktuellen Veränderungen der Häufigkeitsverteilung und im Spektrum der auftretenden *Fusarium*-Arten dokumentiert werden. Bereits in den letzten Jahren konnte etwa bei Mais eine Verschiebung im Artenspektrum beobachtet werden, die sich nicht nur einfach auf jahrgangsbedingte klimatische Schwankungen oder ein unterschiedlich starkes Auftreten des Maiszünslers, zurückführen ließ (Lew et al. 2001; Adler et al. 2002).

4.2 Material und Methoden

Körnermais: Grundlage der Untersuchungen bei Körnermais stellen Kolbenmuster von Maissorten verschiedener Reifegruppen dar, die als Standard- bzw. Vergleichssorten im Rahmen der laufenden Sortenwertprüfungen in den wichtigsten Produktionsgebieten als Bezugsgrößen für den Ernteertrag dienen. Die Auswahl der Standorte, die in das Monitoring eingehen, erfolgt sehr gezielt und mehrstufig, sodass näherungsweise eine produktionsmengenbezogene Verteilung nach allen relevanten Pilzen und Toxinen vorgenommen werden kann. In den Berichtsjahren wurden Proben von den Versuchsstellen Ritzlhof, Wimsbach, Grabenegg, Fuchsenbigl, Großnondorf, Eltendorf (nur 2004), Gleisdorf, Fluttendorf, Hatzendorf und Kalsdorf (nur 2007) analysiert, in einzelnen Fällen mussten dabei aus betrieblichen Gründen (wie etwa infolge der Auflassung einer Versuchsfläche) Standorte gewechselt werden.

Für das Berichtsjahr 2004 wurden die Sorten Delitop, Atalante (RG II); Benicia, DK 315 (RG III); Kuxxar, Ribera, Saxxo (RG IV); für Berichtsjahr 2006 die Sorten Fuxxol, Phantom (RG I); Lancelot, Delitop, Moncada (RG II); DK 315, Atalante, Kuxxar (RG III); Ribera, Saxxo, PR37D25 (RG IV) und für Berichtsjahr 2007 wurden die Sorten Arabica, Lacta (RG I); Fantastic, Delitop, Moncada (RG II); DK 315, DKC 4005, DKC 3420 (RG III) sowie Ribera, Saxxo, PR37D25 (RG IV) geprüft. Aus der Kombination von Sorten und Versuchsstellen ergeben sich für das Berichtsjahr 2004 in Summe 18 Proben, für das Berichtsjahr 2006 insgesamt 24 Proben und für das Berichtsjahr 2007 ein Umfang von 32 Proben. Durch eine Auswahl der Proben unter Berücksichtigung der in einer Anbauregion verbreiteten Reifegruppen wird dabei näherungsweise eine Verteilung nach Produktionsmengen angestrebt.

Zur mykologischen Untersuchung gelangen dabei jeweils alle erntefrischen Kolben der geprüften Sorten aus den beiden Randreihen der Parzellen einer Versuchsanlage. Für die Toxinanalysen werden Mischproben von getrockneten Körnern der zu untersuchenden Sorten vom jeweiligen Standort herangezogen.

Nachfolgend eine kurze Charakterisierung der ausgewählten Versuchsstandorte:

#1 **Ritzlhof:** pol. Bezirk Linz-Land, OÖ; 280 m Seehöhe / 849 mm durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge / 8,8°C durchschnittliche Jahresmitteltemperatur.

#2 **Wimsbach/Alkoven:** pol. Bezirk Eferding OÖ; 268 m / 761 mm / 8,5°C.

#3 **Grabenegg:** pol. Bezirk Melk, NÖ; 260 m / 686 mm / 8,6°C. Referenzversuchsanlage für das baltische Klimagebiet. Referenzversuchsanlagen im Feldversuchswesen für den nordalpinen und baltischen Klimabereich.

#4 **Fuchsenbigl:** pol. Bezirk Gänserndorf, NÖ; 147 m / 523 mm / 9,3°C.

#5 **Großnondorf:** pol. Bezirk Hollabrunn, NÖ; 265 m / 508 mm / 9,3°C. Referenzversuchsanlagen für den pannonischen Klimabereich.

#6 **Eltendorf:** pol. Bezirk Jennersdorf, B; 240 m / 753 mm / 9,1°C.

#7 **Hatzendorf:** pol. Bezirk Feldbach, Stmk.; 290 m / 815 mm / 9,1°C.

#8 **Kalsdorf** bei Ilz: pol. Bezirk Fürstenfeld, Stmk; 290 m / 817 mm / 8,8°C.

#9 **Gleisdorf**: pol. Bezirk Weiz, Stmk; 380 m / 819 mm / 8,2°C.

#10 **Fluttendorf**: pol. Bezirk Radkersburg, Stmk; 228 m / 866 mm / 9,1°C. Referenzversuchsanlagen im Feldversuchswesen für den illyrischen und südalpinen Klimabereich.

Versuchsfragen bei Körnermais stellen Häufigkeitsverteilung und Befallsgrad der auftretenden *Fusarium*-Arten dar. Zur Artendiagnostik erfolgt die Isolierung der Pilze von Maiskolben mit sichtbarem Fusarienbefall direkt auf PDA (Potato Dextrose Agar, Oxoid CM 139), wobei sich der Pilzbefall zumindest über mehr als ein Prozent der Kolbenoberfläche erstrecken soll. Anschließend werden alle Isolate, die morphologisch Vertretern der Gattung *Fusarium* entsprechen, zur Ermittlung des auftretenden Artenspektrums auf PDA bzw. SNA (Small Nutrient Agar nach Nirenberg) subkultiviert und nach morphologischen Kriterien identifiziert (*Burgess et al. 1988; Nirenberg & O'Donnel 1998*). Zur Ermittlung des Befallsgrades wird bei ausgewählten *Fusarium*-Arten mit einer visuellen Bonitur die flächenmäßige Ausbreitung des Pilzbefalls in Relation zur Kolbenoberfläche erfasst. Zusätzlich erfolgt zur Absicherung der mykologischen Befunde eine Untersuchung der entsprechenden Maisproben auf Fusarientoxine der Trichothecen-Gruppe und auf Fumonisine.

Winterweizen: Zur Erfassung der *Fusarium*-Belastung von Weizen aus österreichischer Erzeugung wird auf Proben zugegriffen, die im gegenständlichen Projekt im Zuge eines mehrjährigen, flächendeckenden Erntemonitorings anfallen. Die Auswahl der Standorte, die in das Monitoring eingehen, erfolgt sehr gezielt und mehrstufig, sodass näherungsweise eine produktionsmengen-bezogene Verteilung nach allen relevanten Anbauregionen unter praxis- und ortsüblicher Bewirtschaftung vorgenommen werden kann. Das Monitoring umfasst die Bundesländer Oberösterreich, Niederösterreich, Steiermark, Burgenland und Kärnten. Dabei wurden Getreideproben direkt bei der Ernte gesammelt und zur Untersuchung gebracht. Neben der Anbauregion stellen bei der Auswahl von Stichproben zusätzlich auch die Ergebnisse der Mykotoxanalytik ein weiteres Kriterium dar. So sollen etwa in einzelnen Proben mit deutlich von den Erwartungswerten abweichender Toxinkontamination die dafür ursächlich in Frage kommenden toxinproduzierenden *Fusarium*-Arten identifiziert werden.

Versuchsfragen bei Winterweizen stellen eine Quantifizierung des *Fusarium*-Befalls der ausgewählten Weizenproben und die Erhebung des dabei auftretenden *Fusarium*-Artenspektrums dar. Für das Berichtsjahr 2005 wurden 53 und für das Berichtsjahr 2006 wurden insgesamt 85 ausgewählte Weizenproben analysiert. Für das Erntejahr 2007 wurde die Untersuchung anhand von 87 Proben durchgeführt. Die Bestimmung des Fusarienbefalls erfolgt durch Auslegen oberflächendesinfizierter Körner auf Pepton-PCNB-Selektivnährmedium, modif. nach *Burgess et al. (1998)*. Anschließend werden alle Isolate, die morphologisch Vertretern der Gattung *Fusarium* entsprechen, zur Ermittlung des auftretenden Artenspektrums auf PDA bzw. SNA subkultiviert und nach morphologischen Kriterien identifiziert (*Burgess et al. 1988; Nirenberg & O'Donnel 1998*).

Fusarienisolate, Toxanalytik: Ausgesuchte Fusarienisolate werden im Kulturversuch auf sterilisierten Maiskörnern auf ihre Toxinproduktion geprüft. Die gesamte Toxanalytik sowohl in Getreide- und Maisproben als auch in den Pilzkulturen wird im CC Cluster Chemie in Linz durchgeführt. Dabei werden in Getreide- und Maisproben sowie in den Pilzkulturen Trichothecene der A- und B-Gruppe mittels Kapillargaschromatographie mit ECD nach Mycosep-Säulen-Clean-up und Halogenierung bzw. Silylierung bestimmt. Die Analytik der Fumonisine erfolgte mittels HPLC und Fluoreszenzdetektion nach Immunaффinitätssäulen-Clean-up.

4.3 Projektziel

Versuchsziel im Rahmen des Projektes ist eine Erhebung des bei Getreide und Mais auftretenden *Fusarium*-Artenspektrums in den Regionen im Kontext mit dem entsprechenden Mykotoxinspektrum zur umfassenderen Weiterführung des österreichischen Monitorings. Eine Beobachtung der aktuellen Befallssituation soll zur Klärung der Frage beitragen, inwieweit im Zusammenhang mit geänderten Umwelt- und Klimabedingungen in den kommenden

Seite 77 von 170

Jahren eine weitere Verschiebung im Artenspektrum absehbar erscheint und ob neue, möglicherweise auch toxinbildende *Fusarium*-Arten verstärkten Bedeutungszuwachs erfahren.

Erkenntnisse über den jeweiligen Befallsdruck mit Fusarien und Mykotoxinen bei Getreide und Mais sollen eine Jahrgangs- und Regionen-bezogene Datengrundlage zur Quantifizierung des Gefahrenpotentials in den unterschiedlichen Produktionsgebieten schaffen und schließlich zur Entwicklung eines Mykotoxin-Vorsorge- und Vermeidungssystems beitragen.

4.4 Ergebnisse und Diskussion

Die drei untersuchten Erntejahrgänge unterschieden sich deutlich hinsichtlich des Witterungsverlaufes. 2004 waren die Sommermonate normal oder bis zu 1,5°C übernormal temperiert, dabei verbreitet auch normale, nur im Osten und Südosten geringfügig unternormale Niederschlagssummen. 2006 wies der Juli trockene und extrem heiße Bedingungen auf. Die folgenden Monate waren gekennzeichnet von einer kühlen und sehr regenreichen Witterung mit bis zu dreifacher Niederschlagsmenge gegenüber den langjährigen Erwartungswerten in den Hauptanbaugebieten, unterbrochen nur von kurzen Abschnitten spätsommerlichen Schönwetters Anfang September. 2007 brachte schließlich nach dem mildesten Winter und dem wärmsten Frühjahr seit Aufzeichnungsbeginn auch einen Sommer der Temperaturrekorde. Ab Mitte August setzten Phasen ausgiebiger Niederschläge der langen Wärmeperiode ein Ende, September und Oktober erwiesen sich dabei auch als deutlich zu kühl gegenüber früheren Vergleichsmonaten.

4.4.1 Körnermais:

Die unterschiedlichen klimatischen Bedingungen im Verlauf der Erntejahre spiegelten sich auch in der Artenzusammensetzung der untersuchten Fusarienpilze, deren Befallstärke sowie den daraus resultierenden Toxingehalten der Maisproben wider. In der Regel zeigen pilzliche Erreger eine große Abhängigkeit von Jahres- und Standorteinflüssen. Infektion der Pflanzen, genau so wie Vermehrung, Wachstum und Ausbreitung der Fusarienpilze ist sehr stark von Witterungsbedingungen, und insbesondere der optimalen Temperatur und Feuchtigkeit abhängig.

Im Erntejahr 2004 wiesen 13,6% der entlieschten Maiskolben sichtbaren Fusarienbefall auf, im darauf folgenden Jahr 18,0% und 2007 schließlich 6,3%. Der Primärbefall geht bei Mais in der Regel wie auch bei anderen Getreidearten von Stoppelresten aus, an denen der Pilz überwintert hat (*Obst & Bechtel 2000*). Durch Regenspritzer werden zur Blütezeit Sporen auf Blätter und vor allem auf Narbenfäden verteilt, die eine Sekundärinfektion am Kolben verursachen können (Kolbenfusariose). Der Pilz wächst an den Körnern und in der Spindel, meist ist ein weißes bis rötliches Myzel unter den Lieschblättern zu erkennen. Feuchtigkeit nach abgeschlossener Blüte und Verletzungen am Kolben, z.B. durch Schädlinge wie den Maiszünsler, begünstigen einen Fusarienbefall. Die Kolbenfusariose ist für das menschliche Auge erst spät oder nur schwer zu erkennen. Einerseits umschließen die Lieschen den Kolben, andererseits ist das Pilzmyzel auf den Körnern oft nicht sichtbar obwohl die Spindel bereits massiv befallen sein kann.

Die Verpilzung der Maiskolben ist in Österreich zu einem wesentlichen Anteil auf Fusarien der Sektionen *Discolor* und *Liseola* zurückzuführen, wobei *F. subglutinans* (Sektion *Liseola*) und *F. graminearum* (Sektion *Discolor*) am häufigsten nachgewiesen werden (**Tabelle 88**). Die Zahl der Infektionen mit *F. proliferatum* hat in den letzten Jahren gegenüber früheren Vegetationsperioden zugenommen (*Lew et al. 2001; Brunner 2004*).

Tabelle 88: *Fusarium*-Befall, infizierte Maiskolben (%)

<i>Fusarium</i> -Arten	2004	2006	2007
<i>F. subglutinans</i>	5,2	4,9	0,9
<i>F. proliferatum</i>	2,1	5,1	1,0
<i>F. verticillioides</i>	0,2	0,3	< 0,1
<i>F. graminearum</i>	4,2	5,3	4,8
<i>F. avenaceum</i>	0,7	1,4	0,2

<i>F. poae</i>	0,7	0,6	0,9
Sonstige <i>Fusarium</i> sp.*	0,8	1,3	0,4

* einschl.: *F. acuminatum*, *F. cerealis*, *F. culmorum*, *F. equiseti*, *F. oxysporum*,
F. sambucinum, *F. sporotrichioides*, *F. tricinctum*

F. graminearum ist der bei weitem wichtigste DON-Produzent in Österreich. Diese Pilzart befällt die Maiskolben massiver als andere Fusarienarten (vergl. **Tabelle 89**). *F. graminearum* dominierte in den Untersuchungsjahren vor allem im feuchteren Alpenvorland und in den südlichen Anbauregionen. Im Trockengebiet konnten hingegen *F. subglutinans* und *F. proliferatum* als häufigste Kontaminanten isoliert werden.

Tabelle 89: *Fusarium*-Befall, durchschnittlich infizierte Kolbenoberfläche (%)

<i>Fusarium</i> -Arten	Durchschnitt 2000 - 2002	2006	2007
<i>F. subglutinans</i>	1,8 - 2,4	2,3	2,4
<i>F. proliferatum</i>	2,4 - 5,1	4,1	2,3
<i>F. graminearum</i>	15,6 - 19,6	27,1	31,9
<i>F. avenaceum</i>	1,9 - 2,5	2,2	1,1
<i>F. poae</i>	2,2 - 6,7	2,5	5,1

Der Anteil der verschiedenen Fusarienarten an den Isolatn variiert zwar von Jahr zu Jahr, regelmäßig wurden in den bisherigen Beobachtungsjahren aber neben den zuvor angeführten Arten in relevantem Ausmaß auch Infektionen der Kolben mit *F. avenaceum* und *F. poae* registriert. *F. poae* ist der wichtigste Nivalenolproduzent auf Getreide in Europa (Petersson 1991), und in etwa jeder zehnten Maisprobe der Erntejahre 2004 und 2006 konnte Nivalenol auch mit Gehalten von maximal 0,24 mg/kg nachgewiesen werden. Ein etwas höherer Anteil von 32,2% Nivalenol-positiver Proben (maximaler Gehalt 0,33 mg/kg) war für das Erntejahr 2007 festzustellen, wobei so wie in den Vorjahren der Befallsschwerpunkt an den Standorten des Alpenvorlands lag.

Während alljährlich zwar eine ganze Reihe weiterer Fusarienarten von den Maiskolben isoliert werden konnte, die zum Teil auch erhebliche Befallssymptome verursachten, so überstieg deren Häufigkeit aber kaum einen Wert von 0,5% der Kolben und die daraus resultierende Verpilzung blieb insgesamt gering. Dies traf nicht zuletzt auch für *F. equiseti* und *F. sporotrichioides* zu und damit für jene Pilze, die als wichtige Toxinproduzenten für einen - wenn auch nur sporadischen Nachweis - von T-2 Toxin und HT-2 Toxin in den untersuchten Maisproben verantwortlich gewesen sein dürften. *F. langsethiae*, eine erst jüngst neu beschriebene weitere *Fusarium*-Art, die sich als möglicher weiterer Produzent von T-2 Toxin und HT-2 Toxin, wichtig bisher vor allem bei heimischem Hafer, herausgestellt hat (Adler et al. 2003; Thrane et al. 2004), konnte auf den Maiskolben nicht nachgewiesen werden.

Das geringe Ausmaß der Verpilzung der Kolben mit *F. equiseti* und *F. sporotrichioides* dürfte dabei in ursächlichem Zusammenhang mit einer relativ geringen Toxinkontamination der Proben stehen: Im Beobachtungszeitraum 2006 und 2007 wurden in nicht mehr als drei Proben – jeweils Sorten der spätesten Reifegruppe IV von den Standorten Fluttendorf und Hatzendorf in der Steiermark – Gehalte von mehr als 0,1 mg/kg (maximal 0,23 mg/kg) T-2 Toxin und HT-2 Toxin festgestellt.

Hinsichtlich des regionalen Vorkommens der Pilze erschien *F. equiseti*, gemessen am Anteil der Isolate, in den südlich gelegenen Anbauregionen im langjährigen Vergleich deutlich unterrepräsentiert gegenüber den anderen Produktionsräumen. Im Gegensatz zu *F. equiseti* wurde *F. sporotrichioides* in den Berichtsjahren an Maiskolben nicht nur im feuchteren Alpenvorland sondern sehr wohl auch in den südlichen Anbauregionen festgestellt und könnte daher am ehesten als Produzent der in den Körnerproben nachgewiesenen Substanzen T-2 Toxin und HT-2 Toxin in Frage kommen.

Während auf den langen Beobachtungszeitraum von etwa zwei Jahrzehnten besehen *F. culmorum* als Pathogen und Toxinbildner an Maiskolben mehr oder weniger vollständig verdrängt worden ist, hat sich *F. cerealis* als ein weiterer Schaderreger aus der *Fusarium*-Sektion *Discolor* bei Mais in Österreich mit - wenngleich geringer Frequenz - nachhaltig etabliert.

Auch innerhalb der Sektion *Liseola* lässt sich ein Verschiebungsprozess feststellen: Jüngste Erkenntnisse einer von Prof. Mach durchgeführten Studie über die lokale Populationsstruktur von *F. cf. subglutinans* mittels Sequenzierung der β -tub- bzw. tef1-Genfragmente zeigen, dass sich seit dem Jahr 1992 allmählich eine neue, bisher noch nicht beschriebene Spezies in den wichtigsten österreichischen Maisanbauregionen durchzusetzen begann, die zwar nahe verwandt, jedoch eindeutig verschieden von der Spezies *F. subglutinans* ist und diese bis ins Jahr 2001 schließlich vollständig verdrängt hat (*Mach et al.*). Die beiden Arten sind allerdings morphologisch nicht zu differenzieren. Zudem ist auch hinsichtlich der Produktion des als myokardschädigend bekannten Fusarientoxins Moniliformin mit beiden Spezies ein vergleichbares Toxinrisiko verbunden.

Tabelle 90: *F. proliferatum* an Maiskolben und Fumonisgingehalte in Körnermaisproben

Erntejahr:	1996-98	2000-01	2002-03	2004 u. 06	2007
Kolben mit sichtbarem Befall (%)					
<i>F. proliferatum</i>	0,4	0,5	2,1	3,6	1,0
Fumonisin (FB₁):					
Anteil positiver Proben (%)*	6	28	34	32	26
Bereich der Toxingehalte (mg/kg)	0,09 - 1,75	0,15 - 1,09	0,11 - 1,64	0,08 - 2,20	0,07 - 1,34

* Nachweisgrenze 0,05 mg/kg

Bei *F. proliferatum* hat sich die bereits im Verlauf der 90er Jahre festgestellte signifikante Zunahme der Infektionen an Maiskolben in den Erntejahren 2004 und 2006 bestätigt und noch weiter verstärkt (*Lew et al. 2001; Adler et al. 2002; Brunner 2004*). So wurde im Durchschnitt dieser beiden Erntejahre bereits ein Anteil von 3,6% *F. proliferatum*-infizierten Maiskolben an der Gesamtzahl aller untersuchten Kolben festgestellt. Zusätzlich wurde auch ein entsprechender Anstieg Fumonisin-kontaminierter Maisproben nachgewiesen (vergl. **Tabelle 90**). *F. proliferatum*-infizierte Maiskolben haben sich dabei in erster Linie als ein Problem von Anbauflächen im Alpenvorland und vor allem im Trockengebiet erwiesen.

Ein Befall der Maiskolben mit *F. proliferatum* und mehr noch mit anderen Vertretern der Sektion *Liseola*, wie etwa *F. subglutinans* und *F. verticillioides* wird in Österreich stark durch Fraßschäden der Maiszünslerlarve begünstigt (*Lew et al. 2001*). Mit einer Bekämpfung des Maiszünslers – sei sie biologisch, chemisch oder mit pflanzenbaulichen Methoden – soll daher der Befall mit diesen Pilzen und einer mit der Verpilzung einhergehenden Toxinkontamination reduziert werden können. Die höchsten Wirkungsgrade gegen den Maiszünsler wurden dabei nach den Untersuchungen von *Schröder et al. (2006)* durch den Anbau von Bt-Maissorten erreicht. Auch der Einsatz von Insektiziden erzielte hohe Wirkungsgrade, ein Trichogramma-Einsatz führte dagegen unter den gegebenen Versuchsbedingungen zu keinen befriedigenden Ergebnissen. Auch in Versuchen der Landwirtschaftskammer erwiesen sich chemische Bekämpfungsmaßnahmen als erfolgreich gegen den Maiszünsler (*Krumphuber & Köppl 2007*). Größte Bedeutung für eine Bekämpfung des Maiszünslers kommt jedenfalls nach der Ernte des Maises der Ackerhygiene zu, wobei vor allem für eine gründliche Zerkleinerung und eine saubere Einarbeitung der Pflanzenreste gesorgt werden muss.

Für die Ernte 2007 schienen die Bedingungen für die Entwicklung von *F. proliferatum* zunächst besonders günstig. Im Zusammenhang mit einem vorangegangenen außerordentlich milden Winter und einer von überdurchschnittlich warmen Temperaturen gekennzeichneten, jedoch äußerst trockenen Vegetationsperiode standen neue Rekordwerte

hinsichtlich des Auftretens dieses Schadpilzes zu erwarten. Entgegen dieser Annahme trat jedoch eine markante Zäsur in der Entwicklung ein, insgesamt wurde ein Anteil von gerade etwa 1,0% *F. proliferatum*-infizierter Maiskolben festgestellt. Besonders drastisch fiel dabei der Rückgang bei Proben aus dem Trockengebiet aus, wo die Zahl an Infektionen von immerhin 6,2% im Jahr 2006 auf einen Wert von nur mehr 0,6% befallenen Kolben abfiel (**Abbildung 29**).

Abbildung 29: Prozentanteil *F. proliferatum*-infizierter Maiskolben in verschiedenen Produktionsgebieten, Ernte 1996 bis 2007

Als Grund für den markanten Rückgang der Rate *F. proliferatum*-infizierter Maiskolben im Erntejahr 2007 können jedoch keinesfalls nur entsprechend verbesserte Maßnahmen zur Bekämpfung des Maiszünslers in Frage gekommen sein. Der Maiszünsler tritt in Zyklen auf, und neben hohen Temperaturen erweist sich nach *Hoffmann & Schmutterer (1983)* vor allem auch eine hohe Luftfeuchtigkeit als günstig für ein Massenaufreten des Schädling. Somit könnte auch ein Zusammenhang zwischen der während Frühjahr und Frühsommer des Jahres 2007 beobachteten ausgeprägten Trockenperiode und dem Rückgang der *F. proliferatum*-Infektionen der Maiskolben bestehen. Möglich erscheint daher, dass als Folge der Trockenheit ein den Fusariumbefall entsprechend förderndes Auftreten des Maiszünslers unterblieb. Es könnte der Schadpilz aber auch infolge Trockenheit direkt in seiner Ausbreitung und Entwicklung gehemmt worden sein.

Tabelle 91: *F. graminearum* an Maiskolben und DON-Gehalte in Körnermaisproben

Erntejahr:	1996	1997-98	2000-01	2002 u. 04	2006-07
Kolben mit sichtbarem Befall (%)					
<i>F. graminearum</i>	3,7	1,4	1,1	3,9	5,0
Desoxynivalenol (DON):					
Anteil positiver Proben (%)*	87	69	61	86	92
Bereich der Toxingehalte (mg/kg)	0,08 - 2,89	0,05 - 0,74	0,05 - 0,86	0,05 - 6,03	0,09 - 3,31

* Nachweisgrenze 0,05 mg/kg

Im Gegensatz zu der bei *F. proliferatum* über eine Reihe von Jahren hinweg beobachteten weitgehend kontinuierlichen Zunahme der Befallshäufigkeit können hinsichtlich einer Infektion der Maiskolben mit *F. graminearum* im gleichen Zeitraum in Österreich ausgesprochene Befallsjahre (wie etwa 1996, 2002 oder 2004) und Erntejahre mit vergleichsweise geringer Infektionsrate (wie etwa 1997, 2000 oder 2001) unterschieden werden (**Tabelle 91**). Starke *Fusarium*-Befallsjahre weisen dabei zusätzlich auch erhöhte DON-Gehalte in den entsprechenden

Körnermaisproben auf. Unter diesem Aspekt waren die Jahre 2006 und 2007 als starke Befallsjahre einzustufen, wobei 2006 einem durchschnittlich festgestellten Anteil von 5,3% *F. graminearum* infizierten Maiskolben ein mittlerer Gehalt von 0,6 mg DON je kg in den korrespondierenden Körnermaisproben entsprach. Im Jahr 2007 standen einem durchschnittlichen Befall von 4,8% der Kolben etwa 0,5 mg DON je kg in den Körnermaisproben gegenüber.

Abbildung 30: Prozentanteil *F. graminearum*-infizierter Maiskolben in verschiedenen Produktionsgebieten, Ernte 1996 bis 2007

Abbildung 31: DON-Gehalte in Körnermaisproben in verschiedenen Produktionsgebieten, Ernte 1996 bis 2007

Die DON-Belastung der Körnerproben zeigte bezogen auf Jahrgangsmittelwerte in den verschiedenen Produktionsgebieten einen engen Zusammenhang mit dem ermittelten Prozentanteil *F. graminearum*-infizierter Maiskolben (**Abbildung 30** und **Abbildung 31**), entsprechend wurde der Korrelationskoeffizient mit 0,91 verhältnismäßig hoch geschätzt. *Papst et al. (2007)* haben nach künstlicher Inokulation zwischen visueller Bonitur und DON-Gehalten der Körner mit 0,92 einen vergleichbaren Korrelationskoeffizient ermittelt.

Auch *Felder et al. (2008)* stellen im Zuge von Versuchen zur Wertprüfung von Maissorten eine hohe Korrelation ($r = 0,89$) zwischen der visuellen Beurteilung der Befallsfläche der Kolben am Feld nach dem Öffnen der Lieschblätter und dem Trichotheceen-Gehalt der geernteten Körner fest. Allerdings zeigt nach deren Angaben der Vergleich der

Trichothecen-Gehalte aus natürlicher und der künstlicher Infektion, dass Sorten mit höherer Anfälligkeit im Beobachtungsjahr nur in wenigen Fällen bereits mittels Bonitur des Befallsausmaßes unter natürlichen Bedingungen erkannt werden können und dass vor allem in Jahren mit niedrigem Befallsdruck nur die künstliche Infektion klare Differenzierungen zwischen überdurchschnittlich anfälligen bzw. resistenten Sorten gewährleistet.

In die vorliegende Untersuchung sind nur Kolben einbezogen worden, an denen sich sichtbarer Pilzbefall nach natürlicher Infektion über mehr als ein Prozent der Kolbenoberfläche erstreckt hat. Zur Abschätzung der Befallsfläche verweisen *Papst et al. (2007)* allerdings darauf, dass durch die visuelle Bonitur das Ausmaß des Pilzbefalls (in ihrem Falle nach künstlicher Inokulation) nicht exakt bestimmt werden kann, da nicht alle Körner einen Pilzrasen oder typische Verfärbungen zeigen.

Abbildung 32: Prozentanteil *F. graminearum*-infizierter Maiskolben und DON-Gehalt der Körnermaisproben aus dem Trockengebiet, Ernte 1996 bis 2007

Bezogen auf Einzelproben zeigen die Daten aus der gegenständlichen Untersuchung, dass für Proben aus dem Trockengebiet ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Prozentanteil *F. graminearum*-infizierter Maiskolben und dem DON-Gehalt der Körner besteht (**Abbildung 32**). Für die anderen Produktionsgebiete ist der Zusammenhang nicht signifikant, zu sehr dürften in der vorliegenden Untersuchung standort- und jahrgangsbedingte Einflussfaktoren überwogen haben. Zudem könnten wie in der Studie von *Papst et al. (2007)* auch äußerlich intakte und gesund erscheinende Körner mit *F. graminearum* infiziert gewesen sein und so auch relativ hohe DON-Werte aufgewiesen haben. Andererseits könnten auch stärker befallenen Körner nur oberflächlich befallen gewesen sein, sodass der Pilz noch keine hohen Toxinkonzentrationen im Inneren bilden konnte. Zudem muss vor allem für die Erntejahre 1996 bis 1998 an einzelnen Standorten eine Zeitspanne von mehreren Tagen zwischen der vorgenommenen Kolbenernte und dem Drusch der Versuchspartellen berücksichtigt werden, während der die Pilz- und Toxinentwicklung am Feld im Gegensatz zu den bereits geernteten Kolben weiter voranschreiten konnte.

Aus den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung lässt sich jedoch als Tendenz ablesen, dass mit wenigen Ausnahmen sämtliche Körnermaisproben mit einem Gehalt von mehr als 900 ppb DON (EU-Richtwert für Schweinefutter) aus Beständen mit einem Anteil von mindestens etwa 4% *F. graminearum*-befallenen Kolben geerntet worden sind. Für Versuchsfelder aus dem Trockengebiet lässt sich diese theoretische Schadschwelle sogar dahingehend präzisieren, als nur aus Beständen mit mehr als etwa 4% *F. graminearum*-befallenen Kolben Körnermaisproben mit einem Gehalt von mehr als 500 ppb DON geerntet wurden. Generell wurden im Verlauf der untersuchten Erntejahre von Beständen mit mehr als etwa 10% *F. graminearum*-befallenen Kolben keine Körner mit einem Gehalt von weniger als 500 ppb DON geerntet. Die Abschätzung des Befallsgrades der Kolben eines Bestandes

sollte somit tendenziell und in groben Zügen eine lokal oder regional bezogene Risikoabschätzung bezüglich Mykotoxine erlauben.

4.4.2 Weizen

Bei Weizen waren in allen Berichtsjahren mehr als 70% der insgesamt untersuchten 225 Proben mit *F. graminearum* infiziert. Dabei wiesen 7,6% aller Körner der Ernte 2005 Befall mit *F. graminearum* auf (**Tabelle 92** und **Tabelle 93**). Im Folgejahr lag die Befallstärke bei 6,4% und im Jahr 2007 bei 4,3% der Körner. Im Vergleich zum Erntegut der Jahre 2000 bis 2002 war der Besatz der Proben insbesondere mit *F. graminearum* deutlich höher, dies gilt sowohl für die Befallshäufigkeit als auch für die Befallsintensität.

Tabelle 92: Auftreten verschiedener *Fusarium*-Arten an Weizen der Ernte 2000 bis 2007 in Österreich (Prozentanteil befallener Proben)

<i>Fusarium</i> -Arten	2000-2002	2003-2004	2005	2006	2007
<i>F. graminearum</i>	17,2	93,0	79,2	74,1	70,1
<i>F. avenaceum</i>	34,5	83,7	88,7	65,9	81,6
<i>F. tricinctum</i>	34,5	93,0	77,4	52,9	58,6
<i>F. culmorum</i>	19,0	34,9	24,5	12,9	17,2
<i>F. poae</i>	81,0	79,1	90,6	85,9	96,6
<i>F. sporotrichioides</i>	3,4	9,3	22,6	12,9	8,0
<i>F. langsethiae</i>	8,6	9,3	11,3	1,2	12,6
<i>F. proliferatum</i>	0,0	13,9	17,0	3,5	13,8

Daten der Jahre 2000 bis 2002 nach Brunner 2004, Daten der Jahre 2003/2004 aus eigenen, bisher noch unveröffentlichten Untersuchungen

Die Artenzusammensetzung der Fusarienflora von Weizen wurde in den Beobachtungsjahren, gleich wie in der vorangegangenen Vergleichsperiode, neben *F. graminearum* in erster Linie von *F. poae*, *F. avenaceum* und *F. tricinctum* geprägt, zusätzlich kommt bei Weizen – im Gegensatz zu Maiskolben – auch *F. culmorum* noch gewisse Bedeutung zu (**Tabelle 92** und **Tabelle 93**).

Tabelle 93: *Fusarium*-Befall an Weizenkörnern, Ernte 2000 bis 2007 in Österreich (durchschnittlicher Prozentanteil infizierter Körner)

<i>Fusarium</i> -Arten	2000-2002	2003-2004	2005	2006	2007
<i>F. graminearum</i>	0,3	8,6	7,6	6,4	4,3
<i>F. avenaceum</i>	1,2	3,3	2,0	3,6	2,1
<i>F. tricinctum</i>	0,6	2,9	1,0	1,2	0,6
<i>F. culmorum</i>	0,3	0,3	0,2	0,1	0,2
<i>F. poae</i>	4,6	3,4	3,7	8,3	9,2
<i>F. sporotrichioides</i>	0,1	0,1	0,2	0,1	<0,1
<i>F. proliferatum</i>	<0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
Sonstige <i>Fusarium</i> sp.*	0,4	0,3	0,2	0,3	0,2

* einschl.: *F. acuminatum*, *F. cerealis*, *F. equiseti*, *F. langsethiae*, *F. merismoides*, *F. oxysporum*, *F. sambucinum*, *F. semitectum*, *F. sporotrichioides*, *F. verticillioides*

Daten der Jahre 2000 bis 2002 nach Brunner 2004, Daten der Jahre 2003/2004 aus eigenen, bisher noch unveröffentlichten Untersuchungen

F. poae, *F. avenaceum*, *F. tricinctum* und *F. sporotrichioides* sind in mitteleuropäischen Ländern häufig nachzuweisende Fusarienarten und wurden auch in den Berichtsjahren in erheblichen Zahlen von den Weizenkörnern isoliert. Diese Pilze werden als schwache Pathogene mit geringer Aggressivität charakterisiert, bzw. auch als Begleitparasiten bezeichnet (Müller & Bröther 2002). Im Zusammenhang mit diesen Arten steht aber nicht das

Krankheitsgeschehen an Weizen im Vordergrund, sondern primär kommt ihrer Fähigkeit zur Produktion von Mykotoxinen (z.B. Nivalenol, Fusarin C, Moniliformin bzw. T-2 Toxin und HT-2 Toxin) größte Relevanz im Hinblick auf Qualitätsverluste der Ernteprodukte und ein mögliches Ernährungsrisiko zu.

F. langsethiae, eine erst jüngst beschriebenen *Fusarium*-Art und von großer Bedeutung als möglicher Produzent der als stark toxisch einzustufenden Substanzen T-2 Toxin und HT-2 Toxin (Thrane *et al.* 2004), wurde in allen Versuchsjahren mit mäßiger Häufigkeit nachgewiesen, die Befallsintensität blieb dabei aber mit jährlichen Durchschnittswerten von jeweils unter 0,1% befallenen Körnern gering.

F. proliferatum wurde in Österreich an Weizen erstmals in Erntegut des Jahres 2004 im Zuge eigener, bisher noch unveröffentlichter Untersuchungen nachgewiesen und wurde in den Untersuchungsjahren auch von 17% der Proben Ernte 2005, von 3,5% der Proben Ernte 2006 sowie von 13,8% der Proben Ernte 2007 isoliert. Der durchschnittliche Befallsgrad der Proben erscheint dabei mit Werten von 0,1 bis 0,2% infizierter Körner gering. In allen Versuchsjahren können aber einzelne Proben mit deutlich erhöhten Befallsraten von bis zu 3,5% *F. proliferatum*-positiver Körner festgestellt werden, wobei jedoch bislang selbst in diesen stärker befallenen Proben keine Fumonisin-Kontamination nachgewiesen werden konnte. Stark befallene Weizenproben kamen im Zuge des Monitorings vorwiegend aus trockenen Lagen im Alpenvorland und vor allem im Nordöstlichen Flach- und Hügelland und weisen als einzige weitere Gemeinsamkeit zumeist Körnermais als Vorfrucht auf.

Während allerdings bei Mais (siehe oben) der Anteil *F. proliferatum*-infizierter Kolben von Ernte 2004 verglichen mit Ernte 2006 auf den höchsten Wert seit Beobachtungsbeginn zwei Jahrzehnten anstieg, ging die Rate *F. proliferatum*-positiver Weizenproben im Erntejahr 2006 deutlich zurück um im Folgejahr 2007 - wieder gegenläufig zu Mais - wieder auf einen Wert von 13,8% der Proben anzusteigen. Faktoren, die zu der festgestellten äußerst unterschiedlichen Prävalenz des Pilzes bei Mais bzw. bei Weizen beitragen, konnten bisher noch nicht abgeklärt werden.

Belege für ein Vorkommen von *F. proliferatum* an Weizen liegen bereits aus mehreren mitteleuropäischen Staaten vor. *F. proliferatum* ist als ein wichtiger Produzent von Fumonisinen bekannt und es erscheint dabei wahrscheinlich, dass nicht zuletzt dieser Pilz auch als Verursacher für eine Kontamination von Weizen mit Fumonisinen, wie für Italien (Moretti *et al.* 2004) oder Serbien (Levic *et al.* 2004) bereits beschrieben, verantwortlich in Frage kommt. Häufigkeitsverteilung und Befallsintensität von *F. proliferatum* bei Weizen bedürfen daher im Hinblick auf ein mögliches Ernährungsrisiko durch Fumonisin-Kontamination weiterhin auch in Österreich einer intensiven Beobachtung.

Tabelle 94: *F. graminearum*, *F. culmorum* und DON-Gehalte in Weizenproben

Wirt	Erntejahr	Proben (n)	DON* (µg/kg)	Prozentanteil befallener Körner	
				<i>F. graminearum</i>	<i>F. culmorum</i>
Weizen	2007	87	220	4,3	0,2
Weizen	2006	85	490	6,4	0,1
Weizen	2005	53	450	7,6	0,2
Weizen	2004	48	510	11,4	0,4
Weizen	2000-2002	58	< 100	0,3	0,3
Weizen	1994	32	< 100	0,5	0,3
Durum	1991-1992	48	640	26,8	1,9

* Nachweisgrenze 0,05 mg/kg

Für die Infektion von Weizen mit *F. graminearum* und eine damit verbundene Toxinbelastung des Ernteguts mit DON wurden, so wie in einem bayerischen *Fusarium*-Monitoring (Beck & Lepschy 2000), auch im Rahmen der vorliegenden Arbeit deutliche Unterschiede in der Befallstärke der einzelnen Untersuchungsjahre festgestellt. Weizenproben von verschiedenen Standorten in Österreich aus den Jahren 1994, 2000 und 2001 sowie aus dem Untersuchungsjahr 2007 waren dabei durch vergleichsweise geringen Befall mit *F. graminearum* und niedrige DON-Werte gekennzeichnet (**Tabelle 94**). Die Erntejahrgänge 2004, 2005 und 2006 erscheinen unter diesem Aspekt bei den untersuchten Weizenproben als Befallsjahre. Starker Fusarienbefall und hohe DON-Werte wurden auch in Proben (1991 und 1992) von Durumweizen, der als besonders anfällig gegenüber Ährenfusariose gilt, festgestellt.

Die als gefährlicher Ährenparasit früher häufig genannte Art *F. culmorum*, gleichermaßen Toxin-bildner wie *F. graminearum*, profitierte in den Befallsjahren 2004 bis 2006, wie die Untersuchung zeigt, jedoch kaum von infektionsfördernden Einflussfaktoren (**Tabelle 94**). Die im Vergleich zu den für die Jahre 2000 bis 2002 ermittelten Werten erhöhten DON-Gehalte in Weizenproben der Erntejahre 2004 bis 2006 waren primär auf stärkeren Befall mit *F. graminearum* zurückzuführen. Diese Beobachtung gilt auch für die Durum-Proben und unterstreicht die Bedeutung von *F. graminearum* als Befallserreger und wesentlicher Toxinbildner in Österreich.

Erhöhter Befallsdruck mit *F. graminearum* besteht vor allem in Jahren mit feuchten Witterungsbedingungen zur Zeit der Getreideblüte und/oder in Verbindung mit pflugloser Bodenbearbeitung. Zusätzlich ist Winterweizen insbesondere nach der Vorfrucht Körnermais für erhöhten Fusariumbefall und eine DON-Kontamination des Enteguts gefährdet. In der gegenständlichen Untersuchung lagen in den Proben aus allen Anbaugebieten die Mittelwerte für *Fusarium*- und DON-Gehalte nach Vorfrucht Körnermais jeweils um ein Mehrfaches über den Werten von Weizenproben nach anderen Vorfrüchten (**Tabelle 95**). Fusarienbefall und Mykotoxinbelastung wurden dabei nach pflugloser Bodenbearbeitung ganz eklatant gefördert.

Tabelle 95: *F. graminearum* und DON-Gehalte (Mittelwerte) in Weizenproben nach Vorfrucht Körnermais im Vergleich zu anderen Vorfrüchten, Ernte 2007

Erntejahr	Proben	Anbauregion	Vorfrucht	befallene Körner (%)	DON
	(n)			<i>F. graminearum</i>	(µg/kg)
2007	12	Alpenvorland	Körnermais	17,2	476
2007	8	davon: mit Pflug		7,6	131
2007	4	davon: pfluglos		48,5	1166
2007	11	Alpenvorland	andere	5,3	207
2007	5	davon: mit Pflug		1,2	36
2007	6	davon: pfluglos		12,8	362
2007	9	NÖ` Flach- und Hügelland	Körnermais	3,9	123
2007	22	NÖ` Flach- und Hügelland	andere	0,6	22
2007	8	SÖ` Flach- und Hügelland	Körnermais	12,1	336
2007	8	SÖ` Flach- und Hügelland	andere	5,3	117

Die besondere Bedeutung der Vorfrucht Mais wurde für andere Anbauregionen schon mehrfach beschrieben (Beck & Lepschy 2000; Krauthausen et al. 2003), wobei der Vorfrucht Mais im Vergleich zu anderen beeinflussbaren Faktoren der stärkste befallsfördernde Einfluss zugesprochen wird. Das Infektionsgeschehen wird im Ackerbau vor allem durch die Art der Bodenbearbeitung und die Wahl der Vorfrucht beeinflusst. Gerade die pfluglose Bodenbearbeitung nach Vorfrucht Mais, insbesondere Körnermais, hat sich jedoch nach jüngsten Untersuchungen als Hauptrisikofaktor hinsichtlich der Fusarientoxinbelastung von Winterweizen erwiesen (Dill Macky & Jones 1997; Fernando et al. 2000;

Krauthausen et al. 2003), wobei vor allem durch Direktsaatverfahren Fusarienbefall und Mykotoxinbelastung bei Weizen noch zusätzlich gefördert werden (*Krebs et al. 2000*).

Das bei nichtwendender Bodenbearbeitung auf der Ackeroberfläche verbleibende Maisstroh bildet dabei für *F. graminearum* (Hauptfruchtform *Gibberella zeae*), dem Hauptproduzenten der Toxine Desoxynivalenol (DON) und Zearalenon, ideale Bedingungen für die Überwinterung und die nachfolgende Fruchtkörperbildung, in denen sich Ascosporen entwickeln. Diese werden bei günstiger Witterung, nachdem sie aus den Fruchtkörpern ausgeschleudert worden sind, leicht durch den Wind verbreitet und können so direkt in die Weizenblüte gelangen und sie befallen (*Dill-Macky & Jones 1997; Fernando et al. 2000; Krebs et al. 2000*). Mit genetischem „Fingerprinting“ konnte nachgewiesen werden, dass Fusarienstämme auf den Ernterückständen der Vorfrucht mit denjenigen auf den Weizenähren und dem Erntegut identisch waren (*Miller et al. 1998*).

In **Tabelle 96** werden Durchschnittswerte für Fusariumbefall und DON-Gehalt der Weizenernte anhand von Monitoringproben aus zwei klimatisch unterschiedlichen Anbauregionen verglichen. In allen Jahren der Untersuchung weisen Proben aus dem feuchteren Alpenvorland im Durchschnitt deutlich stärkeren Fusarium-Befall und wesentlich höhere DON-Gehalte auf als Proben aus dem vergleichsweise trockeneren nordöstlichen Flach- und Hügelland. Die ermittelten Daten zeigen, dass *F. graminearum*-Befall und eine damit verbundene Toxinbelastung des Ernteguts mit DON in Österreich primär ein Problem der etwas niederschlagsreicheren Anbauregionen darstellen.

Tabelle 96: *F. graminearum*, *F. poae* und durchschnittliche DON-Gehalte (Mittelwerte) in Weizenproben aus dem Alpenvorland im Vergleich zum NÖ. Flach- und Hügelland

Erntejahr	Proben	Anbauregion	befallene Körner (%)	DON
	(n)		<i>F. graminearum</i>	(µg/kg)
2007	36	Alpenvorland	7,6	362
2007	33	NÖ` Flach- und Hügelland	1,7	93
2006	40	Alpenvorland	9,2	707
2006	45	NÖ` Flach- und Hügelland	3,8	328
2005	18	Alpenvorland	14,3	975
2005	26	NÖ` Flach- und Hügelland	3,7	175

Nach Erntejahren und Hauptproduktionsgebieten geordnet zeigen die ermittelten Befallsdaten, dass *F. graminearum* in den relativ feuchteren Vegetationsperioden 2005 und 2006 und vor allem in den niederschlagsreicheren Anbauregionen dominiert. Tendenziell ist auch eine damit verbundene höhere Toxinbelastung des Ernteguts mit DON festzustellen (Tabelle 96)

Dagegen tritt, wie in **Tabelle 93** gezeigt worden ist, *F. poae* vor allem in der vergleichsweise trockeneren Vegetationsperiode 2007 verstärkt auf (9,2% befallene Körner), während für die deutlich niederschlagsreicheren Jahre 2006 (8,3% *F. poae*-befallene Körner) und 2005 (3,7% *F. poae*-befallene Körner) insgesamt geringere Befallsraten nachgewiesen worden sind. Besonders deutlich tritt die gegenläufige Befallshäufigkeit von *F. graminearum* und *F. poae* bei stark befallenen Proben hervor, das heißt bei Proben mit einem Befallsgrad der Körner von mehr als 10% *F. graminearum* und/oder *F. poae* (**Abbildung 33**).

Abbildung 33: Tendenziell gegenläufige Befallshäufigkeit von *F. graminearum* und *F. poae* bei stark befallenen Proben, Ernte 2005 bis 2007

Das gegenläufige Verhalten von *F. graminearum* und *F. poae* hinsichtlich Feuchtigkeitseinfluss fanden auch Turner und Jennings (Turner & Jennings 1997) bei Weizen. *F. poae*, eine vergleichsweise schwach pathogene Fusarienart bei Weizen, zeigte in ihren Untersuchungen unter natürlichen und künstlichen Infektionsbedingungen bei hoher Feuchtigkeit den relativ schwächsten Befall, während die aggressiveren Fusarienarten wie *F. graminearum* und *F. culmorum* bei hoher Feuchtigkeit die stärksten Krankheitssymptome bei Weizen produzierten.

Von *F. graminearum* sind zwei Chemotypen bekannt, die sich im Biosyntheseweg des wichtigen Toxins Desoxynivalenol (DON) unterscheiden, je nachdem ob sie 3-Acetyl-Desoxynivalenol (3-ADON) oder 15-Acetyl-Desoxynivalenol (15-ADON) als Vorstufe des DON bilden. Auf Mais finden wir in Österreich dabei ausschließlich Populationen, die 15-ADON produzieren und auf Hafer wurden zunächst nur 3-ADON-Typen festgestellt. Während in den 80er Jahren bei *F. graminearum*-Isolaten von Weizen noch sowohl 15-ADON- als auch 3-ADON-Typen gefunden wurden, wurden in den letzten Jahren nur mehr 15-ADON-Populationen nachgewiesen [6]. Einen Umbruch in dieser Einteilung stellte im Jahr 2002 der Nachweis von vier, erstmals auch von Haferkörnern isolierten Stämmen einer Population von 15-ADON-Chemotypen von *F. graminearum*, dar (Tabelle 97).

Tabelle 97: *F. graminearum*-Chemotypen, Toxinbildung der Isolate

Wirt	Erntejahr	Isolate (n)	3-ADON-Typen	15-ADON-Typen
			produzieren DON und 3-ADON	produzieren DON und 15-ADON
Hafer	1981-2001	24	24	0
	2002	7	3	4
	2003	8	8	0
	2004	8	0	8
Mais	1981-2004	47	0	47
Weizen	1981-1990	13	6	7
	1991-2004	27	0	27

Dieser erstmalige Nachweis ließ sich in den Proben des Jahres 2003 zunächst nicht wiederholen, im Untersuchungsjahr 2004 wurden allerdings ausschließlich 15-ADON-Chemotypen von Hafer isoliert. Es dürfte somit in dieser *Fusarium*-Spezies, nach Kulturarten gestaffelt, ein Verdrängungsprozess stattfinden (zurzeit bei Hafer) bzw. stattgefunden haben (im Verlauf der 80er Jahre bei Weizen).

4.5 Zusammenfassung

Die vorliegenden Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung von *F. graminearum* als gefährlicher Kolben- und Ährenparasit und wichtigster Toxinbildner bei Getreide und Mais in Österreich. Bei Mais dürfte hinsichtlich der Häufigkeit des Vorkommens und der Toxinproduktion *F. proliferatum* von möglichen neu aufkommenden Fusarienarten die größte Bedeutung zukommen. Bei Hafer, der auch für die Nivalenol produzierende Pilzart *F. poae* besonders hohe Affinität besitzt, sowie auch bei Weizen verlangen die Verbreitung von *F. langsethiae* und damit verbundene mögliche Toxingehalte weitere Beobachtung.

Jahresabhängig kann auch in Österreich ein verstärkter *Fusarium*-Befall von Getreide auftreten, damit verbunden kommen fallweise auch Proben mit hohen Gehalten an Fusarientoxinen vor. Das Potential für Epidemien durch Ährenfusarien ist vorhanden, das Befallsrisiko sollte aber durch eine sich ändernde Anbaupraxis maßgeblich beeinflusst werden. Eine Strategie gegen die mit *Fusarium*-Befall verbundene Toxinbelastung des Getreides setzt eine Kombination von Maßnahmen des Pflanzenbaus und des Pflanzenschutzes voraus, wobei Fruchtfolge, Bodenbearbeitung, Sortenwahl und Anbauintensität sind gezielt auf eine Risikominimierung auszurichten

Unter diesen Vorgaben erscheint ein fortgesetztes Monitoring von Fusarienbefall und Toxinkontamination in österreichischem Getreide und Mais als dringend notwendige Voraussetzung für eine Quantifizierung des Gefahrenpotentials und somit im Interesse aller Konsumenten als unverzichtbar für ein erfolgreiches Risikomanagement bezüglich Mykotoxine.

5 Projektteil Anfälligkeit der Getreidesorten gegen Fusariuminfektionen

Zur Einstufung des Kriteriums „Anfälligkeit gegen Fusarium“ und „Mykotoxinbelastung“ im Rahmen des Sortenzulassungsverfahrens für Getreide gibt es unterschiedliche methodische Herangehensweisen. Bei Weizen wurden 4 Verfahren (2 künstliche Inokulationsmethoden, Maisstoppelverfahren mit erhöhtem natürlichen Infektionsdruck und Bonitur „Ährenfusarium“ im Rahmen des Sortenzulassungsverfahrens) verglichen und ihre Eignung für die Abschätzung des DON-Gehaltes der Sorten geprüft. Bei triticale und Durum wurden auf Standorten der Wertprüfung ein Teil des Sortiments auf Mykotoxine untersucht, um Grundlagen für die weitere Vorgangsweise betreffend der Einstufung der Anfälligkeit zu erlangen.

5.1 Durchführung und Ergebnisse von 2 künstlichen Inokulationsmethoden bei Weizen (IFA Tulln),

Zwei künstliche Inokulationsmethoden werden verwendet: 1) Ansprühen der Ähren mit einer *Fusarium graminearum* Suspension zur Vollblüte und 2) Ausbringen von *Gibberella zeae* infizierten Maiskörnern auf die Bodenoberfläche. Bei der ersten Methode werden Makrokonidien direkt auf die Ähren aufgebracht. Im letzteren Fall werden auf den fusarienkolonisierten Maiskörnern Perithezien gebildet und die Askosporen müssen über natürliche Wege die Ähre erreichen. Der ganze Versuch steht unter der Benezelungsanlage, damit optimale Feuchtigkeitsbedingungen für eine erfolgreiche Infektion garantiert werden.

Für jede Inokulationsmethode wurden dieselben 25 Genotypen sowie im 2. Jahr weitere 8 Genotypen, die hinsichtlich Fusarienresistenz unterschiedlich bewertet werden und die in nächster Zeit in Österreich eine gewisse Anbaubedeutung erlangen sollten, in 1m² Parzellen in 3 Wiederholungen angebaut (insgesamt also sechs 1m² Parzellen/Genotyp).

Die Gesamtresistenz (Prozentanteil erkrankte Ährchen) wird 4 Mal bonitiert und AUDPC Werte werden errechnet. Die Parzellen werden geerntet und eine Reihe von Krankheitsparameter (z.B. Prozentanteil erkrankte Körner) wird von jeder Ernteprobe bestimmt.

Eine Liste der untersuchten Weizengenotypen (25+8) ist in der nachfolgenden **Tabelle 98** dargestellt. Das Saatgut wurde von der AGES zur Verfügung gestellt (Beizmittel: Celest extra 050 FS). Zusätzlich wurden vom IFA-Tulln 3 weitere Genotypen in die Versuche aufgenommen: 2 Linien mit einer hohen Ährenfusariumresistenz (Frontana und CM2036) und eine empfindliche Sorte (Remus).

Versuchsdurchführung: Die Genotypen wurden in 1m² Parzellen in 6 Wiederholungen angebaut. Drei Blöcke wurden künstlich mittels Ansprühen inokuliert. Die restlichen drei Blöcke wurden mit Fusarium-kolonisierten Maiskörnern behandelt. Der ganze Versuch wurde am Versuchsgelände des IFA-Tulln durchgeführt.

Inokulumproduktion: Fusarium Inokulum wurde wie folgt produziert:

a) Mit der Bubble-Breeding Methode wurde eine Makrokonidien suspension in einem flüssigen Mungbohnen-Medium hergestellt. Ein *Fusarium graminearum* Isolat (IFA 65) wurde dafür verwendet.

b) In einer zweiten Methode wurden im Sommer vor dem Versuchsjahr Maiskolben künstlich mit 4 verschiedenen *F. graminearum* Isolaten inokuliert (eine Woche nach 50% Seidenschleiben). Am Ende der Saison wurden die befallenen Kolben geerntet und die kranken Körner eingelagert. Vor der Anwendung wurden die Körner über Nacht in Wasser eingetaucht.

Inokulationsmethodik: Es wurden zwei Verfahren verwendet:

a) Sprüh-Inokulation: ca. 50 ml einer Fusarium Suspension (1*10⁴ Konidien/ml) wurden zur Vollblüte mit einer Rückenspritze auf der Parzelle (1m²) ausgebracht. Diese Prozedur wurde 2 Tage später wiederholt. Die Suspension wurde auf jeder Parzelle genau zur Vollblüte appliziert. Mit dieser Methode werden die Fusariensporen direkt auf die blühenden Ähren gebracht.

b) „Kernel spawn“ Methode: Ungefähr 4 Wochen vor der Blüte wurden pro m² 500 gr. Fusarium-kolonisierte Maiskörner ausgebracht. Auf diesen Maiskörnern bilden sich Perithezien. Die Askosporen müssen dann die Ähren erreichen. Diese Methode imitiert den natürlichen Infektionsvorgang.

Tabelle 98: Liste der untersuchten Weizengenotypen 2007.

Nr.	Sortenanmelde- Bezeichnung	Ursprungszüchter
AGES 32	Saturnus	OSB, A
AGES 34	Augustus	OSB, A
AGES 48	Granat	PROBST W, A
AGES 55	Capo	MAUTHNER, A
AGES 56	Manhattan	NICKERSON DE EDEMI, D
AGES 61	Fridolin	SAATZUCHT DONAU, A
AGES 62	Astardo	PROBST W, A
AGES 65	Lukas	SAATZUCHT DONAU, A
AGES 66	Antonius	OSB, A
AGES 68	Dekan	LOCHOW PETKUS, D
AGES 69	Globus	NORDSAAT BRD, D
AGES 71	Vitus	SAATZUCHT DONAU, A
AGES 92	Belmondo	HYBRITECH DEUTSCHL, D
AGES 111	Winnetou	SZ FIRLBECK, D
AGES 112	Levendis	SZ STRUBE, D
AGES 115	Kolumbus	SZ SCHMIDT, D
AGES 116	Chevalier	DSV, D
AGES 117	Toras	SZ HADMERSLEBEN, D
AGES 121	SW Maxi	SZ HADMERSLEBEN, D
AGES 135	Exklusiv	EHO SAAT, A
AGES 139	Edison	EHO SAAT, A
AGES 141	Estevan	EHO SAAT, A
AGES 165	Ludwig	PROBST W, A
AGES 170	Pireneo	SAATZUCHT DONAU, A
AGES 176	Erla Kolben	KSB, A
AGES 2420	Mulan (2007)	(nur 2007)
AGES 2448	Megas (2007)	(nur 2007)
AGES 2491	Bitop (2007)	(nur 2007)
AGES 2521	Indigo (2007)	(nur 2007)
AGES 2522	Rainer (2007)	(nur 2007)
AGES 2524	Papageno (2007)	(nur 2007)
AGES 2563	Element (2007)	(nur 2007)
AGES 2573	Eriwan (2007)	(nur 2007)
IFA 1	Remus	
IFA 2	Frontana	
IFA 3	CM82036	

Der ganze Versuch wurde während der Blüteperiode mit einer Benebelungsanlage wie folgt benetzt: Jeden zweiten Tag wurde die Anlage ab ca. 16.00 Uhr bis zu Mittag des nächsten Tages aktiviert. Alle 15 Minuten wurde die Anlage für 15 Sekunden eingeschaltet. Die Benetzung wird automatisch im Bestand gemessen und kontrolliert, sodass während einer Regenperiode oder bei starker Tauentwicklung die Anlage nicht aktiviert wird.

Krankheitsparameter: Es wurden am Feld zwei Krankheitsparameter erfasst:

- a) Inzidenz: der Prozentanteil erkrankter Ähren wurde mehrere Male erfasst: am 10., 14., 18. und 22. Tag nach Inokulation. Fünfzig Ähren/Parzelle wurden zufällig gewählt und bonitiert.
- b) Befallsstärke: der Prozentanteil erkrankter Ährchen in der Parzelle wurde - ebenfalls an 4 Terminen (siehe oben) - ermittelt.

Die sogenannte AUDPC (Area Under Disease Progress Curve) wurde für beide Krankheitsparameter mit der Trapezmethode berechnet und ebenfalls für die weiteren Analysen verwendet.

Ernte: Die Parzellen wurden mit einem Parzellenmähdrescher geerntet. Am Erntegut wurden nach der Ernte folgende Krankheitsparameter bestimmt:

- a) Korndichte: Das 50 ml Körnergewicht wurde 3 mal gemessen (in g) und der Mittelwert wurde für die weiteren Analysen verwendet.
- b) Prozentanteil Fusarium erkrankter Körner (%FDK): 200 Körner wurden pro Probe bonitiert. Dazu wurde eine visuelle Erfassung der Körner durchgeführt.

Weiters werden die Proben auf Toxingehalt (B-Trichothecene und ZON) untersucht, im Jahr 2006 nur von der Sprüh-Inokulation und im Jahr 2007 von beiden Inokulationsmethoden.

5.1.1 Ergebnisse 2006

Die Mittelwerte (n=3) der Krankheitsparameter und die Toxingehalte wurden in den drei folgenden Tabellen nach der Sprühinokulationsmethode bzw. nach der „Kernel spawn“ Methode zusammengefasst. ANOVA Analysen zeigten hochsignifikante Unterschiede zwischen den Genotypen. Die Ergebnisse der AUDPC Werte der beiden Inokulationsmethoden sind hochsignifikant korreliert ($r=0.8^{***}$).

Tabelle 99: Mittelwerte der erfassten Krankheitsparameter nach Sprühinokulation 2006

Name	Befallsstärke					Inzidenz				DEN	%FDK
	Tag 10	Tag 14	Tag 18	Tag 22	AUDPC	Tag 14	Tag 18	Tag 22	AUDPC		
AGES111	8	14	20	47	287	69	78	81	1099	32.7	20
AGES112	2	11	28	45	262	69	87	93	1160	34.4	20
AGES115	1	9	30	55	271	60	77	85	1020	34.3	26
AGES116	3	6	15	30	161	46	67	70	820	35.4	12
AGES117	2	6	18	30	168	57	64	66	898	30.9	10
AGES121	0	3	8	17	78	35	49	53	619	38.1	15
AGES135	0	3	13	25	116	40	53	66	705	34.2	15
AGES139	1	5	13	35	147	59	77	86	1009	30.0	25
AGES141	0	2	7	12	59	31	47	55	573	37.6	12
AGES165	2	11	22	28	200	75	84	83	1179	34.7	19
AGES170	0	1	9	17	77	43	57	70	759	36.4	17
AGES176	1	2	6	10	55	37	50	50	630	38.5	7
AGES32	1	3	12	25	117	71	83	93	1159	38.0	10
AGES34	1	3	8	25	102	47	66	73	829	36.4	20
AGES48	1	7	22	42	206	56	70	79	943	33.5	29
AGES55	1	2	5	13	61	44	51	60	721	36.9	12
AGES56	7	22	60	72	517	95	95	97	1433	30.4	25
AGES61	1	1	4	8	43	27	44	55	530	37.4	9
AGES62	0	2	10	17	82	47	58	67	785	36.6	12
AGES65	1	6	15	25	141	63	77	93	1065	34.9	19
AGES66	0	2	8	14	71	42	56	70	742	37.1	13
AGES68	1	4	18	35	169	48	67	75	848	33.0	22
AGES69	2	11	27	50	268	64	85	90	1095	30.3	29
AGES71	0	4	11	23	108	55	65	75	900	38.0	8
AGES92	2	10	17	32	186	61	63	70	937	33.8	18
CM	0	0	0	2	7	9	12	19	171	39.1	0
Frontana	0	0	2	10	29	6	21	48	233	38.2	4
Remus	7	18	32	63	376	86	88	92	1310	31.1	26
Mittel	2	6	16	29	156	52	64	72	863	35	16
LSD_{0.05}					104				284		

DEN: Korndichte; %FDK, Prozentanteil visuell erkrankter Körner

Tabelle 100: Mittelwerte der erfassten Krankheitsparameter nach der „Kernel spawn“ Methode 2006

Name	Befallsstärke					Inzidenz				
	Tag 10	Tag 14	Tag 18	Tag 22	AUDPC	Tag 10	Tag 14	Tag 18	Tag 22	AUDPC
AGES111	23	40	55	81	705	89	95	95	95	1570
AGES112	13	35	55	77	607	80	92	94	95	1493
AGES115	3	33	63	83	576	37	90	97	97	1203
AGES116	13	33	65	77	640	77	93	95	96	1483
AGES117	10	19	43	71	461	48	74	91	93	1179
AGES121	5	26	58	78	527	54	91	95	95	1313
AGES135	3	28	50	81	497	40	86	94	95	1193
AGES139	15	45	62	83	700	63	91	96	96	1382
AGES141	1	12	27	63	285	23	81	91	96	1039
AGES165	7	35	65	81	608	72	91	95	96	1439
AGES170	2	15	40	68	370	36	86	93	95	1159
AGES176	1	6	13	22	124	24	67	81	89	936
AGES32	2	18	60	75	480	44	93	96	97	1256
AGES34	1	11	37	57	308	14	57	83	94	844
AGES48	38	65	79	95	1034	93	97	97	96	1619
AGES55	0	12	22	50	236	16	74	87	92	944
AGES56	30	58	79	88	935	90	95	95	96	1587
AGES61	0	9	22	43	210	10	53	85	92	804
AGES62	3	15	45	75	411	56	87	93	95	1303
AGES65	13	40	68	88	703	73	92	94	95	1443
AGES66	0	8	17	55	213	17	69	89	95	938
AGES68	4	28	68	84	585	57	94	97	97	1354
AGES69	33	63	79	88	980	90	97	96	95	1589
AGES71	8	20	35	57	392	65	89	94	94	1371
AGES92	5	35	63	82	591	61	91	96	96	1366
CM	0	0	1	2	11	3	7	16	19	155
Frontana	0	0	4	23	63	2	8	23	73	283
Remus	23	55	72	92	855	87	97	97	96	1575
Mittel	9	27	48	69	504	51	80	88	91	1208
LSD_{0.05}					188					218

Tabelle 101: B-Trichotheccen-Gehalte der Sorten der Sprüh-Inokulationsmethode 2006

Code	Nummer-	Sorte	DON	NIV	15-ADON
AGES66	1	Antonius	7867	47	247
AGES62	2	Astardo	16333	95	413
AGES34	3	Augustus	8867	26	220
AGES92	4	Belmondo	18667	20	400
AGES55	6	Capo	15600	80	370
AGES116	7	Chevalier	6667	81	267
AGES68	8	Dekan	10833	60	330
AGES139	9	Edison	18000	75	387
AGES176	12	Erla Kolben	10067	28	190
AGES141	13	Estevan	8967	20	257
AGES135	14	Exklusiv	8233	26	213
AGES61	15	Fridolin	8967	35	303
AGES69	16	Globus	18000	47	633
AGES48	17	Granat	13000	56	580
AGES115	19	Kerubino	17667	32	523
AGES112	20	Levendis	19000	55	413
AGES165	21	Ludwig	26000	50	507
AGES65	22	Lukas	21333	26	493
AGES56	23	Manhattan	21667	53	507
AGES170	27	Pireneo	15333	70	483
AGES32	29	Saturnus	18667	117	307
AGES121	30	SW Maxi	9700	44	317
AGES117	31	Toras	7900	109	210
AGES71	32	Vitus	8433	20	303
AGES111	33	Winnetou	12233	97	263
IFA1	34	CM82036	3033	20	78
IFA2	35	Frontana	6167	20	190
IFA3	36	Remus	38067	56	767
		Mittelwert	14117	52	363

DON ...Deoxynivalenol; NIV...Nivalenol; 15-ADON....15-Acetyldeoxynivalenol

5.1.2 Ergebnisse 2007.

Die Mittelwerte (n=3) der Krankheitsparameter und die Toxingehalte (DON) wurden in den folgenden 3 Tabellen nach der Sprühinokulationsmethode bzw. nach der „Kernel spawn“ Methode zusammengefasst. ANOVA Analysen zeigten hochsignifikante Unterschiede zwischen den Genotypen. Die Ergebnisse der AUDPC Werte der beiden Inokulationsmethoden sind hochsignifikant korreliert ($r=0.92^{***}$). Die beste Beziehung mit DON-Gehalt zeigte die Befallsstärke am 18. und 22. Tag nach Inokulation.

Von den Kornproben wurden auch die ZON-Gehalte bestimmt. Nachdem von 47 der insgesamt 72 Proben alle ZON-Gehalte unterhalb der Nachweisgrenze lagen, wurde bei den restlichen Proben auf die weitere ZON-Bestimmung verzichtet.

Tabelle 102: Mittelwerte der Krankheitsparameter nach Sprühinokulation (DEN: Korndichte (g/50ml) ; %FDK (%-Anteil visuell erkrankter Körner)

Name	Befallsstärke						Inzidenz						%FDK	DEN
	Tag 10	Tag 14	Tag 18	Tag 22	AUDPC	Tag 10	Tag 14	Tag 18	Tag 22	AUDPC				
AGES111	1.4	4.0	10.0	11.3	88.7	32.7	63.3	73.3	69.3	914.0	9.5	33.2		
AGES112	1.4	2.3	6.0	9.0	61.4	17.7	38.7	63.3	64.7	661.0	8.8	32.5		
AGES115	1.0	2.0	6.0	9.3	57.4	21.0	30.3	56.7	59.7	614.3	11.3	33.1		
AGES116	0.2	0.9	2.3	3.7	21.7	2.7	19.3	31.7	36.7	296.0	6.7	35.8		
AGES117	0.8	1.0	1.7	1.3	18.7	16.3	26.0	33.3	31.0	413.7	6.3	36.0		
AGES121	0.7	0.9	3.0	4.3	29.3	14.7	18.3	39.3	39.7	412.7	7.8	36.8		
AGES135	0.7	1.0	3.3	3.3	28.7	13.7	25.3	46.7	48.0	479.7	6.2	36.1		
AGES139	0.4	1.7	5.0	9.0	47.5	8.0	33.0	56.0	60.7	533.3	11.0	34.2		
AGES141	0.1	0.8	0.9	2.0	11.6	2.7	17.3	22.3	30.7	238.7	4.5	38.1		
AGES165	0.4	1.2	2.3	3.7	24.5	8.3	20.3	40.3	54.7	410.3	5.8	35.2		
AGES170	0.6	1.3	1.7	3.0	22.0	11.0	31.7	39.7	50.3	463.0	4.0	37.1		
AGES176	0.6	0.7	0.9	1.7	14.0	13.0	13.3	24.0	35.3	311.0	5.3	38.2		
AGES2420	0.5	2.7	4.7	4.3	41.3	9.7	38.0	51.3	45.3	515.7	7.2	34.4		
AGES2448	0.3	2.0	3.3	5.0	33.7	7.0	39.3	46.7	47.3	487.7	6.3	34.6		
AGES2491	0.5	0.6	0.7	2.3	13.1	9.3	13.7	14.3	32.7	242.7	7.0	37.9		
AGES2521	0.6	0.9	2.3	3.3	23.7	12.0	19.3	31.3	46.0	378.7	5.2	35.9		
AGES2522	0.6	0.8	2.6	3.0	23.7	11.7	19.0	31.7	41.3	367.0	3.0	36.8		
AGES2524	1.0	2.0	4.3	6.0	44.1	22.0	38.3	52.7	57.3	632.7	5.5	37.1		
AGES2563	0.6	1.3	2.7	4.7	29.5	12.0	26.3	37.3	48.7	436.0	6.2	37.2		
AGES2573	0.4	0.7	2.0	1.7	17.1	9.0	16.7	30.3	28.3	307.7	7.0	37.1		
AGES32	4.0	8.3	6.7	6.7	101.3	62.7	76.7	70.0	68.0	1161.3	9.8	37.8		
AGES34	0.6	1.2	2.0	4.3	25.8	11.7	24.3	36.3	51.0	426.3	3.8	36.6		
AGES48	0.7	10.0	13.3	15.0	128.5	14.7	75.3	78.0	75.3	866.7	8.7	35.6		
AGES55	0.3	0.5	0.9	1.0	9.6	6.0	11.0	18.0	28.7	215.3	6.0	37.0		
AGES56	0.5	3.0	8.0	11.7	70.8	10.0	47.0	68.0	68.0	666.0	6.8	33.5		
AGES61	0.1	0.4	0.9	1.3	8.4	1.7	8.7	17.7	30.3	177.7	4.0	37.7		
AGES62	0.3	0.9	2.3	2.3	19.6	5.7	17.3	30.7	35.0	301.7	4.5	38.2		
AGES65	2.3	4.3	8.3	9.0	85.0	31.0	58.3	70.7	72.7	878.3	8.0	35.9		

AGES66	0.3	0.9	1.7	2.0	16.2	6.0	20.0	35.3	40.0	343.3	4.0	37.8
AGES68	0.2	0.8	2.3	7.7	29.2	4.0	17.7	37.3	42.7	333.3	5.2	33.9
AGES69	0.7	4.0	6.7	8.3	64.5	17.3	51.3	67.3	66.0	728.0	8.5	33.5
AGES71	0.6	4.3	4.7	4.7	49.5	12.0	41.7	49.0	48.3	543.3	6.5	36.8
AGES92	0.2	0.8	1.7	4.3	19.9	4.0	18.7	33.7	36.7	310.7	8.0	35.7
CM	0.1	0.1	0.1	0.2	1.7	0.7	1.0	1.7	4.7	24.7	2.0	37.3
Frontana	0.1	0.1	0.2	0.5	2.8	1.3	2.3	4.0	10.0	54.7	4.3	38.4
Remus	0.5	3.7	6.7	16.7	78.2	11.0	49.3	61.3	84.7	689.0	13.8	33.4
Mittel					56					518	8	35

Tabelle 103: Mittelwerte der erfassten Krankheitsparameter nach der „Kernel spawn“ Methode.

Name	Befallsstärke						Inzidenz					
	Tag 10	Tag 14	Tag 18	Tag 22	AUDPC	Tag 10	Tag 14	Tag 18	Tag 22	AUDPC	%FDK	DEN
AGES111	1.0	10.0	16.7	25.0	163.7	22.3	70.0	87.3	90.7	967.0	14.2	31.4
AGES112	0.6	6.3	11.7	15.0	106.0	12.7	54.0	81.3	90.7	811.3	12.7	31.9
AGES115	0.8	1.3	8.3	10.0	64.3	14.3	26.7	67.3	67.3	611.0	8.2	32.0
AGES116	0.2	1.5	5.7	11.3	52.9	4.0	29.0	55.7	77.3	521.3	13.8	35.7
AGES117	0.1	1.0	4.0	9.0	38.7	1.0	27.3	55.0	64.0	464.3	11.2	33.7
AGES121	0.3	1.3	3.3	7.0	35.0	6.3	27.3	54.7	67.3	507.0	9.0	35.6
AGES135	0.7	2.3	3.7	3.7	36.5	15.3	35.3	62.7	58.0	615.3	4.5	35.2
AGES139	0.5	2.7	6.0	10.0	58.2	11.0	42.3	58.7	69.3	619.7	14.0	33.1
AGES141	0.3	0.5	1.0	1.7	11.4	5.3	9.7	28.3	37.7	264.7	4.3	37.5
AGES165	0.3	0.4	2.7	5.3	24.9	5.0	9.0	40.0	54.0	339.0	9.0	35.0
AGES170	0.6	0.9	2.3	2.3	22.2	13.3	22.3	54.0	45.3	489.3	2.0	38.4
AGES176	0.4	0.7	1.7	1.7	15.6	8.7	14.3	37.7	38.3	345.3	3.3	37.7
AGES2420	0.4	1.3	3.0	4.3	28.8	8.3	27.0	41.0	49.7	429.7	10.3	34.3
AGES2448	0.5	3.3	8.3	15.0	79.7	9.7	38.7	63.3	77.3	630.3	15.0	32.7
AGES2491	0.3	0.6	0.8	0.9	9.2	6.7	12.0	16.3	17.3	194.7	2.8	37.3
AGES2521	0.4	0.9	1.7	4.3	21.6	9.7	17.7	27.0	53.3	353.0	4.0	34.6
AGES2522	0.3	0.9	1.3	1.7	14.7	7.0	11.3	22.0	26.3	235.0	2.0	36.6

Tabelle 104: B-Trichothecen-Gehalte (KS ...Kernel spawn; SI ...Sprühinokulation) 2007

Code	Nr.	Sorte	Kernel spawn-Methode			Sprühinokulation		
			DON	NIV	15-ADON	DON	NIV	15-ADON
AGES66	1	Antonius	3700	160	83	1200	150	0
AGES62	2	Astardo	2800	140	66	1400	130	32
AGES34	3	Augustus	4300	240	91	1600	180	0
AGES92	4	Belmondo	7200	95	190	1100	51	20
AGES2491	5	Bitop	2400	45	93	1100	0	0
AGES55	6	Capo	3000	63	130	1800	82	36
AGES116	7	Chevalier	7000	97	220	1700	140	42
AGES68	8	Dekan	6800	220	180	1600	140	32
AGES139	9	Edison	12000	120	170	3900	150	57
AGES2563	10	Element	2600	54	95	1600	54	0
AGES2573	11	Eriwan	8800	0	330	2300	160	69
AGES176	12	Erla Kolben	1400	0	32	1500	0	0
AGES141	13	Estevan	3300	70	73	1400	55	27
AGES135	14	Exklusiv	4300	120	59	1600	99	0
AGES61	15	Fridolin	3700	48	110	1700	0	44
AGES69	16	Globus	14000	190	360	2000	160	49
AGES48	17	Granat	15000	280	500	3900	180	120
AGES2521	18	Indigo	5300	0	180	2300	56	31
AGES115	19	Kerubino	8600	190	200	4200	160	100
AGES112	20	Levendis	10000	260	210	2000	220	41
AGES165	21	Ludwig	6000	61	170	2100	0	59
AGES65	22	Lukas	7500	230	190	3500	160	74
AGES56	23	Manhattan	14000	410	320	3300	270	77
AGES2448	24	Megas	9400	140	340	3000	180	100
AGES2420	25	Mulan	5300	93	220	1600	210	37
AGES2524	26	Papageno	5200	150	180	1300	120	0
AGES170	27	Pireneo	1300	200	30	1300	160	0
AGES2522	28	Rainer	1500	69	33	910	39	0
AGES32	29	Saturnus	2800	350	0	750	0	0
AGES121	30	SW Maxi	9000	77	260	2300	96	72
AGES117	31	Toras	6900	180	190	1500	140	37
AGES71	32	Vitus	8800	120	300	1100	73	34
AGES111	33	Winnetou	12000	510	320	3200	290	93
IFA1	34	CM82036	2700	95	91	520	52	0
IFA2	35	Frontana	2300	0	75	590	43	0
IFA3	36	Remus	11000	95	370	2300	82	100
		Mittelwert	6442	144	179	1921	113	38

5.1.3 Bewertung der Ergebnisse der künstlichen Infektionsversuche

Bei den künstlichen Infektionsversuchen wird gezielt ein Befallsdruck aufgebaut, der den unter natürlichen Bedingungen um ein Vielfaches übertrifft. Die Ausprägung der Krankheitsparameter kann dabei unter Umständen so stark werden, dass eine weitere Erhebung bzw. Bestimmung von Krankheitsparametern nicht mehr zielführend ist; bei der Kernel spawn-Methode war das 2006 der Fall (**Tabelle 105**). Das tatsächliche Infektionsausmaß ist von mehreren Faktoren abhängig (Anzahl der ausgestreuten Maiskörner, Umfang der auf den ausgestreuten Maiskörnern gebildeten Perithezien,

der Anzahl der freigesetzten Askosporen und den konkreten Witterungs- und Blühbedingungen), die nicht beliebig steuerbar sind. Auch bei der besser steuerbaren Sprühinokulation gibt es von Jahr zu Jahr unterschiedliche Ergebnisse, beim Prozentanteil erkrankter Körner um den Faktor 2-3 und beim DON-Gehalt sogar um den Faktor 7 (**Tabelle 105**).

Tabelle 105: Mittelwerte und Spannweite der Krankheitsparameter der künstlichen Infektionsversuche

	AUDPC-Befallsstärke	AUDPC-Inzidenz	Korndichte (g/ml)	%- Fusarium erkrankter Kö.	DON-Gehalt(µg/kg)
SI 2006	155 (7-517)	862 (170-1433)	35,2 (30-39)	16,4 (0-29)	14347 (3000-38000)
SI 2007	38 (2-128)	469 (24-1161)	36 (33-38)	6,6 (2-14)	1933 (520-4200)
KS 2006	505 (11-1034)	1209 (155-1619)	n.b.	n.b.	n.b.
KS 2007	56 (3-193)	519 (56-1265)	35 (30-39)	8,0 (1-19)	6428 (1300-15000)

SI – Sprühinokulation; KS – Kernel spawn; n.b. ...nicht bestimmt wegen zu hoher Fusariuminfektion

Bei den künstlichen Infektionsversuchen wurden der Anteil erkrankter Ähren (Inzidenz) und der Anteil erkrankter Ährchen pro Parzelle (Befallsstärke) erfasst, beide Merkmale zeigen im jeweiligen Versuch (Verfahren und Jahr) einen engen Zusammenhang mit einem Bestimmtheitsmaß zwischen 70 – 90% (**Tabelle 106**). Die Übereinstimmung zwischen den Jahren ist jedoch weniger eng, d.h. die Befallsstärke variiert auch in Abhängigkeit vom Jahr bzw. dem Verfahren (**Tabelle 105**) und ist nicht so eng an die Inzidenz gekoppelt wie unter den natürlichen Bedingungen der Maisstopplmethode bei geringerem Infektionsdruck (siehe dort).

Tabelle 106: Korrelationen, B und Signifikanzniveau zw. AUDPC Inzidenz und Befallsstärke

SI 2006	SI 2007	KS 2006	KS 2007
0,838 (70,3%) ***	0,935 (87,5%) ***	0,885 (78,2%) ***	0,948 (89,8%) ***

Zwischen den erhobenen Krankheitsparametern und dem DON-Gehalt gibt es durchwegs gesicherte Beziehungen bei den künstl. Infektionsversuchen. Sogar die einfach zu bestimmende Korndichte kann im Einzelversuch eine Bestimmtheit von 80% aufweisen, weil mit abnehmender Korndichte - ausgelöst durch den massiven Fusariumbefall - der DON-Gehalt solcher Proben deutlich erhöht ist. Obwohl der Parameter Korndichte in der absoluten Dimension, v.a. genetisch bedingt, sehr gut reproduzierbar ist, kann das konkrete Ausmaß der DON-Belastung damit nicht abgeschätzt werden. Bei gleich niedriger Korndichte können die DON-Gehalte zwischen 4 und 40 mg/kg liegen (**Tabelle 105**).

Zwischen den Befallsmerkmalen Inzidenz sowie Befallsstärke und dem DON-Gehalt besteht bei allen 3 künstlichen Infektionsversuchen ein gesicherter Zusammenhang, das Bestimmtheitsmaß (Ausmaß der Streuung der DON-Gehalte, die durch die Befallsparameter erklärt werden können) ist jedoch sehr unterschiedlich zwischen 23 – 61 %. Werden die 2-jährigen Ergebnisse der Sprühinokulation als Mittel zusammengefasst, liegt das Bestimmtheitsmaß bei 50%. Die engste Beziehung ($r = 0,73 - 0,89$) zwischen den visuellen Symptomen und dem DON-Gehalt findet man unter moderatem mittleren Infektionsdruck, durch ein höheres Befallsniveau wird diese Korrelation geringer. Feuchte Witterung mittels Benebelung im künstlichen Inokulationsversuch können auch zu einem stärker sichtbaren Krankheitsbild führen, jedoch zu einem niedrigeren DON-Gehalt (*Lemmens et al., 2004*). Unter natürlichen Bedingungen hingegen stellen intensive Niederschläge nach der Infektion den bestimmenden Faktor für höhere DON-Gehalte dar (*Culler et al. 2007*).

Ein noch engerer Zusammenhang kann zwischen dem Anteil Fusarium erkrankter Körner mittels visueller Bonitur nach der Ernte und dem DON-Gehalt bestehen (**Tabelle 107**). Auch eine gute Abschätzung der absoluten DON-Gehalte erlaubt dieser Parameter, der hinsichtlich der Aussagekraft teilweise über den Bonituren der Befallsstärke und Inzidenz liegt, wofür 4 Termine erforderlich sind (siehe auch **Tabelle 105**). Zur Veranschaulichung sind diese Daten der Kernel spawn-Methode 2007 in der **Abbildung 34** dargestellt. In Feldversuchen mit künstlicher Infektion zeigte sich ebenfalls, dass vor allem hinsichtlich der praktischen Durchführbarkeit die Bestimmung des Anteils Fusarium erkrankter Körnern zur Ermittlung des Resistenzniveaus und des DON-Gehaltes gut geeignet ist (*Sip V. et al. 2007*). Vor einer generellen Vereinfachung, dass die Bestimmung der sichtbar beschädigter Körner (Fusarium damaged kernels – FDK), ausreichend sein könnte, wird von *Steinmüller et al. (2004)* abgeraten: Bei etwas späterer Infektion unter natürlichen Bedingungen haben betroffene Körner ein normales Aussehen. Aus dem Befall bzw. Anteil erkrankter Körner kann nicht direkt auf den DON-Gehalt geschlossen werden, es spielen auch die Witterung, die jeweilige Fusariumart, die Befallsstärke sowie die Getreideart und Sorte eine Rolle bei der Toxinbildung.

Tabelle 107: Korrelationskoeffizienten, Signifikanzniveau und Bestimmtheitsmaß zwischen Krankheitsparametern und DON-Gehalt

	AUDPC- Befallsstärke	AUDPC- Inzidenz	Korndichte	%- Fusarium erkrankter Körner
SI 2006	0,659 (43,5%) ***	0,779 (60,8%) ***	-0,592 (35,0%) **	0,610 (37,2%) ***
SI 2007	0,573 (32,8%) ***	0,483 (23,4%) **	-0,630 (39,7%) ***	0,598 (35,7%) ***
SI 2 Jahre	0,708 (50,1%) ***	0,718 (51,6%) ***	-0,644 (41,5%) ***	0,739 (54,9%) ***
KS 2007	0,691 (47,8%) ***	0,629 (39,6%) ***	-0,898 (80,6%) ***	0,883 (78,0%) ***

Abbildung 34: Beziehung Prozentanteil fusariumerkrankter Körner und DON-Gehalt mit Kernel spawn-Methode 2007 (n=36; *)**

5.2 Versuche mit ausgewählten Winterweizen-Genotypen unter erhöhtem natürlichem Infektionsdruck (Maisstoppel-Methode) der AGES

Da in der Regel die Versuche für die Sortenwertprüfung nach wendender Bodenbearbeitung angelegt werden, ist das Infektionspotential für Fusarien naturgemäß geringer: Möglicherweise wird dementsprechend der Sorteneinfluss hinsichtlich Fusarienbefall und Mykotoxingehalt nicht im vollem Umfang erfasst wie unter den mittlerweile bereits in der Praxis zunehmend verbreiteten reduzierteren Bodenbearbeitungsverfahren (z.B. Mulch-, Direktsaat). Deshalb waren projektspezifische Sortenversuche mit der besonders problematischen Kulturart Winterweichweizen (je 2 Standorte in 2 Jahren) unter „praxisüblichen provokativen“ Bedingungen vorgesehen. Dazu wurden nach der Saat von Weizen gleichmäßig Maisstoppeln auf den Parzellen verteilt, wodurch kleinräumig vergleichbar hohe Infektionsbedingungen vorlagen. Die Bonitur auf den Standorten wurde in gleicher Weise wie im Rahmen der Sortenwertprüfung durchgeführt, ein früher Befall führt zu einer partiellen oder vollständigen Taubährigkeit. Es werden sowohl der befallene Anteil einer Ähre in Prozent als auch die Anzahl der betroffenen Ähren pro 500 Ähren berücksichtigt. In aller Regel zeigen beide Teilmerkmale eine gute Übereinstimmung. Das prozentuelle Ergebnis „Fusariumbefallene Ähren“ und „Befallener Anteil einer Ähre“ wird für die Beschreibende Sortenliste in einer neunstufigen Skala dargestellt.

In Abhängigkeit von den standörtlichen Witterungsverhältnissen war der Infektionsdruck im Jahr 2006 in Grabenegg deutlich höher als in Bad Wimsbach, wie aus der nachfolgenden Tabelle der Boniturergebnisse ersichtlich.

Tabelle 108: Boniturergebnisse Ährenfusarium von 56 Weizensorten auf 2 Standorten 2006

Sorten	Kornertrag, rel. in Bad Wimsbach	Ährenfusarium, % Bad Wimsbach	Kornertrag, rel. in Grabenegg	Ährenfusarium, % in Grabenegg	Ährenfusarium, % (Mittel der 2 Orte)
Vitus	109	0,5	101	0,4	0,5
SZD 9369	105	0,5	125	2,0	1,3
Toras	107	0,8	100	2,0	1,4
Plutos	110	1,0	109	2,0	1,5
Erla Kolben	66	0,8	100	3,0	1,9
SZD 9566	91	1,3	122	2,5	1,9
Astardo	100	1,5	105	2,5	2,0
Papageno	100	1,3	99	3,5	2,4
Megas	123	0,8	106	4,0	2,4
Eriwan	99	2,0	107	3,0	2,5
SE 322/04	98	1,0	99	4,0	2,5
Antonius	103	1,5	107	4,0	2,8
Exklusiv	98	3,0	89	2,5	2,8
Ludwig	87	1,5	95	4,0	2,8
Philipp	87	1,5	88	4,0	2,8
PBIS 02/1026	109	0,8	102	5,0	2,9
Estevan	92	1,5	96	4,5	3,0
Jenga	117	3,0	103	3,0	3,0
Granat	101	3,0	95	3,5	3,3
Indigo	82	2,0	93	4,5	3,3
Kolumbus	111	2,5	100	4,0	3,3
Levendis	116	2,5	101	4,0	3,3
SE 316/04	98	1,0	97	5,5	3,3
SZD 8998	87	2,5	104	4,0	3,3
Capo	91	2,0	95	5,5	3,8
Mulan	108	3,5	100	4,0	3,8
SW Maxi	96	3,5	93	4,0	3,8

SZD 9563	92	3,0	113	5,0	4,0
Eurojet	108	2,0	104	6,5	4,3
SZD 9174	107	3,5	100	5,0	4,3
Fridolin	85	2,0	90	7,0	4,5
SE 408/04	104	2,5	101	6,5	4,5
Globus	100	4,5	93	5,0	4,8
Pireneo	98	2,0	100	7,5	4,8
SZD 9173	99	1,5	98	8,0	4,8
Lukas	112	4,0	104	6,0	5,0
SE 311/04	96	1,5	99	8,5	5,0
Eurofit	119	2,3	112	8,0	5,2
Dekan	111	5,0	93	5,5	5,3
Rainer	100	2,5	99	8,0	5,3
SZD 9002	98	2,0	102	9,0	5,5
Altos	95	4,5	101	7,0	5,8
Chevalier	99	2,0	101	9,5	5,8
Ulrich	98	2,5	102	9,0	5,8
Saturnus	95	3,5	97	9,0	6,3
Asano	106	5,0	96	8,0	6,5
Edison	100	3,0	97	10,0	6,5
Manhattan	103	5,5	99	8,0	6,8
Augustus	111	3,0	101	11,0	7,0
Emerino	96	3,0	93	12,5	7,8
Belmondo	106	3,0	103	13,5	8,3
Bitop	87	1,5	86	16,0	8,8
Winnetou	99	6,5	100	11,0	8,8
Element	83	4,5	88	13,5	9,0
Versuchsmittel	100 (64,9 dt)	2,4	100 (69,7 dt)	6,0	
Grenzdifferenz 95%	13		21		

(aufsteigend nach Mittel der Standorte)

In Abhängigkeit von den standörtlichen Witterungsverhältnissen war der Infektionsdruck in Grabenegg auch im Jahr 2007 deutlich höher, wie aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich. Um den Krankheitsverlauf für alle Sorten entsprechend zu erfassen, erfolgten dort 2 Bonituren.

Tabelle 109: Boniturergebnisse Ährenfusariose (1-9) von ausgewählten Weizensorten auf 2 Standorten (GRA...Grabenegg, WIM...Bad Wimsbach) und 2 Jahren (2007 und 2008) und 2 Entwicklungsstadien (ES 73 und ES 75)

	GRA1	GRA2	WIM	GRA1	GRA2	WIM1	WIM2		
	2007	2007	2007	2008	2008	2008	2008		
	ES73	ES75	ES73	ES73	ES75	ES73	ES75	Mittel	N
Versuchsmittel	2,8	3,4	2,0	2,9	3,3	2,5	3,1	2,8	7
FD02032	7,5	8,0	4,0					6,5	3
NORD 01002/03				5,5	6,5	5,0	6,0	5,8	4
Hadm 40286				5,5	6,0	4,5	6,0	5,5	4
SE 320/05 WW	5,0	7,0	4,0					5,3	3
R 10521				5,5	6,5	3,5	4,5	5,0	4
Winnetou	5,0	6,5	4,0	5,0	5,0	3,5	4,5	4,8	7
Jenga	4,5	5,5	2,0	4,5	5,5	3,5	4,5	4,3	7
Manhattan	3,5	4,5	3,0	4,5	5,5	3,5	4,0	4,1	7
Akteur				3,5	4,5	3,5	4,5	4,0	4

Eurojet				4,0	4,0	3,5	4,0	3,9	4
JDS 2046	4,0	4,5	3,5	4,0	5,0	2,5	3,5	3,9	7
Ilias	4,0	5,0	2,5					3,8	3
LP 03 1055-1	4,0	5,5	2,0					3,8	3
Globus	4,0	4,5	2,5					3,7	3
Chevalier	3,0	4,0	2,5	4,0	4,5	3,0	4,0	3,6	7
PBIS 02/1026	3,5	4,0	2,0	4,5	5,0	3,0	3,0	3,6	7
Belmondo	3,0	4,0	2,5	4,5	4,0	3,5	3,5	3,6	7
SW Maxi	4,0	4,5	2,0	3,5	4,0	2,0	3,5	3,4	7
Plutos				3,5	3,5	3,0	3,5	3,4	4
Furore				2,5	3,5	2,5	4,5	3,3	4
Dekan	3,5	4,5	2,0					3,3	3
Altos	3,5	3,5	3,0					3,3	3
Philipp	2,5	3,0	2,0	4,5	4,5	3,0	3,5	3,3	7
Blasius	2,5	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	3,1	7
Papageno	2,5	3,0	2,0	4,0	4,0	2,5	2,5	2,9	7
Mulan	3,0	4,0	2,0	3,0	3,0	2,5	3,0	2,9	7
Lahertis	3,0	4,0	2,0	2,5	3,0	2,5	3,0	2,9	7
Exklusiv	2,5	4,5	2,0	3,0	2,5	2,0	3,0	2,8	7
Augustus	3,0	4,0	1,5					2,8	3
Megas	2,5	3,5	1,5	3,0	3,5	2,5	3,0	2,8	7
LEU50204	3,0	4,0	2,0	2,5	3,0	2,5	2,5	2,8	7
SZD 68/97-6	3,0	3,5	2,0					2,8	3
SZD 7916 A	2,5	3,0	1,5	4,0	3,5	2,0	3,0	2,8	7
Ludwig	3,0	4,0	2,0	2,5	3,0	2,5	2,0	2,7	7
Toras	2,5	3,5	2,0					2,7	3
Emerino	3,0	3,0	2,0	2,5	3,0	2,5	3,0	2,7	7
Kerubino	2,5	3,0	1,5	2,5	3,5	3,0	3,0	2,7	7
SE 322/04 WW	2,5	3,5	2,0					2,7	3
SZD 9563	3,0	3,0	2,0	2,5	3,0	2,5	3,0	2,7	7
F 830	3,0	3,0	2,0					2,7	3
HE 7751				2,5	2,5	2,5	3,0	2,6	4
Rainer	2,5	2,5	1,5	3,5	3,0	2,5	3,0	2,6	7
SZD 7913	3,0	3,5	1,5	2,5	2,5	2,5	3,0	2,6	7
Edison	2,5	3,0	2,0					2,5	3
Eurofit	2,0	2,5	1,5	3,0	3,0	2,0	3,5	2,5	7
Estevan	2,5	3,5	1,5	2,0	3,0	2,0	2,5	2,4	7
SE 314/06 WW				2,5	2,5	1,5	2,5	2,3	4
Vitus	2,0	3,0	2,0					2,3	3
Capo	2,5	3,0	1,5	2,0	2,0	2,0	3,0	2,3	7
Josef	2,0	2,5	2,0					2,2	3
LEU60210				2,0	2,0	2,0	2,5	2,1	4
LEU 50206				2,0	2,5	2,0	2,0	2,1	4
Astardo	2,0	2,5	1,5	2,0	2,0	2,0	3,0	2,1	7
Element	3,0	3,0	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0	2,1	7
SZD 7588				2,0	2,0	1,5	2,0	1,9	4
SZD 8997A				2,0	2,0	1,5	2,0	1,9	4
Indigo	2,0	2,0	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	7
Eriwan	2,0	2,5	1,5	2,0	2,0	1,5	2,0	1,9	7
Pireneo	1,5	1,5	1,0	2,5	2,0	2,0	3,0	1,9	7
SZD 7912A	2,0	3,0	2,0	1,5	2,0	1,0	2,0	1,9	7
Lukullus	1,5	2,0	1,5	1,5	2,5	2,0	2,0	1,9	7

Balaton	2,0	3,0	1,5	2,0	1,5	1,5	1,5	1,9	7
Xenos	2,0	2,0	1,5					1,8	3
Renan	2,0	2,0	1,5					1,8	3
Saturnus	1,5	2,0	2,0					1,8	3
Antonius	1,5	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,8	7
SZD 9547	1,5	2,5	1,5					1,8	3
Erla Kolben	1,5	2,5	1,0	2,0	2,0	1,0	2,0	1,7	7
SZD 9535	1,0	2,0	1,5	2,0	2,0	1,5	1,5	1,6	7
SE 405/06 WW				1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	4
Fridolin	1,5	2,0	1,0					1,5	3
Bitop	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	7
L-PTC-01	1,5	2,0	1,0	1,5	2,0	1,0	1,5	1,5	7
SZD 9424				1,0	2,0	1,5	1,5	1,5	4
Stefanus	1,0	1,5	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,4	7
Midas	1,5	2,0	1,5	1,0	1,5	1,0	1,5	1,4	7

absteigend sortiert nach Sortenmittel

In den Versuchen wurden die zur Zulassung beantragten Stämme (als Code enthalten) bereits miteinbezogen, wobei ersichtlich ist, dass davon ein hoher Anteil im Bereich der geringeren Anfälligkeit gruppiert wird. Eine Verbesserung des Sortiments hinsichtlich geringerer Anfälligkeit gegen Ährenfusarium ist somit möglich.

Ausgewählte Sorten aus diesen Versuchen wurden, in Übereinstimmung mit den Sorten, die vom IFA Tulln den künstlichen Inokulationsverfahren unterzogen wurden, auf Toxingehalte untersucht. Bei Vorliegen von höheren DON-Gehalten wurden dieselben Proben weiters noch auf ZON untersucht; die ZON-Ergebnisse sind ebenfalls dargestellt, die gefundenen Werte liegen durchwegs unterhalb der Nachweisgrenze, was auch bei den Proben vom IFA-Tulln der Fall war.

Tabelle 110: DON-, Nivalenol und ZON-Gehalte der Sorten von den Maisstängelversuchen 2007

Code	Nr.	Sorte	Bad Wimsbach			Grabenegg		
			DON	NIV	ZON	DON	NIV	ZON
AGES66	1	Antonius	89,1	0		135	78,4	
AGES62	2	Astardo	78,5	57,6		295	127	
AGES34	3	Augustus	72,4	0		450	0	
AGES92	4	Belmondo	241	0		411	0	
AGES55	6	Capo	144	0		199	0	
AGES116	7	Chevalier	451	0	2,9	796	0	5,6
AGES68	8	Dekan	284	0		424	72,7	
AGES139	9	Edison	482	0	12	924	41,8	1,1
AGES176	12	Erla Kolb.	61,7	0		113	0	
AGES141	13	Estevan	30,8	0		291	46,9	
AGES135	14	Exklusiv	52,6	0		583	0	
AGES61	15	Fridolin	177	0		104	0	
AGES69	16	Globus	406	0	4,4	850	42	3,1
AGES115	19	Kerubino	545	0	2,3	1210	68,5	6,2
AGES112	20	Levendis	141	0		198	0	
AGES165	21	Ludwig	290	0	1	991	0	9,3
AGES56	23	Manhattan	742	37,7	8,9	1610	69,6	17
AGES2448	24	Megas	178	0	0	1130	0	11

Seite 105 von 170

AGES2420	25	Mulan	138	69,1		362	0	
AGES2524	26	Papageno	188	0		543	0	
AGES170	27	Pireneo	314	50,1		263	107	
AGES2522	28	Rainer	151	73,4	0	1040	50,7	2,3
AGES32	29	Saturnus	200	60,3	0	746	284	1,8
AGES121	30	SW Maxi	281	0	1,6	830	0	3,1
AGES117	31	Toras	96,9	0	0	1200	69,1	2,2
AGES71	32	Vitus	65,3	0	0	767	0	1,3
AGES111	33	Winnetou	384	0	2	1700	140	9,8
		Mittelwert	233	13	3	673	44	6

5.3 Bewertung der Maisstoppelversuche zu Anfälligkeit der Weizensorten 2006 - 2008

Auch bei dem Verfahren der ausgestreuten Maisstopfeln unmittelbar nach dem Weizenanbau, wodurch das maximale natürliche Infektionspotenzial (Vorfrucht Mais und Direktsaat) vorliegt, sind nicht in jedem Jahr verwertbare Resultate mit der Bonitur der Ährenfusariose garantiert. Im Jahr 2006 führte die Fußkrankheit Pseudocercospora zur sog. Halmbasisvermorschung. Diese Krankheit verursacht auch das Ausbleichen der Ähre, das dem Schadbild der Taubährigkeit, ausgelöst durch eine Fusariuminfektion, ähnlich ist und bei visueller Bonitur mitunter schwer zu unterscheiden ist. Bei den Daten von 2006 waren diesbezüglich ungünstige Bedingungen gegeben, sodass diese Ergebnisse nicht weiter in der Auswertung berücksichtigt werden.

Die Ergebnisse der Bonitur Ährenfusariose (je 2 Standorte 2007 und 2008) liegen zwischen den Stufen 1 (fehlender bis sehr geringer Befall) und 6,5 (10% fusariumbefallene Ähren und 20-25% der Ähre befallen). Es werden sowohl der befallene Anteil einer Ähre in Prozent als auch die Anzahl tauber Ähren pro 500 Ähren erfasst, beide Teilmerkmale zeigen in aller Regel eine gute Übereinstimmung, sodass der kumulierte Wert angegeben wird. Es ist sowohl ein Standorts- und Jahreseinfluss erkennbar. Die DON-Gehalte liegen in den Bereichen wie unter Feldbedingungen bei höherem Befall (**Tabelle 111**).

Tabelle 111: Mittelwerte und Spannweite der Bonitur „Ährenfusariose“ und des DON-Gehaltes bei den Maisstoppelversuchen.

	WIM 2007	GRA 2007	WIM 2008	GRA 2008
Bonitur	1,9 (1,0-4,0)	3,4 (1,5-6,5)	2,6 (1,5-4,0)	2,9 (1,5-5,0)
DON-Gehalt	238 (31 – 742)	653 (104-1700)	n.b.	n.b.

WIM ...Standort Bad Wimsbach, GRA ...Grabenegg

Bei den Maisstoppelversuchen konnten ebenfalls hochsignifikante Beziehungen zwischen den Boniturwerten und den DON-Gehalten gefunden werden (**Tabelle 112**); der Zusammenhang ist jedoch weniger straff als bei den künstlichen Infektionsversuchen. Das ist vor allem auf die wesentliche geringere Spannweite der DON-Werte zurückzuführen. Durch das Zusammenfassen beider Standortergebnisse als Mittel wird das Erklärungsausmaß gesteigert, was auch beim Zusammenführen der Daten beider Sprühinokulationsversuche eintritt.

Tabelle 112: Korrelationskoeffizienten, Bestimmtheitsmaß und Signifikanzniveau zwischen Bonitur Ährenfusariose und DON-Gehalt in den Maisstoppelversuchen

Bad Wimsbach 2007	Grabenegg 2007	Mittel beide Orte
0,534 (28,5%) **	0,558 (31,2%) **	0,622 (38,7%) ***

Die Boniturdaten für die einzelnen Sorten wurden mäßig vom Standort und der Jahreswitterung beeinflusst (**Tabelle 111**), sie sind gut reproduzierbar und eng miteinander korreliert (**Tabelle 113**). Ob somit rascher und eindeutiger eine Einstufung der Anfälligkeit bzw. Resistenz der Sorten hergeleitet werden kann im Vergleich zur bisherigen Vorgangsweise, war wesentliche Aufgabe in diesem Projektteil.

Tabelle 113: Korrelationskoeffizienten, Signifikanzniveau und Bestimmtheitsmaß der Bonitur Ährenfusariose mit der Maisstopplmethode zwischen Standorten und Jahren

Orte 2007	Orte 2008	Bad Wimsbach 2 Jahre	Grabenegg 2 Jahre
0,823 (67,8%) ***	0,898 (80,6%) ***	0,847 (71,7%) ***	0,722 (52,1%) ***

In folgender **Abbildung 35** sind die Boniturdaten Ährenfusarium (Mittel der 3 Bonituren bei erhöhtem Infektionsdruck in Grabenegg und Bad Wimsbach 2007 als Krankheitsregisterprüfung bezeichnet) den Boniturdaten von 8 Wertprüfungsstandorten deselben Jahres gegenübergestellt. Bei erhöhtem Infektionsdruck kommt es zu einer weitaus deutlich unterschiedlicheren Merkmalsausprägung, sodass eine Beurteilung der Anfälligkeit rascher und sicherer erfolgen kann. Möglicherweise wird dadurch auch eine weitere Differenzierung des Resistenzniveaus möglich. Die bereits erfolgte Etablierung der Maisstopplmethode im Rahmen der Wertprüfung ab 2008, auf Basis der Projektdaten, erscheint durchaus viel versprechend.

Abbildung 35: Ausprägung von Ährenfusarium auf Standorten mit erhöhtem Infektionsdruck 2007 im Vergleich zu Boniturergebnissen auf Standorten der Wertprüfung ($r = 0,85$ **)

5.4 Weitere DON-Untersuchungen auf Standorten der Sortenwertprüfung der AGES

5.4.1 Winterweizen

Im Rahmen des Sortenzulassungsverfahrens werden alle Sorten hinsichtlich aller relevanten Krankheiten bonitiert, eine Bonitur hinsichtlich Ährenfusarium ist generell zwischen EST 59 – 77 vorgesehen. Bei sehr geringem Befallsdruck kann jedoch in Abhängigkeit von Witterung etc. die Ausprägung der Krankheitssymptome so gering sein, dass eine Differenzierung nicht möglich ist und die Boniturierung eines solchen Standortes keinen Erkenntnisgewinn bedeutet. Ob und in welchem Ausmaß diese Einstufung auch mit den Toxingehalten im Erntegut korreliert, wurde bislang unter natürlichen Infektionsbedingungen nicht umfassend (orthogonal und mehrjährig) bearbeitet. Diese Fragestellung ist nach der Einführung von Höchstgehalten dringlich, gleichzeitig kann somit die Eignung der Boniturdaten für die Prognose der Toxin-Belastung geprüft.

Im Rahmen der Vorarbeiten für das Projekt (Monitoring 2004) war ersichtlich, dass die Ernte dieses Jahres etwas höher als in den Vorjahren mit Mykotoxinen belastet war, sodass Proben aus den Sortenversuchen für Analysen rückgestellt wurden. Die Proben wurden dazu kühl und trocken gelagert. In Jahren mit geringerer Belastung, wie z.B. 2005 sind diese Versuche für die Überprüfung der Anfälligkeit gegenüber Fusariumbefall nur bedingt oder gar nicht geeignet.

Wertprüfungsversuche von Winterweizen (3 bis 4 Wiederholungen, Parzellenfläche 9,6 bis 13,5 m²) in allen wichtigen Anbauregionen bilden die Grundlage. Im Feuchtgebiet wurden die Versuche nach einer Herbstfurche angelegt, in Trockenlagen erfolgte die Grundbodenbearbeitung mittels Scheibenegge oder Grubber. Häufigkeit und Stärke des natürlich aufgetretenen Fusariumbefalls wurden nach dem Schema 1 bis 9 (Visuelle Schätzung ausgebleichter Ährenanteile, 1 = kein Befall, ... 9 = sehr starker Befall) in einer Note zusammengefasst.

Wie die DON-Gehalte in den Übergangslagen und Feuchtgebiet (Alpenvorland und Südöstl. FHL) in der **Tabelle 114** zeigen, waren nach Vorfrucht Mais und Bodenbearbeitung mit dem Pflug eine Reihe von Sorten über dem nun gültigen Höchstgehalt, zugleich war eine große Differenzierung innerhalb des Sortiments gegeben mit DON-Gehalten über die gesamte Bandbreite, auch mit niedrigen Gehalten < 300 µg/kg.

Tabelle 114: DON-Gehalte (µg/kg) auf Standorten für die Sortenwertprüfung mit Winterweizen 2004

STANDORTE	Pultendorf 1	Pultendorf 2	Ritzlhof 1	Ritzlhof 2	Eltendorf	Mittel (5 Orte)	Mittel (5 Orte)
Vorfrucht	Kö-Mais	Kö-Mais	Raps	Raps	Kö-Mais		Ährenfusarium Bon.1-9
Boden-Bearbeitung	Pflug	Pflug	Pflug	Pflug	Pflug		
Fungizid	kein	Strobilurin	kein	Strobilurin	kein		
SORTE	DON	DON	DON	DON	DON	DON	
Tulsa	3600	5200	300	480	5000	2916	5,3
Globus	2200	2300	530	1100	3900	2006	3,9
Winnetou	3100	3200	460	570	1100	1686	6,0
Manhattan	2800	2400	440	760	1700	1620	4,6
Kerubino	1900	2000	370	540	2000	1362	4,0
Belmondo	1700	1600	370	390	850	982	4,1
Augustus	930	910	400	880	1700	964	3,7
Dekan	1500	1700	340	350	820	942	3,6
Ludwig	1500	1100	480	610	920	922	3,7
Levendis	1400	1100	280	440	470	738	4,0
Vitus	630	440	640	740	550	600	1,5
Astardo	730	640	330	610	390	540	3,0
Erla Kolben	400	770	420	320	580	498	2,8
Capo	500	610	200	250	820	476	2,9
Antonius	410	490	180	200	200	296	3,0

Zwischen den standörtlichen Boniturdaten konnten auf einigen Standorten mit erhöhter DON-Belastung statistisch gesicherte Beziehungen (z.B. mit $r=0,91$) festgestellt werden, auf anderen war kein Zusammenhang gegeben (**Abbildung 36**).

Abbildung 36: Winterweizen Feuchtlagen – Intervarietale Beziehung zwischen Ährenfusarium (visuelle Bonitur) und DON-Gehalt im Jahr 2004

Im Mittel variierte der Befall von Note 1,5 bis 6,0 und die DON-Werte von 296 bis 2916 $\mu\text{g}/\text{kg}$ ($n = 5$). Lediglich in Pultendorf1 (ohne Fungizideinsatz), Pultendorf2 (Einsatz eines Strobilurinfungizids) und Eltendorf war mit $r = 0,53^*$ bis $r = 0,91^{**}$ eine signifikante Beziehung gegeben. Die höchsten DON-Gehalte zeigten Tulsa, Globus, Winnetou, Manhattan und Kerubino. Niedrige Werte wurden bei Antonius, Capo, Erla Kolben, Astardo und Vitus gemessen. Besonders sensitiv für Infektionen ist der Weizen während der Blüte. Der Fusariumbefall ist über die Umwelten meist gut reproduzierbar. Allerdings dürften die Boniturdaten teilweise von Symptomen des Nichttoxinbildners *Microdochium nivale*, welche makroskopisch jenen von *Fusarium graminearum* gleichen, beeinflusst sein. Dies könnte die in den Versuchen Ritzlhof1 und 2 trotz massiver Schadbilder geringen Toxingehalte erklären.

Aus dem Trockengebiet wurden im Jahr 2004 nur auf dem Standort Staasdorf im Bez. Tulln sehr unterschiedliche DON-Gehalte zwischen 320 bis 1800 $\mu\text{g}/\text{kg}$ bei einem für die pannonische Region geeignetem Sortiment festgestellt, die Daten wurden für die zusammenfassende Auswertung herangezogen.

Nachdem die Proben aus dem Jahr 2005 wegen der vergleichsweise niedrigen Belastung und daher nur geringen Aussagekraft für die Fragestellung nicht einbezogen werden konnten, wurden weitere Standorte aus dem Jahr 2006 mit einem gegenüber 2004 etwas abweichendem Sortiment untersucht. Die Standorte Albrechtsfeld, Gerhaus und Staasdorf liegen im pannonischen Trockengebiet (**Tabelle 115**), die höchsten Gehalte wurden auf dem Standort Gerhaus mit Silomais als Vorfrucht gefunden mit einer Variationsbreite von 1750 $\mu\text{g}/\text{kg}$, die Spanne im DON-Gehalt beträgt auf den anderen Standorten etwa 500 $\mu\text{g}/\text{kg}$. Verglichen mit den Daten 2004 war auch die Spannweite der Bonituren kleiner. Zwischen den Boniturdaten und den DON-Gehalten wurden nur auf einem der 3 Standorte statistisch signifikante Beziehungen errechnet. Die intervarietale Korrelation zwischen Schadbild und Toxinkonzentration ist mit $r = 0,18$ (n.s.) bis $r = 0,55^*$ unbefriedigend. Überdurchschnittliche Gehalte wurden bei SW Maxi, Element, Capo und Manhattan festgestellt. Erla Kolben zeigte den geringsten Fusariumbefall und die niedrigste DON-Kontamination ($n = 3$).

Tabelle 115: DON-Gehalte ($\mu\text{g}/\text{kg}$) auf Standorten im pannonischen Trockengebiet für die Sortenwertprüfung Winterweizen 2006,

STANDORTE	Albrechtsfeld	Gerhaus	Staasdorf	Mittel (3 Orte)	Mittel (3 Orte)
Vorfrucht	Zu-Rübe	Silomais	Zu-Rübe		Ährenfusarium Bon.1-9
Boden-Bearbeitung	Grubber	Scheibenegge	Scheibenegge		
Fungizid	kein	kein	kein		
SORTE	DON	DON	DON	DON	
SW Maxi	570	2500	920	1330	3,4
Element	650	2000	990	1213	4,8
Capo	800	1500	1100	1133	3,8
Manhattan	610	1900	860	1123	3,8
Saturnus	700	1100	1000	933	4,3
Ludwig	630	1200	890	907	3,5
Eurofit	580	900	1100	860	3,9
Rainer	590	950	940	827	4,5
Astardo	550	900	990	813	3,0
Antonius	440	990	970	800	3,0
Philipp	550	860	930	780	3,4
Mulan	670	850	820	780	3,5
Estevan	570	910	780	753	3,6
Erla Kolben	350	760	530	547	2,8

Abbildung 37: Winterweizen Trockengebiet – Intervarietale Beziehung zwischen Ährenfusarium (visuelle Bonitur) und DON-Gehalt im Jahr 2006

Der Zusammenhang zwischen Bonitur und DON-Gehalte wird auch in der Literatur durchaus uneinheitlich beschrieben. Während einige Autoren (*Wosnitza et al. 2000; Zimmermann 2003; Spanakakis 2003*) enge Beziehungen zwischen (relativem) Fusariumbefall und Toxinbelastung angeben, ist bei anderen (z.B. *Hermann et al. 1998; Hecker et al. 2004*) nur ein loser Zusammenhang gegeben. Eine Ursache dafür können die verschiedenen Resistenztypen (Eindringresistenz,

Ausbreitungsresistenz usw.) im Sortiment sein, die für die einzelnen Sorten nicht im Detail bekannt sind; auch die Resistenztypen wirken sich auf die Beziehung zwischen Symptom und Toxingehalt aus. Annähernd normal ausgebildete Körner können mitunter höhere Toxinwerte aufweisen als Schrumpfkörner. Wenn ein Ähren teil durch Unterbrechen der Leitbündel rasch abstirbt, kann sich der Pilz nicht mehr weiterentwickeln, die Toxinbildung unterbleibt.

Aus den Feucht- und Übergangslagen wurden im Jahr 2006 auf 4 Versuchsstandorten mittlere und höhere DON-Gehalte festgestellt (**Tabelle 116**). Die Spannweite lag auf allen Standorten bei etwa 500 µg/kg, auf 2 Standorten bei fast 1.000 µg/kg, sodass eine ausreichende Differenzierung für eine Bewertung der Anfälligkeit und der DON-Akkumulation gegeben ist.

Tabelle 116: DON-Gehalte (µg/kg) auf Standorten in Feucht- und Übergangslagen für die Sortenwertprüfung Winterweizen 2006

Sorten	Ritzlhof	Eltendorf	Reichersberg	Ritzlhof 2
Antonius	230	590	290	150
Astardo	260	470	310	870
Augustus	790	660	370	330
Belmondo	660			
Capo	390	370	280	180
Chevalier	640	390	300	420
Papageno	700	950	410	380
Erla Kolben	420	440	170	140
Globus	1100			
Kolumbus	760	450	480	420
Ludwig	800	730	670	400
Manhattan	870	470	750	390
Mulan	970	610	600	790
Jenga	970	490	400	390
Plutos	350	520	330	340
Megas	1100	700	540	1100
Rainer	940	400	600	390
Toras	550	570	410	470
Vitus	290	290	200	520
Winnetou	1100	800	600	960

Alle Toxin-Daten wurden für die nachfolgende Bewertung der Anfälligkeit der Sorten herangezogen, vor allem für die Fragestellung, ob mit der visuellen Bonitur bei künstlichen Infektionsversuchen oder bei erhöhtem natürlichen Infektionsdruck (Maisstoppelmethode) generell eine hinreichend genaue Aussage betreffend DON-Gehalt möglich ist.

5.4.2 Triticale

Wegen der erhöhten DON-Gehalte bei Triticale im Verlauf des Monitorings wurden auch von dieser Kulturart von mehreren Standorten der Sortenwertprüfung einige Proben ausgewählt und bei Vorliegen höherer DON-Gehalte ein breiteres Sortiment untersucht. Im Jahr 2004 wurden nur auf dem Standort Wartberg höhere Gehalte festgestellt, innerhalb des Sortiments zeigten sich sehr große Unterschiede, insgesamt lagen 2 Sorten über dem DON-Höchstwert für Lebensmittel (

Tabelle 117).

Tabelle 117: DON-Gehalte (in Klammer ZON) Triticale auf Standorten der Wertprüfung 2004

Sorte	Wartberg (Alpenvorland)	Gaspaltshofen (Alpenvorland)	Freistadt (Mühlviertel)	Schönfeld (Waldviertel)
Ticino	580 (<20)	150	< 50	62
Polego	1200			
Presto	nn			
Triamant	1200 (<20)	150	160	240
Passus	4200 (190)	290	110	<50
Tremplin	740			
Agrano	1100			
Versus *	4000			

* Registrierung zurückgezogen

Von 6 Standorten im Jahr 2006 wurden auf 3 erhöhte DON-Gehalte gemessen, Werte über 1250 µg/kg traten auf den Standorten im Alpenvorland gehäuft auf, auf dem Standort im Nordöstl. Flach- und Hügelland war es ein Einzelfall (Fehler! Ungültiger Eigenverweis auf Textmarke.).

Tabelle 118: DON-Gehalte (in Klammer ZON) Triticale auf Standorten der Wertprüfung 2006

Sorte	Grabenegg (Alpenvorl.)	Hörzendorf (Kärnten)	Lambach (Alpenvorland)	Mistelbach (Pannonikum)	Reichersberg (Alpenvorland)	Völkermarkt (Kärnten)
Triamant	960	43	270	620	1600 (<20)	50
Polego	770	nn	100	240	1300 (<20)	nn
Trisidan	955 (<20)			642 (<20)	1560 (<20)	
Agrano	561 (<20)			466 (<20)	1200 (<20)	
Tremplin	3050 (<20)			346 (<20)	2890 (<20)	
Madilo	1070 (<20)			339 (<20)	1510 (<20)	
Ticino	782 (<20)			321 (<20)	1430 (<20)	
Koral *	1750 (<20)				3400 (<20)	
Trizeps *	1520 (<20)				2110 (<20)	
Tulus *	2390 (<20)				3400 (<20)	
Presto	1070 (<20)			1380 (<20)	957 (<20)	

* im Zulassungsverfahren

Tabelle 119: DON-Gehalte (in Klammer ZON) Triticale auf Standorten der Wertprüfung 2007

Sorte	Grabenegg	Hörzendorf	Lambach	Mistelbach	Reichersberg	Völkermarkt	Tulln	Gleisdorf	Freistadt
Triamant	<66	<50	<50	<50	2410(<20)	<50	<50	<50	<50

Es ist bei diesen Toxingehalten zu berücksichtigen, dass die meisten Proben gezielt von den beiden Jahren 2004 und 2006 mit höherer Toxinbelastung stammen. Im Jahr 2007 wurde nur auf einem von 9 Standorten ein erhöhter DON-Gehalt festgestellt (**Tabelle 119**). Die DON-Werte liegen daher wesentlich höher als die Monitoring-Daten für Triticale mit einem Mittel von 269 bzw. Median vom 80 µg/kg. Bei den Ergebnissen der Sortenversuche ist vor allem der relative Anteil von Werten über 1250 µg/kg mit 25% schwer zu interpretieren, im Monitoring waren dies nur 3,6%. Besonders hinzuweisen ist, dass die Höchstwertüberschreitungen fast ausschließlich im Alpenvorland auftraten.

Dass Triticale mit zu den anfälligsten Getreidearten gegen Fusarien gehört, geht aus den Monitoring-Daten und aus der Literatur eindeutig hervor (z.B. *Eiblmeier P. & Tischner H. 2005*). Eine Einstufung der Anfälligkeit der Sorten gegen Ährenfusarien kann jedoch in der Beschreibenden Sortenliste nicht erfolgen, denn die durch Fusariumbefall verursachte partielle oder vollständige Weißährickeit, die z.B. bei Weizen bis zum EST 77 gut erkennbar, kann bei Triticale aufgrund der Ährenmorphologie nicht visuell bonitiert werden: Triticale hat eine grau-weißliche, viel hellere Ähre als Weizen, es ist daher im Gegensatz zu Weizen kaum ein gut sichtbarer Kontrast auszumachen. Von Triticalesorten liegen auch von anderen Sortenzulassungsbehörden in den benachbarten Ländern keine Einstufungen der Anfälligkeit gegen Fusarium

vor. Die bisher ermittelten Daten, die für die einzelnen Sorten in Abhängigkeit vom Standort eine hohe Streuung aufzeigen, lassen keine unterschiedliche Einstufung zu und deuten darauf hin, dass beim bestehenden Sortiment eine mittel-starke bis sehr starke Anfälligkeit gegen Fusariumpilze vorliegt. Vor allem bei Verwendung für die Alkoholproduktion dürfte es wegen der höheren Mykotoxinbelastung in der Trockenschlempe erforderlich werden, eine Einstufung der Sorten mittels Toxinanalysen durchzuführen. In Deutschland wird zur Beurteilung der Sorten die direkte Bestimmung des DON-Gehaltes herangezogen von Versuchen mit erhöhtem natürlichem Infektionsdruck (*Guddat et al.*).

5.4.3 Durum (Hartweizen)

Im Rahmen des Monitorings zeigte sich, dass bei Durumweizen mit dem Mittelwert von 368 und dem Median 215 µg/kg die höchste DON-Belastung aller Getreidearten vorliegt. Weil Durum ausschließlich im Trockengebiet des Nordöstl. Flach- und Hügellandes, wo der Mais eine geringere Bedeutung hat, angebaut wird, kann daher Durum als die anfälligste Getreideart bezeichnet werden. Mit dem deutlich höheren gesetzlichen Höchstwert (1750 statt 1250 µg/kg) wird diesem Umstand Rechnung getragen. Auch die Toxinanalysen von Wertprüfungsstandorten bestätigen diese Einschätzung, wenn man die DON-Gehalte der in den Durumversuchen enthaltenen Weichweizensorten (Renan, Monsun und Xenos) als Vergleich heranzieht (**Tabelle 120**). Bei ZON ergaben sich keine besonderen Auffälligkeiten.

Tabelle 120: DON-Gehalte (in Klammer ZON) Hartweizen auf Standorten der Wertprüfung 2004

Winterdurum	Fuchsenbigl	Gr.Nondorf	Sommerdurum	Fuchsenbigl	Gr. Nondorf
Superdur	220	600 (<20)	Helidur	360	80
Inverdur		440	Duroprimus	660 (<20)	110
Prüfsorte A	290	490 (<20)	Durobonus	960	
Prüfsorte B		660	Ambrodur	620	
Renan (WW): APS 4		96	Floradur	660	
			Rosadur	720	
			Duramar	750 (<20)	140
			Monsun (SW): APS 5	420	
			Xenos (SW): APS 4	200	

In der Anfälligkeit gegen Ährenfusarium besteht nach aktueller Einstufung kein besonderer Unterschied (Winterdurum APS 6 – 7: mittel-stark bis stark; Sommerdurum APS 7-8: stark bis stark-sehr stark) zwischen den aktuell zugelassenen Sorten. Auch die zu Zulassung eingereichten Prüfsorten bei Winterdurum zeigen keine Veränderung. Einzig ein niedriges Ergebnis bei Helidur weicht von dieser Einstufung ab. Bei Durum sind daher alle möglichen Einflussfaktoren, die eine Infektion begünstigen, besonders zu beachten, (v.a. wenig bis kein Mais in der Fruchtfolge) und gezielt Maßnahmen (Fungizidapplikation bei feucht warmer Witterung zur Blüte) zu ergreifen, um die Belastung gering zu halten und Höchstwertüberschreitungen zu vermeiden. Die Sortenwahl hat aktuell keine besondere Bedeutung.

5.5 Bewertung der Verfahren zur Einstufung der Anfälligkeit gegen Ährenfusarium bei Winterweizen

5.5.1 Ausprägungsstufe „Anfälligkeit für Ährenfusarium“ der BSL und Ergebnisse der Krankheitsparameter der sortenspezifischen Versuche im Vergleich

Bislang wurden auf den Standorten der Wertprüfung in Abhängigkeit von der Jahreswitterung, die den Befall wesentlich mitbestimmt, laufend Bonituren des Sortiments durchgeführt. Es gab dabei immer wieder Jahre und Regionen, in denen wegen zu geringer Belastung keine Unterschiede feststellbar waren. Um die jahresspezifischen Niveaus auszuschalten, werden die auf den verschiedenen Standorten der Sortenwertprüfung laufend erhobenen Boniturdaten in Ausprägungsstufen APS (Noten 1 – 9) transformiert. Dies erfolgt aus Mittelwerten orthogonaler Datensätze, aus Differenzen zu langjährig geprüften Standards und aus adjustierten Mittelwerten. In der jährlichen Publikationsreihe „Österreichische Beschreibenden Sortenliste“ (BSL) werden die Einstufungen auf Basis neuer Daten aktualisiert. Bei Winterweizen reichen die APS von 2 (sehr geringe bis geringe Anfälligkeit) bis 7 (starke Anfälligkeit), d.h. es gibt keine resistenten Sorten (APS 1), die meisten befinden sich im mittleren Bereich der Anfälligkeit für Ährenfusarium von 4 – 6 (gering bis mittel bzw. mittel bis stark).

Mit den Bonitur-Ergebnissen von 4 verwertbaren Versuchen mittels der Maisstoppelmethode besteht ein gesicherter Zusammenhang mit den Ausprägungsstufen in der BSL, 56% dieser Variation können erklärt werden. Offensichtlich werden die gering (Stufe 3) und stark anfälligen Sorten (Stufe 7) sehr rasch und eindeutig mit der Maisstoppelmethode erkannt, bei den mittleren Sorten (Stufen 4-6) ist der Zusammenhang weniger eng (**Abbildung 38**).

Abbildung 38: Beziehung Bonitur Ährenfusariose der Maisstoppelversuche (Grabenegg und Bad Wimsbach 2007 und 2008) und Ausprägungsstufe Ährenfusarium in der BSL (n=17; *)**

Es ist nur ein geringer Jahreseinfluss auf die unterschiedlichen Befallsbonituren der Sorten gegeben. Die Ergebnisse sind gut reproduzierbar, wie aus dem Bestimmtheitsmaß von 65% zu sehen ist (**Abbildung 39**). Auch das ist eine wesentliche Voraussetzung für die Etablierung des Verfahrens der Maisstoppelmethode.

Abbildung 39: Beziehung Bonitur Ährenfusariose der Maisstoppelversuche (Grabenegg und Bad Wimsbach) zwischen den Jahren 2007 und 2008 (n=17; *)**

Der Krankheitsparameter Prozentanteil Fusarium erkrankter Körner der Inokulationsmethode (Mittel von 2 Jahren) zeigt eine noch engere Beziehung zur Ausprägungsstufe Ährenfusarium der BSL, weil es gelingt auch die Sorten mit mittlerer Anfälligkeit besser einzuordnen (**Abbildung 40**). Obwohl sich dieser Parameter von Jahr zu Jahr in seiner absoluten Ausprägung stark unterscheidet (siehe **Tabelle 103**: Mittel 6,6% und 16,4%), besteht zwischen den Jahresergebnissen ein statistisch gesicherter Zusammenhang (**Abbildung 41**), das Bestimmtheitsmaß ist etwas niedriger als bei der Bonitur Ährenfusarium der Maisstoppelversuche zwischen den Jahren (**Abbildung 39**). Die Daten zeigen, dass es auch bei künstlichen Infektionsversuchen von großem Vorteil ist zumindest zweijährige Ergebnisse zu berücksichtigen.

Abbildung 40: Beziehung %-Anteil Fusarium erkrankter Körner (Mittel Sprühinokulation 2006 und 2007) und Ausprägungsstufe Ährenfusarium in der BSL (n=23; *)**

Um die Anfälligkeit von Weizensorten gegen Ährenfusarium in einer Skalierung von 1-9 mit einer Unsicherheit von höchstens 1,5 einstufen zu können, werden insgesamt mindestens 5 Versuchsergebnisse vom Glashaus mit Inokulation und vom Feld gefordert. Erst dann konnten zwischen den visuellen Krankheitsbonituren und den Ausprägungstufen, die von einer universitären Forschungsstation aus Felddaten abgeleitet wurden, sehr hohe Korrelationen ($r = 0,81$ bis $0,92$; $P < 0,0001$) festgestellt werden (*Bockus WW. Et al. 2007*). Wegen der hohen Variation der Anfälligkeit gegen *F. graminearum* und *F. Culmorum* von Jahr zu Jahr waren insgesamt 3 Versuche in 2 Jahren nicht ausreichend für eine ausreichend genaue Einstufung eines bulgarischen Sortiments (*Dimov et al. 2006*).

Abbildung 41: Beziehung %-Anteil Fusarium erkrankter Körner mittels Sprühinokulation zwischen den Jahren 2006 und 2007 (n=27; *)**

Die Boniturparameter mittels AUDPC-Verfahren (Inzidenz und Befallsstärke) nach Sprühinokulation sind ebenfalls mit der Ausprägungsstufe Ährenfusarium der BSL positiv korreliert, das Signifikanzniveau ist jedoch niedriger als mit dem Merkmal „Prozentanteil Fusarium befallener Körner“ (**Abbildung 42** und **Abbildung 43**). Da beide Parameter (Inzidenz und Befallsstärke) eine hohe Interkorrelation aufweisen (siehe **Tabelle 105**), sind keine besonderen Verbesserungen der Beziehungsgüte möglich durch Anwendung multipler Regressionsverfahren.

Abbildung 42: AUDPC-Befallsstärke nach Sprühinokulation (Mittel 2 Jahre) und Ausprägungsstufe Ährenfusarium der Beschreibenden Sortenliste (n=23; **)

Abbildung 43: AUDPC-Inzidenz nach Sprühinokulation (Mittel 2 Jahre) und Ausprägungsstufe Ährenfusarium der Beschreibenden Sortenliste (n=23; *)

Zwischen dem DON-Gehalt der Sortenproben bei den künstlichen Infektionsversuchen (**Abbildung 44**) bzw. bei erhöhtem natürlichen Infektionsdruck der Maisstoppelmethode (**Abbildung 45**) und der APS AEFU gibt es zwar hochsignifikante Beziehungen, das Bestimmtheitsmaß B ist jedoch deutlich niedriger als mit den wesentlich einfacher zu erhebenden Krankheitsparametern „Prozentanteil kranke Körner“ bzw. „Bonitur AEFU“. In Feldversuchen mit künstlicher Infektion zeigte sich ebenfalls, dass vor allem hinsichtlich der praktischen Durchführbarkeit die Bestimmung des Anteils Fusarium erkrankter Körnern zur Ermittlung des Resistenzniveaus und des DON-Gehaltes gut geeignet ist (*Sip V. et al. 2007*). Es scheint daher nicht generell erforderlich, die DON-Gehalte der Sorten im Rahmen künstlicher Infektionsversuche zu erfassen. Es sollte jedoch sichergestellt ist, dass zwischen den Bonituren bzw. Erhebungen und dem DON-Gehalt der Sorten unter Feldbedingungen ein Zusammenhang besteht.

Abbildung 44: DON-Gehalt bei Sprühinokulation und APS Ährenfusarium BSL (n=26; **)

Abbildung 45: DON-Gehalt bei Maisstopplermethode und APS AEFU (n=26; **)

5.5.2 DON-Gehalte auf Standorten der Sortenwertprüfung bei generell mittlerer bis höherer Toxinbelastung und Ergebnisse der Krankheitsparameter der sortenspezifischen Infektionsversuche im Vergleich

Nachdem Toxinhöchstwerte (und keine Höchstwerte für Krankheitsparameter) festgelegt wurden, gilt es zu überprüfen, welche Sortenunterschiede bei generell mittlerer bis höherer Toxinbelastung bezüglich DON-Gehalt feststellbar sind. Erforderlich sind dazu Datensätze von möglichst vielen Sorten von einem Standort, weil somit keine Umwelteinflüsse zu berücksichtigen sind und nur das sortentypische DON-Niveau erfasst wird. Dazu wurden zunächst einige Standardvergleichssorten von einer Reihe von Standorten als Erstinformation untersucht. Bei Vorliegen von Werten im Bereich von 500 µg/kg und höher wurden in einem 2. Schritt alle relevanten Sorten auf Toxine weiter untersucht (Ergebnisse unter 5.4.1). In den Jahren 2005 und 2007 wurden bei Weizen an keinem Standort der Wertprüfung bei Weizen höhere DON-Gehalte vorgefunden. Nachdem nicht das gesamte Sortiment auf jedem Standort geprüft wird, sondern nur geeignete regionale Standard- und Vergleichssorten (Trockengebiet, Feucht- und Übergangslagen) und zur Zulassung eingereichte neue Genotypen, können keine vollständigen, orthogonale Datensatz erstellt werden. In die weitere Auswertung wurden daher nur Sorten einbezogen, von denen zumindest 5 Einzelwerte zur Verfügung stehen, d.h. diese Sorten kamen zumindest bei 5 Versuchen gemeinsam mit einer Reihe von anderen Sorten vor. In der folgenden **Abbildung 46** sind diese Sorten nach aufsteigenden DON-Mittelwerten gereiht, zusätzlich ist der maximale DON-Wert jeder Sorte dazugestellt. Die Sorten Winnetou, Globus und Manhattan mit den APS 6 und 7 weisen neben den höheren Mittelwerten um 1000 µg/kg auch die mit Abstand höchsten Maximalwerte (größer 2500 µg/kg) auf, während die Sorten mit APS 2 – 4 bei hohem Fusariumbefall ein Mittel von etwa 500 µg/kg und der Maximalwert unter 1000 µg/kg bleibt.

Abbildung 46: Mittlere und maximale DON-Gehalte von Weizensorten auf Standorten mit höherer DON-Belastung in den Jahren 2004 und 2006 (nicht orthogonale Daten, n: 5-13)

APS 2: Vitus; APS 3: Antonius, Astardo, APS 4: Erla Kolben, Capo, Levendis, APS 5: Augustus, Belmondo, Dekan, Ludwig, Mulan, Rainer, Kerubino; SW Maxi APS 6: Manhattan, Globus APS 7: Winnetou

In den folgenden Abbildungen wird der mittlere DON-Gehalt der Sorten bei den Feldversuchen als Zielgröße herangezogen; dabei zeigen sich sehr enge Beziehungen zwischen den Parametern „Bonitur AEFU“ bei den Maisstoppelversuchen (**Abbildung 47**) sowie „% kranke Körner“ mit der Sprühhinokulation (**Abbildung 48**); ausgehend von der ermittelten Beziehungsgüte ($B = 68$ bzw. 83%) erscheinen darüber hinausgehende Verbesserungen kaum möglich. Der Zusammenhang zwischen Krankheitsbonituren und DON-Gehalt kann auf einzelnen Standorten sehr eng sein, ist jedoch in anderen Jahren trotz unterschiedlicher Boniturwerte nicht gegeben (**Abbildung 37**). Es scheint, dass es durch Zusammenfassung von DON-Gehalten unterschiedlicher Standorte und Jahre zu mittleren Sorten-DON-Werten möglich ist, dieses Problem unter Berücksichtigung aller Datensätze besser bearbeiten zu können.

Abbildung 47: Bonitur „Ährenfusarium“ bei erhöhtem natürlichen Infektionsdruck (Maisstoppelmethode) im Mittel von 2 Jahren auf 2 Standorten und mittlerer DON-Gehalt der Sorten (auf mind. 5 Standorten) bei höherer DON-Belastung (n=17; *)**

Abbildung 48: Beziehung %-Anteil Fusarium erkrankter Körner (Mittel Sprühinokulation 2006 und 2007) und und mittlerer DON-Gehalt der Sorten (auf mind. 5 Standorten) bei höherer DON-Belastung (n=15; *)**

Die AUDPC- Bonituren der Inokulationsmethode Inzidenz (**Abbildung 49**) und Befallsstärke (**Abbildung 50**) zeigen ebenfalls mit den DON-Gehalten im Feld hochsignifikante bzw. gesicherte Beziehungen auf. Das Bestimmtheitsmaß ist insbesondere für den Parameter Befallsstärke mit 67% hoch (**Abbildung 50**). Der Prozentanteil erkrankter Ährchen (Befallsstärke) spiegelt auch eindeutiger das konkrete Ausmaß der Infektion wider als die Inzidenz, bei der der relative Anteil der infizierten Ähren erfasst wird, unabhängig vom Ausmaß der Ausbreitung.

Abbildung 49: AUDPC-Inzidenz nach Sprühinokulation (Mittel 2 Jahre) und mittlerer DON-Gehalt der Sorten (auf mind. 5 Standorten) bei höherer DON-Belastung (n=15, **)

Abbildung 50: AUDPC-Befallsstärke nach Sprühinokulation (Mittel 2 Jahre) und mittlerer DON-Gehalt der Sorten (auf mind. 5 Standorten) bei höherer DON-Belastung (n=15; *)**

Die DON-Gehalte unter erhöhten natürlichen Infektionsbedingungen (mittels Maisstoppeln) stehen in einem gesicherten Zusammenhang mit den DON-Gehalten der Sorten bei höherer DON-Belastung. Das absolute Niveau der Werte ist sehr ähnlich und liegt zwischen 200 bis 1.200 µg/kg (**Abbildung 51**).

Bei massivem Infektionsdruck durch Besprühen mit Inokulum unter künstlichen Bedingungen kommt es auch zu sehr hoher Toxinbildung, die etwa um den Faktor 10 höher liegt als bei natürlicher Infektion. Die Gehalte in den einzelnen Jahren lagen zwischen 2.000 und 38.000 µg/kg DON, durch die große Streuung der Werte war noch ein signifikanter Zusammenhang gegeben, das B% war mit 31% jedoch niedrig (**Abbildung 52**). Die Kenntnis der Toxingehalte bietet unter diesen Umständen keine relevante Verbesserung der Sorteneinstufung, ein Verzicht auf diesen hohen Analytikaufwand ist vertretbar. Die engste Beziehung ($r = 0,73 - 0,89$) zwischen den visuellen Symptomen und dem DON-Gehalt findet man unter moderatem mittleren Infektionsdruck, durch ein höheres Befallsniveau wird diese Korrelation geringer (*Lemmens et al., 2004*). Unter erhöhten natürlichen Infektionsbedingungen sollte die Toxin-Analytik wenn möglich und als weiterer relevanter Parameter für die Ermittlung der Ausprägungsstufe „Anfälligkeit für Ährenfusarium“ herangezogen werden.

Abbildung 51: DON-Gehalt der Maisstängelversuche 2007 und mittlerer DON-Gehalt der Sorten (auf mind. 5 Standorten) bei höherer DON-Belastung (n=17; *)**

Abbildung 52: DON-Gehalt nach Sprühinokulation und mittlerer DON-Gehalt der Sorten (auf mind. 5 Standorten) bei höherer DON-Belastung (n=15, *)

5.5.3 DON-Gehalte auf Standorten der Sortenwertprüfung bei generell mittlerer bis höherer Toxinbelastung und aktuelle Ausprägungsstufe Ährenfusarium in der Beschreibenden Sortenliste

Neben der Anfälligkeit für Ährenfusarium, die mit den Bonituren erfasst wird, gilt es auch zu überprüfen, ob zwischen der APS laut Beschreibender Sortenliste und den DON-Gehalten bei höherer Belastung unter natürlichen Bedingungen ein Zusammenhang besteht. Wie aus **Abbildung 53** ersichtlich, besteht eine statistisch gesicherte lineare Beziehung, mittels der APS der Sorten können 65% der Streuung der DON-Gehalte erklärt werden. Diese Daten können in Zukunft zusätzlich für die Ermittlung der APS herangezogen, sodass sich geringe Änderungen bei der Einstufung ergeben. Offensichtlich ist aus **Abbildung 53**, dass auf Basis der bisherigen Vorgangsweise die Sorten bezüglich ihrer Anfälligkeit mit den verwendeten Boniturverfahren auch bezüglich DON-Gehalt „richtig“ eingestuft werden. Besonders günstig ist anzumerken, dass im untersuchten Sortiment kein Genotyp von dem Regressionsmodell gravierend abweicht.

Auch der gefundene DON-Maximalwert einer Sorte im Rahmen der Erhebungen steht mit der APS Ährenfusarium der BSL in einem engen Zusammenhang, der sich am besten mit einer exponentiellen Funktion beschreiben lässt (**Abbildung 55**). Die Daten zeigen, dass es mit Sorten bis zur APS 3 zu keinen Überschreitungen der gültigen DON-Höchstwerte kam, ab der APS 4 war dies ein Einzelfall, wenn die Messunsicherheit der DON-Bestimmung berücksichtigt wird. Bei Sorten mit APS 5 und höher sind bei günstigen Bedingungen für eine Fusariuminfektion und –ausbreitung gravierende Überschreitungen des Höchstwertes möglich.

Abbildung 53: APS Ährenfusarium in der Beschreibenden Sortenliste und mittlerer DON-Gehalt der Sorten (auf mind. 5 Standorten) bei höherer DON-Belastung (n=16, *)**

Abbildung 55: Abb.18: APS Ährenfusarium in der Beschreibenden Sortenliste und maximaler DON-Gehalt der Sorten (von mind. 5 Standorten) bei höherer DON-Belastung (n=19; *)**

5.5.4 Zusammenfassung

Wenn in manchen Jahren nur ein geringer Infektionsdruck gegeben ist und somit keine Sortenunterschiede feststellbar sind, sind zusätzliche spezifische Versuche mit erhöhtem natürlichem oder künstlichem Infektionsdruck zur Beschleunigung und Absicherung der Einstufung der Anfälligkeit gegenüber Ährenfusariose von großem Vorteil.

Mit den geprüften Verfahren konnten innerhalb von 2 Jahren mittels Boniturerhebungen (z.B. Anteil Fusarium erkrankter Körner; Ährenfusariose-Bonitur) weitgehende Übereinstimmungen mit der bisherigen Einstufung (Bestimmtheit von etwa 60%) erzielt werden. Weil der DON-Gehalt der Sorten unter Feldbedingungen in noch engerer Beziehung mit den genannten Boniturerhebungen steht, (Bestimmtheit von knapp 70 bis über 80%) sind exaktere Einstufungen durch Heranziehung solcher Versuchsdaten zu erwarten.

Die Daten zeigen auch, dass es bei Winterweizen im bestehenden Sortiment bereits große Unterschiede in der Anfälligkeit gegen Ährenfusarium gibt. Die meisten Sorten befinden sich allerdings in den mittleren Bereichen der APS 4 und 5, bei denen bereits Überschreitungen des DON-Höchstgehaltes bei ungünstigen Bedingungen möglich sind. Eine ähnliche Verteilung in der Resistenz des aktuellen Sortiments wird auch aus benachbarten Ländern berichtet: Das italienische Weichweizensortiment wurde in Labortests geprüft. Dabei zeigten nur 4 von 26 Sorten eine erhöhte Resistenz, ein knappes Drittel wurde als sehr anfällig bewertet, der überwiegende Teil der Sorten liegt im mittleren Bereich (*Mayerle M. et al. 2007*). Das ungarische Sortiment wurde in 3-jährigen Feldversuchen mittels künstlicher Inokulation geprüft; dabei wurde bei 17 von 98 Sorten eine hohe Resistenz gegen *Fus. culmorum* festgestellt, 25 Sorten erwiesen sich als sehr anfällig, während die übrigen dem mittleren Resistenzbereich zugeordnet werden konnten (*Laszlo et al. 2007*). In 3-jährigen Feldversuchen mit künstlicher Inokulation wurden 35 in Tschechien registrierte Sorten auf DON- und ZON-Gehalte untersucht. Die Witterungsbedingungen der Jahre beeinflusste die Ausprägung alle erhobenen Parameter deutlich. Nur 4 Sorten konnten als moderat resistent gegen eine DON-Anreicherung eingestuft werden, bei weiteren 6 Sorten wurden relativ niedrige mittlere DON-Gehalte gefunden, jedoch mit großen Schwankungen während der 3 Jahre. DON-Gehalt und Krankheitsparameter waren signifikant positiv korreliert, spätere Sorten wiesen höhere DON-Gehalte auf, eine Verbesserung der Einstufung mittels dieser Ergebnisse ist möglich (*Chrpova et al. 2007*). Bei der Evaluierung der Resistenz britischen Weizensorten gegen Fusarium wurden nur wenige Genotypen eruiert, die über alle Standorte stabil einen geringen Befall aufwiesen (*Gosman et al. 2007*). Unter moderatem Infektionsdruck wurde bei mehr als 40% der geprüften Sorten der gültige DON-Höchstwert von 1250 µg/kg überschritten. Obwohl die aktuellen Gehalte in Erhebungen sehr niedrig sind, wird eine Erhöhung des Resistenzniveaus des Sortiments als erforderlich erachtet.

Sowohl das Verfahren der Maisstoppelmethode (mit insgesamt 4 Versuchen in 2 Jahren) als auch die Sprühinokulation (2 Versuche in 2 Jahren) sind geeignet, sehr anfällige Sorten mit zugleich auch hohen DON-Werten zu erkennen und entsprechend zu bewerten. Eine gezielte Sortenwahl aus dem aktuellen Sortiment trägt zur Senkung der Mykotoxinbelastung bei, soll in ihrer Bedeutung aber nicht überbewertet werden. Durch Verwendung der derzeit verfügbaren moderat resistenten Sorten im Vergleich zu den anfälligen Sorten kann der DON-Gehalt um 24% (+/-7%) reduziert werden (*Beyer et al. 2006*).

6 Projektteil Anfälligkeit der Mais-Genotypen gegen Fusariuminfektionen

6.1 Problemstellung

Im Gegensatz zum Getreide sind bei Mais die Risikofaktoren, die zu Fusariuminfektionen und erhöhten Mykotoxingehalten führen, nicht so genau bekannt und kaum quantifiziert. Zu dem zeigen auch die Monitoringdaten, dass zum Teil stark erhöhte Mykotoxingehalte von Maiskörnern gemessen werden. Deshalb wird von der Praxis gefordert, klare Sortenempfehlungen betreffend Anfälligkeit gegen Fusarien abzugeben. Aktuell gibt es aber in der Beschreibenden Sortenliste keine Einstufung dazu, so wie bei Triticale und im Gegensatz zu Winterweizen und Durum. Die Gründe dafür sind mehrschichtig: Das Zulassungsverfahren bei Mais ist mit 2 Jahren sehr kurz, bei Weizen werden z.B. mindestens 5 Versuchsergebnisse für eine hinreichend genaue Einstufung gefordert (Bockus et al. 2007). Die Anzahl der zu prüfenden Hybriden ist wesentlich höher als bei den Getreidearten, die Marktbedeutung vieler Mais-Hybriden ist andererseits viel kürzer als bei den Getreidesorten.

Wegen der generell höheren Grundbelastung von Mais im Vergleich zu Getreide und der nur geringeren Einflussmöglichkeiten durch agronomische Maßnahmen wird derzeit auch von Seiten der Maiszüchtung der Verringerung der Anfälligkeit gegenüber Fusarium ein hoher Stellenwert beigemessen. Im Rahmen des Zulassungsverfahrens sollte daher dieses Kriterium möglichst bald eingehend geprüft und bewertet werden können. Um in diesem wichtigen Bereich der Einstufung von Maissorten für Anfälligkeit gegen Fusariuminfektionen Fortschritte zu erzielen, wurden folgende Versuche in wichtigen Maisbauregionen und die dazugehörigen Mykotoxinanalysen durchgeführt.

6.2 Durchführung und Ergebnisse von Versuchen mit künstlicher und natürlicher Infektion zur Prüfung der Anfälligkeit gegenüber Kolbenfusariose bei Mais:

In Grabenegg bei Melk (NÖ) und in Gleisdorf (Stmk.) wurden 2005 und 2006 alle Maissorten des zweiten Wertprüfungsjahres inklusive aller Vergleichssorten in jeweils 2-facher Wiederholung in Parzellen mit etwa 100 Pflanzen angebaut. Diese 90 Hybriden wurden jeweils sowohl unter natürlicher als auch künstlicher Infektion auf Mykotoxinbelastung untersucht. Bei der künstlichen Infektion wurde 1 ml einer definierten Erregersuspension (Sporensuspension) aus 2 maisvirulenten Fusariumarten (*F. gaminearum*, *F. subglutinans*) mit einer Spritze im mittleren Kolbenbereich in den Bereich zwischen Lieschblätter und Kolben zur Prüfung der Ausbreitungsresistenz injiziert. Die Infektion erfolgte nach der Befruchtung im Zeitraum von der beginnenden Kornbildung bis zur frühen Milchreife. Für das gesamte Sortiment von Reifezahl 200 bis 440 wurden 5 Infektionstemine mit 1 Woche Abstand gewählt. Entsprechend erfolgte die zeitlich versetzte Bonitur und Ernte der Kolben für die Laboruntersuchung. Beurteilt wurde die Ausbreitungsresistenz mittels Schätzung der verpilzten Fläche jedes Kolbens zur Zeit der Erntereife nach Abziehen der Lieschen. Das geschieht durch Zählung der befallenen Körner und Umschlüsselung auf die gesamte Kolbenoberfläche. Die vom Maiszünsler „befallene“ Fläche wird herausgerechnet. Zu diesem Zweck werden die Lieschen auf Bohrlöcher untersucht. Danach wird der Mittelwert von allen untersuchten Kolben pro Sorte gebildet (MW), das Ergebnis wird in % angegeben.

Von den beiden Wiederholungen wurde von jeder Sorte eine Mischprobe von ca. 1 kg schonend getrocknet, kühl gelagert und für die Laboruntersuchen auf Toxine bereitgestellt. Von beiden Jahren wurden repräsentative Sorten von allen Reifegruppen ausgewählt und auf den Gehalt an DON und ZON untersucht. Auch aus allen 4 Reifegruppen von mehreren Wertprüfungsstandorten des Sortenzulassungsverfahrens wurden Mischproben aus den jeweils 3 Wiederholungen pro Standort gezogen. Eine zeitaufwendige visuelle Beurteilung fand hier nicht statt. In den folgenden 4 Tabellen werden die Ergebnisse der Mykotoxin-Analytik (B-Trichothecene und Zearalenon) sowie die Befallsermittlung (Kolbenfäule in % des Gesamtkolbens) als Mittelwert (MW) aller visuell bonitierten Kolben bei natürlichem Infektionsdruck als auch nach künstlicher Inokulation auf den beiden Versuchsstandorten Gleisdorf und Grabenegg, die für die Maisanbauggebiete in der Steiermark und im NÖ. Alpenvorland repräsentativ sind, vorgestellt. Für die Toxinanalytik konnte nicht das gesamte Sortiment ausgewählt werden, sondern nur repräsentative Genotypen von allen Reifegruppen und Züchtern.

Tabelle 121: Gehalte B-Trichothezene und ZON von 24 Sorten in Gleisdorf 2005 bei künstl. und natürl. Infektion sowie Befallsermittlung (MW der befallenen Kolbenoberfläche in %)

Jahr	Ort	Inf	Sorte	RZ	Korn-typ	DON	15-A-DON	3-A-DON	FUS	NIV	Summe Trich.	ZON	MW
2005	GLDF	k.Inf.	SWS12183	260	2	2200	300	77	5000	49000	56577	1643	36,37
2005	GLDF	k.Inf.	Lancelot	280	3	700	170	50	5400	52000	58320		26,12
2005	GLDF	k.Inf.	PR37D25	370	5	360	110	0	1200	15000	16670		17,30
2005	GLDF	k.Inf.	Arobase	270	2	2600	330	93	2700	35000	40723		30,84
2005	GLDF	k.Inf.	NKLUGAN	280	2	4800	1100	83	4900	25000	35883		23,61
2005	GLDF	k.Inf.	PR39F58	320	5	5400	690	170	1800	15000	23060	1407	13,50
2005	GLDF	k.Inf.	Delitop	260	2	2200	490	0	1700	16000	20390		13,53
2005	GLDF	k.Inf.	Morisat	280	2	330	50	50	1600	18000	20030		12,62
2005	GLDF	k.Inf.	KWS2345	270	2	3600	670	59	400	4800	9529		6,30
2005	GLDF	k.Inf.	DK315	320	5	910	300	0	340	4500	6050		9,12
2005	GLDF	k.Inf.	Phantom	250	3	1200	110	72	650	6000	8032	229	14,69
2005	GLDF	k.Inf.	DKC3420	290	5	1600	600	0	150	950	3300	135	4,93
2005	GLDF	k.Inf.	RH0449	370	4	83	0	0	240	2200	2523		3,96
2005	GLDF	k.Inf.	EA4701	400	4	670	130	50	270	320	1440		2,05
2005	GLDF	k.Inf.	Fuxxol	240	2	860	210	75	0	0	1145	20	6,65
2005	GLDF	k.Inf.	Conca	420	5	560	150	0	120	430	1260		2,13
2005	GLDF	k.Inf.	PR39G12	240	2	680	82	120	0	0	882		14,64
2005	GLDF	k.Inf.	Pixxia	420	5	0	0	0	76	200	276		3,98
2005	GLDF	k.Inf.	PR39T13	290	3	2700	620	93	2700	28000	34113		27,49
2005	GLDF	k.Inf.	Arabica	250	2	5300	540	380	0	75	6295	256	13,04
2005	GLDF	k.Inf.	Fantastic	270	3	590	200	50	130	710	1680		3,40
2005	GLDF	k.Inf.	Strauss	280	2	2100	1000	74	850	5600	9624	1632	3,26
2005	GLDF	k.Inf.	Roberto	270	2	470	170	50	1900	11000	13590		15,05
2005	GLDF	k.Inf.	PR36P85	440	4	930	560	0	2000	9800	13290	1502	15,38
2005	GLDF	n.Inf.	SWS12183	260	2	3900	880	82	300	1700	6862	1445	0,00
2005	GLDF	n.Inf.	Lancelot	280	3	1100	440	50	50	870	2510		0,31
2005	GLDF	n.Inf.	PR37D25	370	5	370	330	0	0	0	700		0,00
2005	GLDF	n.Inf.	Arobase	270	2	2300	530	50	0	190	3070		0,16
2005	GLDF	n.Inf.	NKLUGAN	280	2	2200	650	0	0	410	3260		0,37
2005	GLDF	n.Inf.	PR39F58	320	5	67	81	0	0	75	223		0,00
2005	GLDF	n.Inf.	Delitop	260	2	510	240	0	0	490	1240		0,04
2005	GLDF	n.Inf.	Morisat	280	2	86	110	0	0	75	271		0,07
2005	GLDF	n.Inf.	KWS2345	270	2	2200	600	50	0	75	2925		0,90
2005	GLDF	n.Inf.	DK315	320	5	950	260	0	0	0	1210		0,00
2005	GLDF	n.Inf.	Phantom	250	3	83	50	0	0	530	663		0,00
2005	GLDF	n.Inf.	DKC3420	290	5	1000	290	0	0	0	1290	44	0,26
2005	GLDF	n.Inf.	RH0449	370	4	130	0	0	0	0	130		0,00
2005	GLDF	n.Inf.	EA4701	400	4	640	240	0	0	0	880		0,31
2005	GLDF	n.Inf.	Fuxxol	240	2	0	0	0	0	0	0		0,03
2005	GLDF	n.Inf.	Conca	420	5	560	260	0	0	170	990		0,00
2005	GLDF	n.Inf.	PR39G12	240	2	280	56	0	0	0	336		0,03
2005	GLDF	n.Inf.	Pixxia	420	5	53	50	0	0	0	103		0,00
2005	GLDF	n.Inf.	PR39T13	290	3	190	92	0	62	170	514		0,00
2005	GLDF	n.Inf.	Arabica	250	2	640	130	0	0	75	845		0,67
2005	GLDF	n.Inf.	Fantastic	270	3	2400	560	50	0	0	3010	88	0,31
2005	GLDF	n.Inf.	Strauss	280	2	700	520	0	0	0	1220		0,00
2005	GLDF	n.Inf.	Roberto	270	2	110	58	0	0	0	168		0,05
2005	GLDF	n.Inf.	PR36P85	440	4	1800	790	0	0	0	2590	20	0,00

Tabelle 122: Gehalte B-Trichothezene und ZON von 24 Sorten in Grabenegg 2005 bei künstl. und natürl. Infektion sowie Befallsermittlung (MW der befallenen Kolbenoberfläche)

Jahr	Ort	Inf	Sorte	RZ	Korn typ	DON	15-ADON	3-A-DON	FUS	NIV	Trich	ZON	MW
2005	GRAB	k.Inf.	SWS12183	260	2	11000	1900	570	83	800	14353	1503	22,82
2005	GRAB	k.Inf.	Lancelot	280	3	9200	1600	420	130	4200	15550		6,97
2005	GRAB	k.Inf.	PR37D25	370	5	16000	3500	500	970	15000	35970	1130	18,65
2005	GRAB	k.Inf.	Arobase	270	2	3500	1100	230	250	3600	8680		7,90
2005	GRAB	k.Inf.	NKLUGAN	280	2	4000	820	170	320	4300	9610		13,57
2005	GRAB	k.Inf.	PR39F58	320	5	1900	390	66	1000	10000	13356	1693	21,02
2005	GRAB	k.Inf.	Delitop	260	2	5800	2000	240	50	480	8570		5,90
2005	GRAB	k.Inf.	Morisat	280	2	3900	840	170	280	1000	6190	555	6,10
2005	GRAB	k.Inf.	KWS2345	270	2	5700	950	90	300	5200	12240		10,45
2005	GRAB	k.Inf.	DK315	320	5	1900	450	50	390	4800	7590		7,93
2005	GRAB	k.Inf.	Phantom	250	3	1800	0	0	0	0	1800	364	5,01
2005	GRAB	k.Inf.	DKC3420	290	5	350	85	0	420	4400	5255		4,21
2005	GRAB	k.Inf.	RH0449	370	4	940	350	50	310	2700	4350	242	6,74
2005	GRAB	k.Inf.	EA4701	400	4	790	360	0	400	3300	4850	134	5,78
2005	GRAB	k.Inf.	Fuxxol	240	2	2900	1900	0	0	150	4950	73	2,00
2005	GRAB	k.Inf.	Conca	420	5	77	50	0	580	2300	3007		7,00
2005	GRAB	k.Inf.	PR39G12	240	2	1400	310	89	0	330	2129	325	4,00
2005	GRAB	k.Inf.	Pixxia	420	5	300	180	0	250	1100	1830		6,07
2005	GRAB	k.Inf.	PR39T13	290	3	4100	810	200	430	5700	11240		15,96
2005	GRAB	k.Inf.	Arabica	250	2	4900	1000	230	140	1100	7370	1220	6,65
2005	GRAB	k.Inf.	Fantastic	270	3	2200	760	100	120	900	4080	213	8,59
2005	GRAB	k.Inf.	Strauss	280	2	2100	750	93	600	2900	6443	1003	9,48
2005	GRAB	k.Inf.	Roberto	270	2	2200	540	260	110	820	3930	1213	5,40
2005	GRAB	k.Inf.	PR36P85	440	4	780	370	50	2400	14000	17600	182	24,57
2005	GRAB	n.Inf.	SWS12183	260	2	190	59	0	0	0	249		0,43
2005	GRAB	n.Inf.	Lancelot	280	3	1200	360	50	0	0	1610		0,13
2005	GRAB	n.Inf.	PR37D25	370	5	50	150	0	0	0	200		0,00
2005	GRAB	n.Inf.	Arobase	270	2	220	50	0	0	0	270		0,00
2005	GRAB	n.Inf.	NKLUGAN	280	2	75	85	0	0	0	160		0,00
2005	GRAB	n.Inf.	PR39F58	320	5	700	220	0	0	81	1001		0,47
2005	GRAB	n.Inf.	Delitop	260	2	380	160	0	0	0	540		0,10
2005	GRAB	n.Inf.	Morisat	280	2	130	0	0	0	0	130		0,11
2005	GRAB	n.Inf.	KWS2345	270	2	240	76	0	0	0	316		0,17
2005	GRAB	n.Inf.	DK315	320	5	1200	500	0	0	0	1700		0,10
2005	GRAB	n.Inf.	Phantom	250	3	0	0	0	0	0	0		0,00
2005	GRAB	n.Inf.	DKC3420	290	5	1100	130	50	0	75	1355	88	0,00
2005	GRAB	n.Inf.	RH0449	370	4	0	0	0	0	0	0		0,07
2005	GRAB	n.Inf.	EA4701	400	4	0	0	0	0	0	0		0,10
2005	GRAB	n.Inf.	Fuxxol	240	2	0	50	0	0	0	50		0,00
2005	GRAB	n.Inf.	Conca	420	5	0	0	0	0	0	0		0,15
2005	GRAB	n.Inf.	PR39G12	240	2	0	0	0	0	0	0		0,00
2005	GRAB	n.Inf.	Pixxia	420	5	0	0	0	0	0	0		0,00
2005	GRAB	n.Inf.	PR39T13	290	3	82	50	0	0	0	132		0,21
2005	GRAB	n.Inf.	Arabica	250	2	760	290	0	0	0	1050	62	0,00
2005	GRAB	n.Inf.	Fantastic	270	3	0	0	0	0	0	0		0,00
2005	GRAB	n.Inf.	Strauss	280	2	0	0	0	0	0	0		0,15
2005	GRAB	n.Inf.	Roberto	270	2	0	0	0	0	0	0		0,07
2005	GRAB	n.Inf.	PR36P85	440	4	0	0	0	0	0	0		0,00

Tabelle 123: Gehalte B-Trichothezene und ZON von 18 Sorten in Gleisdorf 2006 bei künstl. und natürl. Infektion sowie Befallsermittlung MW

Jahr	Ort	Inf	Sorte	RZ	Korn-typ	DON	15-A-DON	3-A-DON	FUS	NIV	Trich	ZON	MW
2006	GLDF	k.Inf.	Lancelot	280	3	1900	71	490	0	0	2461	3800	9,38
2006	GLDF	k.Inf.	PR37D25	370	5	27	0	0	78	380	485		1,66
2006	GLDF	k.Inf.	Arobase	270	2	13000	30	5400	0	41	18471	9100	15,75
2006	GLDF	k.Inf.	NKLUGAN	280	2	1600	240	450	0	230	2520	63	6,45
2006	GLDF	k.Inf.	PR39F58	320	5	400	100	35	65	1000	1600		2,21
2006	GLDF	k.Inf.	Delitop	260	2	3100	130	1300	140	1900	6570	490	10,57
2006	GLDF	k.Inf.	Morisat	280	2	1200	38	530	0	520	2288	670	2,91
2006	GLDF	k.Inf.	KWS2345	270	2	8500	0	2400	450	4800	16150	2800	14,07
2006	GLDF	k.Inf.	DK315	320	5	720	76	99	79	780	1754		2,32
2006	GLDF	k.Inf.	DKC3420	290	5	850	65	0	100	900	1915		5,68
2006	GLDF	k.Inf.	Fuxxol	240	2	2400	0	750	0	600	3750	710	5,35
2006	GLDF	k.Inf.	Conca	420	5	91	62	0	49	61	263		1,44
2006	GLDF	k.Inf.	PR39G12	240	2	720	0	79	160	1500	2459	120	6,58
2006	GLDF	k.Inf.	Pixxia	420	5	130	0	60	180	470	840		1,34
2006	GLDF	k.Inf.	PR39T13	290	3	640	200	100	0	510	1450	140	4,42
2006	GLDF	k.Inf.	Arabica	250	2	5500	44	1600	0	800	7944	4500	8,07
2006	GLDF	k.Inf.	Fantastic	270	3	44	0	0	0	830	874		3,94
2006	GLDF	k.Inf.	PR36P85	440	4	510	160	0	130	620	1420		2,73
2006	GLDF	n.Inf.	Lancelot	280	3	290	190	0	0	540	1020		0,28
2006	GLDF	n.Inf.	PR37D25	370	5	1100	260	0	0	0	1360	270	0,38
2006	GLDF	n.Inf.	Arobase	270	2	330	74	0	0	120	524		0,30
2006	GLDF	n.Inf.	NKLUGAN	280	2	1400	230	230	0	100	1960	31	0,00
2006	GLDF	n.Inf.	PR39F58	320	5	400	210	0	0	0	610		0,00
2006	GLDF	n.Inf.	Delitop	260	2	61	32	0	0	0	93		0,00
2006	GLDF	n.Inf.	Morisat	280	2	170	0	0	0	74	244		0,00
2006	GLDF	n.Inf.	KWS2345	270	2	41	62	0	32	550	685		1,60
2006	GLDF	n.Inf.	DK315	320	5	0	0	0	0	0	0		0,00
2006	GLDF	n.Inf.	DKC3420	290	5	270	230	0	0	0	500		1,18
2006	GLDF	n.Inf.	Fuxxol	240	2	240	93	0	0	78	411		0,06
2006	GLDF	n.Inf.	Conca	420	5	330	130	0	0	120	580		0,06
2006	GLDF	n.Inf.	PR39G12	240	2	110	40	0	0	0	150		0,00
2006	GLDF	n.Inf.	Pixxia	420	5	120	85	0	0	0	205		0,18
2006	GLDF	n.Inf.	PR39T13	290	3	260	100	0	0	0	360		0,88
2006	GLDF	n.Inf.	Arabica	250	2	940	260	30	0	260	1490		0,24
2006	GLDF	n.Inf.	Fantastic	270	3	120	54	0	0	0	174		0,04
2006	GLDF	n.Inf.	PR36P85	440	4	37	0	0	0	0	37		0,00

GLDF ...Gleisdorf; k.Inf....Künstliche Infektion; n.Inf....natürliche Infektion; Fus...Fusarenon; Trich....B-Trichothezene; MW ...Mittelwert der befallene Kolbenoberfläche in %

Tabelle 124: Gehalte B-Trichothezene und ZON von 18 Sorten in Grabenegg 2006 bei künstl. und natürl. Infektion sowie Befallsermittlung MW

Jahr	Ort	Inf	Sorte	RZ	Korn- typ	DON	15- ADON	3- ADON	FUS	NIV	Trich	ZON	MW
2006	GRAB	k.Inf.	Lancelot	280	3	5300	250	740	0	340	6630	20	10,18
2006	GRAB	k.Inf.	PR37D25	370	5	3200	560	370	180	920	5230	13	2,08
2006	GRAB	k.Inf.	Arobase	270	2	1800	0	330	220	2000	4350	0	8,01
2006	GRAB	k.Inf.	NKLUGAN	280	2	3100	340	530	0	66	4036	0	5,61
2006	GRAB	k.Inf.	PR39F58	320	5	1700	190	290	110	1900	4190	0	2,00
2006	GRAB	k.Inf.	Delitop	260	2	2600	370	270	0	430	3670	0	9,52
2006	GRAB	k.Inf.	Morisat	280	2	180	35	99	0	240	554		1,56
2006	GRAB	k.Inf.	KWS2345	270	2	4600	260	570	37	1100	6567	0	11,79
2006	GRAB	k.Inf.	DK315	320	5	840	0	0	33	770	1643		1,54
2006	GRAB	k.Inf.	DKC3420	290	5	620	0	130	210	3500	4460		5,26
2006	GRAB	k.Inf.	Fuxxol	240	2	920	120	0	0	360	1400		1,89
2006	GRAB	k.Inf.	Conca	420	5	1700	290	0	0	260	2250	44	2,16
2006	GRAB	k.Inf.	PR39G12	240	2	1100	220	69	0	97	1486	0	13,95
2006	GRAB	k.Inf.	Pixxia	420	5	5100	1200	220	0	150	6670	0	2,97
2006	GRAB	k.Inf.	PR39T13	290	3	3100	710	480	190	2300	6780	0	4,51
2006	GRAB	k.Inf.	Arabica	250	2	8200	130	1200	48	1600	11178	7	14,04
2006	GRAB	k.Inf.	Fantastic	270	3	410	83	0	0	0	493		2,01
2006	GRAB	k.Inf.	PR36P85	440	4	570	450	0	78	1700	2798		2,41
2006	GRAB	n.Inf.	Lancelot	280	3	270	68	0	0	0	338		0,26
2006	GRAB	n.Inf.	PR37D25	370	5	130	170	0	0	0	300		0,00
2006	GRAB	n.Inf.	Arobase	270	2	35	0	0	0	0	35		0,00
2006	GRAB	n.Inf.	NKLUGAN	280	2	370	350	0	0	0	720		0,12
2006	GRAB	n.Inf.	PR39F58	320	5	0	0	0	0	0	0		0,00
2006	GRAB	n.Inf.	Delitop	260	2	0	0	0	0	0	0		0,07
2006	GRAB	n.Inf.	Morisat	280	2	0	0	0	0	0	0		0,02
2006	GRAB	n.Inf.	KWS2345	270	2	0	0	0	0	0	0		0,04
2006	GRAB	n.Inf.	DK315	320	5	0	32	0	0	0	32		0,00
2006	GRAB	n.Inf.	DKC3420	290	5	1600	470	80	0	0	2150	7	0,08
2006	GRAB	n.Inf.	Fuxxol	240	2	170	62	0	0	0	232		0,00
2006	GRAB	n.Inf.	Conca	420	5	0	0	0	0	0	0		0,00
2006	GRAB	n.Inf.	PR39G12	240	2	43	0	0	0	0	43		0,00
2006	GRAB	n.Inf.	Pixxia	420	5	76	25	0	0	0	101		0,24
2006	GRAB	n.Inf.	PR39T13	290	3	0	0	0	0	0	0		0,03
2006	GRAB	n.Inf.	Arabica	250	2	96	0	0	0	0	96		0,08
2006	GRAB	n.Inf.	Fantastic	270	3	0	0	0	0	0	0		0,03
2006	GRAB	n.Inf.	PR36P85	440	4	490	120	0	0	0	610		0,00

6.3 Bewertung der Ergebnisse bei natürlichen Infektionsbedingungen und bei künstlicher Inokulation

Unter natürlichen Bedingungen kam es auf den beiden Standorten im Verlauf der beiden Jahre nur zu einem eher geringen Fusariumbefall, der Anteil an verpilzter Kolbenoberfläche blieb immer <2%, bei den meisten Sorten lag die befallene Oberfläche unter 0,1%. Auf dem Standort Gleisdorf war in beiden Jahren ein etwas höherer Befall feststellbar (**Tabelle 125**). Im Vergleich zum Mais-Monitoring liegt der mittlere DON-Wert nur im Jahr 2005 in Gleisdorf auf demselben Niveau (DON-Mittel 2005: 1186 µg/kg; 2006: 1029 µg/kg), bei den 3 weiteren Versuchen wurden im Schnitt deutlich niedrigere DON-Gehalte als beim Mais-Monitoring gemessen.

Tabelle 125: Befall Kolbenfusariose (%) und DON-Gehalt (µg/kg) bei natürlichen Bedingungen

Natürliche Infektion	Gleisdorf 2005	Grabenegg 2005	Gleisdorf 2006	Grabenegg 2006	Gleisdorf 2 Jahre	Grabenegg 2 Jahre
Befall %: Mittel	0,15	0,09	0,25	0,06	0,18	0,08
Befall%: Spanne	0,0 – 0,7	0,0 – 0,5	0,0 – 1,6	0,0 – 0,3	0,0 – 1,3	0,0 – 0,4
DON: Mittel	928	269	290	162	603	185
DON: Spanne	13 – 3900	13 – 1200	13 – 1400	13 – 1600	13 – 3900	13 – 1350

Eine Folge der nur geringen Infektion auf den Versuchsstandorten ist der fehlende Zusammenhang zwischen den Krankheitsparametern. Die Werte differenzieren zu wenig, sodass mittels Korrelationsrechnung keine Beziehung zwischen den Standorten ermittelt werden kann (**Tabelle 126**). Aus der Auswertung der Monitoringdaten zeigte sich bereits ein ganz klarer Einfluss der Jahreswitterung auf die Toxingehalte. In Abhängigkeit vom Standort war nun bei der relativ niedrigen Befallsintensität auch keine Reproduzierbarkeit der Befallsmerkmale der Sorten innerhalb desselben Jahres möglich. Wenn eine Variante unter natürlichen Bedingungen in einem Versuch zur Ermittlung der Resistenzeigenschaften mit einbezogen wird, sollte man eine relevante Steigerung des natürlichen Infektionspotentials vorsehen, wie z.B. bei der Maisstoppelmethode für Getreide.

Tabelle 126: Korrelationskoeffizient, Bestimmtheitsmaß und Signifikanzniveau der Parameter Befall Kolbenfusariose und DON-Gehalt zwischen den Orten Grabenegg und Gleisdorf bei natürlicher Infektion

	Orte 2005	Orte 2006	Orte (Mittel 2 Jahre)
Befall%:	- 0,12 (1,6%); n.s.	0,05 (0,2%); n.s.	-0,04 (0,2%) n.s.
DON	0,04 (0,01%); n.s.	0,12 (1,4%); n.s.	0,12 (1,4%) n.s.

Ausgelöst durch die Injektion der infektiösen Erregersuspension durch die Lieschblätter kam es zu einem massiven Befall und zu einer großflächigen Verpilzung der Kolbenoberfläche von 1,1 – 36%, die im Mittel um den Faktor 20 bis 100 über dem bei natürlichen Verhältnissen liegt. Innerhalb eines Versuches war eine ausreichende Differenzierung dieses Merkmals in Abhängigkeit von den Sorten gegeben, zumindest um das 10-fache, häufig sogar um das 20-fache.

Der DON-Gehalt erreichte bei einigen Sorten Werte über 10.000 µg/kg, das Mittel lag zwischen 1.600 – 3.700 µg/kg in den 4 Versuchen und damit um den Faktor 2 bis 15 über den Gehalten bei natürlicher Infektion (**Tabelle 127**). Wird die Summe der B-Trichothezene zur Beurteilung des Toxingehaltes herangezogen, ergibt sich eine bessere Übereinstimmung der Steigerung mit den Befallsraten zwischen natürlicher und künstlicher Infektion. Damit werden auch Zwischenstufen im DON-Metabolismus (wie Nivalenol, 3-Acetyldeoxynivalenol, 15-Acetyldeoxynivalenol) bei der massiven DON-Akkumulation nach künstlicher Infektion mit erfasst. Die Gehalte an B-Trichothezen erreichen Höchstwerte bis 57.000 µg/kg, im Mittel der Versuche zwischen 3.600 und 16.000 µg/kg. Die Gehalte liegen damit

um den Faktor 15 – 30 über den DON-Gehalten bei natürlicher Infektion. Die Toxinanreicherung ist bei künstlicher Infektion im Verhältnis zum Kolbenfusariosebefall geringer als bei natürlicher Infektion.

Tabelle 127: Befall Kolbenfusariose (%) und DON-Gehalt ($\mu\text{g}/\text{kg}$) nach künstlicher Inokulation

Künstliche Infektion	Gleisdorf 2005	Grabenegg 2005	Gleisdorf 2006	Grabenegg 2006	Gleisdorf 2 Jahre	Grabenegg 2 Jahre
Befall (%): Mittel	13,3	9,7	5,7	5,8	9,6	7,9
Befall (%):Spanne	2,1 – 36,4	2,0 – 24,6	1,3 – 15,8	1,1 – 14,4	1,3 – 36,4	1,1 – 22,8
DON: Mittel	1702	3650	1910	2560	1630	3090
DON: Spanne	13 – 5400	77 – 16000	38 – 13000	190 – 8200	71 – 7800	190 - 11000
B-Trich.: Mittel	16030	8790	3590	4290	9800	6370
B-Trich.: Spanne	276 – 58320	1800 – 35970	840 – 18470	490 – 11180	560 – 56580	1590 - 20600

Bei künstlicher Infektion ergeben sich zumeist signifikante bis sichere Beziehungen beim Parameter Kolbenfusariosebefall zwischen den Orten, d.h. die Sorten zeigen auf den unterschiedlichen Standorten ein vergleichbares Befallsausmaß, die unterschiedliche Sortenresistenz ist über unterschiedliche Umwelten einigermaßen stabil und reproduzierbar. Zwischen den DON-Gehalten der Sorten auf den beiden Standorten gibt es hingegen keine signifikanten Korrelationen, jedoch für die Summe der B-Trichothezene. Der Krankheitsparameter Kolbenfusariose bei künstlicher Infektion ist unter den geprüften der am besten geeignete zur Abschätzung des Resistenzniveaus; Toxinbestimmungen sind wegen der Abhängigkeit der Toxinbildung und -anreicherung von diversen Umwelteinflüssen weniger gut geeignet.

Tabelle 128: Korrelationskoeffizient, Bestimmtheitsmaß und Signifikanzniveau der Parameter Befall Kolbenfusariose und DON-Gehalt zwischen den Orten Grabenegg und Gleisdorf bei künstlicher Infektion

KÜNSTL.Inf.	Orte 2005	Orte 2006	Mittel Orte (2 Jahre)
Befall%:	0,47 (22,4%); *	0,73 (53,4%); ***	0,68 (45,7%); ***
DON	0,09 (1,0%); n.s.	0,23 (5,0%); n.s.	0,25 (6,0%); n.s.
B-Trichothezene	0,43 (18,5%); *	0,23 (5,3%); n.s.	0,51 (25,5%); **

Unter natürlichen Bedingungen ist der Zusammenhang zwischen sichtbarem Befall mit Kolbenfäule und DON-Gehalt mit einem $r = 0,54$ signifikant, durch die Bonitur-Kolbenfusariose können daher knapp 29% der Streuung der korrespondierenden Sorten-DON-Werte erklärt werden (**Abbildung 54**).

Die signifikante Beziehung beruht darauf, dass bei fast 60% der Sorten nur ein sehr geringer Befall ($<0,1\%$) festgestellt und zugleich nur sehr niedrige bis moderate DON-Gehalte $<500 \mu\text{g}/\text{kg}$ gefunden wurden. Dieser vorläufige Befund, dass die meisten Sorten zumindest gute Resistenzeigenschaften gegen Fusarien aufweisen, deckt sich nicht mit den Erfahrungen der Praxis und den Monitoring-Daten. Unter den natürlichen Verhältnissen dürfte wegen des zu geringen generellen Infektionsdrucks das Resistenzniveau der Sorten überschätzt werden. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass auch bei mehr als 10% der Sorten kein relevanter sichtbarer Befall ($<0,1\%$) festgestellt wurde, die entsprechenden DON-Gehalte liegen jedoch im oberen Bereich der gefundenen Werte bei ca. $1000 \mu\text{g}/\text{kg}$. Es dürfte somit bei einem kleineren Anteil des Sortiments der Fall vorliegen, dass die Toxinbildung nicht an einen entsprechend sichtbarem Befall gekoppelt ist (siehe **Abbildung 54**). Auf ähnliche Diskrepanzen wird häufig hingewiesen: Zwischen den sichtbaren Krankheitssymptomen und den Toxingehalten konnte in 3-jährigen Erhebungen keine klare Beziehung gefunden werden (*Isebaert et al. 2005*). Die Toxingehalte sollen als Maßstab für die Bewertung der Erkrankung

herangezogen werden anstatt von Krankheitssymptomen, weil es häufig zu Toxinakkumulationen kommt ohne sichtbare Krankheitssymptome (*Schaafsma AW. & Hooker DC. 2007*).

Abbildung 54: Bonitur Kolbenfusariose und DON-Gehalt bei natürlicher Infektion als Mittel von 2 Jahren auf 2 Standorten (n=28; **)

In einem nächsten Schritt wurden alle ermittelten Bonituren der Kolbenfäule unter natürlichen Infektionsbedingungen und künstlicher Infektion zusammengefasst. Der Anteil an befallener Kolbenoberfläche liegt hauptsächlich im Bereich bis knapp 20%, vereinzelt wurden noch höhere Befallsintensitäten ermittelt. Die engste Beziehung zwischen dem visuellen Krankheitsbild konnte mit der Summe der B-Trichothezene festgestellt werden (**Abbildung 55**), damit werden auch Zwischenstufen von DON (wie Nivalenol, 3-Acetyldeoxynivalenol, 15-Acetyldeoxynivalenol) bei dessen massiver Akkumulation nach künstlicher Infektion erfasst. Unter natürlichen Verhältnissen werden diese B-Trichothezene kaum nachgewiesen, weil diese Zwischenstufen im Toxin-Metabolismus bei niedrigerer Befallsintensität nicht angereichert werden.

Abbildung 55: Zusammenhang zwischen den Analysenwerten und der visuellen Bonitur

Die hohe Korrelation ($r=0,89$) zwischen der visuellen Beurteilung der Befallsfläche am Feld nach dem Öffnen der Lieschblätter und den analytisch bestimmten Gehalten der B-Trichothezene bestätigt insgesamt bei Zusammenschau beider Versuchsjahre die hohe Relevanz für die Vorgangsweise der Befallsflächenauswertung der einzelnen Kolben. Besonders deutlich tritt diese Beziehung nach der künstlichen Infektion auf. Die Beziehungsgüte wird mit Hinzunahme von den am stärksten befallenen Kolben weiter verbessert (**Abbildung 55**). Schließt man diese in der Praxis so gut wie nicht vorkommenden hohen Befallswerte der Kolbenfusariose durch die künstliche Infektion von der Regressionsrechnung aus und stellt nur durchschnittliche Befallswerte bis 10 % der Kolbenoberfläche den entsprechenden Gehalten an B-Trichothezinen gegenüber, zeigt sich immer noch eine gesicherte Abhängigkeit zur visuellen Bonitur, das Bestimmtheitsmaß hat sich von 79% auf 48% verringert.

Zwischen der Summe der B-Trichothezene-Gehalte aus der natürlichen und der künstlichen Infektion besteht ein signifikanter Zusammenhang (**Abbildung 56**). Die Einzelwerte reichen bei natürlicher Infektion bis 3.000 $\mu\text{g}/\text{kg}$, bei künstlicher Infektion bis 60.000 $\mu\text{g}/\text{kg}$. Die meisten Sorten liegen jeweils in den niedrigen Gehaltsbereichen. Auffällig ist, dass trotz sehr niedriger Gehalte bei natürlicher Infektion sehr hohe Toxingehalte bei künstlicher Infektion möglich sind und umgekehrt. Sorten mit höherer Anfälligkeit können trotz Zusammenfassung über beide Standorte und Jahre nur unzureichend über das Befallsausmaß unter natürlichen Bedingungen erkannt werden können. Die ca. 25 % der Proben die unter natürlichen Bedingungen keine nachweisbaren Infektionen aufweisen, zeigen auch unter künstlicher Infektion die niedrigsten Werte. Das ist ein Hinweis, dass ein Teil der wenig anfälligen Sorten recht zuverlässig erkannt werden kann.

Abbildung 56: Summe der B-Trichothezene bei natürlicher und nach künstlicher Infektion

6.4 DON-Gehalte auf Standorten der Wertprüfung und Sortenversuchen der LWK OÖ und Ergebnisse der Krankheitsparameter der sortenspezifischen Infektionsversuche

Von den Sorten, die im Rahmen der künstlichen Infektionsversuche auf Toxine untersucht wurden, sind auch von Standorten der Wertprüfung Kornproben derselben Sorten Toxinanalysen durchgeführt worden. Es wurde nach derselben Vorgangsweise wie bei den Getreideproben verfahren; nur bei Vorliegen von höheren Toxingehalten bei einigen ausgewählten Standard-Vergleichssorten wurde das weitere Sortiment untersucht. Im Rahmen des Monitorings wurden, wie bereits im Monitoring-Teil erwähnt, auch Sortenversuche der LWK OÖ einbezogen und das regional typische Sortiment auch auf Toxine untersucht. Dabei wurde im Verlauf der Jahre das Sortiment entsprechend der Marktbedeutung laufend adaptiert wurde, sodass bei einigen Sorten weniger Einzelergebnisse vorliegen. Mittels dieser Daten, die vollständig orthogonal sind, konnte eine Reihung der Sorten nach steigendem DON-Gehalt erstellt werden. Es

wurden nur Sorten berücksichtigt, von denen zumindest 3 Einzelwerte von verschiedenen Jahren vorliegen. Vor allem wegen der unterschiedlichen Anzahl von Ergebnissen pro Sorte ist die Reihung statisch nicht einwandfrei abgesichert, es ist andererseits eine einfache Möglichkeit, alle erhobenen Daten und Analysen für die Bewertung der Sortenresistenz heranzuziehen. Die Daten sind in **Abbildung 57** enthalten und zeigen eine durchaus große Differenzierung der Mittelwerte zwischen 200 bis 1750 µg/kg DON. Die Maximalwerte reichen unter natürlichen Feldbedingungen bis 5000 µg/kg; mehr als ein Drittel der Proben weist niedrige bis mittlere Gehalte <500 und maximale Werte <1000 µg/kg auf. Das lässt die Folgerung zu, dass bereits ein relevanter Anteil der Sorten ein günstiges Resistenzniveau besitzt. Weil auch mehrere Ergebnisse herangezogen wurden, hat sich das niedrigere Niveau auch bei unterschiedlichen Umwelteinflüssen manifestiert; die häufig gefundene Abhängigkeit der Resistenzprägung von Umwelteinflüssen (*Papst et al. 2007*) ist bei diesen Sorten demnach weniger stark vorhanden.

Abbildung 57: Mais-Sorten aufsteigend nach DON-Mittelwerte und DON-Maximum

In den folgenden Abbildungen wird der mittlere DON-Gehalt der Sorten von den Feldversuchen unter natürlichen Bedingungen bei etwas erhöhtem Infektionsdruck (alle Daten aus Regionen mit signifikant höheren DON-Werten als im Nordöstl. FHL) als Zielgröße für die Beurteilung der Daten der sortenspezifischen Infektionsversuche herangezogen.

Zwischen der %-ellen Befallsfläche der Kolbenfäule unter natürlichen Bedingungen (Mittel von 2 Orten und 2 Jahren) und dem DON-Gehalt der Sorten unter Feldbedingungen besteht kein signifikanter Zusammenhang (**Abbildung 58**). Es gibt zwar mehrere Sorten, die sowohl niedrige Befallswerte als auch niedrige DON-Werte aufweisen, beeinträchtigt wird die Beziehungsgüte u.a. durch eine Sorte, die ohne erkennbaren Befall in den beiden Versuchsjahren einen der höchsten DON-Gehalte in den Versuchen aufwies. Bei dieser Sorte sind anscheinend die Toxingehalte nicht an Krankheitssymptome gekoppelt bzw. unter nur mäßigen Befallsdruck kommt es zu keiner sichtbaren Erkrankung, jedoch zu relevanten Toxinakkumulationen. Aus den übrigen Datenpunkten ist ersichtlich, dass ein unterschiedlicher Befallsgrad zwischen 0,1 – 0,5% mit einheitlichen DON-Werten der Sorten zwischen 800 – 1000 µg/kg auftritt; daraus resultiert der geringe Zusammenhang.

Abbildung 58: Befall Kolbenfusariose bei natürlicher Infektion (Sortenmittel von 2 Jahren auf 2 Standorten) und DON-Gehalt der Sorten im Feld (n=15; n.s.)

Auch der mittlere DON-Gehalt der Sorten bei natürlichem Infektionsdruck steht in keiner signifikanten Relation mit dem Toxingehalt der Sorten unter Feldbedingungen (**Abbildung 59**). Bei zu geringem Befallsdruck leisten derartige Untersuchungen keinen relevanten Beitrag für die Einstufung der Sorten. Daher der Vorschlag den natürlichen Infektionsdruck etwas zu steigern.

Abbildung 59: DON-Gehalt bei natürlicher Infektion (Mittel von 2 Orten u. 2 Jahren) und mittlerer DON-Gehalt der Sorten im Feld (n=14; n.s.)

Die Versuche mit Injektion von künstlichem Erregerinokulum zur Testung der Korn- bzw. Ausbreitungsresistenz führen zu sehr unterschiedlichem Befall mit Kolbenfäule zwischen 2 – 25%. Mit den 2-jährigen Ergebnissen des Sortenversuches am Standort Grabenegg besteht zwischen den DON-Gehalten dieser Sorten unter Feldbedingungen und diesem Krankheitsparameter eine sehr enge Beziehung mit $B = 73\%$ (**Abbildung 60**). Eine Begründung für dieses hohe Maß an Übereinstimmung kann nicht gegeben werden, deshalb sind beide Standortsergebnisse in weiterer Folge gemeinsam zu bewerten.

Abbildung 60: Befall Kolbenfäule nach künstl. Infektion in Grabenegg (2 Jahre) und mittlerer DON-Gehalt im Feld (n=22; *)**

Bei Zusammenfassung der Kolbenfäule-Bonitur beider Standorte und Jahre bleibt ein gesicherter Zusammenhang gegeben, B liegt bei fast 50% (**Abbildung 61**). Die Ausprägung der Kolbenfäule ist stark von standörtlichen Verhältnissen abhängig und daher gewisser Schwankung unterworfen. Es ist ersichtlich, dass Kobenfusariosebefall bis etwa 7,5% Sorten mit günstiger Ausbreitungsresistenz kennzeichnet, ein Befall zw. 7,5 – 15% kommt bei Sorten vor, die nicht eindeutig zuordenbar sind, also eine mittlere Anfälligkeit zeigen. Bei noch höherem Befall ausgelöst durch die künstliche Infektion ist mit keinen relevanten Resistenzeigenschaften solcher Sorten zu rechnen, erhöhte Toxinwerte sind bei entsprechendem Infektionsdruck wahrscheinlicher. Die Ausprägung der Kolbenfusariose wird auch von der jährlichen Witterung bis zur Ernte mit bestimmt. In den beiden Versuchsjahren kam es zu durchaus großflächigen Verpilzungen der Kolben. Die oben genannten Befallsgrenzen müssen daher in Abhängigkeit von der jeweiligen jährlichen Befallsstärke adjustiert werden.

Abbildung 61: Bonitur Kolbenfäule nach künstl. Infektion (2 Orte und 2 Jahre) und mittlerer DON-Gehalt im Feld (n=25; *)**

Der DON-Gehalt von Maiskörnern nach der künstlichen Infektion ist wenig geeignet die Sorten hinsichtlich des Merkmals DON-Gehalt unter Feldbedingungen zu charakterisieren (B=20%). Es kommen nicht wenige Sorten vor, die dadurch völlig unzutreffend und konträr bewertet werden (**Abbildung 62**).

Abbildung 62: DON-Gehalt nach künstl. Infektion und mittlerer DON-Gehalt der Sorten im Feld (n=21; *)

Wird die Summe der B-Trichothezene zur Abschätzung der Toxingehalte im Feld verwendet, besteht eine etwas engere Beziehung mit den DON-Gehalten im Feld (**Abbildung 63**), B liegt jedoch mit nur 30% deutlich unter dem Regressionsmodell mit %-Befallsfläche, wodurch knapp 50% der DON-Streuung erklärt werden kann (**Abbildung 61**).

Abbildung 63: Summe der B-Trichothezen-Gehalte nach künstl. Infektion und mittlerer DON-Gehalt der Sorten im Feld (n=25; **)

Auf den nur geringen bis völlig fehlenden Erklärungsbedarf von DON-Analysen bei massiv erhöhtem Gehaltsniveau nach künstlicher Infektion wird in **Abbildung 64** mit den Daten vom Standort Grabenegg hingewiesen. Während dort mit der Bonitur des Befallgrades „Kolbenfusariose“ der engste Zusammenhang mit den Toxindaten der Sorten unter Feldbedingungen vorlag, besteht zwischen den DON-Gehalten keine Beziehung ($B = 1\%$).

Abbildung 64: DON-Gehalt nach künstlicher Infektion in Grabenegg und mittlerer DON-Gehalt der Sorten im Feld (n=20; n.s.)

Angemerkt soll hier werden, dass mit den künstlichen Infektionsversuchen die Korn- bzw. Ausbreitungsresistenz geprüft wurde. Zur vollständigen Erfassung der Resistenzeigenschaften sollte von diesen Genotypen auch die Seiden- oder Eindringungsresistenz getestet werden. Diesbezügliche weitere Arbeiten, die durch das Projekt initiiert wurden, werden derzeit in Kooperationen mit den Projektpartnern durchgeführt.

6.5 Zusammenfassung

Im Bereich der Kolbenfusariose-Resistenzbestimmung bei Mais gibt es in Österreich bereits mehrere grundlegende Arbeiten (*Lemmens 1999*) und Projekte (*Ruckenbauer et al. 2002*). Die Maiszüchter lassen teilweise diverse Zuchtstämme bereits vor der beantragten Zulassungsprüfung auf Kolbenfusarioseresistenz prüfen. Nach Beschleunigung des Zulassungsverfahrens auf 2 Jahre sollen innerhalb dieses kurzen Zeitraumes die erforderlichen Versuche sowohl zur Testung der Korn- oder Ausbreitungsresistenz als auch der Seiden- oder Eindringungsresistenz durchgeführt werden und als Basis für die Einstufung dienen.

Auch in den benachbarten Ländern wird intensiv an Verfahren gearbeitet, um die Fusarienresistenzen der aktuellen Maissorten bewerten zu können. In der Schweiz geht man davon aus, dass die Verfeinerung der Infektionstechnik und die Sortenprüfung mehrere Vegetationsperioden in Anspruch nehmen wird (*Schürch 2006*). In Baden-Württemberg werden im Rahmen eines aktuellen Forschungsprojektes Resistenzprüfung und Mykotoxinanalysen so optimiert, dass der erforderliche Durchsatz erreicht wird und wichtige zuchtmethodische Parameter für die Fusariumresistenz bei Mais bestimmt werden können.

In Österreich werden nunmehr, mit initiiert durch dieses Projekt, alle Maishybriden des 2. Wertprüfungsjahres sowie eine Reihe von Standard-Vergleichssorten orthogonal auf 2 Standorten (stmk. und NÖ. Alpenvorland) sowohl unter natürlichen Bedingungen (womit die Virulenz der aktuell in den wichtigsten Maisanbaugebieten vorhandenen Fusariumarten und -stämme erfasst wird) als auch mittels künstlicher Infektion auf Ausbreitungsresistenz geprüft. Auf

einem weiteren Standort werden dieselben Sorten auf Eindringungsresistenz getestet, wobei mittels einer Benebelungsanlage der Infektionsdruck gesteigert werden kann. Auf umfangreiche Toxinanalysen wird dabei, auch auf Grundlage der Ergebnisse dieses Projektes, wegen der häufig eher niedrigen Korrelationen und aus Kosten- und aus Zeitgründen weitgehend verzichtet. Wenn die erzielten Ergebnisse keine eindeutige Bewertung zulassen, kann eine nochmalige Prüfung der beantragten Sorte durch Verlängerung des Zulassungsverfahrens vorgeschlagen werden.

Innerhalb des Sortiments liegt ein unterschiedliches Resistenzniveau vor, wie die Ergebnisse der erzielten Projektergebnisse zeigen. Eine umfassende und rasche Charakterisierung und Einstufung insbesondere der sehr anfälligen Hybriden dürfte umsetzbar sein, sodass hinsichtlich Kolbenfusariose-Resistenz für die Praxis eine Entscheidungsgrundlage bei der Sortenwahl zur Verfügung steht und dieses Reduktionspotential umgesetzt werden kann.

7 Projektteil Bodenbearbeitung und Fruchtfolge

7.1 Einleitung

Durch die Mulchbedeckung bei der pfluglosen Bodenbearbeitung, insbesondere bei Direktsaat, kann der Befall von Fusariuminfektionen gefördert werden. Da diese Anbausysteme viele ökonomische und ökologische Vorteile bieten, sollen sie wegen der Fusariumproblematik nicht leichtfertig aufgegeben, sondern überprüft und für die jeweiligen Gegebenheiten wie Fruchtfolge und Standort adaptiert werden.

7.2 Einfluss der Bodenbearbeitung und Fruchtfolge auf Fusariuminfektion bzw. Mycotoxinbelastung im Pannonikum (Versuche BOKU und AGES)

Reduzierte Bodenbearbeitungsmethoden im Vergleich zum Pflug finden vor allem im Osten Österreichs immer mehr Verbreitung, weil dadurch einerseits die Maschinenkosten verringert werden und zugleich bodenchemische und besonders bodenphysikalische Parameter günstig beeinflusst werden. Hinsichtlich des Infektionsdruckes mit Fusarien können diese Verfahren, - auch im semiariden Produktionsgebiet - bei denen die Ernterückstände nicht vollständig in den Boden eingearbeitet werden, zu erhöhten Mycotoxingehalten führen.

Im Projekt konnte für diese Fragestellung ein von der BOKU, Institut für Pflanzenbau, betreuter Langzeitversuch auf Großparzellen mit unterschiedlichen Bodenbearbeitungssystemen und Fruchtfolgen (seit Sommer 1996) vom Standort Groß-Enzersdorf integriert werden. Bei den fünf unterschiedlichen Bodenbearbeitungssystemen kommt es nicht nur zu einer Veränderung des durchwurzelbaren Oberbodens und des Bodenwasserhaushaltes, es verbleiben auch ganz unterschiedliche Restpflanzenmengen als Mulch an der Oberfläche, die wesentlich die Fusariuminfektion bzw. die Mykotoxinbelastung bei Getreide und Mais beeinflussen.

Der Versuch vergleicht folgende Bodenbearbeitungssysteme:

Variante 1: Konventionelle Bearbeitung – Pflug (Lockerbodenwirtschaft): Der Pflug ist das meist eingesetzte Bodenbearbeitungsgerät, der Boden wird jährlich durch den Pflug flächendeckend auf Bearbeitungstiefe (ca. 20 bis 22 cm) gewendet und die Erntereste werden vollständig eingearbeitet. Der Saat geht eine Saatbettbereitung in Saattiefe voraus.

Variante 2: Direktsaat im System (Extreme Festbodenmulchwirtschaft): Auf die Grundbodenbearbeitung und Saatbettbereitung wird gänzlich verzichtet. Die Saat erfolgt mit einer speziellen „Direktsämaschine“, wobei der Boden nur in der Saatreihe in Saattiefe gelockert wird. Vor der Saat meist zur Bekämpfung des bestehenden Aufwuchses ist der Einsatz eines Totalherbizides gegen Ausfallpflanzen und Unkräuter erforderlich. Der ungestörte Boden bleibt mit Ernte- und Pflanzenrückständen (Mulchauflage) meist vollständig bedeckt.

Variante 3: Tiefe Grubberbearbeitung (Lockerbodenmulchwirtschaft): Im Rahmen der Grundbodenbearbeitung wird der Boden jährlich – meist vor der Saat der Haupt- oder Zwischenfrucht - auf Krumentiefe (ca. 20 bis 25 cm) gelockert, kein Wenden. Es verbleiben unterschiedlich hohe Mengen an Ernte- oder Pflanzenresten auf der Bodenoberfläche. Vor der Saat der Hauptfrucht erfolgt meist mit einem flach mischenden Gerät die Saatbettbereitung.

Variante 4: Flache Grubberbearbeitung (Festbodenmulchwirtschaft): Die Bodenbearbeitung beschränkt sich auf eine in Saattiefe flächendeckende wühlende Stoppelbearbeitung (Flügelschargarubber, 7 bis maximal 10 cm Einsatztiefe) und eventuell eine flache Saatbettbereitung mit zapfwellengetriebenen rotierenden Geräten. Die Saat erfolgt meist als Direktsaat, Ernterückstände und Zwischenfrucht (bis zu zwei Drittel) verbleiben auf der Oberfläche.

Variante 5: Integriertes Bodenbearbeitungssystem: Kombination von reduzierter Bodenbearbeitung und konventioneller Pflugwirtschaft, grundsätzlich wird die Bodenbearbeitung reduziert. Der Streichblechpflug zur Oberkrumenwendung und der Schwergrubber zur tiefen Bodenlockerung werden nur in einzelnen Jahren (Pflug nur einmal in der Fruchtfolgerotation) eingesetzt, im Besonderen wenn dies für die nachfolgende Hauptfrucht (Zuckerrübe, Kartoffel, Körnermais,...) oder zur Bekämpfung von Krankheiten (Fusarium) oder Unkräutern nötig erscheint.

Folgende Kulturen sind im Projekt enthalten:

Fruchtfolge A: 2004 Winterweizen, 2005 Zuckerrübe, 2006 Sommer-Durum, 2007: Winterweizen

Fruchtfolge B: 2004 Winterweizen, 2005 Körnermais, 2006 Winterweizen, 2007: Körnermais

Es wurden von allen Varianten pro Wiederholung Ernteproben für die Toxinanalytik bereitgestellt. In den folgenden Tabellen sind alle ermittelten Toxingehalte parzellenweise enthalten.

Tabelle 129: DON-Gehalte ($\mu\text{g}/\text{kg}$) bei Mais der Fruchtfolge B (Vorfr. W-Weizen) in Groß-Enzersdorf 2005

	Variante 1: Pflug	Variante 2: Direktsaat	Variante 3: Tiefgrubber	Variante 4: Flachgrubber	Variante 5: Integriert
1. Wh.	66	< 50	760 (125)	nn	nn
2. Wh.	nn	nn	54	nn	nn
3. Wh.	89	nn	59	310 (40)	nn
4. Wh.	nn	nn	nn	96	nn

Anmerkung: nn.....nicht nachweisbar, ZON-Gehalte in Klammer

Die DON-Belastung von Körnermais im Jahr 2005 war auf dem Versuchsstandort sehr gering, nur auf 2 Parzellen mit Grubber waren etwas höhere Werte feststellbar (**Tabelle 129**). Es dürfte auf den beiden Parzellen punktuell zu einer relevanten Infektion gekommen sein, ein gewisses Gefährdungspotential ist vorhanden. Im Mittel der beiden Varianten wäre dieser Mais auch in der Fütterung als Ration für die empfindlichsten Tierkategorien uneingeschränkt geeignet. Die Variante mit Direktsaat unterschied sich nicht von den Pflugvarianten. Im Monitoring 2005 waren auch im Trockengebiet (bei Proben aus den Bezirken Wr. Neustadt und Neusied/See) bei Mais durchwegs höhere DON-Gehalte festgestellt worden (Mittelwert dieser Monitoring-Proben im Bereich des Höchstwertes von diesem Versuch), sodass bereits kleinräumig unterschiedliche Witterungsbedingungen zu einer sehr unterschiedlichen Ausprägung des DON-Gehaltes führen können.

Im Jahr 2006 wurde Sommerdurum nach Zuckerrübe (Fruchtfolge A) und Winterweizen nach Mais (Fruchtfolge B) gestellt. Die Gehalte sind bei dem sehr anfälligen Sommerdurum nach Zuckerrübe auf einem sehr niedrigen Niveau, es ist jedoch darauf zu verweisen, dass DON häufig nachweisbar war, z.B. in allen Parzellen mit Direktsaat. Der Einfluss der Bodenbearbeitung ist erkennbar, nach Pflug sind die Gehalte am niedrigsten (**Tabelle 130**).

Tabelle 130: DON-Gehalte ($\mu\text{g}/\text{kg}$) in Sommer-Durum in Fruchtfolge A in Groß-Enzersdorf 2006

	Variante 1: Pflug	Variante 2: Direktsaat	Variante 3: Tiefgrubber	Variante 4: Flachgrubber	Variante 5: Integriert
1. Wh.	nn	57	<50	150	210
2. Wh.	65	110	<50	<50	<50
3. Wh.	<50	120	<50	<50	180
4. Wh.	64	94	140	80	150

Im Monitoring wurden auf Standorten mit vergleichbarer Vorfrucht (Zuckerrübe/Kartoffel) in räumlicher Nähe zu Versuchsstandort ähnliche Werte bei Durum gefunden, Proben von entfernten Bezirken wiesen vor allem bei Vorfrucht Mais DON-Gehalte im Bereich des Höchstwertes für Durum von 1750 µg/kg weiter auf. Bei Vorfrüchten, die nicht von Fusarium infiziert werden wie Zuckerrübe, war im Trockengebiet auch bei dem sehr anfälligen Durum in einem Jahr mit mittlerem Befallsdruck kein erhöhter Toxingehalt bei den unterschiedlichen Bodenbearbeitungssystemen feststellbar.

Bei der risikoreichsten Konstellation mit Vorfrucht Mais entsprechen die DON-Gehalte bei Winterweizen (Variante Pflug) den 2 Monitoring-Daten aus demselben Bezirk (Pflug nach Mais) mit dem Mittelwert von 245 µg/kg und sind bereits höher als die des anfälligeren Durums. Die Grubbervarianten weisen tendenziell etwas höhere Gehalte auf, die Direktsaat-Variante schneidet eindeutig am günstigsten ab (**Tabelle 131**).

Tabelle 131: DON-Gehalte (µg/kg) in Winterweizen in Fruchtfolge B in Groß-Enzersdorf 2006

	Variante 1: Pflug	Variante 2: Direktsaat	Variante 3: Tiefgrubber	Variante 4: Flachgrubber	Variante 5: Integriert
1. Wh.	<50	81	230	460	320
2. Wh.	230	nn	190	200	76
3. Wh.	150	85	160	140	140
4. Wh.	230	58	210	370	370

Im Monitoring wurden 2006 im Nordöstl. Flach- und Hügelland bei Weizen nach Vorfrucht Mais und Grubber auch Höchstwertüberschreitungen festgestellt, jedoch in den weiter entfernten Bezirken Hollabrunn und Wr. Neustadt, Proben aus den Nachbarbezirken Korneuburg und Mistelbach lagen auf demselben Niveau wie vom Versuchsstandort im Bezirk Gänserndorf. Bereits regional unterschiedliche Witterungsverhältnisse können die standörtlichen Infektionsverhältnisse sehr massiv beeinflussen. Die etwas niedrigeren DON-Werte bei Direktsaat stehen im Gegensatz zu den meisten Ergebnissen zu diesem Thema und auch vom Getreidemonitoring. Wegen des niedrigen DON-Gehaltsniveaus im Versuch und der Messunsicherheit von 50% ist eine besondere Bewertung bzw. Aussage nicht angezeigt.

Eine DON-Belastung von Weizen war im Jahr 2007 auf dem Versuchsstandort vereinzelt nachweisbar, in der Direktsaatvariante generell bei allen 4 Wiederholungen, jedoch unter der Bestimmungsgrenze (**Tabelle 132**). Die Monitoring-Daten belegen für das Trockengebiet die generell sehr niedrigen Gehalte, bei mehr als der Hälfte der Proben lag der DON-Wert unter der Bestimmungsgrenze. Wenn es zu keinem relevanten Infektionsdruck kommt, sind keine Einflüsse unterschiedlicher Bodenbearbeitungssysteme erkennbar.

Tabelle 132: DON-Gehalte (µg/kg) in W-Weizen in Fruchtfolge A (nach Durum) in Groß-Enzersdorf 2007

	Variante 1: Pflug	Variante 2: Direktsaat	Variante 3: Tiefgrubber	Variante 4: Flachgrubber	Variante 5: Integriert
1. Wh.	nn	<50	nn	nn	nn
2. Wh.	62	<50	nn	nn	nn
3. Wh.	nn	59	nn	nn	nn
4. Wh.	nn	<50	Nn	nn	nn

Der Versuch mit Körnermais in der Fruchtfolge B wurde 2007 teilweise beregnet, um dadurch den Infektionsdruck zu steigern. Durch unsachgemäße Lagerung etc. der geernteten Proben (ohne Beregnung) wurden nicht nachvollziehbare Ergebnisse ermittelt, nach Beseitigung der sehr auffälligen Körner aus der Untersuchungsprobe wurden teilweise deutlich niedrigere Gehalte ermittelt, die jedoch auch nicht interpretierbar sind und deshalb nur in Klammer in **Tabelle 133** enthalten sind und von der weiteren Bewertung ausgenommen werden. Bei den beregneten Varianten war DON zumeist nicht nachweisbar, wegen der geringen Belastung ist ein Zusammenhang mit den Bearbeitungsvarianten nicht ableitbar.

Tabelle 133: DON-Gehalte ($\mu\text{g}/\text{kg}$) in Körnermais in Fruchtfolge B (nach WW) in Groß-Enzersdorf 2007

	Variante 1: Pflug	Variante 2: Direktsaat	Variante 3: Tiefgrubber	Variante 4: Flachgrubber	Variante 5: Integriert
1. Wh.	(6510)	(165)	(82)	(186)	(<50)
2. Wh.	(945)	(1460)	(3510)	(nn)	(nn)
1. Wh.(berechnet)	nn	nn	nn	102	129
2. Wh.(berechnet)	nn	nn	nn	nn	nn

Insgesamt kam es auf diesem Standort in den untersuchten 3 Jahren zu keinen Überschreitungen der gesetzlichen Höchstgehalte. Ein Einfluss der Bodenbearbeitung ist wegen des niedrigen Infektionsdrucks nur tendenziell erkennbar, relevante Beeinträchtigungen des Erntegutes durch Toxinkontamination waren nicht gegeben.

Ebenfalls im Marchfeld (Fuchsenbigl) führt die AGES einen langjährigen Bodenbearbeitungsversuch (seit 1990) durch. Es werden die Varianten Pflug, „Frässaat“ (entspricht Variante 2 in Grossenzersdorf) sowie Grubber (entspricht Variante 3) geprüft. Die Ergebnisse folgender Kulturen wurden in das Projekt miteinbezogen:

Winterweizen 2004 (Vorfrucht Mais); Sommer-Durum 2005; Mais 2006 und Winterweizen 2007. Die Ergebnisse von 4 Versuchsjahren zeigt **Tabelle 134**.

Tabelle 134: DON-Gehalte ($\mu\text{g}/\text{kg}$) Bodenbearbeitungsversuch in Fuchsenbigl (AGES)

	Frässaat (Direkt-)	Pflug	Grubber
Winterweizen 2004	720 (560,990,610)*	663 (490,610,890)*	873(1100,1000,520)*
Sommerdurum 2005	330	120	290
Mais 2006	53	140	210
Winterweizen 2007	237	101	149

* wegen der höheren Toxingehalte wurden alle Wh. analysiert

Auch auf diesem Standort in unmittelbarer Nähe zu Groß-Enzersdorf ist die Toxinbelastung gering. Nur im Jahr 2004, in dem allgemein höhere Werte im Monitoring gefunden wurden, spielten dort Fusariuminfektionen eine gewisse Rolle. Es wurden Höchstwerte um 1000 $\mu\text{g}/\text{kg}$ bei allen 3 Varianten gemessen. Die Pflugvariante weist einen niedrigeren Mittelwert auf, wegen der hohen Streuung innerhalb der Varianten ist diese Differenz nicht signifikant.

Beim nachfolgenden Sommerdurum war das Belastungsniveau für die anfällige Getreideart eher niedrig; die Pflugvariante weist einen deutlich niedrigeren DON-Wert auf als die anderen Varianten, bei denen Ernterückstände an der Bodenoberfläche verbleiben. Die hohe Fusariuminfektion aus dem Vorjahr (mit DON-Werten bis 1000 $\mu\text{g}/\text{kg}$) dürfte auch zu dieser Differenzierung beigetragen haben.

Bei Mais 2006 sind keine Effekte der Bodenbearbeitung auf die DON-Gehalte erkennbar, die Belastung ist niedriger als beim Monitoring im Nordöstl. FHL (DON-Mittel von 437 bzw. –Median 260 $\mu\text{g}/\text{kg}$). Beim nachfolgenden Winterweizen (bei risikoreichster Fruchtfolgekonstellation) zeigten sich die „erwarteten“ Unterschiede, jedoch auf einem sehr niedrigen Niveau. In diesem Jahr lag die DON-Belastung bei Getreide durchwegs sehr niedrig.

Die ermittelten Daten weisen darauf hin, dass der Verzicht auf wendende Bodenbearbeitung in 3 von 4 Jahren etwas höhere DON-Gehalte zur Folge hatte, die Werte sind aber insgesamt unauffällig. Allerdings sind in dieser Periode keine ausreichenden Niederschlagsereignisse in der für die Infektion sensiblen Blühperiode aufgetreten. Auch in einem langjährigen Bodenbearbeitungsversuch (Beginn 1969) in der Schweiz mit der Fruchtfolge Weizen-Winterraps, Weizen und Mais wurden nur mäßige Befallswerte durch Fusarieninfektionen festgestellt; zurückgeführt wird das auf die Verwendung toleranter Sorten und Witterungsumständen, die für eine Infektion ungünstig waren (*Vulliod P. et al. 2006*).

Bei 2 weiteren Versuchen der AGES zur Frage der Effekte der Ernterückstände auf Nährstoffversorgung und Humusgehalt wurden Getreide- und Maisproben auf Toxine untersucht. Bei wendender Grundbodenbearbeitung wurde durch die Abfuhr aller Ernterückstände und somit weitgehender Beseitigung von Fusarium infiziertem Material die DON-Belastung im Jahr 2006 in Rottenhaus bei Weizen nach Mais etwas vermindert, das Ergebnis entspricht dem erwarteten Trend, der geringe Unterschied liegt im Bereich der Messunsicherheit (**Tabelle 135**). 2005 wurde das gegenteilige Ergebnis erzielt.

Tabelle 135: DON-Gehalte ($\mu\text{g}/\text{kg}$) in Abhängigkeit von Ernterückständen (Stroh) im Marchfeld (Rutzendorf) und NÖ.-Alpenvorland (Rottenhaus)

	Ernterückstände eingearbeitet	Abfuhr der Ernterückstände
Rutzendorf 2006: W-Weizen	44	75
Rutzendorf 2007: Körnermais	nn	<50
Rottenhaus 2005: Körnermais	680	1000
Rottenhaus 2006: W-Weizen	290	180
Rottenhaus 2007: Körnermais	1050	932

Bei konventioneller Bodenbearbeitung (mit Pflug) konnte bezüglich der Effekte der Abfuhr/Einarbeitung der Ernterückstände auf die Toxingehalte keine einheitliche Tendenz festgestellt werden.

7.3 Mykotoxin-Untersuchungen auf Versuchsstandorten der LAKO (LFS-NÖ)

Die Versuchsstandorte der LAKO sind bei den landwirtschaftlichen Fachschulen NÖ. und somit repräsentativ für das gesamte Bundesland. Wegen dieser regionalen Verteilung und der damit verbundenen größeren Wahrscheinlichkeit von Witterungsumständen, die zu Fusariuminfektionen führen, wurden bei den Versuchen der LAKO, im Gegensatz zu den Versuchen der BOKU und der AGES im Marchfeld, vereinzelt DON-Gehalte gefunden, die über den Höchstgehalten liegen.

Auf dem Standort Pyhra werden vergleichbare Bodenbearbeitungsvarianten geprüft wie auf den beiden Marchfeld-Standorten (**Tabelle 136**). Im Jahr 2005 bei allgemein niedriger DON-Belastung bei Getreide unterscheiden sich die DON-Gehalte im Vergleich zu den folgenden Jahren weniger, die Pflugvariante erreicht den höchsten DON-Wert. 2006 mit Körnermais wurde bei Direktsaat ein deutlich höherer Toxin-Gehalt gefunden. Die Fruchtfolge mit dem höchsten Risiko im Jahr 2007, in dem eine niedrige DON-Belastung im Monitoring vorlag, zeigt höhere DON-Werte bei Direktsaat und Grubber, die Pflugvariante liegt knapp über der Bestimmungsgrenze.

Tabelle 136: DON-Gehalte ($\mu\text{g}/\text{kg}$) Bodenbearbeitungsversuch Pyhra (NÖ. Alpenvorland) LAKO

	No Till (Direktsaat)	Konventionell (Pflug)	Mulchsaat (Grubber)
Winterweizen 2005	< 50	330	140
Mais 2006	810	370	<50
Winterweizen 2007	520	70	450

Bei den Versuchen in **Tabelle 137** mit der Fruchtfolge W-Weizen – Mais liegt das Hauptaugenmerk auf Erosionsminderung durch unterschiedliche Gründecken zwischen der Weizenernte bis zum Anbau des nachfolgenden Mais. Bei der konventionellen Pflugvariante, die das höchste Erosionsrisiko mit sich bringt, wurden auf keinem der Standorte erhöhte DON-Gehalte gefunden. Mit dem Grubber kommen bei dieser intensiven Mais-Getreide-Fruchtfolge erhöhte Gehalte vor, die gesetzlichen Höchstwerte für Lebensmittel werden nicht erreicht. Mulch- bzw. Direktsaat-Varianten haben vereinzelt etwas höhere DON-Gehalte zur Folge.

Obwohl auf 2 Standorten (Mistelbach 2006 und Pyhra 2006) offensichtlich ein Fusarium-Infektionsrisiko besteht (siehe DON-Gehalte bei der Grubbervariante), können diverse erosionsmindernde Gründecken mit nachfolgender Mulch- bzw. Direktsaat dieses standörtliche Infektionspotential in fast allen Varianten deutlich vermindern, sodass das niedrige Toxinniveau der Pflugvariante erreicht wird. Auf dem Standort Pyhra 2005 und Pixendorf 2006 liegt eine Gründeckungsvariante mit anschließender Direktsaat deutlich bzw. 3 Begrünungsvarianten etwas über dem DON-Referenzwert mit Pflug. Auf dem 5. Standort (Pyhra 2007) blieben alle DON-Werte <200 µg/kg und somit sehr niedrig.

Tabelle 137: Erosionsversuche der LAKO mit Fruchtfolge Weizen - Mais und DON-Gehalte (µg/kg)

Varianten	Phyra 2005 Weizen	Pixendorf 2006 Weizen	Mistelbach 2006 Mais	Phyra 2006 Mais	Pyhra 2007 Weizen
1- keine Gründecke, konv. Saat mit Pflug	260	110	nn	220	110
2-keine Gründecke, konv. Saat mit Grubber	240	120	1400	950	68
3-natürlicher Aufwuchs, Mulchsaat	190	110	Nn	68	82
4-Gründecke 2, Mulchsaat	180	180	Nn	Nn	180
5-Gründecke 3, Mulchsaat	280	300	450	Nn	180
6-Gründecke 1, Direktsaat	200	320	95	Nn	36
7-Grünroggen, Direktsaat	770	230	Nn	70	35
8-Gründecke vor Mais, Direktsaat	390	350	530	35	190

Die Ergebnisse belegen, dass Varianten mit Gründecken und Direktsaat, die sicher zur Erosionsminderung beitragen, nur vereinzelt zu höheren Toxingehalten führen, häufig werden auch etwas niedrigere Toxinwerte bei den erosionsmindernden Maßnahmen gefunden. Es wird berichtet, dass besonders Kreuzblütler (die in Begrünungsmischungen häufig vorkommen) in der Fruchtfolge sehr geeignet sind, das Fusarium-Infektionspotential zu vermindern; vom nachfolgenden Weizen wurden mehr unbedenkliche Pilzarten isoliert als bei Vorfrucht Getreide, *Fusarium spp.* wurden dadurch verdrängt (Kirkegaard et al 2004). Es wird auch eine rasche Verrottung des organischen Materials durch gesteigerte biologische Aktivität im Boden als ein entscheidender Mechanismus zur Verminderung des Infektionspotentials beschrieben (Schmidt W. & Nitzsche O. 2004), der wiederholten Anbau von Begrünungsmischungen kann auch für Steigerung des metabolischen Umsatzes im Boden genannt werden.

Weitere Bodenbearbeitungsversuche (Tulln 2005, Pixendorf 2006, Pyhra 2006) sind in **Tabelle 138** aufgelistet. Die Toxingehalte von Tulln 2005 dürften von einer nicht sachgerechten, verzögerten Trocknung der Maisproben nach der Ernte verursacht sein und werden nicht weiter in die Interpretation einbezogen. Auf den beiden Standorten (Pixendorf 2006 und Pyhra 2006) ist der Pflug bei den Varianten mit den niedrigsten DON-Werten im jeweiligen Versuch. Die Vorteile des Pflügens zur Verminderung der Infektion und der Toxinbelastung werden bestätigt, vor allem bei hohen Anteilen von Mais und Weizen in der Fruchtfolge und Mais als Vorfrucht.

Tabelle 138: Varianten der Bodenbearbeitungsversuche der LAKO und DON-Gehalte (µg/kg)

Varianten	Tulln 2005 Mais	Pixendorf 2006 W-Weizen	Phyra 2006 W-Weizen
Grundbodenbearbeitung mit Pflug	2400 (41)	250	1100
Grundbodenbearbeitung mit Grubber	5500 (160)	570	1100
Keine Grundbodenbearbeitung	730 (<20)	140	2100
Keine Bodenbearbeitung	850 (<20)	370	1700
Dammformung vor Hackfrüchten	4100 (23)	190	

7.4 Zusammenfassung

Es besteht weitgehende Übereinstimmung in der Fachliteratur und wird auch durch die Ergebnisse in diesem Projekt bestätigt, dass die Fruchtfolge Mais und der anschließende Anbau einer fusariumanfälligen Getreideart in Kombination mit Direktsaat das größte Risikopotential für Fusariuminfektionen und erhöhte Mykotoxingehalte aufweist (z.B. *Champeil et al. 2004*). Die Ernterückstände von Mais und Getreide gelten als die relevantesten Quellen für Fusariuminokulum. Die Menge an Reststroh an der Oberfläche und innerhalb der obersten 10 cm Bodenschicht steht mit dem DON-Gehalt der Folgekultur Weizen in einem sehr engen Zusammenhang ($B = 0,848$). Die Infektion und die DON-Kontamination werden hauptsächlich von den Rückständen, die direkt auf der Bodenoberfläche liegen, gesteuert (*Maiorano A. et al. 2008*). Durch den Pflugeinsatz kann der DON-Gehalt um 33% (+/- 7%) im Vergleich zu Minimalbodenbearbeitung gesenkt werden, wird in einer Review zusammengefasst (*Beyer et al. 2006*). Das ist ein Mittelwert über viele Versuche und Jahre. Im Einzelfall beim Zusammentreffen von massiven Infektionsbedingungen liegt die Verminderung wesentlich höher und entscheidet mit, ob eine Überschreitung des Höchstwertes vorliegt oder nicht.

Die Ergebnisse (incl. Monitoring) lassen nicht die vereinfachte Folgerung zu, dass Minimalbodenbearbeitungsverfahren nicht mehr möglich wären. Es ist jedoch erforderlich, die Fruchtfolge systemangepasst umzustellen (*Sturny et al. 2007*). Maisstroh und Maisstopeln sind vor der nachfolgenden Getreideaussaat zu zerkleinern. Bei pflugloser Bodenbearbeitung kann mit feinem Mulchen trotz starker Jahreseffekte die DON-Belastung um 40% reduziert werden, zeigen vorläufige Ergebnisse aus der Schweiz (*Forrer et al. 2008*), das zusätzliche Einarbeiten zeigte hingegen nur unbefriedigende und variable Effekte. Ergebnisse aus Deutschland zeigen bislang, dass die Förderung des Abbaus der Ernterückstände nicht in jedem Fall gelingt (*Julius Kühn Institut 2005*). Daher sind nur wenig anfällige Arten und Sorten zu verwenden. Nur Weizensorten mit der geringsten Anfälligkeit sind bei Vorfrucht Mais und in Kombination mit einer verbesserten Mulchsaat geeignet, das an sich höhere Infektionsrisiko unter Kontrolle zu halten (*Oldenburg et al. 2007*). Der Fruchtfolgeanteil der anfälligen Arten Weizen, Triticale und Mais sollte bei maximal 50% liegen und ein jährlicher konsequenter Wechsel von Blatt- zu Halmfrucht sowie möglichst viele Gründüngungen mit hohem Kreuzblütleranteil vorgesehen werden. Das führt zwangsläufig zu einem viel geringeren Infektionsdruck. Die standörtliche Witterung ist zu beachten, in trockeneren Gebieten im Frühjahr ist die Wahrscheinlichkeit für fusariumfördernde Niederschläge weniger wahrscheinlich. Wenn jedoch zu befürchten ist, dass relevante Infektionen stattfinden, ist der rasche Einsatz eines wirksamen Fungizides vorausschauend einzuplanen.

8 Projektteil Fungizideinsatz

8.1 Einleitung

Die Entwicklung und Verbreitung der infektiösen Sporen sind von den Temperatur- und Feuchteansprüchen der verschiedenen Fusarium-Arten abhängig. Für einen Ährenbefall steht nur der kurze Zeitraum der Blüte zur Verfügung, wenn die Staubbeutel zu sehen sind. Zusätzlich zur offenen Blüte müssen Niederschlagsereignisse oder Perioden hoher Luftfeuchtigkeit mit Temperaturen um 18°C für eine erfolgreiche Infektion gegeben sein. Wenn bei der Blüte die beschriebenen Witterungsumstände vorliegen und noch weitere ungünstige Rahmenbedingungen incl. ungünstige Vorfrucht, Ernterückstände an der Oberfläche, etc. gegeben sind, ist ein Fungizideinsatz die letzte Möglichkeit, noch entscheidend einzugreifen. Die Ausbringung eines zugelassenen Wirkstoffs soll möglichst zeitnah zur Blüte erfolgen, bei Abweichungen von nur wenigen Tagen bleibt die Behandlung wirkungslos.

Ein genereller, vorbeugender Fungizideinsatz wird nicht als vorrangige Strategie zur Reduzierung der Toxinbelastung betrachtet, es sollten jedoch auch im Rahmen dieses Projektes die unter praktischen Bedingungen mit Fungiziden erzielbaren Absenkungen der Mykotoxingehalte evaluiert werden. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass bei intensiver Weizenproduktion in den niederschlagsreicheren Gebieten gezielt Fungizide unter Heranziehung agrarmeteorologischer Daten eingesetzt werden. Ein besonderer Stellenwert kommt in diesem Projektteil auch dem im Trockengebiet besonders Fusarium-anfälligen Durumweizen zu, der zur Gänze im Lebensmittelbereich Verwendung

findet. Ziel ist es, den österreichischen Landwirten das konkrete erzielbare Minderungspotential der Toxinbelastung durch Fungizide in Abhängigkeit von Jahr und weiteren Einflussfaktoren auf Basis gesicherter Daten und umfassender Interpretation bekannt geben zu können.

8.2 2-Faktorieller Versuch (Fungizideinsatz, Bodenbearbeitung) mit Sommer-Durum (LAKO, LFS-NÖ)

Auf einem bestehenden Bodenbearbeitungsversuch der LFS Tulln (Vorfrucht Körnermais) wurden Fungizidvarianten miteinbezogen. Der Versuch wurde knapp vor der Blüte zusätzlich etwas beregnet, um den Infektionsdruck zu erhöhen. Dabei wurden bezüglich der DON-Belastung und Verringerung der Belastung durch Fungizidanwendung folgende Ergebnisse erzielt (**Tabelle 139**).

Tabelle 139: DON-Gehalte ($\mu\text{g}/\text{kg}$) bei S-Durum (Bodenbearbeitung und Fungizid-Einsatz) in Tulln 2006

	Ohne Fungizid	Pronto Plus	Swing Gold + Caramba
1-Grundbodenbearbeitung mit Pflug.	600	240	150
2-Grundbodenbearb. mit Grubber	1200	260	390
3-Keine Grundbodenbearbeitung	1800	400	500
4-Keine Bodenbearbeitung	1200	750	1000
5-wie 1 mit Dammformung vor Hackfrüchten	540	190	230

Wirkstoffe: Pronto (Spiroxamine, Tebuconazol); Swing Gold (Epoconazol, Dimoxystrobin); Caramba (Metconazol)

Im Jahr 2006 lag für Durum eine mittlere Belastungssituation laut Monitoringdaten vor, der Median bei 230 und der Mittelwert bei 473 $\mu\text{g}/\text{kg}$ DON. Etwa ein Viertel der Proben wies Gehalte knapp über dem Höchstwert von 1750 $\mu\text{g}/\text{kg}$ auf. Die Gehalte der unbehandelten Variante (ohne Fungizid) entsprechen sehr gut den Standorten, auf denen es witterungsbedingt zu relevanten Infektionen kam. Bei den Pflugvarianten wurde der niedrigste Gehalt von 570 $\mu\text{g}/\text{kg}$ gefunden, bei geringerer Bodenbearbeitungsintensität wurde die 2- bis 3-fache Toxinmenge detektiert, der Höchstwert wurde ohne Grundbodenbearbeitung überschritten. Durch Pronto-Plus wurde der DON-Gehalt im Mittel um 66% und durch die Kombination Swing Gold + Caramba um 58% vermindert. Die Verminderungen durch Fungizideinsatz fallen nur bei Variante 4 deutlich geringer aus, möglicherweise war die Entwicklung des Weizens etwas verzögert, sodass die Applikation nicht zum idealen Zeitpunkt bei der Blüte erfolgte. Das Ergebnis bestätigt die hohen Erwartungen bzw. übertrifft diese sogar. Durch Auswertung vieler Daten für eine Review wurde ermittelt, dass die Ausbringung von Triazol-Fungiziden zur Weizenblüte den DON-Gehalt im Erntegut um 53% (+/-4%) im Vergleich zu unbehandelten Kontrollparzellen vermindert (*Beyer et al. 2006*).

Im Jahr 2007 wurde dasselbe Schema auf einen bestehenden Bodenbearbeitungsversuch der LFS Obersiebenbrunn (Vorfrucht Körnermais, Versuch umfasst nur 4 Varianten) angewandt und dieselben Fungizidvarianten wie im Vorjahr appliziert (**Tabelle 140**). Eine Beregnung zur Erhöhung des Infektionsdruckes musste nicht erfolgen, der geringe natürliche Niederschlag zur Blüte war trotz der extremen Trockenheit in diesem Frühjahr ausreichend, um deutlich höhere Werte als im Monitoring zu verursachen (Daten Monitoring bei Durum: Mittel 284, Median 207 $\mu\text{g}/\text{kg}$).

Tabelle 140: DON-Gehalte ($\mu\text{g}/\text{kg}$) bei S-Durum (Bodenbearbeitung und Fungizid-Einsatz) in Obersiebenbrunn 2007

	Ohne Fungizid	Pronto Plus	Swing Gold + Caramba
1-Grundbodenbearbeitung mit Pflug.	490	680	100
2-Grundbodenbearb. mit Grubber	810	630	90
3-Keine Grundbodenbearbeitung	820	600	110
4-Keine Bodenbearbeitung	460	230	82

Die Variante mit Pflug weist mit der Variante ohne Bodenbearbeitung die niedrigsten Werte im Versuch auf, die beiden anderen Varianten erreichen deutlich höhere DON-Gehalte, der gesetzliche Höchstwert wird klar nicht erreicht. Die Wirkung von Pronto Plus ist in diesem Jahr nicht eindeutig, im Mittel wurde nur eine mäßige Reduktion von 17% erreicht, während die kombinierte Applikation von 3 Wirkstoffen (Swing Gold + Caramba) den DON-Gehalt im Schnitt um 85% auf ein sehr niedriges Niveau um 100 µg/kg verminderte. Eine konkrete Ursache für die unterschiedlichen Effekte der Fungizidvarianten kann nicht genannt werden: Das Ergebnis zeigt das große Reduktionspotential eines sachgerechten Fungizideinsatzes auf; die wichtige Vorgabe, diese Maßnahme exakt und termingerecht durchzuführen, wird durch die Diskrepanz bei der Wirkung ersichtlich.

8.3 Versuche der LWK OÖ auf Praxisflächen incl. phytosanitärer Maßnahmen

Wegen des hohen Anteils von Getreide und Mais in der Fruchtfolge im Alpenvorland befasst sich die LWK OÖ mit der Evaluierung von Maßnahmen, die zur Verminderung von Fusarieninfektionen und Mykotoxingehalten beitragen können. Neben einem gezielten Einsatz von Fungiziden gegen Fusarien zur Blüte gilt der Prüfung von Präparaten zur Maisstrohrotteförderung ein weiterer Schwerpunkt. Hauptaugenmerk gilt bei diesen Praxisversuchen vor allem den betriebswirtschaftlichen Aspekten, der Absicherung des Ertragspotentials und der Qualität. Bei den im Folgenden vorgestellten Ergebnissen werden primär die Effekte auf die DON-Gehalte, und weniger betriebswirtschaftliche Vorteile erörtert.

Im Jahr 2006 wurden neben Fungiziden zu 2 Terminen auch die Produkte „Kalkstickstoff“ als 2. N-Gabe und „Bio-Aktiv“ im Frühjahr auf ihre Wirkung zur Verminderung der Fusarium-Infektion nach Körnermais geprüft. Das Ergebnis des Versuches in Bad Wimsbach ist eindeutig (**Tabelle 141**).

Tabelle 141: Fungizid- und Behandlungsversuch Winterweizen nach Körnermais in Bad Wimsbach 2006

Variante	Sorte	Blattbe- handlung	Blüten- spritzung	Bio-aktiv	Kalk- Stickstoff	Ertrag (kg/ha)	DON in µg/kg
1	Manhattan	ja	ja	nein	nein	7302	170
2	Manhattan	ja	nein	ja	nein	7443	520 *
3	Manhattan	ja	nein	nein	ja	7561	340 *
4	Manhattan	nein	ja	ja	nein	7362	130
5	Manhattan	nein	ja	ja	ja	7548	150
6	Manhattan	nein	nein	nein	ja	7403	460 *
7	Globus	ja	ja	ja	nein	7543	250
8	Globus	ja	ja	nein	ja	7364	350
9	Globus	ja	nein	ja	ja	7887	970 *
10	Globus	nein	ja	ja	ja	7224	240
11	Globus	nein	ja	nein	nein	7597	350
12	Globus	ja	ja	nein	nein	7527	340

Blattbehandlung ES 39 Jewel top (0,8 l/ha), Blütenspritzung gegen Fusarien ES 61-65 Input 1,0 l/ha; Bio-aktiv 500 g/ha (mit Unkrautbekämpfung); Kalkstickstoff als 2.N-Gabe

Wenn auf einen gezielten Fungizid-Einsatz zur Blüte verzichtet wird (Varianten mit * markiert), werden bei den Sorten Manhattan und Globus deutlich höhere DON-Werte gefunden, bei den anderen geprüften Maßnahmen ist kein derartiger Effekt erkennbar.

Bei dem Versuch in Thalheim/Wels mit unterschiedlicher Vorfrucht war die DON-Belastung insgesamt deutlich geringer mit einem Maximalwert <400 µg/kg (**Tabelle 142**).

Es übertreffen wiederum die gezielten Fungizidvarianten zur Blüte alle anderen Varianten in der Wirkung auf Verminderung der Toxingehalte. Die Effekte der getesteten Produkte sind geringer und nicht eindeutig.

Tabelle 142: Fungizid- und Behandlungsversuch Winterweizen in Thalheim/Wels 2006 (Sorte Augustus, APS Ährenfusarium 5)

Variante	Vorfrucht	Blattbe- handlung	Blüten- spritzung	bio-aktiv	Kalk- Stickstoff	Ertrag kg/ha	DON in µg/kg
1	Mais	ja	ja	nein	nein	6740	90
2	Mais	ja	nein	ja	nein	6640	360
3	Mais	ja	nein	nein	ja	6600	220
4	Mais	nein	ja	ja	nein	6980	190
5	Mais	nein	ja	ja	ja	6860	80
6	Mais	nein	nein	nein	ja	5180	220
7	Soja	ja	ja	ja	nein	7160	200
8	Soja	ja	ja	nein	ja	6800	190
9	Soja	ja	nein	ja	ja	6540	320
10	Soja	nein	ja	ja	ja	6680	150

Blattbehandlung ES 39 Jewel top (0,8 l/ha), Blütenspritzung ES 61-65 Input 1,0 l/ha; Bio-aktiv 500 g/ha (mit Unkrautbekämpfung); Kalkstickstoff als 2.N-Gabe

Auf dem Standort Ried wurden insgesamt 4 unterschiedliche Varianten zur Förderung der Maisstrohrutte mit und ohne Fungizideinsatz getestet. Wegen der hohen DON-Belastung mit Werten über dem Höchstwert sind diese Ergebnisse von hoher Relevanz (**Tabelle 143**).

Ohne gezielten Fungizideinsatz wird der DON-Höchstwert bei den Varianten 1 und 3 überschritten. Zwei Varianten (7 und 9) weisen niedrigere Werte auf als die Standard-Variante 2 (gezielter Fungizideinsatz ohne weitere Zusatzmaßnahme zur Förderung der Maisstrohrutte). Wegen der teilweise nur minimalen Verminderung der DON-Gehalte, der damit verbundenen etwas niedrigeren Erträge und der noch zu testenden erforderlichen Reproduzierbarkeit dieser Effekte kann keine Empfehlung dafür erfolgen.

Tabelle 143: Fungizid- und Behandlungsversuch Winterweizen in Ried/Rm. 2006: Sorte Hermann, Vorfrucht Körnermais, Mulchsaat

Vari- ante	Produkt zur Förderung der Maisstrohrutte	Blattbe- handlung	Blüten- spritzung	Ertrag dt/ha	DON in µg/kg
1	nein	nein	nein	65,8	1500
2	nein	ja	ja	69,1	920 *
3	bio-aktiv	nein	nein	69,2	1600
4	bio-aktiv	ja	ja	75,1	860 *
5	Ema	nein	nein	64,7	1200
6	Ema	ja	ja	74,6	810 *
7	Edaphos	nein	nein	67,9	800
8	Edaphos	ja	ja	70,0	940 *
9	Schwedokal	nein	nein	67,1	610
10	Schwedokal	ja	ja	63,9	580 *

Bio-aktiv 500 g/ha (mit Unkrautbekämpfung); Ema: 66 l/ha (Herbst auf Maisstroh); Edaphos: 10 l/ha (Herbst auf junge Saat); Schwedokal: 10 l/ha (ES 39 u. 61-65) Blattbehandlung ES 39 Jewel top (0,8 l/ha), Blütenspritzung ES 61-65 Input 1,0 l/ha;

Wie bereits erwähnt, ist eine Fungizidapplikation gegen Fusarium nur zum richtigen Zeitpunkt mit einem dafür zugelassenen Wirkstoff Erfolg versprechend. Ein Fungizideinsatz vor der Blüte gegen diverse andere Krankheiten kann auch zu Steigerungen des DON-Gehaltes führen, wie in **Tabelle 144** ersichtlich. Aus umfangreichen Erhebungen in Bayern wurde darauf hingewiesen, dass Blattfungizide wie Strobilurin zum Schossen und Ährenschieben, also vor der Blüte, einen Risikofaktor darstellen, der zu erhöhten DON-Gehalten beiträgt (*Eiblmeier P. & JP. von Gleissenthall 2007*).

Tabelle 144: Fungizidversuch in Winterweizen in Bad Wimsbach 2006: Sorte Globus, Vorfrucht Körnermais

Variante	Ertrag kg/ha	Protein in %	DON-Gehalt in µg/kg
1: unbehandelt	5613	12,2	630
2: 1,5 l/ha Swing Gold (9.6., ES 49)	6375	12,4	530
3: 1,5 l/ha Amistar Opti + 0,5 l/ha Gladio (9.6., ES 49)	6437	12,1	780
4: 0,8 l/ha Diamant + 0,8 l/ha Champion (9.6., ES 49)	6803	12,1	790
5: 1,2 l/ha Input (9.6., ES 49)	6610	12,0	710

Der Effekt, dass eine einmalige Behandlung knapp vor dem Ährenschieben, die DON-Gehalte etwas erhöht, konnte 2007 wieder eindeutig beobachtet werden (**Tabelle 145**). Durch eine gezielte Applikation zur Blüte gelang insbesondere bei höherem Ausgangsniveau der Belastung eine Minderung um 50 – 75%. Dieser Bereich der Reduktion kann insgesamt auch im mehrjährigen Verlauf erreicht werden, wenn der Applikationstermin exakt eingehalten wird.

Tabelle 145: Fungizid-Behandlungen der LWK-OÖ mit Weizen bei unterschiedlichen Entwicklungsstadien, Vorfrucht Mais, Pflug) im Jahr 2007;

Varianten	Sattledt (Sorte Winnetou)		Bad Wimsbach(Sorte Manhattan)	
	Ertrag	DON-Gehalt	Ertrag	DON-Gehalt
1-unbehandelt	88,4	280	67,0	470
2-ES 31/32 + ES 65	106,8	160	76,1	220
3-ES 49 + ES 65	108,3	240	71,1	120
4-ES 49 + ES 65	103,7	190	71,3	180
5-ES 49 + ES 65	100,5	180	76,1	260
6-ES 49	101,4	760	76,2	490
7-ES 49	99,1	700	72,2	660
8-ES 49	96,5	660	70,7	520

ES 31/32: 0,4 l/ha Gladio + 0,3 l/ha Decarol fl.; ES 49: 0,5 l/ha Gladio; 1,5 l/ha Amistar Opti + 0,5 l/ha Gladio; 0,8 l/ha Champion + 0,8 l/ha Diamant; 1,0 l/ha Input; ES 65: 1,0 l/ha Input

8.4 Zusammenfassung

Die in der Literatur mitgeteilten Effekte hinsichtlich eines gezielten Fungizideinsatzes zur Verminderung der Toxingehalte konnten auf den Standorten in NÖ und OÖ recht gut reproduziert werden. Auch die Bandbreite der möglichen Reduktionen in Abhängigkeit vom Jahr (10 – 69%) und Sorte (0 -60%) unter Feldbedingungen bei hohem Infektionsdruck (*Sip et al. 2007*) wurde erreicht.

Die zur Verfügung stehenden Fungizide zeigen (auch unter Heranziehung bereits vorhergehender Ergebnisse) eine deutliche Reduktion der Mykotoxinbelastung bei gezieltem Einsatz, was jedenfalls eine exakte Kultur- und Witterungsbeobachtung erfordert, die sich im Idealfall auch auf Prognosemodelle stützen kann. Fachliche Kompetenz und terminliche Flexibilität sind Voraussetzungen dafür. Auf Präventivmaßnahmen zur Verminderung des Infektionsrisikos (Bodenbearbeitung, Vorfrucht, Sorte) darf trotz allem nicht verzichtet.

9 Projektteil Nährstoffversorgung

9.1 Einleitung

Hinsichtlich des Befalls mit parasitären Krankheitserregern lässt sich nicht verallgemeinern, dass besonders gut ernährte Pflanzen auch besonders widerstandsfähig gegenüber Krankheiten sind. Es ist allgemein bekannt, dass eine zu hohe Stickstoff- und Wasserversorgung das vegetative Wachstum stark fördern, zugleich steigt damit die Anfälligkeit für Krankheiten. Einer allgemeinen Tendenz entsprechend scheinen sowohl überhöhte als auch zu niedrige N-Dosierungen einen Fusariumbefall von Getreide und Mais begünstigen.

Auf Basis der nur wenigen Arbeiten zum Thema Einfluss der Nährstoffversorgung und Toxingehalt ist nicht zu erwarten, dass damit sehr entscheidende Eingriffsmöglichkeiten in Richtung einer Absenkung der Gehalte bestehen. Teilweise sind die Ergebnisse jedoch auch widersprüchlich. Im Rahmen der umfassenden Bearbeitung im Projekt wurden daher die noch bestehenden langjährigen Versuche in den Klimaregionen mit höherem Infektionsrisiko herangezogen werden, um den Einfluss sehr differenzierter Düngegaben und Bodennährstoffgehalte auf die Toxingehalte zu quantifizieren. Damit kann die maximale Bandbreite der möglichen Auswirkungen ermittelt werden. Es wurden dazu keine zusätzlichen projektspezifischen Versuche durchgeführt.

9.2 Ergebnisse von Versuchen mit abgestuften Nährstoffgehalten und Düngegaben (AGES, ZFT)

Die Versuche der AGES befinden sich in allen Landesteilen NÖ. und beinhalten N-, P- und K-Steigerungsreihen, wobei die jeweils anderen Hauptnährstoffe in optimaler Dosierung angeboten werden. Ausgewählt für die Toxinanalytik wurden 5 Prüfglieder, 3 aus der N-Reihe (mit zugleich optimaler P- und K-Versorgung) und die niedrige P- bzw. K-Versorgungsstufe (mit zugleich optimaler N-Versorgung). Bei der Auswahl der Standorte in den einzelnen Jahren wurden vor allem das Alpenvorland (Region mit höherem Befallsdruck), das Vorkommen von Mais in der Fruchtfolge und der relativ stark anfällige Durum-Weizen berücksichtigt. In aller Regel wird zur Bodenbearbeitung im Herbst der Pflug eingesetzt.

Auf den folgenden Standorten wurden bei den beiden zuerst ausgewählten Mustern zu niedrige DON-Gehalte für eine weitere Differenzierung gefunden, sodass auf die Analytik weiterer Varianten verzichtet wurde (**Tabelle 146**).

Tabelle 146: Bereich der DON-Gehalte ($\mu\text{g}/\text{kg}$) der Varianten mit höherer N-Versorgung auf den langjährigen stationären Nährstoffversuchen der AGES

Standort, Region	Kultur, Jahr	Vorfrucht	DON-Gehalte
Haringsee, Marchfeld	S-Durum 2004	Zuckerrübe	190 - 210
Reidling, Alpenvorland	W-Weizen 2004	Kartoffel	82 - 120
Zinsenhof, Alpenvorland	W-Weizen 2004	Kartoffel	120 - 200
Gießhübl, Alpenvorland	Mais 2004	Mais	< 50
Gießhübl, Alpenvorland	W-Weizen 2005	Mais	130 - 200
Ramsau, Waldviertel	Hafer 2005	S-Gerste	< 50 – 140
Pehendorf, Waldviertel	Hafer, 2005	Silomais	< 50
Pratztrum, Alpenvorland	Mais 2005	Weizen	86 - 230
Zissersdorf, Tullner Feld	W-Weizen 2006	Zuckerrübe	190 - 210
Breitstetten, Marchfeld	W-Weizen 2006	Kartoffel	260 – 310
Gießhübl, Alpenvorland	Körnermais 2006	Weizen	80 – 100
Ramsau, Waldviertel	Weizen 2006	Hafer	nn - 59
Haringsee, Marchfeld	Weizen 2007	Kartoffel	nn - nn
Gießhübl, Alpenvorland	Weizen 2007	Mais	73 - nn

Diese Standorte (von **Tabelle 146**) sind wegen der nur geringen Fusarium-Infektion für Auswertungen hinsichtlich des Einflusses der Nährstoffversorgung nicht geeignet, die Datensätze können jedoch als Ergänzung und Prüfung der Plausibilität bei der Bewertung des jährlichen Monitoring-Datenpools verwendet werden.

Auf den folgenden fünf Standorten wurden mit Winterweizen und Mais DON-Gehalte >500 µg/kg gefunden, deshalb konnten diese Versuche für eine Bewertung der Nährstoffversorgung herangezogen werden (siehe **Tabelle 147** bis **Tabelle 151**). Weiters ist dieses hohe DON-Gehaltsniveau bei 2 Maisversuchen im OÖ. Alpenvorland bei einjährigen N-Steigerungsversuchen der Zuckerforschung Tulln (Agrana) festgestellt worden (**Tabelle 152**).

Tabelle 147: Nährstoffversorgung, DON-Gehalte (µg/kg) und Ertrag: Winterweizen in Zisserdorf 2004

	DON-Gehalt	Ertrag (dt/ha)
N-Versorgung: -1/3 von optimal	520	42,5
N-Versorgung: optimal nach RLSD	650	49,5
N-Versorgung: +1/3 von optimal	790	58,7
P-Versorgung: niedrig nach RLSD	760	48,8
K-Versorgung: niedrig nach RLSD	670	51,2

Tullner Feld, Vorfrucht Körnermais

Tabelle 148: Nährstoffversorgung, DON-Gehalte (µg/kg) und Ertrag: Körnermais in Reidling 2005

	DON-Gehalt	Ertrag (dt/ha)
N-Versorgung: -1/3 von optimal	1300	109,8
N-Versorgung: optimal nach RLSD	1500	120,0
N-Versorgung: +1/3 von optimal	1700	123,6
P-Versorgung: niedrig nach RLSD	1200	115,4
K-Versorgung: niedrig nach RLSD	1200	115,5

Alpenvorland, Vorfrucht Winterweizen

Tabelle 149: Nährstoffversorgung, DON-Gehalte (µg/kg) und Ertrag: Körnermais in Zinsenhof 2005

	DON-Gehalt	Ertrag (dt/ha)
N-Versorgung: -1/3 von optimal	490	77,4
N-Versorgung: optimal nach RLSD	450	106,0
N-Versorgung: +1/3 von optimal	780	117,9
P-Versorgung: niedrig nach RLSD	330	99,5
K-Versorgung: niedrig nach RLSD	410	103,7

Alpenvorland, Vorfrucht Winterweizen

Tabelle 150: Nährstoffversorgung, DON-Gehalte ($\mu\text{g}/\text{kg}$) und Ertrag: W-Weizen in Zinsenhof 2006

	DON-Gehalt	Ertrag (dt/ha)
N-Versorgung: -1/3 von optimal	913	40,3
N-Versorgung: optimal nach RLSD	660	40,8
N-Versorgung: +1/3 von optimal	630	46,2
P-Versorgung: niedrig nach RLSD	1060	42,4
K-Versorgung: niedrig nach RLSD	1010	42,9

Alpenvorland, Vorfrucht Körnermais

Tabelle 151: Nährstoffversorgung , DON-Gehalte ($\mu\text{g}/\text{kg}$) und Ertrag: W-Weizen in Reidling 2006

	DON-Gehalt	Ertrag (dt/ha)
N-Versorgung: -1/3 von optimal	1140	61,2
N-Versorgung: optimal nach RLSD	1000	62,5
N-Versorgung: +1/3 von optimal	840	67,0
P-Versorgung: niedrig nach RLSD	1040	65,4
K-Versorgung: niedrig nach RLSD	1020	64,7

Alpenvorland, Vorfrucht Körnermais

Tabelle 152: DON-Gehalte und ZON-Gehalte ($\mu\text{g}/\text{kg}$) bei Körnermais in Abhängigkeit von der N-Versorgung auf 2 Standorten im OÖ.Alpenvorland 2006 (Versuche Zuckersforschung Tulln)

	Pratztrum		Lambach	
	DON-Gehalt	ZON-Gehalt	DON-Gehalt	ZON-Gehalt
Ohne N	554	<20	762	65
50 kg N/ha	318	<20	953	70
100 kg N/ha	267	<20	1140	208
150 kg N/ha	516	22	558	<20
200 kg N/ha	341	22	577	56

9.3 DON-Gehalte und Nährstoffversorgung bei Mais

Bei den insgesamt vier für eine Interpretation zur Verfügung stehenden Standorten gibt es bei zwei eine Erhöhung der DON-Gehalte mit steigender N-Düngung, die bei Standort Reidling (**Tabelle 148**) linear ist, beim Standort Zinsenhof (**Tabelle 149**) ist der DON-Wert der höchsten N-Stufe um etwa 300 $\mu\text{g}/\text{kg}$ erhöht. Auf den beiden weiteren Standorten in OÖ (ZFT: einjährig, jedoch mit extremerer N-Abstufung) kann kein Zusammenhang mit den N-Gaben festgestellt werden (**Tabelle 152**).

Bei einer niedrigen Phosphor- und Kaliumversorgung, die auch mit Ertragseinbußen verbunden ist (**Tabelle 148** und **Tabelle 149**) wurden niedrigere DON-Gehalte als bei der Variante mit optimaler Versorgung nach den Richtlinien für die sachgerechte Düngung gefunden.

Die Steigerung des Ertragspotentials bei Mais um 8 – 15 dt/ha durch Düngung mit den Hauptnährstoffen kann zu Erhöhungen der DON-Werte um bis zu 400 µg/kg führen. Als Ursache dafür ist das intensivere vegetative Wachstum anzuführen, wodurch das Mikroklima im Bestand für Infektionen und die Entwicklung der Fusarien günstiger wird. *Blandino et al. (2008)* berichtet, dass eine höhere Bestandesdichte den Befall mit Kolbenfusariose steigert, unabhängig von der jährlichen Befallsstärke. Zugleich ist die Realisierung eines höheren Ertrages mit einer längeren Vegetationsdauer, einer verzögerten Abreife und höheren Feuchtegehalten bei der Ernte verbunden. Die Periode für die Toxinanreicherung ist daher länger. Auf den Einfluss eines späteren Erntetermins bzw. später reifender Sorten in Richtung Steigerung der Toxinwerte wurde bereits im Monitoringteil bzw. von *Reyneri et al. (2003)* hingewiesen.

9.4 Nährstoffversorgung und DON-Gehalte bei Winterweizen

Für Weizen stehen 3 Standorte mit erhöhten DON-Gehalten zwischen 500 – 1100 µg/kg zur Verfügung. Auf einem Standort (Tab. 147) geht eine Steigerung der N-Versorgung mit einem deutlichen Ertragszuwachs und moderaten Erhöhungen der DON-Gehalte einher. Auf den beiden weiteren Standorten (Tab. 150 und 151) sind die Ertragszuwächse durch Düngung geringer, ein Zusammenhang der N-Düngung mit dem DON-Gehalt ist nicht erkennbar, tendenziell wird beim höchsten Ertrag ein etwas niedrigerer DON-Gehalt gefunden. Bei extremen N-Intensitäten (0 -160 kg N/ha) erhöhte sich der Anteil befallener Ährchen bei natürlicher Infektion, bei künstlicher Infektion wurde mit steigender N-Versorgung bis 80kg N/ha eine Zunahme des Fusariumbefalls und der DON-Gehalte festgestellt, bei darüber liegenden, praxisüblichen Gaben kam es zu keinen Erhöhungen der Befallsgrade und DON-Gehalte (*Lemmens et al. 2004*).

9.5 Zusammenfassung:

Bei Körnermais ist teilweise erkennbar, dass die Ausschöpfung des standörtlichen Ertragspotentials durch eine entsprechende, noch sachgerechte Düngung mit einer moderaten Erhöhung der DON-Gehalte um bis 400 µg/kg verbunden ist, verursacht durch das intensivere vegetative Wachstum, die langsamere Abreife und spätere Ernte. Bei Winterweizen wird bei Realisierung des wirtschaftlichen Ertragspotentials durch Düngung dieser Effekt in viel geringerem Umfang gefunden, häufig sind die DON-Gehalte sogar etwas niedriger.

10 Zusammenfassung

Den Fusarienpilzen als wenig spezialisierten Krankheitserregern kommt vor allem bei Getreide und Mais eine große Bedeutung zu. Ausgehend von den infizierten Ernterückständen, auf denen Sporen gebildet werden, können bei feuchten Witterungsverhältnissen die wachsenden Kulturpflanzen während der Blüte befallen werden. Die Fusarienpilze sind typische Feldpilze, die für ihre Entwicklung genügend Feuchtigkeit benötigen; im Lager nach ausreichender Trocknung können sie sich nicht mehr ausbreiten. Neben den relevanten Qualitäts- und Ertragseinbußen durch Ähren- und Kolbenerkrankungen stellen die Toxine produzierenden Fusariumarten vor allem wegen des Kontaminationsrisikos mit Mykotoxinen ein ernstzunehmendes Problem in der landwirtschaftlichen Produktion dar.

Im Sinne einer weiteren Verbesserung der Ernährungssicherheit wurden in der EU-Kontaminaten-VO (EG Nr. 856/2005) Höchstgehalte für die Fusarien-Mykotoxine Deoxynivalenol und Zearalenon in Lebensmitteln festgelegt, die bei Getreide seit der Ernte 2006 anzuwenden sind. Für Mais und Maisprodukte wurden mit der Verordnung (EG) No 1126/2007 nun auch Höchstwerte seit der Ernte 2007 in Kraft gesetzt. Als anfälliger gegenüber Fusarium haben sich Durumweizen (Mittel: DON 368, ZON 30 µg/kg), Winterweizen (Mittel: DON 285, ZON 24 µg/kg) und Triticale (Mittel: DON 269, ZON <10 µg/kg) erwiesen, was im Mittel zu höheren Belastungen mit Mykotoxinen als bei Gerste (Mittel: DON 86, ZON 15 µg/kg), Roggen (Mittel: DON 72, ZON <10 µg/kg), und Hafer (Mittel: DON 77, ZON 46 µg/kg) führt. Deutlich darüber liegen die Mykotoxin-Gehalte bei Mais (Mittel: DON 858, ZON 125 µg/kg), der jedoch zumeist als Futtermittel verwertet wird, wofür keine Höchstgehalte, sondern nur wesentlich höhere Richtwerte veröffentlicht wurden.

Die bisherigen Daten aus dem Monitoring bei Getreide zeigen, dass mehr als 70% der Proben auch den Ansprüchen für Lebensmittel auf Getreidebasis für Säuglinge und Kleinkinder entsprechen. Nur ein geringer Anteil von knapp 3% der Proben überschreiten die geltenden Höchstgehalte, es kann jedoch in aller Regel eine Ursache dafür in Rahmen der Bewirtschaftung vor allem für DON gefunden werden, höhere ZON-Gehalte werden durch dieselben Bewirtschaftungsmaßnahmen verursacht, der Zusammenhang ist jedoch etwas geringer. Vor allem nach Vorfrucht Körnermais und nach Verzicht auf den Pflug bei der Grundbodenbearbeitung kommt es in Kombination mit Niederschlägen zur Blüte zu einem erhöhten Infektionspotential. Nach den vorliegenden Daten besteht ein höheres Risiko durch die nicht prognostizierbare Witterung während der Infektionsperiode zur Blüte, Überschreitungen der Höchstgehalte sind daher in allen Regionen möglich, wenn mehrere Risikofaktoren zusammentreffen. Beim Mais beeinflussen neben den Jahreseffekten auch die Anbauregion die Mykotoxingehalte (Pannonische Region: Mittel DON 437; ZON 130 µg/kg; übrige Gebiete: Mittel DON 1021; ZON 131 µg/kg). Bei Proben mit Überschreitungen der DON-Höchstwerte war zu 80% die Vorfrucht Mais, bei Direktsaat ist jeder 8. Standort betroffen, bei Grubber jeder 30. und bei Pflugeinsatz jeder 100. Standort. Enge Maisfruchtfolgen führen zu weiteren Steigerungen der Mykotoxin-Gehalte bei Mais. Bei Verwendung von Grubber ist knapp jeder 6. Standort von einer Überschreitung des Höchstwertes hinsichtlich einer Verwertung als Lebensmittel betroffen, mit Pflug nur etwa jeder 10.

Die Bedeutung von *F. graminearum* als gefährlicher Kolben- und Ährenparasit und wichtigster Toxinbildner bei Getreide und Mais in Österreich wird bestätigt. Bei Mais dürfte hinsichtlich der Häufigkeit des Vorkommens und der Toxinproduktion *F. proliferatum* von möglichen neu aufkommenden Fusarienarten die größte Bedeutung zukommen. Bei Hafer, der auch für die Nivalenol produzierende Pilzart *F. poae* besonders hohe Affinität besitzt, sowie auch bei Weizen verlangen die Verbreitung von *F. langsethiae* und damit verbundene mögliche Toxingehalte weitere Beobachtung.

Die derzeit in Österreich angebauten Sorten bei Winterweizen und Mais weisen gegenüber Fusariuminfektionen ein unterschiedliches Resistenzniveau auf. Bei Winterweizen kann unter Versuchsbedingungen, die das natürliche

Infektionsrisiko erhöhen, noch klarerer und rascher eine Einstufung der Anfälligkeit gegen Ährenfusarium erfolgen. Bei Mais ist für die Einstufung der Anfälligkeit gegen Kolbenfusariose die Erhebung der Ausbreitungs- und Eindringungsresistenz erforderlich. Nach erfolgter Einstufung sind relevante Verbesserungen der Mykotoxinsituation bei Mais zu erwarten

Beim Zusammentreffen mehrerer Faktoren, die einen höheren Infektionsdruck zur Folge haben, kann mit einem gezielten Fungizideinsatz zur Blüte die Toxinbelastung um 50 -80% vermindert werden, jedoch nicht immer unterhalb des Höchstgehaltes abgesenkt werden. Minimalbodenbearbeitung und Direktsaat weisen ein höheres Risikopotential vor allem bei Vorfrucht Mais auf, durch angepasste Fruchtfolge, Verringern des Anteils von Mais sowie dem Anbau resistenter Sorten und allenfalls einem Fungizideinsatz können diese Anbausysteme weiter praktiziert werden. Die Möglichkeiten zur Beschleunigung der Strohrotte bieten zusätzliche Möglichkeiten, führen aber nicht generell zu verminderten Toxingehalten.

Die erhöhte Düngungsintensität mit den Hauptnährstoffen, vor allem mit Stickstoff ermöglicht die Realisierung des standörtlichen Ertragpotentials, und führt bei Mais teilweise zu höheren DON-Gehalten wegen der Verlängerung der Vegetationsdauer und der Abreife; bei Winterweizen ist dieser Effekt weniger stark bis gar nicht vorhanden. Getreideproben aus biologischer Bewirtschaftung weisen daher und wegen der weit selteneren Vorfrucht Mais eine deutlich niedrigere Belastung auf.

11 Summary

Fusarium fungi, which are unspecific plant pathogens commonly, attack cereals and maize. Crop residues offer ideal conditions for formation of ascospores, which may infest the growing plants at favourable weather conditions. Fusarium fungi need humidity for growing, so the development is stopped by optimal drying before storage period. Aside from losses of yield and quality by Fusarium head blight the mykotoxin producing potential represents a serious risk for contamination of cereals and maize products. Therefore the Commission Regulation (EC) No. 856/2005 setting maximum levels for certain foodstuffs has established maximum levels for the Fusarium toxins deoxynivalenol and zearalenon. For maize and foodstuffs from maize the newly published Commission Regulation (EC) No. 1126/2007 has arranged maximum levels for deoxynivalenol, zearalenon and fumonisins.

The Austrian Monitoring results from cereals exhibit in general a higher susceptibility of durum (Average value AL DON: 368; ZON 30 µg/kg), wheat (AL DON: 285; ZON 24 µg/kg) and triticale (AL DON: 269; ZON <10 µg/kg) in comparison with barley (AL DON: 86; ZON 15 µg/kg), rye (AL DON: 72; ZON <10 µg/kg) and oats (AL DON: 77; ZON 46 µg/kg). In general, higher mycotoxin contents are found in maize, which is mostly used as component for feedstuffs. As pigs are more suspicious to some toxins, this problem is of great importance for the farmer and feedstuff industry, too. Furthermore, a high portion of maize in crop rotation in combination with reduced tillage increases toxin levels in maize.

More than 70% of the cereal samples show such a low toxin level suitable for infants and young children foodstuffs. About 3% of the cereal samples exceed the maximum level of the Regulation, but the risk factors in cultivation and crop management are evident. Especially after maize and conservation tillage practices without ploughing, an enormous infection potential exists. The main risk factors are weather conditions at flowering, therefore maximum levels may be exceeded in all regions. For maize lower toxin levels were detected in the dryer regions (pannonic region: AL DON 437; ZON 130 µg/kg, other regions: AL DON 1021; ZON 131. At locations, where the maximum levels are exceeded, previous crop was mostly maize (80%). In case of reduced or no tillage probably 12,5% of the locations will exceed maximum levels, when chisel plough is used 3% and with ploughing only 1% are concerned.

The significance of *F. graminearum* as a dangerous maize ear and cereal ear parasite and the most prolific producer of toxins in cereal and maize in Austria is underlined. In the case of maize, given the frequency of incidence and of toxin production, the greatest significance should probably be attributed to *F. proliferatum*, a potential newly emerging *Fusarium*-species. In oats, which also possess a particularly high affinity for the nivalenol-producing species *F. poae*, as well as in wheat, the spread of *F. langsethiae* and associated potential toxin contents require continued monitoring.

The presently used winter wheat and maize cultivars show quite different susceptibility to Fusarium infection. For the close and prompt detection of the resistance field trials are recommended for wheat, where a higher infection potential is guaranteed by artificial or natural methods. For maize tests for silk resistance and kernel resistance are necessary for correct evaluation of the susceptibility of the varieties. The results should be published by official recommendations and thereafter the farmers can choose the most suitable varieties and hybrids for planting.

Fungicides may offer a distinct reduction of mycotoxins (50 – 80%) only when their use is exactly timed, but not always the acceptable levels can be achieved. By a higher input of fertilizers, especially nitrogen the yield potential can be increased, especially in maize also the mycotoxin levels are raised partly. In wheat this effect is not so pronounced, the toxin levels are sometimes reduced a little. Thus cereal samples from organic farming show a lower toxin content on average; in this context the lower portion of maize in organic crop rotation should also be stressed.

12 Literatur

- ADLER, A., H. LEW und W. EDINGER (1990): Incidence and toxigenicity of *Fusarium* species in cereals from Austria. Die Bodenkultur 41, 145 - 152.
- ADLER, A., H. LEW, S. BRUNNER, M. OBERFORSTER, J. HINTERHOLZER, C.M. KULLNIG-GRADINGER, R.L. MACH and C.P. KUBICEK (2002): Fusaria in Austrian cereals - change in species and toxins spectrum. J. Appl. Genetics 43A, 11-16.
- ADLER, A., H. LEW, J. MOUDRY, Z. STERBA, K. VRATILOVA, W. EDINGER, W. BRODACZ and E. KIENDLER (2003): Microbiological and mycotoxicological quality parameters of naked and covered oats with regard to the production of bran and flakes. Die Bodenkultur 54, 41-48.
- ADLER A. (2003): Phytosanitäre Behandlung von Maisernterückständen gegen Fusarien bei pflugloser Bodenbearbeitung. AGES-Forschungsbericht 2003.
- BECK, R. und LEPSCHY, J. (2000): Ergebnisse aus dem Fusarium-Monitoring 1989–1999 – Einfluss der produktionstechnischen Faktoren Fruchtfolge und Bodenbearbeitung. In: Risiken durch den Ährenparasiten *Fusarium graminearum* – Ergebnisse eines LBP-Forschungsverbands. Bodenkultur und Pflanzenbau. Schriftenreihe der Bayerischen Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau, 4. Jahrgang, Heft 3, 39-47.
- BAXTER ED. & MULLER RE. (2006): Investigations in to selected mycotoxins in barley, malt and wheat. HGCA Project Report 406, 68 pp.
- BEYER M., KLIX MB., KLINK H. & VEREET JA. (2006): Quantifying the effects of previous crop, tillage, Cultivar and triazole fungicides on the DON content of wheat grain - a review. J. of Plant Diseases and Protection 113 (6), 241-246.
- BLANDINO M., REYNERI A. & VANARA F. (2008): Effect of plant density on toxigenic fungal infection and mycotoxin contamination of maize kernels. Field Crops Research 106 (3), 234-241.
- BOCKUS WW., SU Z., GARETT KA., GILL BS., STACK JP., FRITZ AK., ROOZEBOOM KL., & MARTIN TJ. (2007): Number of experiments needed to determine wheat disease phenotypes for four wheat diseases. Plant Disease: An International J. of Applied Plant Pathology 91 (1), 103-108.
- BRINKMEYER U., DANICKE S., VALENTA H. & FLACHOWSKY G. (2005): Progression of DON and ZON concentrations in straw of wheat infected artificially with *Fusarium culmorum*. Mycotoxin Research 21 (2), 97-99.
- BRUNNER S. (2004): Erhebung der aktuellen *Fusarium*-Befallsituation in Bezug zum Agrarökosystem und Untersuchung der genetischen Variabilität bei wichtigen *Fusarium*-Arten mittels RAPD isoliert von Getreide und Mais aus Österreich. Dissertation, Univ. Salzburg, 175 pp.
- BURGESS, L.W., LIDDELL, C.M. and SUMMERELL, B. (1988): Laboratory manual for *Fusarium* research. Department of Plant Pathology and Agricultural Entomology, Univ. Sidney, 156 pp.
- CZEGLEDI L. & GUTZWILLER A. (2006): Mycotoxins in cereals and feed in Switzerland: A literature survey. Revue Suisse d' Agriculture 38 (69), 329-334.
- CHAMPEIL A., FOURBET JF., DORE T. & ROSSIGNOL L. (2004): Influence of cropping system on *Fusarium* head blight and mycotoxin levels in winter wheat. Crop Protection 23 (6), 531-537.
- CHRPOVA J., SIP V., MATEJOVA E. & SYKOROVA S. (2007): Resistance of winter wheat varieties registered in the Czech Republic to mycotoxin accumulation in grain following inoculation with *Fusarium culmorum*. Czech J. of Genetics and Plant Breeding 43 (2), 44-52.
- CULLER MD., MILLER-GARVIN JE. & DILL-MACKY R. (2007): Effect of extended irrigation and host resistance on DON accumulation in *Fusarium* infected wheat. Plant Disease – an International J. of applied Plant Pathology 91 (11), 1464-1472.
- CURTUI V., BROCKMEYER A., DIETRICH R. et al. (2005): Analytik und Vorkommen wichtiger Fusarientoxine (DON, ZON) sowie Aufnahme dieser Toxine durch den deutschen Verbraucher. Schriftenreihe BMVEL, Reihe A, Angewandte Wissenschaft 511, 161 pp
- DILL-MACKY, R. and R. K. JONES (1997): The effect of previous crops and tillage on *Fusarium* head blight of wheat. Cereal Research Communications 25, No. 3/2, 711-712.
- DIMOV R., DIMOV A., LEMMENS M. & IVANOVA I. (2006): Reaction of growth in Bulgaria wheat varieties against *Fusarium* head blight. Rasteniye dni Nauki 43 (5), 416-419.
- EDWARDS S. (2007): Investigation of *Fusarium* mycotoxins in UK wheat production. HGCA Project Report 413, 86 pp
- EIBLMEIER P. & TISCHNER H. (2005): Toxinbildung durch Ährenfusarien bei Triticale. Getreide-Magazin 2, 120-122.
- EIBLMEIER P. & JL. VON GLEISSETHALL (2007): Risk evaluation of DON levels in Bavarian wheat from survey data. J. of Plant Diseases and Protection 114 (2), 69-75.
- FELDER H., DERSCH, G., PLANK, M. und ÖHLINGER, R. (2008): Verringerung der *Fusarium*-und Mykotoxinbelastung durch Sortenwahl: Ergebnisse bei Mais nach zwei Versuchsjahren. ALVA-Mitteilungen 6, 50-56.
- FERNANDEZ MR., SELLES F., GEHL D., DE PAUW RM. & ZENTNER RP. (2005): Crop production factors associated with *Fusarium* head blight in spring wheat in eastern Saskatchewan. Crop Science 45 (5), 1908-1916.
- FERNANDO, W. G. D., J. D. MILLER, W. L. SEAMAN, K. SEIFERT, and T. C. PAULITZ (2000): Daily and seasonal dynamics of airborne spores of *Fusarium graminearum* and other *Fusarium* species sampled over wheat plots. Can. J. Bot. 78, 497-565.
- FORRER HR., TOMKE M., HECKER A. et al. (2008): Bedeutung, Prognose und Bekämpfung von Fusarien und Mykotoxinen bei Getreide. Fachtagung „Fusarien & Mykotoxine in Getreide und Mais – eine Herausforderung. ART Zürich-Reckenholz, 28. März 2008.

- GOSMAN N., BAYLES R., JENNINGS P., KIRBY J. & NICHOLSON P. (2007): Evaluation and characterization of resistance to fusarium head blight caused by *Fusarium culmorum* in UK winter wheat cultivars. *Plant Pathology* 56 (2), 264-276.
- GUDDAT C., E. SCHREIBER, BEESE G., HARTMANN G., & HARTL L.: Senkung des Mykotoxinrisikos bei Triticale durchgezielte Sortenwahl. Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft.
- HANSCHMANN G. & KRIEG D. (2005): Grundfutterqualität in Sachsen: Ergebnisse der mykotoxikologischen Untersuchungen an Silomais der Jahre 1997-2003. *Mycotoxin Research* 21 (1), 32-35.
- HECKER A., BANZIGER I., JENNY E., FORRER HR., VOGELSANG S & SCHACHERMAYR G. (2004): Weniger Fusarien-Toxin durch geeignete Sortenwahl ? *Agrarforschung* 11 (9), 384-389.
- HERMANN W., E. KÜBLER UND W. AUFHAMMER (1998): Ährenbefall mit Fusarien und Toxingehalt im Korngut bei verschiedenen Wintergetreidearten. *Pflanzenbauwissenschaften* 2 (3), 97-107.
- HOFFMANN, G. M. und SCHMUTTERER, H. (1983): Parasitäre Krankheiten und Schädlinge an landwirtschaftlichen Kulturpflanzen. Ulmer, Stuttgart.
- ISEBAERT S., HAESAERT G., DEVREESE R., MAENE P., FREMAUNT F. & VLAEMYNCK G. (2005): *Fusarium* spp. and *Fusarium* mycotoxins in maize: a problem in Flanders? *Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences* 70 (3), 129-136.
- ISEBAERT S., HAESAERT G., DEVREESE R., FREMAUNT D., VLAEMYNCK G. & MAENE P. (2004): *Fusarium* spp. In winter wheat, a problem in Flandern ? *Parasitica* 60 (1/2), 33-43.
- JOUANY JP. (2007): Methods for preventing, decontaminating and minimizing the toxicity of mycotoxins in feeds. *Animal Feed Science and Technology* 137 (3/4), 342-362.
- JULIUS-KÜHN-INSTITUT (2005): Strategien zur Verminderung des *Fusarium*-Ährenbefalls an Winterweizen nach Vorfrucht Körnermais. Jahresbericht der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft 2005 (www.bba.bund.de).
- KIRKEGAARD JA., SIMPFENDORFER S., HOLLAND J., BAMBACH R., MOORE KJ. & REBETZKE GJ. (2004): *Australian J. of Agricultural Research* 55 (3), 321-334.
- KOCH HP., PRINGAS C. & MARLAENDER B. (2006): Evaluation of environmental and management effects on *Fusarium* head blight infection and DON concentration in the grain of winter wheat. *European J. of Agronomy* 24 (4), 357-366.
- KRAUTHAUSEN, H.-J., J. WEINERT, W. BAUMANN und G. WOLF (2003): Mehrjährige Erhebungen zum Vorkommen von Ährenfusarien und dem Mykotoxin Deoxynivalenol in Getreide aus Rheinland-Pfalz. *Gesunde Pflanzen* 55 (5), 136-143.
- KREBS, H., D. DUBOIS, C. KÜLLING, H.-R. FORRER, B. STREIT, S. RIEGER und W. RICHNER (2000): Fusarien- und Toxinbelastung des Weizens bei Direktsaat. *Agrarforschung* 7 (6), 264-268.
- KRUMPHUBER, C. UND KÖPPL, H. (2007): Mais und Mykotoxine. *Der Bauer* 12, p 8.
- LASZLO E., PUSKAS K., VIDA G., BEDO Z. & VEISZ O. (2007): Study of *Fusarium* head blight resistance in old Hungarian wheat cultivars. *Cereal Research Communications* 35 (2), 717-720.
- LEMMENS M. (1999): Anwendung künstlicher Inokulationsmethoden zur Kolbenfusariose-Resistenzbestimmung bei Mais. Bericht über die 50. Arbeitstagung der Vereinigung österr. Pflanzenzüchter, BAL Gumpenstein, 55-61.
- LEMMENS M. et al. (2004). The effect of nitrogen fertilization on *Fusarium* head blight development and deoxynivalenol contamination in wheat. *J. of Plant Pathology* 151 (1), 1-8.
- LEMMENS M., BÜRSTMAYER H., KRŠKA R., SCHUMACHER R., GRAUSGRUBER H & RUCKENBAUER P. (2004): The effect of inoculation treatment and long term application of moisture on *Fusarium* head blight symptoms and deoxynivalenol contamination in wheat grains. *European J. of Plant Pathology* 110 (3), 299-308.
- LEVIC, J., STANKOVIC, S., BOCAROV-STANCIC, A. SKRINJAR, M. AND MASIC, Z. (2004): The overview on toxigenic fungi and mycotoxins in Serbia and Montenegro. In: LOGRIECO, A. and VISCONTI, A. (eds.): *An overview on toxigenic fungi and mycotoxins in Europe*. Kluwer Academic Publishers, The Netherlands, 201-218.
- LEW, H., A. ADLER and W. EDINGER (1991): Moniliformin and the European corn borer (*Ostrinia nubilalis*). *Mycotoxin Research* 7A, 71-76.
- LEW, H., A. ADLER, W. EDINGER, W. BRODACZ, E. KIENDLER und J. HINTERHOLZER (2001): Fusarien und Fusarientoxine bei Mais in Österreich. *Die Bodenkultur* 52, 199-207.
- LEW, H., A. ADLER and W. EDINGER (1997): Dynamics of the *Fusarium* toxin distribution in maize plants affected by stalk rot. *Cereal Research Communications* 25, 467-470.
- LEW, H., A. ADLER, N. THIMM, R. KRŠKA, G. WIEDNER and M. SCHUH (2001): Occurrence of toxigenic fungi and related mycotoxins in plants, food and feed in Austria.- in: LOGRIECO, A. ed. (2001): *Occurrence of toxigenic fungi and mycotoxins in plants, food and feed in Europe*.- COST Action 835, Bari, Italy, 3-12.
- LUQUE AG., PIOLI R., BONEL B. & ALVAREZ DP. (2005): Cellolytic fungi populations in stubble and soils as affected by management practices. *Biological Agriculture and Horticulture* 23 (2), 121-142.
- MACH, R.L., DRUZHININA, I., GHERBAWY, Y.A.M.H., ADLER, A., KULLNIG, C.M., PRILLINGER, H. and KUBICEK, C.P. (in preparation): Genotypic identification of *Fusarium subglutinans*, *F. proliferatum* and *F. verticillioides* strains isolated from maize in Austria. *Appl. Environ. Microbiol.*
- MAIORANO A., BLANDINO M., REYNERI A. & VANARA F. (2008): Effects of maize residues on the *Fusarium* spp. infection and DON contamination of wheat grain. *Crop Protection* 27 (2), 182-188.

- MAYERLE M., PANCALDI D., HAIDUKOWSKI M., PASCALE M. & RAVAGLIA S. (2007): Fusarium and soft wheat: Which are the most resistant varieties? *Informatore Agrario* 63 (32), 45-49.
- MEISTER U. (2005): Fusarium toxins in bread cereals of the land Brandenburg in the years 2000 to 2004 – comparison of integrated and ecological cultivation. *Mycotoxin Research* 21 (4), 231-236.
- MILLER, J.D., J. CULLEY, K HUBBARD, F. MELOCHE, T. OUELLET, W.L. SEAMAN, K.A. SEIFERT, K. TURKINGTON and H. VOLDENG (1998): Effect of tillage practice on fusarium head blight of wheat. *Can.J. Plant Pathol.* 20, 95-103.
- MORETTI, A., LOGRIECO, A., VISCONTI, A. and BOTTALICO, A. (2004): An overview of mycotoxins and toxigenic fungi in Italy. In: LOGRIECO, A. and VISCONTI, A. (eds.): An overview on toxigenic fungi and mycotoxins in Europe. Kluwer Academic Publishers, The Netherlands, 141-160.
- MÜLLER, C. und BRÖTHER, H. (2002): Untersuchungen zum Artenspektrum von *Fusarium*-Pilzen im Erntegut von Getreide im Land Brandenburg. *Gesunde Pflanzen* 54, 33-37.
- MUSA T., HECKER A., VOGELSANG S & FORRER HR. (2007): Forecasting of Fusarium head blight and DON content in winter wheat with FusaProg. *EPPO-Bulletin* 37 (2), 283-289.
- NIRENBERG, H.I. and O'DONNELL, K. (1998): New *Fusarium* species and combinations within the *Gibberella Fujikuroi* species complex. *Mycologia* 90, 434-458.
- OBST, A. und A. BECHTEL (2000): Witterungsvoraussetzungen für den Ährenbefall des Weizens mit *Fusarium graminearum*. *Bodenkultur und Pflanzenbau* 3, 81-88.
- ÖHLINGER, R., ADLER, A., KRÄUTLER, O. and LEW, H. (2004): Occurrence of toxigenic fungi and related mycotoxins in cereals, feeds and foods in Austria. In: LOGRIECO, A. and VISCONTI, A. (eds.): An overview on toxigenic fungi and mycotoxins in Europe. Kluwer Academic Publishers, The Netherlands, 1-10.
- OLDENBURG E., BRUNOTTE J. & WEINERT J. (2007): Strategies to reduce DON contamination of wheat with different soil tillage and variety systems. *Mycotoxin Research* 23 (2), 73-77.
- PAPST, C., ZELLNER, J., VENKATRAMAN, S. & EDER, J. (2007): *Fusarium*-Problematik bei Körnermais (*Zea Mays* L.). *Gesunde Pflanzen* 59, 7-16.
- PETTERSSON, H. (1991): Nivalenol production by *Fusarium poae*.- *Mycotoxin Research* 7A, 26-30.
- RANSOM JK. & MCMULLEN MV. (2008): Yield and disease control on hard winter wheat cultivars with foliar fungicides. *Agronomy Journal* 100 (4), 1130-1137.
- RAUSCHER GABERNIG E., GROSSGUT R. & ÖHLINGER R. (2007): Fusarientoxine in österreichischen Weizenmehlproben und deren Verbraucherexpositionsabschätzung. *Ernährung/Nutrition* Vol 3/Nr. 5, 197-206.
- RAVAGLIA S. & C. CAMPAGNA (2003): Effects of foliar protection on the yield and quality of hard wheat. *Informatore Agrario* 59 (15), 101-103).
- REYNERI A., BLANDINO M., VANARA F., ALMA A. & MATTA A. (2003): Mycotoxin control of corn grain for pig breeding. *Rivista di Suinicoltura* 44 (4), 197-202.
- ROSSI V., GIOSUC S., TERZI V. & SCUDELLARI D. (2007): A decision support system for Fusarium head blight on small grain cereals. *EPPO-Bulletin* 37 (2), 359-367.
- RUCKENBAUER P. ET AL. (2002): Kolbenfusariose bei Mais: Resistenzuntersuchungen und Mycotoxinkontamination unter österr. Anbaubedingungen. *FP Nr. 1153 im Auftrag des BMLFUW*.
- SCHAAF SMA AW. & HOOKER DC. (2007): Climatic models to predict occurrence of Fusarium toxins in wheat and maize. *International J. of Food Microbiology* 119 (1-2), 116-125.
- SCHMIDT W. & NITZSCHE O. (2004): Fusariumrisiko in Maisfruchtfolgen senken: Rottefördernde Bodenbearbeitung und Sortenwahl. *Mais* 32 (1), 8-11.
- SCHÖLLENBERGER M., JARA HT., SUCHNY S., DROCHNER W & MULLER HM. (2002): Fusarium toxins in wheat flour collected in an area in southwest Germany. *International J. of Food Microbiology* 72 (1-2), 85-89.
- SCHRÖDER, G., GOETZKE, G. und KUNTZKE, D. (2006): Perspektiven der Kontrolle des Maiszünslers (*Ostrinia nubilalis* Hbn.) mit Insektiziden – Versuchsergebnisse aus dem Oderbruch. *Gesunde Pflanzen* 58, 143-151.
- SCHÜRCH S. (2006): Resistenz von Maissorten gegen Fusarium. *Medienmitteilung der Forschungsanstalt Agroscope Changis-Wädenswil*
- SIP V., CHRPOVA J., LEISOVA L., SYKOROVA S., KUCREA L. & OVESNA J. (2007): Effects of genotype, environment and fungicide treatment on development of Fusarium head blight and accumulation of DON in winter wheat grain. *Czech J. of Genetics and Plant Breeding* 43 (1), 16-31.
- SOUTHWELL RJ., MOORE KJ., MANNING W. & HAYMAN PT. (2003): An outbreak of Fusarium head blight of durum wheat on the Liverpool Plains in northern New South Wales in 1999. *Australian Plant Pathology* 32 (4), 465-471.
- SPANAKAKIS A., 2003: Stand der Resistenzzüchtung gegen Fusarien bei Winterweizen. *Gesunde Pflanzen* 55 (5), 144-150.
- STEINMÜLLER R., ZILLER K. & FRENZEL W. (2004): Ein Korn sieht Rot: Besatzanalyse oder Mykotoxin-Nachweis ? *Mühle + Mischfutter* 141 (12), 377-382.
- STURNY WG., CHERVET A., MAURER-TROXLER C., RAMSEIER L., MÜLLER M., SCHAFFLÜTZEL R., RICHNER W., STREIT B., WEISSKOPF P. & ZIHLMANN U. (2007): Direktsaat und Pfluf im Systemvergleich – eine Synthese. *Agrarforschung* 14 (8), 350-357.

- TISCHNER H. & P. DOLESCHEL (2003): Einflussfaktoren auf den Befall und die Toxinbildung durch Ährenfusarien an Weizen. Getreide-Magazin 2, 68-74, 2003)
- THRANE, U., ADLER, A., CLASEN, P.-E., GALVANO, F., LANGSETH, W., LEW, H., LOGRIECO, A., NIELSEN, K.F. and RITIENI, A. (2004): Diversity in metabolite production by *Fusarium langsethiae*, *Fusarium poae* and *Fusarium sporotrichioides*. Int. J. Food Microbiol. 95, 257-266.
- TURNER, J. A. and JENNINGS, P. (1997): Effect of humidity on disease development and yield loss caused by *Fusarium* species. In: D. R. JONES, P. JENKINSON, J. A. TURNER, P. JENNINGS and P. GLADDERS (eds.): Epidemiology and control of *Fusarium* ear blight. H-GCA Project Report No 143, Home-Grown Cereals Authority, Hamlyn House, Highgate Hill, London.
- VULLIOUD P., DELABAYS N, FREI P. & MERCIER E. (2006): Results of a 35-year ploughless tillage experiment at Changins (1970-2004: Part III: Weeds, diseases, pests and slugs. Revue Suisse d`Agriculture 38 (2), 81-87.
- WOSNITZA A., G. ZIMMERMANN, J. HABERMEYER UND V. ZINKERNAGEL, 2000: Methoden zur Bestimmung sortenunterschiedlicher Anfälligkeiten des Weizens gegen *Fusarium* spp. 52. Deutsche Pflanzenschutztagung, Mitt. Biol. Bundesanst. Land- Forstwirtsch. 376, 67.
- ZIMMERMANN G., 2003: Zusammenhang zwischen *Fusarium*-Ährenbefall und Mykotoxingehalt bei Weizen. Mühle + Mischfutter 140 (15), 451.

13 Tabellenverzeichnis:

Tabelle 1: Verteilung der Proben nach Kulturarten und Bundesländern 2004-2007	9
Tabelle 2: Prozentuelle Verteilung der Getreideproben des Monitorings nach Bundesländern 2004-2007	10
Tabelle 3: Prozentuelle Verteilung der Vorfrüchte bei den Getreideproben des Monitorings nach Bundesländern	10
Tabelle 4: Verteilung der Proben nach Kulturarten und Hauptproduktionsgebieten 2004-2007	11
Tabelle 5: Prozentuelle Verteilung der Getreide-Monitoringproben nach Hauptproduktions-gebieten 2004-2007	11
Tabelle 6: Prozentuelle Verteilung der Vorfrüchte bei den Getreideproben des Monitorings nach Produktionsgebieten	12
Tabelle 7: DON-Werte des österr. Getreidemonitorings 2004-2007 nach Bundesländern	13
Tabelle 8: Anteil der Getreideproben in den Bundesländern sortiert nach aufsteigenden DON-Klassen in % (2004 – 2007)	14
Tabelle 9: Höchstwertüberschreitung des DON-Gehalts nach Bundesländern (2004–2007).....	15
Tabelle 10: ZON-Werte des österr. Getreidemonitorings 2004-2007 nach Bundesländern.....	16
Tabelle 11: Höchstwertüberschreitung des ZON-Gehalts nach Bundesländern (2004 - 2007).....	17
Tabelle 12: DON-Werte des Getreidemonitorings in Hauptproduktionsgebieten (2004–2007)	17
Tabelle 13: Test auf Unterschiede im DON-Gehalt zwischen den Hauptproduktionsgebieten (2004 – 2007)	19
Tabelle 14: ZON-Werte des österreichischen Getreidemonitorings nach Hauptproduktionsgebieten (2004 – 2007)	19
Tabelle 15: DON-Gehalt in Weizen nach Hauptproduktionsgebieten (2004 - 2007)	20
Tabelle 16: Test auf Unterschiede im DON-Gehalt von Weizen nach Hauptproduktionsgebieten (nur signifikante Unterschiede ausgewiesen)	21
Tabelle 17: Anteil der Getreideproben in den Hauptproduktionsgebieten sortiert nach aufsteigenden DON-Klassen in % (2004 – 2007).....	22
Tabelle 18: ZON-Gehalt in Weizen nach Hauptproduktionsgebieten (2004 - 2007).....	22
Tabelle 19: DON-Werte des österreichischen Getreidemonitorings nach Jahren	23
Tabelle 20: ZON-Werte des österreichischen Getreidemonitorings nach Jahren	24
Tabelle 21: Test auf Unterschiede im DON-Gehalt nach Jahren (2004 – 2007)	25
Tabelle 22: DON-Werte in Weizen nach Erntejahren	26
Tabelle 23: DON-Werte in µg/kg nach Getreidearten 2004-2007	30
Tabelle 24: Test auf Unterschiede im DON-Gehalt zwischen den Getreidearten (2004 – 2007)	30
Tabelle 25: ZON-Werte in µg/kg nach Getreidearten 2004-2007.....	31
Tabelle 26: Höchstwertüberschreitungen des DON-Gehalts nach Getreidearten (2004-2007).....	32
Tabelle 27: Höchstwertüberschreitungen des ZON-Gehalts nach Getreidearten (2004 – 2007)	33
Tabelle 28: Höchstwertüberschreitungen des DON oder ZON-Gehalts nach Getreidearten (2004 – 2007).....	33
Tabelle 29: Einfluss der Vorfrucht auf den DON-Gehalt bei allen Getreidearten 2004-2007.....	34
Tabelle 30: Einfluss der Vorfrucht auf den ZON-Gehalt bei allen Getreidearten 2004-2007	34
Tabelle 31: Test auf Unterschiede im DON-Gehalt zwischen den Vorfrüchten (2004 – 2007).....	36
Tabelle 32: Einfluss der Vorfrucht auf den DON-Gehalt bei Weizen 2004 – 2007	37

Tabelle 33: Einfluss der Vorfrucht auf den ZON-Gehalt bei Weizen 2004 – 2007	37
Tabelle 34: Test auf Unterschiede im DON-Gehalt bei Weizen zwischen Vorfrüchten (2004 – 2007)	38
Tabelle 35: Einfluss der Bodenbearbeitung auf DON-Wert (alle Getreideproben 2004 – 2007).....	40
Tabelle 36: Einfluss der Bodenbearbeitung auf ZON-Wert (alle Getreideproben 2004 – 2007)	40
Tabelle 37: Höchstwertüberschreitungen des DON-Gehalts nach Bodenbearbeitung	42
Tabelle 38: Höchstwertüberschreitungen des ZON-Gehalts nach Bodenbearbeitung.....	42
Tabelle 39: Einfluss der Bodenbearbeitung auf DON-Wert bei Weizen (2004 – 2007).....	43
Tabelle 40: Einfluss der Bodenbearbeitung auf ZON-Wert bei Weizen (2004 – 2007)	43
Tabelle 41: Test auf Unterschiede in den DON-Werten zwischen den verschiedenen Säverfahrens bei Weizen (2004 – 2007)	43
Tabelle 42: Höchstwertüberschreitungen bei DON- oder ZON nach Bodenbearbeitung.....	44
Tabelle 43: Einfluss der Vorfrucht und Bodenbearbeitung auf DON-Mittelwert und –Median bei allen Getreideproben.....	44
Tabelle 44: Einfluss der Vorfrucht und Bodenbearbeitung auf DON-Mittelwert und –Median bei allen Weizenproben.....	45
Tabelle 45: Einfluss der Vorfrucht und Bodenbearbeitung auf ZON-Mittelwert und –Median bei allen Getreideproben	45
Tabelle 46: Einfluss der Vorfrucht und Bodenbearbeitung auf ZON-Mittelwert und –Median bei Weizen	46
Tabelle 47: DON-Gehalt in Weizen und Fungizideinsatz im Alpenvorland (2005 – 2007).....	47
Tabelle 48: ZON-Gehalt in Weizen und Fungizideinsatz im Alpenvorland (2005 – 2007.....	48
Tabelle 49: DON-Gehalt in Weizen und Fungizideinsatz im Nordöstlichen Flach- und Hügelland (2005 – 2007).....	48
Tabelle 50: DON-Gehalt in Weizen und Fungizideinsatz im Südöstlichen Flach- und Hügelland (2005 – 2007)	48
Tabelle 51: DON-Werte nach Bewirtschaftungsform (biologisch/konventionell) bei allen Getreidearten und Weizen (Daten 2005-2007)	49
Tabelle 52: Test auf Unterschiede im DON-Gehalt nach Bewirtschaftungsform (biologisch/konventionell) bei allen Getreidearten (Daten 2005-2007)	49
Tabelle 53: ZON-Werte nach Bewirtschaftungsform (Daten 2005-2007).....	49
Tabelle 54: Höchstwertüberschreitungen bei DON nach Bewirtschaftungsform (biolog./konv.) bei allen Getreidearten und Weizen (Daten 2005-2007)	50
Tabelle 55: Höchstwertüberschreitungen bei ZON nach Bewirtschaftungsform (biologisch/konventionell) bei allen Getreidearten und Weizen (Daten 2005-2007).....	50
Tabelle 56: DON-Gehalt nach Bewirtschaftungsform (biologisch/ konventionell) und unterschiedlicher Vorfrucht (alle Getreideproben 2005- 2007)	51
Tabelle 57: Höchstwertüberschreitungen bei DON nach Bewirtschaftungsform (biologisch/konventionell) und der Vorfrucht Mais bei allen Getreidearten 2005-2007.....	51
Tabelle 58: Höchstwertüberschreitungen bei ZON nach Bewirtschaftungsform (biologisch/konventionell) und Vorfrucht bei allen Getreidearten 2005 - 2007	52
Tabelle 59: Höchstwertüberschreitungen bei biologischem Getreide	52
Tabelle 60: Überschreitungen der DON-Höchstgehalte bei Berücksichtigung der Messunsicherheit (alle Getreideproben 2004 – 2007)..	53
Tabelle 61: Überschreitung der DON-Höchstwerte bei Getreideproben (2004-2007)	54
Tabelle 62: Überschreitungen der ZON-Höchstgehalte bei Berücksichtigung der Messunsicherheit (alle Getreideproben 2004 – 2007)..	55

Tabelle 63: Überschreitung der ZON-Höchstwerte bei Getreideproben(2004-2007).....	56
Tabelle 64: Übersicht der DON-Gehalte in µg/kg bei Körnermais Monitoring 2004-2007	58
Tabelle 65: Test auf Unterschied im DON-Gehalt bei Körnermais nach Jahren	59
Tabelle 66: Höchstwertüberschreitungen des DON-Gehalts bei Körnermais (Monitoring)	59
Tabelle 67: Übersicht der ZON-Gehalte bei Körnermais Monitoring 2004-2007	60
Tabelle 68: Test auf Unterschied im ZON-Gehalt bei Körnermais nach Jahren	61
Tabelle 69: Höchstwertüberschreitungen des ZON-Gehalts bei Körnermais (Monitoring)	61
Tabelle 70: Übersicht der DON-Gehalte bei Körnermais nach Bundesländern.....	62
Tabelle 71: Höchstwertüberschreitungen des DON-Gehalts bei Körnermais	63
Tabelle 72: Übersicht der DON-Gehalte bei Körnermais nach Hauptproduktionsgebieten.....	64
Tabelle 73: Test auf Unterschiede im DON-Gehalt bei Körnermais nach Hauptproduktionsgebieten	64
Tabelle 74: Übersicht der ZON-Gehalte bei Körnermais nach Bundesländern	64
Tabelle 75: Höchstwertüberschreitungen des ZON-Gehalts in µg/kg bei Körnermais Monitoring 2004-2007.....	65
Tabelle 76: Übersicht der ZON-Gehalte in µg/kg bei Körnermais nach Hauptproduktionsgebieten.....	66
Tabelle 77: Test auf Unterschied im ZON-Gehalt bei Körnermais nach Hauptproduktionsgebieten	67
Tabelle 78: Anteil der Maisproben 2004-2007 sortiert nach aufsteigenden DON-Klassen	67
Tabelle 79: Anteil der Maisproben 2004-2007 sortiert nach aufsteigenden ZON-Klassen.....	68
Tabelle 80: Bodenbearbeitung und DON-Gehalt bei Körnermais (Daten 2004-2007)	69
Tabelle 81: Bodenbearbeitung und ZON-Gehalt bei Mais (Daten 2004-2007).....	70
Tabelle 82: Vorfrucht und DON-Gehalt von Körnermais incl. %-Anteil an Überschreitungen des Höchstgehaltes ohne und mit Berücksichtigung der Messunsicherheit (2004 – 2007)	71
Tabelle 83: Vorfrucht und ZON-Gehalt von Körnermais incl. Anteil an Überschreitungen des Höchstgehaltes ohne und mit Berücksichtigung der Messunsicherheit (2004 – 2007)	71
Tabelle 84: Reifegruppe und DON-Gehalt von Körnermais incl. %-Anteil an Überschreitungen des Höchstgehaltes ohne und mit Berücksichtigung der Messunsicherheit (2004 – 2007);	72
Tabelle 85: Reifegruppe und ZON-Gehalt von Körnermais incl. Anteil an Überschreitungen des Höchstgehaltes ohne und mit Berücksichtigung der Messunsicherheit (2004 – 2007).....	72
Tabelle 86: DON-Wert und Erntetermin in Abhängigkeit von Reifegruppe und Standort	73
Tabelle 87: 59 Proben mit Überschreitungen der DON- oder ZON-Höchstgehalte bei Berücksichtigung der Messunsicherheit (alle Körnermaisproben 2004 – 2007).....	74
Tabelle 88: <i>Fusarium</i> -Befall, infizierte Maiskolben (%).....	78
Tabelle 89: <i>Fusarium</i> -Befall, durchschnittlich infizierte Kolbenoberfläche (%)	79
Tabelle 90: <i>F. proliferatum</i> an Maiskolben und Fumonisingehalte in Körnermaisproben.....	80
Tabelle 91: <i>F. graminearum</i> an Maiskolben und DON-Gehalte in Körnermaisproben.....	81
Tabelle 92: Auftreten verschiedener <i>Fusarium</i> -Arten an Weizen der Ernte 2000 bis 2007 in Österreich (Prozentanteil befallener Proben)	84

Tabelle 93: <i>Fusarium</i> -Befall an Weizenkörnern, Ernte 2000 bis 2007 in Österreich (durchschnittlicher Prozentanteil infizierter Körner	84
Tabelle 94: <i>F. graminearum</i> , <i>F. culmorum</i> und DON-Gehalte in Weizenproben	85
Tabelle 95: <i>F. graminearum</i> und DON-Gehalte (Mittelwerte) in Weizenproben nach Vorfrucht Körnermais im Vergleich zu anderen Vorfrüchten, Ernte 2007	86
Tabelle 96: <i>F. graminearum</i> , <i>F. poae</i> und durchschnittliche DON-Gehalte (Mittelwerte) in Weizenproben aus dem Alpenvorland im Vergleich zum NÖ. Flach- und Hügelland	87
Tabelle 97: <i>F. graminearum</i> -Chemotypen, Toxinbildung der Isolate	88
Tabelle 98: Liste der untersuchten Weizengenotypen 2007.	91
Tabelle 99: Mittelwerte der erfassten Krankheitsparameter nach Sprühinokulation 2006	93
Tabelle 100: Mittelwerte der erfassten Krankheitsparameter nach der „Kernel spawn“ Methode 2006	94
Tabelle 101: B-Trichotheceen-Gehalte der Sorten der Sprüh-Inokulationsmethode 2006	95
Tabelle 102: Mittelwerte der Krankheitsparameter nach Sprühinokulation (DEN: Korndichte (g/50ml) ; %FDK (%-Anteil visuell erkrankter Körner)	96
Tabelle 103: Mittelwerte der erfassten Krankheitsparameter nach der „Kernel spawn“ Methode.	97
Tabelle 104: B-Trichotheceen-Gehalte (KS ...Kernel spawn; SI ...Sprühinokulation) 2007	99
Tabelle 105: Mittelwerte und Spannweite der Krankheitsparameter der künstlichen Infektionsversuche	100
Tabelle 106: Korrelationen, B und Signifikanzniveau zw. AUDPC Inzidenz und Befallsstärke	100
Tabelle 107: Korrelationskoeffizienten, Signifikanzniveau und Bestimmtheitsmaß zwischen Krankheitsparametern und DON-Gehalt ...	101
Tabelle 108: Boniturergebnisse Ährenfusarium von 56 Weizensorten auf 2 Standorten 2006	102
Tabelle 109: Boniturergebnisse Ährenfusariose (1-9) von ausgewählten Weizensorten auf 2 Standorten (GRA...Grabeneegg, WIM...Bad Wimsbach) und 2 Jahren (2007 und 2008) und 2 Entwicklungsstadien (ES 73 und ES 75)	103
Tabelle 110: DON-, Nivalenol und ZON-Gehalte der Sorten von den Maisstängelversuchen 2007	105
Tabelle 111: Mittelwerte und Spannweite der Bonitur „Ährenfusariose“ und des DON-Gehaltes bei den Maisstoppelpversuchen.	106
Tabelle 112: Korrelationskoeffizienten, Bestimmtheitsmaß und Signifikanzniveau zwischen Bonitur Ährenfusariose und DON-Gehalt in den Maisstoppelpversuchen	106
Tabelle 113: Korrelationskoeffizienten, Signifikanzniveau und Bestimmtheitsmaß der Bonitur Ährenfusariose mit der Maisstoppelmethode zwischen Standorten und Jahren	107
Tabelle 114: DON-Gehalte ($\mu\text{g}/\text{kg}$) auf Standorten für die Sortenwertprüfung mit Winterweizen 2004	108
Tabelle 115: DON-Gehalte ($\mu\text{g}/\text{kg}$) auf Standorten im pannonischen Trockengebiet für die Sortenwertprüfung Winterweizen 2006, ...	110
Tabelle 116: DON-Gehalte ($\mu\text{g}/\text{kg}$) auf Standorten in Feucht- und Übergangslagen für die Sortenwertprüfung Winterweizen 2006	111
Tabelle 117: DON-Gehalte (in Klammer ZON) Triticale auf Standorten der Wertprüfung 2004	112
Tabelle 118: DON-Gehalte (in Klammer ZON) Triticale auf Standorten der Wertprüfung 2006	112
Tabelle 119: DON-Gehalte (in Klammer ZON) Triticale auf Standorten der Wertprüfung 2007	112
Tabelle 120: DON-Gehalte (in Klammer ZON) Hartweizen auf Standorten der Wertprüfung 2004	113
Tabelle 121: Gehalte B-Trichotheceen und ZON von 24 Sorten in Gleisdorf 2005 bei künstl. und natürl. Infektion sowie Befallsermittlung (MW der befallenen Kolbenoberfläche in %)	127

Tabelle 122: Gehalte B-Trichothece und ZON von 24 Sorten in Grabenegg 2005 bei künstl. und natürl. Infektion sowie Befallsermittlung (MW der befallenen Kolbenoberfläche)	128
Tabelle 123: Gehalte B-Trichothece und ZON von 18 Sorten in Gleisdorf 2006 bei künstl. und natürl. Infektion sowie Befallsermittlung MW	129
Tabelle 124: Gehalte B-Trichothece und ZON von 18 Sorten in Grabenegg 2006 bei künstl. und natürl. Infektion sowie Befallsermittlung MW	130
Tabelle 125: Befall Kolbenfusariose (%) und DON-Gehalt ($\mu\text{g}/\text{kg}$) bei natürlichen Bedingungen	131
Tabelle 126: Korrelationskoeffizient, Bestimmtheitsmaß und Signifikanzniveau der Parameter Befall Kolbenfusariose und DON-Gehalt zwischen den Orten Grabenegg und Gleisdorf bei natürlicher Infektion	131
Tabelle 127: Befall Kolbenfusariose (%) und DON-Gehalt ($\mu\text{g}/\text{kg}$) nach künstlicher Inokulation	132
Tabelle 128: Korrelationskoeffizient, Bestimmtheitsmaß und Signifikanzniveau der Parameter Befall Kolbenfusariose und DON-Gehalt zwischen den Orten Grabenegg und Gleisdorf bei künstlicher Infektion	132
Tabelle 129: DON-Gehalte ($\mu\text{g}/\text{kg}$) bei Mais der Fruchtfolge B (Vorfr. W-Weizen) in Grossenzersdorf 2005	141
Tabelle 130: DON-Gehalte ($\mu\text{g}/\text{kg}$) in Sommer-Durum in Fruchtfolge A in Grossenzersdorf 2006	141
Tabelle 131: DON-Gehalte ($\mu\text{g}/\text{kg}$) in Winterweizen in Fruchtfolge B in Grossenzersdorf 2006	142
Tabelle 132: DON-Gehalte ($\mu\text{g}/\text{kg}$) in W-Weizen in Fruchtfolge A (nach Durum) in Groß-Enzersdorf 2007	142
Tabelle 133: DON-Gehalte ($\mu\text{g}/\text{kg}$) in Körnermais in Fruchtfolge B (nach WW) in Groß-Enzersdorf 2007	143
Tabelle 134: DON-Gehalte ($\mu\text{g}/\text{kg}$) Bodenbearbeitungsversuch in Fuchsenbigl (AGES)	143
Tabelle 135: DON-Gehalte ($\mu\text{g}/\text{kg}$) in Abhängigkeit von Ernterückständen (Stroh) im Marchfeld (Rutzendorf) und NÖ.-Alpenvorland (Rottenhaus)	144
Tabelle 136: DON-Gehalte ($\mu\text{g}/\text{kg}$) Bodenbearbeitungsversuch Pyhra (NÖ. Alpenvorland) LAKO	144
Tabelle 137: Erosionsversuche der LAKO mit Fruchtfolge Weizen - Mais und DON-Gehalte ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	145
Tabelle 138: Varianten der Bodenbearbeitungsversuche der LAKO und DON-Gehalte	145
Tabelle 139: DON-Gehalte ($\mu\text{g}/\text{kg}$) bei S-Durum (Bodenbearbeitung und Fungizid-Einsatz) in Tulln 2006	147
Tabelle 140: DON-Gehalte ($\mu\text{g}/\text{kg}$) bei S-Durum (Bodenbearbeitung und Fungizid-Einsatz) in Obersiebenbrunn 2007	147
Tabelle 141: Fungizid- und Behandlungsversuch Winterweizen nach Körnermais in Bad Wimsbach 2006	148
Tabelle 142: Fungizid- und Behandlungsversuch Winterweizen in Thalheim/Wels 2006 (Sorte Augustus, APS Ährenfusarium 5)	149
Tabelle 143: Fungizid- und Behandlungsversuch Winterweizen in Ried/Rm. 2006: Sorte Hermann, Vorfrucht Körnermais, Mulchsaat .	149
Tabelle 144: Fungizidversuch in Winterweizen in Bad Wimsbach 2006: Sorte Globus, Vorfrucht Körnermais	150
Tabelle 145: Fungizid-Behandlungen der LWK-OÖ mit Weizen bei unterschiedlichen Entwicklungsstadien, Vorfrucht Mais, Pflug);	150
Tabelle 146: Bereich der DON-Gehalte ($\mu\text{g}/\text{kg}$) der Varianten mit höherer N-Versorgung auf den langjährigen stationären Nährstoffversuchen der AGES	151
Tabelle 147: DON-Gehalte ($\mu\text{g}/\text{kg}$) und Ertrag in Abhängigkeit von der Nährstoffversorgung: Winterweizen in Zissersdorf (Tullner Feld) 2004, Vorfr. Körnermais	152
Tabelle 148: DON-Gehalte ($\mu\text{g}/\text{kg}$) und Ertrag in Abhängigkeit von der Nährstoffversorgung: Körnermais in Reidling (Alpenvorland) 2005, Vorfr. Winterweizen	152

Tabelle 149: DON-Gehalte ($\mu\text{g}/\text{kg}$) und Ertrag in Abhängigkeit von der Nährstoffversorgung: Körnermais in Zinsenhof (Alpenvorland) 2005, Vorfr. Winterweizen	152
Tabelle 150: DON-Gehalte ($\mu\text{g}/\text{kg}$) und Ertrag in Abhängigkeit von der Nährstoffversorgung: W-Weizen in Zinsenhof (Alpenvorland) 2006, Vorfr. Körnermais	153
Tabelle 151: DON-Gehalte ($\mu\text{g}/\text{kg}$) und Ertrag in Abhängigkeit von der Nährstoffversorgung: W-Weizen in Reidling (Tullner Feld-Alpenvorland) 2006, Vorfr. Körnermais.....	153
Tabelle 152: DON-Gehalte und ZON-Gehalte ($\mu\text{g}/\text{kg}$) bei Körnermais in Abhängigkeit von der N-Versorgung auf 2 Standorten im OÖ.Alpenvorland (Versuche Zuck erforschung Tulln).....	153

14 Abbildungsverzeichnis:

Abbildung 1: Boxplots der DON-Werte des österreichischen Getreidemonitorings 2004-2007 nach Bundesländern.....	14
Abbildung 2: Boxplots der ZON-Werte des österreichischen Getreidemonitorings 2004-2007 nach Bundesländern	16
Abbildung 3: Boxplots der DON-Werte des österreichischen Getreidemonitorings nach Hauptproduktionsgebieten (2004 – 2007)	18
Abbildung 4: Boxplots der ZON-Werte des österreichischen Getreidemonitorings nach Hauptproduktionsgebieten (2004 – 2007).....	20
Abbildung 5: Boxplots des DON-Gehalts in Weizen nach Hauptproduktionsgebieten (2004 - 2007)	21
Abbildung 6: Boxplots des ZON-Gehalts in Weizen nach Hauptproduktionsgebieten (2004 - 2007)	23
Abbildung 7: Boxplots der DON-Werte des österreichischen Getreidemonitorings nach Jahren	25
Abbildung 8: Boxplots der DON-Werte in Weizen nach Jahren	27
Abbildung 9: Boxplots der ZON-Werte in Weizen nach Jahren	28
Abbildung 10: Boxplots der DON-Werte in µg/kg nach Getreidearten 2004-2007	31
Abbildung 11: Boxplots der ZON-Werte in µg/kg nach Getreidearten 2004-2007	32
Abbildung 12: Boxplots der DON-Werte in µg/kg nach Vorfrüchte 2004-2007.....	35
Abbildung 13: Boxplots der ZON-Werte in µg/kg nach Vorfrüchte 2004-2007	35
Abbildung 14: Boxplots des DON-Gehalts in Weizen nach Vorfrüchten 2004 - 2007	39
Abbildung 15: Boxplots des ZON-Gehalts in Weizen nach Vorfrüchten 2004 - 2007.....	39
Abbildung 16: Boxplots der DON-Werte der Getreideproben nach Bodenbearbeitung.....	41
Abbildung 17: Boxplots der ZON-Werte aller Getreideproben nach Bodenbearbeitung.....	41
Abbildung 18: Boxplots der DON-Werte bei Weizen nach Bodenbearbeitung bzw. Säverfahren.....	43
Abbildung 19: DON-Gehalt in Weizen und Fungizideinsatz im Alpenvorland (2005 – 2007).....	47
Abbildung 20: Boxplot der DON-Gehalte in µg/kg bei Körnermais Monitoring 2004-2007.....	58
Abbildung 21: Boxplots der ZON-Gehalte in µg/kg bei Körnermais Monitoring 2004-2007.....	60
Abbildung 22: Boxplots der DON-Gehalte bei Körnermais nach Bundesländern.....	62
Abbildung 23: Boxplots der DON-Gehalte in µg/kg bei Körnermais nach Hauptproduktionsgebieten.....	63
Abbildung 24: Boxplots der ZON-Gehalte bei Körnermais nach Bundesländern	65
Abbildung 25: Boxplots der ZON-Gehalte bei Körnermais nach Hauptproduktionsgebieten	66
Abbildung 26: DON-Gehalt in Mais in Klassen von je 250µg/kg aufsteigend.....	68
Abbildung 27: Boxplots des DON-Gehalts in Mais nach Bodenbearbeitung (2004 – 2007).....	69
Abbildung 28: Boxplots des ZON-Gehalts in Mais nach Bodenbearbeitung (2004 – 2007)	70
Abbildung 29: Prozentanteil <i>F. proliferatum</i> -infizierter Maiskolben in verschiedenen Produktionsgebieten, Ernte 1996 bis 2007	81
Abbildung 30: Prozentanteil <i>F. graminearum</i> -infizierter Maiskolben in verschiedenen Produktionsgebieten, Ernte 1996 bis 2007	82
Abbildung 31: DON-Gehalte in Körnermaisproben in verschiedenen Produktionsgebieten, Ernte 1996 bis 2007	82
Abbildung 32: Prozentanteil <i>F. graminearum</i> -infizierter Maiskolben und DON-Gehalt der Körnermaisproben aus dem Trockengebiet, Ernte 1996 bis 2007.....	83

Abbildung 33: Tendenziell gegenläufige Befallshäufigkeit von <i>F. graminearum</i> und <i>F. poae</i> bei stark befallenen Proben, Ernte 2005 bis 2007	88
Abbildung 34: Beziehung Prozentanteil fusariumerkrankter Körner und DON-Gehalt mit Kernel spawn-Methode 2007 (n=36; ***)	101
Abbildung 35: Ausprägung von Ährenfusarium auf Standorten mit erhöhtem Infektionsdruck 2007 im Vergleich zu Boniturergebnissen auf Standorten der Wertprüfung(r = 0,85 **).....	107
Abbildung 36: Winterweizen Feuchtlagen – Intervarietale Beziehung zwischen Ährenfusarium (visuelle Bonitur) und DON-Gehalt im Jahr 2004	109
Abbildung 37: Winterweizen Trockengebiet – Intervarietale Beziehung zwischen Ährenfusarium (visuelle Bonitur) und DON-Gehalt im Jahr 2006.....	110
Abbildung 38: Beziehung Bonitur Ährenfusariose der Maisstoppelversuche (Grabenegg und Bad Wimsbach 2007 und 2008) und Ausprägungsstufe Ährenfusarium in der BSL (n=17; ***)	114
Abbildung 39: Beziehung Bonitur Ährenfusariose der Maisstoppelversuche (Grabenegg und Bad Wimsbach) zwischen den Jahren 2007 und 2008 (n=17; ***)	114
Abbildung 40: Beziehung %-Anteil Fusarium erkrankter Körner (Mittel Sprühinokulation 2006 und 2007) und Ausprägungsstufe Ährenfusarium in der BSL (n=23; ***)	115
Abbildung 41: Beziehung %-Anteil Fusarium erkrankter Körner mittels Sprühinokulation zwischen den Jahren 2006 und 2007 (n=27; ***)	116
Abbildung 42: AUDPC-Befallsstärke nach Sprühinokulation (Mittel 2 Jahre) und Ausprägungsstufe Ährenfusarium der Beschreibenden Sortenliste (n=23; **).....	116
Abbildung 43: AUDPC-Inzidenz nach Sprühinokulation (Mittel 2 Jahre) und Ausprägungsstufe Ährenfusarium der Beschreibenden Sortenliste (n=23; *)	117
Abbildung 44: DON-Gehalt bei Sprühinokulation und APS Ährenfusarium BSL (n=26; **).....	117
Abbildung 45: DON-Gehalt bei Maisstoppelmethode und APS AEFU (n=26; **).....	118
Abbildung 46: Mittlere und maximale DON-Gehalte von Weizensorten auf Standorten mit höherer DON-Belastung in den Jahren 2004 und 2006 (nicht orthogonale Daten, n: 5-13).....	119
Abbildung 47: Bonitur „Ährenfusarium“ bei erhöhtem natürlichen Infektionsdruck (Maisstoppelmethode) im Mittel von 2 Jahren auf 2 Standorten und mittlerer DON-Gehalt der Sorten (auf mind. 5 Standorten) bei höherer DON-Belastung (n=17; ***).....	120
Abbildung 48: Beziehung %-Anteil Fusarium erkrankter Körner (Mittel Sprühinokulation 2006 und 2007) und mittlerer DON-Gehalt der Sorten (auf mind. 5 Standorten) bei höherer DON-Belastung (n=15; ***).....	120
Abbildung 49: AUDPC-Inzidenz nach Sprühinokulation (Mittel 2 Jahre) und mittlerer DON-Gehalt der Sorten (auf mind. 5 Standorten) bei höherer DON-Belastung (n=15, **).....	121
Abbildung 50: AUDPC-Befallsstärke nach Sprühinokulation (Mittel 2 Jahre) und mittlerer DON-Gehalt der Sorten (auf mind. 5 Standorten) bei höherer DON-Belastung (n=15; ***).....	121
Abbildung 51: DON-Gehalt der Maisstängelversuche 2007 und mittlerer DON-Gehalt der Sorten (auf mind. 5 Standorten) bei höherer DON-Belastung (n=17; ***)	122
Abbildung 52: DON-Gehalt nach Sprühinokulation und mittlerer DON-Gehalt der Sorten (auf mind. 5 Standorten) bei höherer DON-Belastung (n=15, *).....	123
Abbildung 53: APS Ährenfusarium in der Beschreibenden Sortenliste und mittlerer DON-Gehalt der Sorten (auf mind. 5 Standorten) bei höherer DON-Belastung (n=16, ***)	124
Abbildung 54: Bonitur Kolbenfusariose und DON-Gehalt bei natürliche Infektion als Mittel von 2 Jahren auf 2 Standorten (n=28; **) 133	

Abbildung 55: Zusammenhang zwischen den Analysenwerten und der visuellen Bonitur	133
Abbildung 56: Summe der B-Trichothecene bei natürlicher und nach künstlicher Infektion.....	134
Abbildung 57: Mais-Sorten aufsteigend nach DON-Mittelwerte und DON-Maximum.....	135
Abbildung 58: Befall Kolbenfusariose bei natürlicher Infektion (Sortenmittel von 2 Jahren auf 2 Standorten) und DON-Gehalt der Sorten im Feld (n=15; n.s.).....	136
Abbildung 59: DON-Gehalt bei natürlicher Infektion (Mittel von 2 Orten u. 2 Jahren) und mittlerer DON-Gehalt der Sorten im Feld (n=14; n.s.)	136
Abbildung 60: Befall Kolbenfäule nach künstl. Infektion in Grabenegg (2 Jahre) und mittlerer DON-Gehalt im Feld (n=22; ***)	137
Abbildung 61: Bonitur Kolbenfäule nach künstl. Infektion (2 Orte und 2 Jahre) und mittlerer DON-Gehalt im Feld (n=25; ***).....	137
Abbildung 62: DON-Gehalt nach künstl. Infektion und mittlerer DON-Gehalt der Sorten im Feld (n=21; *)	138
Abbildung 63: Summe der B-Trichothecen-Gehalte nach künstl. Infektion und mittlerer DON-Gehalt der Sorten im Feld (n=25; **)...	138
Abbildung 64: DON-Gehalt nach künstlicher Infektion in Grabenegg und mittlerer DON-Gehalt der Sorten im Feld (n=20; n.s.).....	139

